

HfH

Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

BB 09-12

Master-Arbeit

Die sonderpädagogischen Leitsätze des Kantons St. Gallen und deren Umsetzung in zwei Schulgemeinden

Eingereicht von:

Ramona Bantli und Katja Wohlgensinger

Begleitung:

lic. phil. Simona Brizzi

Abgabedatum: 23. Dezember 2011

Abstract

Die Arbeit befasst sich mit der Umsetzung der Leitsätze zur Ausgestaltung des sonderpädagogischen Angebotes des Kantons St. Gallen in zwei Schulgemeinden.

Mit dem Rückzug der IV aus der Sonderschulung sind die Kantone in der Schweiz darauf angewiesen, neue Finanzierungsformen zu finden. Im Rahmen der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik erarbeiteten diverse Kantone ein neues Sonderpädagogik-Konzept. Auch der Kanton St. Gallen ist dabei, ein solches zu erstellen. Als Grundlage dienen zehn Leitsätze.

Anhand dieser zehn Leitsätze werden in dieser Arbeit exemplarisch zwei Schulgemeinden genauer betrachtet. Es stellt sich heraus, dass die Konzepte und deren Handhabung trotz identischer Ausgangslage sehr unterschiedlich sind.

Inhalt

1	Einleitung.....	1
2	Theoretischer Bezugsrahmen	2
2.1	Historischer Rückblick	3
2.2	Themenbezogene Literatur aus der Schweiz.....	8
2.3	Nationaler Stand des Sonderpädagogik-Konkordats	10
2.4	Sonderpädagogik-Konzept des Kantons St. Gallen	12
2.4.1	Hintergrund	12
2.4.2	Aktueller Stand	17
2.5	Die kantonalen Leitsätze im Vergleich mit nationalen und internationalen Dokumenten	18
3	Forschungsfrage	22
3.1	Fragestellung 1	22
3.1.1	Teilfragen.....	22
3.2	Fragestellung 2.....	23
3.3	Eingrenzung der Fragestellungen	23
3.4	Gemeinden	24
4	Forschungsdesign	29
4.1	Qualitative Forschung.....	29
4.2	Inhaltsanalyse.....	29
4.3	Kodierleitfaden und Kodierschema	35
4.4	Leitfadeninterview.....	37
4.4.1	Auswahl der Personen	37
4.4.2	Interviewte Personen.....	37
4.5	Transkription.....	42
4.5.1	Wörtliche Transkription	43
4.5.2	Kommentierte Transkription	43
4.6	Kodierung	43
4.7	Inhaltliche Strukturierung.....	44
5	Auswertung und Interpretation	46
5.1	Auswertung und Interpretation Fragestellung 1	46
5.2	Auswertung Fragestellung 2.....	60

6	Beantwortung der Fragestellung	62
6.1	Beantwortung Fragestellung 1.....	62
6.2	Beantwortung Fragestellung 2.....	68
7	Diskussion der Ergebnisse.....	69
8	Schlussfolgerungen für die Praxis.....	77
9	Reflexion	82
9.1	Evaluation des Forschungsprozesses.....	82
9.2	Evaluation des Lern- und Arbeitsprozesses.....	82
10	Schlusswort	84
11	Literaturverzeichnis.....	85

Abkürzungsverzeichnis

A.	Schule 1
Anm.	Anmerkung
Art.	Artikel
B.	Schule 2
BehiG	Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz)
bzw.	beziehungsweise
CRC	Übereinkommen über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention)
d.h.	das heisst
ebd.	ebenda
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
et al.	und weitere Autoren
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
IFFS	Interne Förderfachstelle
ISF	Integrierte schulische Förderung
KK	Kleinklasse
NFA	Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SPD	Schulpsychologischer Dienst
u.a.	unter anderem
UNESCO	United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
UNO	United Nations Organization
z.B.	zum Beispiel
...	Wort / Satz nicht zu Ende gesprochen
(...)	Auslassung durch Autorinnen
()	kurze Pause
(3 Sek.)	lange Pause mit Zeitangabe
(Lachen)	Lachen während dem Interview

1 Einleitung

Durch die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) wird die Sonderschulung in der Schweiz neu organisiert. Bisher wurde sie als Verbundaufgabe von Bund und Kantonen wahrgenommen. Der Bund leistete über die IV Finanzierungsbeiträge an die Kantone. Aufgrund der Bildungsautonomie der Kantone wünschten sich diese, dass sich die IV aus dem Gebiet Sonderschulung zurückzieht.

Dies ist mitunter ein Grund, warum jeder Kanton ein eigenes Sonderpädagogik-Konzept ausarbeitet und die alleinige Verantwortung für den Bereich der Sonderschulung übernimmt. Ein weiterer Grund ist die Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik. Diese besagt, dass jedes kantonale Konzept mit dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) übereinstimmen soll.

Im Rahmen der Masterarbeit möchten wir herausfinden, ob die grundlegenden Leitsätze in den Konzepten und der Praxis unserer Schulgemeinden schon umgesetzt werden. Allfällig fehlende Leitsätze können in eine bevorstehende Überarbeitung der Konzepte mit einfließen. Obwohl die Arbeit nur auf der Analyse zweier Schulen in zwei unterschiedlichen Gemeinden basiert, können auch andere Schulen Rückschlüsse daraus ziehen. So können beispielsweise Parallelen zwischen der Arbeit und der eigenen Schule gezogen werden.

Im ersten Teil der Arbeit wird der theoretische Bezugsrahmen aufgezeigt. Zu diesem gehören internationale und nationale Grundlagen, die die Rechte von Menschen mit Behinderungen regeln, nationale Literatur zum Thema Integration – Separation, ein Überblick über den nationalen Stand der Sonderpädagogik- und HarmoS-Konkordate sowie der aktuelle Stand des Projekts Sonderpädagogik-Konzept im Kanton St. Gallen.

Danach wird zu den Forschungsfragen: *„Welche vom Kanton St. Gallen vorgegebenen Leitsätze werden in den schulhausinternen Konzepten und in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?“* und *„Welches sind mögliche Gründe für unterschiedliche oder übereinstimmende Erwähnungen der Leitsätze in den Konzepten der Gemeinden A. und B.?“* übergegangen. Das forschungsmethodische Vorgehen wird beschrieben.

Der Schlussteil beinhaltet die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse, die Beantwortung der Fragestellung und die Diskussion der Ergebnisse mit anschliessenden Schlussfolgerungen für die Praxis.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Zweck der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik ist die Festlegung des Grundangebotes betreffend Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf, die Förderung der Integration dieser Kinder und Jugendlichen und die Verpflichtung zur Anwendung gemeinsamer Instrumente.

Es gibt verschiedene Grundsätze, auf denen die sonderpädagogische Bildung basiert. Sie soll Teil des öffentlichen Bildungsauftrages sein und integrative Lösungen sollen separierenden vorgezogen werden, dies jedoch unter Beachtung des Wohles und der Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen und der Berücksichtigung des schulischen Umfeldes und der Schulorganisation. Die Bildung soll unentgeltlich sein und die Erziehungsberechtigten sollen in den Prozess zur Anordnung sonderpädagogischer Massnahmen mit einbezogen werden.

Anspruch auf sonderpädagogische Massnahmen haben alle in der Schweiz wohnhaften Kinder und Jugendlichen von der Geburt bis zum vollendeten 20. Lebensjahr, sofern eine gefährdete oder eingeschränkte Entwicklung festgestellt wird und sie ohne Unterstützung dem Unterricht in der Regelschule nicht folgen können.

Beratung und Unterstützung, heilpädagogische Früherziehung, Logopädie und Psychomotorik gehören zum sonderpädagogischen Grundangebot. Des Weiteren können sonderpädagogische Massnahmen in einer Regelschule oder in einer Sonderschule getroffen werden und die Betreuung in Tagesstrukturen oder eine stationäre Unterbringung in einer sonderpädagogischen Einrichtung ist möglich. Kann ein Kind aufgrund der Behinderung den Weg zwischen Wohnort und Schule/Therapiestelle nicht alleine bewältigen, übernehmen die Kantone die Organisation und Kosten notwendiger Transporte.

Sind Massnahmen, die vor der Einschulung oder während der Regelschulzeit getroffen wurden, ungenügend, wird der individuelle Bedarf ermittelt. Aufgrund dessen können verstärkte Massnahmen angeordnet werden. Gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (2007) zeichnen sich diese durch einzelne oder alle der folgenden Merkmale aus:

- lange Dauer
- hohe Intensität
- hoher Spezialisierungsgrad der Fachpersonen
- einschneidende Konsequenzen auf den Alltag, das soziale Umfeld oder den Lebenslauf des betroffenen Kindes.

Die für solche Massnahmen zuständigen Behörden werden von den Vereinbarungskantonen bestimmt. Diese Behörden bestimmen wiederum die Leistungsanbieter. Muss wie oben erwähnt ein individueller Bedarf ermittelt werden, geschieht dies im Rahmen eines standardisierten Abklärungsverfahrens durch Abklärungsstellen, die von den zuständigen Behörden damit betraut wurden. Diese Abklärungsstellen sind nicht identisch mit den Leistungsanbietern. Werden Massnahmen angeordnet, ist deren Zweckmässigkeit regelmässig zu überprüfen.

Es gibt gemeinsame Instrumente, die die Vereinbarungskantone im kantonalen Recht, im kantonalen Konzept und in den entsprechenden Richtlinien benutzen müssen. Dazu gehören gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (2007)

- eine einheitliche Terminologie,
- einheitliche Qualitätsstandards für die Anerkennung der Leistungsanbieter und
- ein standardisiertes Abklärungsverfahren zur Ermittlung des individuellen Bedarfs.

Die EDK konsultiert die nationalen Dachverbände der Lehrpersonen, der Erziehungsberechtigten und der Institutionen für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung um eine wissenschaftliche Entwicklung und Validierung der gemeinsamen Instrumente vorzunehmen (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (Hrsg.), 2007).

2.1 Historischer Rückblick

Um Veränderungen bezüglich der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den vergangenen Jahren aufzuzeigen, folgt nun ein geschichtlicher Abriss.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 enthält eine Erklärung der universalen Menschenrechte. Bis zum Zweiten Weltkrieg waren die Menschenrechte eine Angelegenheit auf nationaler Ebene. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 ist eine Reaktion auf die Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Sie ist der Grundstein des internationalen Menschenrechtsschutzes. Es war bereits 1945 die Idee der gegen Deutschland kämpfenden Alliierten, Bedingungen zu schaffen, dass alle in Frieden und ohne Furcht leben können. Im Dezember 1948 wurde die allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die Generalversammlung der UNO verabschiedet. Juristisch ist sie nicht verbindlich, politisch und moralisch hingegen hat sie ein grosses Gewicht (UN Generalversammlung (Hrsg.), 1949).

Es ist hier zu erwähnen, dass die Antidiskriminierungsklausel der Menschenrechtskonvention unvollständig ist. Sie besagt, dass nicht nach Alter, Geschlecht und ethnischer Herkunft diskriminiert werden soll. Behinderungen bzw. Beeinträchtigungen werden nicht erwähnt. Auf „andere Gründe“ wird zwar verwiesen, Menschen mit Behinderungen wurden ihre Menschenrechte trotzdem vielfach nicht zugestanden (Schulze, 2011).

In der Erklärung (UN Generalversammlung (Hrsg.), 1949) werden u. a. folgende, für Menschen mit Behinderung relevante, Punkte festgehalten:

- Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren und sollen gleiche Entwicklungsmöglichkeiten haben.
- Zwischen einzelnen Personen darf kein Unterschied gemacht werden. Der Staat muss alle vor Diskriminierung schützen.
- Jede Person hat ein Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit.
- Das Recht, Verträge abzuschliessen und das Stimm- und Niederlassungsrecht gebührt jeder Person.
- Alle haben Anspruch auf Schutz durch das Gesetz. Staaten müssen dies gewährleisten.
- Alle haben ein Recht auf Bildung.

Übereinkommen über die Rechte der Kinder von 1989

Menschen mit Behinderungen werden in den meisten seit 1948 abgeschlossenen Menschenrechtsverträgen nicht erwähnt. Eine Ausnahme bildet die Kinderrechtskonvention (CRC). In dem 1989 beschlossenen Übereinkommen über die Rechte des Kindes, kurz Kinderrechtskonvention genannt, wird in einem der 54 verfassten Artikel speziell auf die Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen eingegangen.

Da der Artikel 23 eine wichtige Rolle in hinsichtlich der Rechte von Kindern mit einer Behinderung einnimmt, wird der ganze Artikel aufgeführt:

- (1) Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein geistig oder körperlich behindertes Kind ein erfülltes und menschenwürdiges Leben unter Bedingungen führen soll, welche die Würde des Kindes wahren, seine Selbständigkeit fördern und seine aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft erleichtern.
- (2) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des behinderten Kindes auf besondere Betreuung an und treten dafür ein und stellen sicher, dass dem behinderten Kind und den für seine Betreuung Verantwortlichen im Rahmen der verfügbaren Mittel auf Antrag die Unterstützung zuteil wird, die dem Zustand des Kindes sowie den Lebensumständen der Eltern oder anderen Personen, die das Kind betreuen, angemessen ist.
- (3) In Anerkennung der besonderen Bedürfnisse eines behinderten Kindes ist die nach Absatz 2 gewährte Unterstützung soweit irgend möglich und unter Berücksichtigung der finanziellen Mittel der Eltern oder anderer Personen, die das Kind betreuen, unentgeltlich zu leisten und so zu gestalten, dass sichergestellt ist, dass Erziehung, Ausbildung, Gesundheitsdienste, Rehabilitationsdienste, Vorbereitung auf das Berufsleben und Erholungsmöglichkeiten dem behinderten Kind tatsächlich in der Weise zugänglich sind, die der möglichst vollständigen sozialen Integration und individuellen Entfaltung des Kindes einschliesslich seiner kulturellen und geistigen Entwicklung förderlich ist.
- (4) Die Vertragsstaaten fördern im Geist der internationalen Zusammenarbeit den Austausch sachdienlicher Informationen im Bereich der Gesundheitsvorsorge und der medizinischen, psychologischen und funktionellen Behandlung behinderter Kinder einschliesslich der Verbreitung von Informationen über Methoden der Rehabilitation, der Erziehung und der Berufsbildung und des Zugangs zu solchen Informationen, um es den Vertragsstaaten zu ermöglichen, in diesen Bereichen ihre Fähigkeiten und ihr Fachwissen zu verbessern und weitere Erfahrungen zu sammeln. Dabei sind die Bedürfnisse der Entwicklungsländer besonders zu berücksichtigen. (UN Generalversammlung (Hrsg.), 1989)

Obwohl die Kinderrechtskonvention in fast allen Staaten anerkannt ist, wird sie nur bruchstückweise umgesetzt.

Die Erklärung von Salamanca 1994

Im Juni 1994 fand die UNESCO-Weltkonferenz „Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität“ in Salamanca (Spanien) statt. An der Konferenz nahmen über 300 Vertreter aus 92 Regierungen und 25 internationalen Organisationen teil. In der Schlussitzung nahmen diese Vertreter die Salamanca Erklärung und den Aktionsrahmen an. Der Aktionsrahmen, der auf den folgenden Zeilen erläutert wird, soll die Politik durchdringen und internationale, nationale und nichtstaatliche Organisationen bei der Umsetzung der Salamanca Erklärung zu Prinzipien, Politik und Praxis der Pädagogik besonderer Bedürfnisse unterstützen. Gegliedert wird der Aktionsrahmen in drei Abschnitte (UNESCO (Hrsg.), 1994).

Das Neue Denken in der Pädagogik für besondere Bedürfnisse

In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde gegen die Aussonderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen angekämpft. Besuchen alle Kinder die Schule in der Wohngemeinde, können sie die besten Lernfortschritte und die vollste soziale Inklusion erfahren. Damit eine inklusive Schule erfolgreich ist, braucht es Anstrengungen seitens der Lehrpersonen, Schulpersonal, Kindern, Eltern, Familien und Freiwilligen. Grundlegend in inklusiven Schulen ist, dass alle Kinder gemeinsam lernen. Unterschiedliche Bedürfnisse sollen anerkannt und es soll darauf eingegangen werden. Alle Kinder sollen jene Unterstützung bekommen, die ihnen eine erfolgreiche Bildung ermöglicht. Nur in seltenen Fällen, wenn die Regelschule den Bedürfnissen nicht gerecht werden kann oder wenn es für das Wohl des Kindes erforderlich ist, soll ein Kind eine Sonderschule oder eine spezielle Klasse innerhalb der Schule besuchen. Bestehende Sonderschulen sollen Ressourcen für inklusive Schulen sein, indem sie ihr Fachwissen weitergeben. Die Regierung soll bei der Planung von Bildung so vorgehen, dass alle Personen in allen Regionen und unter allen wirtschaftlichen Bedingungen gleichermassen beschult werden (ebd.).

Leitlinien für Massnahmen auf nationaler Ebene

Die Leitlinien auf nationaler Ebene geben Hinweise, was für das neue Denken in der Pädagogik für Menschen mit besonderen Bedürfnissen geregelt werden muss. Diese Leitlinien müssen anerkannt werden und es braucht eine Organisation, die es den Kindern ermöglicht, die Schule in der Nachbarschaft zu besuchen. Die Öffentlichkeit soll informiert werden, die finanzielle Versorgung muss gewährleistet sein und es sollen höhere Leistungen bei allen Schülerinnen und Schülern erreicht werden. Das gesamte pädagogische Team muss sich für die neue Pädagogik öffnen und Fortbildungen besuchen. Wo möglich sollen als Rollenvorbilder Lehrpersonen mit Beeinträchtigung unterrichten. Sonderschulen und Lehrerbildungsstellen sollen die Regelschule unterstützen. Auch die Förderung vor und nach der obligatorischen Schulzeit muss gewährleistet werden. Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen sollen Zugang zu Erwachsenen- und Fortbildungsprogrammen haben. Eine Zusammenarbeit mit Eltern, Gemeinde und freiwilligen Organisationen ist für die Schule unerlässlich. Durch die Politik und Massenmedien können positive Haltungen gegenüber der Inklusion und behinderten Menschen gefördert werden. Um personelle, institutionelle, logistische, materielle und finanzielle Ressourcen besser nutzen zu können, sollen regionale Ressourcenzentren eingerichtet werden (ebd.).

Leitlinien für Massnahmen auf regionaler und internationaler Ebene

Es gibt verschiedene strategische Ansätze, die eine Bewegung hin zu einer inklusiven Schule unterstützen. Wichtig hierbei ist eine internationale und interregionale Kooperation (ebd.).

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Konvention)

Eine Konvention ist eine Vereinbarung von Regeln zwischen Staaten. Die UN-Konvention wurde vereinbart, da die Menschenrechte von Menschen mit einer Behinderung oft übersehen werden. Ziel der UN-Konvention ist es, dass Menschen mit Behinderungen eine volle und gleichberechtigte Ausübung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten erfahren. Ihre angeborene Würde soll gefördert werden. Trotz vieler Verfassungen, Verträge und Gesetze, welche festhalten, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben und dieselben Chancen haben sollen, wird diesem Anspruch im Alltag nur schlecht Rechnung getragen. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zwar Alter, Geschlecht und ethnische Herkunft als Grund aufgeführt werden, weswegen Menschen nicht diskriminiert werden sollen, Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen werden hier jedoch nicht explizit erwähnt. Auf „andere Gründe“ wird zwar hingewiesen, jedoch nicht vertieft eingegangen. Die unvollständige Antidiskriminierungsklausel ist möglicherweise ein Grund dafür, dass Menschen mit Behinderung in den letzten Jahrzehnten wenig Beachtung fanden.

2001 machte Mexiko einen Vorstoss, eine eigene Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung auszuarbeiten. Nach neuen Verhandlungsrunden konnte die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 13.12.2006 die Konvention verabschieden.

Die Kernaussage der Konvention ist, dass man Menschen mit Behinderungen nicht als Objekte sehen und bemitleiden soll, sondern als Subjekte. Die barrierefreie Nutzung der Menschenrechte soll gewährleistet sein.

Es soll ein Paradigmenwechsel stattfinden, der den Fokus weg von den medizinischen Parametern hin zu sozialen Aspekten von Behinderung verschiebt. Menschen mit Behinderungen sollen nicht mehr von der sozialen Umwelt „behindert werden“. Auf dem Weg zur Überwindung von sozialen Barrieren soll die Inklusion der Schlüssel sein. Weitere Aspekte der Barrierefreiheit sind die Kommunikation, die Sprache, bauliche und ökonomische Zugänglichkeit.

Die Präambel dient als eigentlicher Überblick über die Konvention. In der Konvention werden die Aspekte von Behinderung aufgezeigt. Es wird beschrieben, dass soziale Ursachen eine Exklusion herbeiführen. Alle Vertragsstaaten verpflichten sich, ihre Gesetze, Verordnungen und Verwaltungspraktiken auf die Konformität zu überprüfen und wo nötig der Konvention anzupassen. Die generellen Bestimmungen beinhalten auch eine umfassende Antidiskriminierungsklausel. Es wird auf das Problem der Mehrfachdiskriminierung hingewiesen, so zum Beispiel Frauen mit Behinderungen. Einer barrierefreien und inklusiven Gewährleistung der Menschenrechte liegt ein Bewusstseinswandel zu Grunde. Vor allem in den Bereichen inklusive Bildung, inklusive Arbeit und chancengleiche politische Partizipation soll die Inklusion von Menschen mit Behinderungen gewährleistet sein. Die Artikel der Konvention haben alle eine Verbindung miteinander, können jedoch grob in vier Gruppen unterteilt werden: Personenschutzrechte, Selbstbestimmungsrechte, Freiheitsrechte und Recht auf Familienleben, wirtschaftliche und soziale Rechte.

Die Durchsetzung der Rechte und Ahndung von Verletzungen sollen auf mehreren Ebenen ermöglicht werden: international behandelt ein ExpertInnen-Gremium Beschwerden über Verletzungen der Konventionsrechte, national sorgen unabhängige Behörden für die Überwachung von Einrichtungen und Programmen für Menschen mit Behinderungen, eine Stabstelle zur Durchführung der Bestimmungen des Übereinkommens und ein Koordinierungsmechanismus zwischen den einzelnen Stellen soll eingerichtet werden, und zuletzt soll die Einhaltung der Rechte und Pflichten auf nationaler Ebene von einer unabhängigen Stelle überprüft werden (Flieger & Volker, 2011).

Bundesverfassung

Die Bundesverfassung steht auf der obersten Stufe des Schweizerischen Rechtssystems. Gesetze, Erlasse und Verordnungen auf Bundes-, Kantons- oder Gemeindeebene sind ihr untergeordnet. In der Bundesverfassung werden unter anderem auch die Rechte von Menschen mit Behinderungen und Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bildungsbedürfnissen geregelt. In den Artikeln 8.2 und 8.4 zur Rechtsgleichheit wird festgehalten, dass niemand wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechtes, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung diskriminiert werden darf. Zudem sollen mit diesem Gesetz Massnahmen vorgesehen werden, die die Benachteiligungen von Behinderten beseitigen sollen.

In Artikel 19, Anspruch auf Grundschulunterricht, wird festgehalten, dass alle das Anrecht auf einen ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht haben. Gemäss den Sozialzielen in Artikel 41 sollten Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu selbständigen und sozial verantwortlichen Personen gefördert und in der sozialen, kulturellen und politischen Integration unterstützt werden.

Der Grundschulunterricht, der allen Kindern offen steht, unterliegt laut Artikel 62 den Kantonen. Diese sind auch für eine ausreichende Sonderschulung für Kinder und Jugendliche bis zum 20. Lebensjahr zuständig (Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Hrsg.), 1999).

Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG)

Durch das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen sollen Benachteiligungen verhindert, verringert oder beseitigt werden, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind.

Durch die gesetzten Rahmenbedingungen soll die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, die selbständige Pflege sozialer Kontakte, die Aus- und Fortbildung sowie die Erwerbstätigkeit für Menschen mit Behinderungen erleichtert werden.

Der Abschnitt 5 im Behindertengleichstellungsgesetz befasst sich mit der Rolle und der Aufgabe der Kantone. Im Artikel 20 steht hierzu:

- 1 Die Kantone sorgen dafür, dass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grundschulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst sind.

- 2 Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule (Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Hrsg.), 2002).

Bezug zur Fragestellung

Die aufgeführten internationalen und nationalen Dokumente greifen das Thema Menschen mit Beeinträchtigung vielseitig auf. Würde in der Menschenrechtserklärung von 1948 noch nicht explizit auf Menschen mit Behinderungen eingegangen, änderte sich dies im Laufe der Zeit durch spezielle Vereinbarungen und Erklärungen. Auch in der Schweiz gibt es Gesetzesgrundlagen, die dieses Anliegen aufnehmen und die Kantone versuchen, diese in ihren Konzepten festzuhalten. Im Kanton St. Gallen ist im Rahmen des Projektes Sonderpädagogik-Konzept eine Veränderung sichtbar. Verschiedene Schulgemeinden im Kanton werden von diesen Änderungen betroffen sein. Ziel ist es, in Erfahrung zu bringen, welche Bereiche in den beiden untersuchten Schulgemeinden noch anzupassen sind.

2.2 Themenbezogene Literatur aus der Schweiz

In der Schweiz stand lange der Homogenisierungsgedanke im Zentrum. Ziel war es, dass „alle gleichaltrigen Schülerinnen und Schüler zum gleichen Zeitpunkt bei der gleichen Lehrkraft im gleichen Raum mit den gleichen Mitteln das gleiche Ziel gleich gut“ (Sturny-Bossart, 2010, S. 41) erreichen sollten. Diesem Prinzip wurde einerseits versucht Rechnung zu tragen, indem die Schülerinnen und Schüler, welche die Leistungen nicht erbringen konnten, die Klasse repetieren mussten. Andererseits entwickelten sich Schultypen mit unterschiedlichen Anforderungen.

Der Sonderpädagogik kam in dieser Zeit eine wichtige Rolle zu. Die sehr grossen Klassen mit bis zu 80 Kindern wurden entlastet, indem die schwachbegabten Schülerinnen und Schüler eine Hilfsschule (heute Sonderschule) besuchen konnten. Diese schulische Selektion hat „es vielen Kindern ermöglicht, in einem geschützten Rahmen eigene Stärken zu entwickeln und sich so in die Gesellschaft zu integrieren“ (ebd.). Engagierte Persönlichkeiten kümmerten sich damals um die schwachbegabten Kinder in den Volksschulen.

Damit war der Argumentationsstrang gelegt, der jahrzehntelang das Führen von Hilfsschulen und Sonderschulen rechtfertigte: Anrecht auf individuelle Betreuung, reduzierte Klassengrössen, spezielle methodisch-didaktische Ansätze und eigens dafür ausgebildete Lehrkräfte. Anders ausgedrückt: Es bestanden zum einen mehr und zum anderen spezielle Ressourcen für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf. (Sturny-Bossart, 2010, S. 42)

Ein grosser Teil der Kinder mit besonderem Bildungsbedarf wird auch heute noch separativ beschult. Dennoch findet mehr und mehr ein Wandel in Richtung Integration statt. Vor allem die Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten werden zunehmend in integrativen Schulungsformen in der Regelklasse gefördert. Die Lehrerschaft gilt in diesem Prozess jedoch noch nicht als treibende Kraft.

In der Schweiz zeichnen sich hauptsächlich drei Beschulungsformen ab: Regelschule, Sonderklasse (Kleinklassen oder Sonderklassen für Kinder mit Schulschwierigkeiten) und Sonderschulen oder Heilpädagogische Zentren für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen.

Im Rahmen eines Projektes des Schweizerischen Nationalfonds wurde das Thema *Wirkungen separierender und integrierender Schulformen auf schulleistungsschwache Schüler* von Haeblerlin, Bless, Moser und Klaghofer (2003) untersucht. Im Buch ist zu lesen, dass sich der Begriff der Hilfsklasse hartnäckig hält. Zwar wurden Versuche unternommen, diese Klassen umzubenennen. Im Grunde genommen geht es jedoch nach wie vor darum, „den Schulversagern in kleinen homogen zusammengesetzten Klassen mehr Zeit für einzelne Lernschritte zu geben und einen anschaulicheren Unterricht anzubieten“ (Haeblerlin et al., 2003, S. 24). In diesen Klassen ist die Klassengrösse gegenüber der Regelschule gering. Dies macht eine stärkere Differenzierung und Individualisierung möglich. Das Lerntempo ist reduziert und die „Lerninhalte weisen einen starken praktischen Lebensbezug auf“ (Haeblerlin et al., 2003, S. 26).

Im Rezeptbuch schulische Integration versuchen die Autoren Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettau Szaday (2011) zunächst den Begriff der Integration zu klären. Integratio bedeutet im Lateinischen so viel wie *Wiederherstellung eines Ganzen*. Es gibt nicht nur eine schulische, sondern auch eine soziale, kulturelle, räumliche und berufliche Integration. Integriert werden können unterschiedliche Bezugsgruppen, u.a. Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung und Menschen mit sozialer Benachteiligung.

Im Rezeptbuch wird der Fokus auf den Bereich Schule gelegt. Durch die Integration soll die Volksschule alle Kinder und Jugendlichen aus einem Einzugsgebiet aufnehmen können.

Seit dem Ausbau von Förder- und Sonderschulen, Sonderklassen und ambulanten sonderpädagogischen Angeboten ist das Gesamtangebot unübersichtlicher. Schnittstellen sind nicht mehr gut zu überblicken und die Kosten haben sich erhöht. Durch die vielen Angebote für Kinder mit Beeinträchtigung und für begabte Kinder wird die Bandbreite jener, die noch die Regelschule besuchen, immer schmaler. Die Regelschule kann fachliche Ressourcen nicht mehr nutzen, weil sie in den Sonderschulen und Sonderklassen gebündelt werden.

Das Autorenteam des Buches vertritt die Meinung, dass aufgrund der gesetzlichen Grundlagen die Integration der Regelfall sein sollte. Ist eine integrative Beschulung für ein Kind aus bestimmten Gründen nicht sinnvoll, soll die Abweichung von diesem Regelfall begründet werden.

In der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik zum Thema Integration und Heterogenität in der Schule schreiben Lanfranchi und Steppacher (2011), dass es in den letzten Jahren einfach war, Schulgesetze und Verordnungen zu verändern um einen Schritt in Richtung Integration zu gehen. Schwieriger gestaltet es sich, eine Veränderung im Feld zu erreichen. Neueste Evaluationsstudien haben weitgehend gleiche Resultate wie jene aus den ersten integrativen Schulversuchen ergeben. Laut Studien machen integrierte lernschwache Kinder im sprachlichen und mathematischen Bereich bessere Fortschritte als jene aus dem separativen Setting. Gleichzeitig werden leistungsstarke Kinder nicht gebremst. Zudem wird laut Brunsting (2005) bei der integrativen Förderung die Heilpädagogische Denkweise in die Regelpädagogik aufgenommen. Davon profitieren alle Kinder einer Klasse.

Lanfranchi und Steppacher erwähnen jedoch, dass integrierte Kinder im Vergleich zu Kindern in Sonderschulen ein tieferes Selbstkonzept haben. Zudem haben sie eine realistischere Selbsteinschätzung, welche beim Wechsel ins Berufsleben ein Vorteil sein kann. Sie nennen in ihrem Artikel auch Grenzen der Integration. Betreut eine Lehrperson für Schulische Heilpädagogik (SHP) viele verschiedene Klassen, hat sie dadurch weniger Zeit für die Teamarbeit. Die Tendenz zur Homogenisierung durch Niveaus auf der Oberstufe macht es schwierig, die Integration dort umzusetzen. In allen Fällen muss das Kindeswohl vorgehen. Vorerst muss die Institution Schule aufgerüstet werden, sonst ist die „totale Integration“ ein ideologisches Geplänkel (Lanfranchi & Steppacher, 2011).

Bezug zur Fragestellung

Nicht nur internationale Dokumente und gesetzliche Grundlagen verweisen auf die Notwendigkeit der Integration, auch verschiedene renommierte Autoren aus der Schweiz zeigen in ihren Büchern auf, dass sich die Integration positiv auf die Volksschule auswirken kann. Das Ziel ist, die Integration in der schweizerischen Bildungslandschaft zu implementieren. Die Fragestellung soll beantworten, wo die beiden untersuchten Schulgemeinden bezüglich der Integration von Kindern mit Beeinträchtigungen stehen.

2.3 Nationaler Stand des Sonderpädagogik-Konkordats

Sonderpädagogik-Konkordat:

Im Hinblick auf den NFA-Aufgabentransfer legen die Beitrittskantone der interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik, kurz Sonderpädagogik-Konkordat, gemeinsame Rahmenbedingungen fest. Dazu gehören das Grundangebot, die Definition der Berechtigten und gemeinsame Instrumente in den Bereichen Terminologie, Qualitätsstandards für die Anerkennung von Leistungsanbietern und ein standardisiertes Abklärungsverfahren für die Ermittlung des individuellen Bedarfs. Dies muss in den Konzepten aller Beitrittskantone berücksichtigt werden. Am 1. Januar 2011 ist das Konkordat in Kraft getreten und gilt für alle Beitrittskantone (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (Hrsg.), 2007). Zu den Beitrittskantonen zählen momentan zwölf Kantone, die dem Konkordat zwischen dem 4. Dezember 2008 und dem 28. November 2010 beigetreten sind. Der Kanton St. Gallen ist dem Konkordat nicht beigetreten (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (Hrsg.), 2007).

Ein Konkordat ist ein rechtsverbindlicher Staatsvertrag zwischen Kantonen. Als Basis für die Zusammenarbeit der Kantone im Rahmen der EDK dienen die folgenden Vereinbarungen:

- Die rechtliche Grundlage für die Zusammenarbeit bildet das Schulkonkordat von 1970, das durch die „Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule“ (HarmoS-Konkordat) aktualisiert und erweitert wird. Das Schulkonkordat regelt auch wichtige Eckpunkte.
- Konkordate, die in den 1980er- und 1990er-Jahren abgeschlossen wurden, ermöglichen die gesamtschweizerische Mobilität im nachobligatorischen Bildungsbereich und eine gesamtschweizerische Diplomanerkennung.

Alle Kantone, auch jene, die dem Sonderpädagogik-Konkordat nicht beigetreten sind, müssen ein kantonales Sonderpädagogik-Konzept erarbeiten. Darin muss gemäss der Vorgabe des BehiG darauf

geachtet werden, dass die integrative Schulungsform von Kindern mit einer Behinderung wenn möglich der separativen vorzuziehen ist (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (Hrsg.), o.J.).

HarmoS-Konkordat:

Die interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule, kurz HarmoS-Konkordat, ist ein neues Schulkonkordat, das von den Mitgliedern der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) erarbeitet wurde und nach einer neunmonatigen Vernehmlassung am 14. Juni 2007 von den regierungsrätlichen Vertretern in der EDK einstimmig in die kantonalen Beitrittsverfahren gegeben wurde. Im April 2009 war die Mindestanzahl von zehn Beitrittskantonen erreicht und am 1. August 2009 ist das HarmoS-Konkordat in Kraft getreten. Die Beitrittskantone sind verpflichtet, die Ziele und Strukturen der obligatorischen Schule anzugleichen. Durch diese Harmonisierung soll ein Beitrag zur Qualitätssicherung und -entwicklung auf nationaler Ebene geleistet, die Durchlässigkeit gefördert und Mobilitätshindernisse abgebaut werden (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (Hrsg.), 2010). Unterdessen haben 15 Kantone den Beitritt beschlossen, darunter auch der Kanton St. Gallen. Von sieben Kantonen wurde das Konkordat abgelehnt (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (Hrsg.), 2010).

Mit dem Konkordat sollen Strukturen vereinheitlicht werden, dazu gehören das zweijährige Kindergartenobligatorium und eine Mindestdauer der Kindergarten- und Schulzeit von elf Jahren. Ziele sind eine einheitlich definierte Grundbildung, Sprachenunterricht, sprachregionale Lehrpläne und verbindliche nationale Bildungsstandards. Bund und Kantone lassen im Rahmen des Bildungsmonitorings umfassende Informationen zum Bildungssystem Schweiz erheben. Alle vier Jahre wird ein Bericht erstellt, der als Basis für Steuerungsentscheide dient. Die Beitrittskantone des HarmoS-Konkordats verpflichten sich dazu, bei entsprechendem Bedarf Tagesstrukturen anzubieten und die Unterrichtszeit auf der Primarstufe vorzugsweise in Blockzeiten zu organisieren (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (Hrsg.), 2010).

Aus der folgenden Tabelle ist ersichtlich, zu welchem Zeitpunkt die Beitrittskantone dem Sonderpädagogik-Konkordat und/oder dem HarmoS-Konkordat zugestimmt haben. Bewilligte Sonderpädagogik-Konzepte der Kantone sind grau gekennzeichnet.

Tabelle 1: Übersicht Beitritte Sonderpädagogik-Konkordat, Sonderpädagogik-Konzept, HarmoS-Konkordat

Kanton	Beitritt Sonderpädagogik-Konkordat	Bewilligtes Sonderpädagogik-Konzept	Beitritt HarmoS-Konkordat
OW	04.12.2008		
SH	27.10.2008		29.10.2007
VS	08.10.2008		07.05.2008
GE	18.12.2008		18.12.2008
LU	06.04.2009		
VD	26.05.2009		22.04.2008
FR	16.12.2009		07.03.2010
TI	16.12.2009		17.02.2009
AR	22.02.2010		

Kanton	Beitritt Sonderpädagogik-Konkordat	Bewilligtes Sonderpädagogik-Konzept	Beitritt HarmoS-Konkordat
BS	05.05.2010		05.05.2010
BL	26.09.2010		26.09.2010
UR	28.11.2010		
GL			04.05.2008
GR			
LU			
SZ			
TG			
ZG			
JU			23.04.2008
NE			25.06.2008
SG			30.11.2008
ZH			30.11.2008
BE			27.09.2009
SO			26.09.2010
AI			
NW			

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die Kantone Schaffhausen, Basel-Stadt und Basel-Land bereits beiden Konkordaten beigetreten sind und ihr Sonderpädagogik-Konzept bewilligt ist. Nur zwei Kantone, nämlich Appenzell Innerrhoden und Nidwalden haben weder ein bewilligtes Konzept noch sind sie einem der Konkordate beigetreten. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons St. Gallen stimmten dem Beitritt zum HarmoS-Konkordat am 30.11.2008 in einer kantonalen Volksabstimmung zu. Der Kanton ist kein Beitrittskanton des Sonderpädagogik-Konkordates und das aktuelle Sonderpädagogik-Konzept ist nicht bewilligt.

2.4 Sonderpädagogik-Konzept des Kantons St. Gallen

2.4.1 Hintergrund

Durch die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) erhielten die Kantone einen erweiterten Auftrag in der Behindertenpolitik. Aufgrund dieses Auftrages und durch die Forderung des Sonderpädagogik-Konkordates, dass jeder schweizerische Kanton ein Sonderpädagogik-Konzept ausarbeiten muss, das mit dem BehiG zu vereinbaren ist, startete das Bildungsdepartement St. Gallen ein Projekt zur Erarbeitung eines neuen Sonderpädagogik-Konzeptes. Mit regelmässigen Newslettern, die im Schnitt einmal jährlich erscheinen, informiert der Kanton die Bevölkerung über den Stand der Arbeiten und die aktuellen Entwicklungen. Die wichtigsten Eckpunkte aus diesen Newslettern werden kurz festgehalten.

- Newsletter 1, Juni 2007: Die Ziele der NFA, die ab dem 1. Januar 2008 in Kraft tritt, werden zu Beginn des Newsletters erläutert. Die Wirksamkeit des Staates soll verbessert, die Effizienz der staatlichen Leistungen soll gefördert, Geldflüsse zwischen Bund und Kantonen sollen transparent gemacht, Unterschiede der Finanzlage der Kantone sollen abgebaut, klare Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kanton soll geregelt und die interkantonale Zusammenarbeit soll gestärkt werden. In einem Abschnitt Sonderschulung wird der Leser informiert, dass die IV-Finanzierungsbeiträge in Zukunft nicht mehr geleistet werden, da sich die Kantone wünschen, dass die IV das Gebiet Sonderschulung an die Kantone abgibt. Mit der NFA zieht sich die IV aus der Finanzierung zurück und die Kantone übernehmen die Verantwortung für den Bereich der Sonderschulung. Des Weiteren werden die zwei Umsetzungsphasen des Projektes genau erläutert und der Stand der Arbeit wird aufgezeigt (Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen (Hrsg.), 2007).
- Newsletter 2, Oktober 2008: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des zweiten Newsletters ist die NFA bereits in Kraft getreten und der Kanton ist für die Sonderschulung zuständig. Die Bevölkerung wird informiert, dass der Systemwechsel erfolgreich verlaufen ist und dies von positiven Rückmeldungen von Eltern, Schulbehörden und Verantwortlichen von Sonderschulen bestätigt wurde. Ein grosser Teil des zweiten Newsletters ist die Vorstellung des Projekts Sonderpädagogik-Konzept. Es wird über den Projektauftrag und den Start des Projektes informiert und wichtige Personen, die sich an der Erarbeitung des Konzeptes beteiligen, werden vorgestellt. Zudem erfährt der Leser, dass die wissenschaftliche Begleitung des Projektes von Peter Lienhard (HfH) übernommen wird. Die nächsten Schritte in verschiedenen Bereichen wie Erarbeitung von Leitideen und Grundsätzen, Sonderschulkonzept und Berufsaufträge, Finanzielles und Rechtliches werden aufgezeigt (Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen (Hrsg.), 2008).
- Newsletter 3, Juni 2009: Der Newsletter 3 informiert über den aktuellen Stand des Projektes. Unter anderem wird grob über die Leitsätze, über die Erprobung der integrativen Förderung in Regelschulen im Rahmen des Projekts Sonderpädagogik-Konzept und über die Zusammensetzung der Projektgruppe und der Arbeitsgruppen informiert. In einem zweiten Teil des Newsletters wird aufgezeigt, wie das Amt für Volksschule (zuständig für das Projekt Sonderpädagogik-Konzept) und das Departement des Innern (zuständig für das Projekt Umsetzung

NFA) zusammenarbeiten (Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen (Hrsg.), 2009).

Newsletter 4, Juni 2010: Im ersten Teil des vierten Newsletters werden zunächst einige Zahlen aufgezeigt. Zum einen geht es um die Entwicklung der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler in der Volksschule und in Sonderschulen und zum anderen wird der Umfang an sonderpädagogischen Massnahmen in der Volksschule und in Sonderschulen in Vollzeitstellen dargestellt. Im Newsletter 4 befindet sich ein Mindmap zum Handlungsbedarf, der sich aufgrund einer Ist-Analyse herauskristallisiert hat. Das Mindmap wird danach noch schriftlich erläutert. Im nächsten Teil wird eine Übersicht darüber gegeben, welche Arbeitsgruppe an welchen Themen arbeitet. Zu guter Letzt wird aufgezeigt, welche Gesetzesänderungen das Projekt Sonderpädagogik-Konzept mit sich zieht (Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen (Hrsg.), 2010).

Newsletter 5, Juni 2011: Der aktuellste Newsletter informiert über den momentanen Stand des Projektes, über Verfahrensänderungen und die nächsten Schritte. In einem Abschnitt wird darauf eingegangen, wie das Konzept gegliedert sein wird. Auch wird das neue Finanzierungsmodell für Sonderschulen umschrieben und Resultate aus der Erprobung der integrativen Sonderschulung werden vorgestellt (Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen (Hrsg.), 2011).

Diese Newsletter informieren die interessierten Personen aus der Bevölkerung jeweils zu den wichtigsten Entwicklungen. Es ist zu erwähnen, dass die Newsletter sehr straff gehalten werden und sich über vier bis acht Seiten erstrecken. Möchte sich jemand ausgiebiger über das Projekt informieren, hat er die Möglichkeit, dies auf der Homepage der Volksschule St. Gallen oder bei der jeweils am Ende des Newsletters angegebenen Kontaktperson zu tun.

Wie in der Übersicht zu Newsletter 1 zu lesen war, gliedert sich die Erarbeitung es Sonderpädagogik-Konzeptes in zwei Phasen, welche kurz erläutert werden.

Teilprojekt I

Im bereits abgeschlossenen Teilprojekt I ging es darum, die Kantonalisierung der Sonderschulung vorzubereiten. Die Überführung von bestehenden IV Leistungen in die kantonale Gesetzgebung und Zuständigkeit war ein wichtiger Teil davon. Das bestehende Sonderschulkonzept wurde angepasst, Verfahren zur Finanzierung und Genehmigung von sonderpädagogischen Massnahmen sind neu geregelt und notwendige, gesetzliche Rahmenbedingungen sind in Kraft getreten (Koch, 2008).

Teilprojekt II

Im Teilprojekt II soll die zukünftige Ausrichtung und die Organisation der Sonderschulung im Besonderen und der Sonderpädagogik im Allgemeinen geregelt werden. Das sonderpädagogische Angebot, wie auch die Finanzierung und die pädagogischen Leitideen sollen definiert werden. Als Grundlage dafür dienen das Sonderpädagogik-Konkordat und die dazugehörigen Instrumente zur Koordination im sonderpädagogischen Bereich.

Im Folgenden sind zehn Leitsätze (vgl. Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen (Hrsg.), 2009) aufgelistet. Sie orientieren sich am EDK-Sonderpädagogik-Konkordat, dem der Kanton St. Gallen bis anhin noch nicht beigetreten ist und geben die Stossrichtung für das Projekt Sonderpädagogik-Konzept vor.

- Leitsatz 1** Ziel der sonderpädagogischen Angebote
Die Sonderpädagogik stellt für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf eine bedarfsgerechte und individuumsorientierte Bildung und Erziehung sicher.
- Leitsatz 2** Sonderpädagogisches Grundangebot
Das sonderpädagogische Grundangebot umfasst:
- Logopädie (inkl. Legasthenietherapie) und Psychomotorik, Deutsch für Fremdsprachige, Nachhilfe, Rhythmikunterricht
 - heilpädagogische Förderung in der Regelschule (integrierte schulische Förderung ISF, Kleinklassen)
 - Begabungs- und Begabtenförderung
 - Behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung in der Regelschule
 - Unterricht und Förderung in einer Sonderschule, inkl. Betreuung in Tagesstrukturen oder stationäre Unterbringung in einer sonderpädagogischen Einrichtung (Internat)
 - Frühförderung im Vorschulalter (Heilpädagogische Früherziehung, Logopädie)
- Leitsatz 3** Berechtigte
Kinder und Jugendliche haben unter folgenden Voraussetzungen ein Recht auf ein angemessenes, sonderpädagogisches Angebot:
- vor der Einschulung (0 – 4 Jahre):
Kinder, die in ihrer Entwicklung eingeschränkt oder gefährdet sind und voraussichtlich dem Unterricht in der Regelklasse ohne spezifische Unterstützung nicht folgen werden können.
 - während der obligatorischen Schulzeit:
Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Entwicklung oder eines anderen besonderen Förderbedarfs (Behinderung, Hochbegabung) dem Unterricht in der Regelklasse ohne spezifische Unterstützung voraussichtlich nicht folgen werden können.

- Nach der obligatorischen Schulzeit:
Unterricht und Förderung in einer Sonderschule können längstens bis zum vollendeten 20. Altersjahr verlängert werden.

Leitsatz 4 Öffentlicher Bildungsauftrag
Die sonderpädagogischen Angebote sind Teil des öffentlichen Bildungsauftrags. Sie orientieren sich am Bildungsauftrag der Regelschule.
Die verschiedenen Schulungsformen im Rahmen der obligatorischen Schulzeit sind in jeder Richtung durchlässig.

Leitsatz 5 Beschulungsform
Den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen soll im Rahmen der schulischen Bildung und Erziehung Rechnung getragen werden. Je nach Förder- und Betreuungsbedarf kann dies sowohl in der Regelschule als auch in einer Sonderschule erfolgen.
Kinder mit Behinderung werden deshalb in Regelschulen wie auch in Sonderschulen unterrichtet und gefördert. Ausschlaggebend für die Wahl sind das Wohl und die Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes oder Jugendlichen unter Berücksichtigung des schulischen Umfeldes und der Schulorganisation.

Leitsatz 6 Sonderschulung
Die Sonderschulung ist eine verstärkte Massnahme im Rahmen der sonderpädagogischen Angebote.
Verstärkte Massnahmen zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Dauer
- Intensität
- hoher Spezialisierungsgrad der Fachpersonen
- einschneidende Konsequenzen auf den Alltag, das soziale Umfeld oder den Lebenslauf des Kindes oder des Jugendlichen.

Die Sonderschulung richtet sich an jene Kinder und Jugendliche mit Behinderung, die einer behinderungsspezifischen Förderung bedürfen und umfasst folgende Leistungseinheiten:

- Unterricht und Förderung in einer Sonderschule (inkl. Betreuung und Pflege)
- Behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung in Regelschulen
- Heilpädagogische Frühfördermassnahmen (0 – 4 Jahre bzw. bis Schuleintritt).

Leitsatz 7 Regelschule
Die Regelschule ist so auszugestalten, dass sie Kinder mit Behinderung aufnehmen kann, die in der Lage sind, das soziale Gefüge in der Klasse wahrzunehmen, daraus

einen Nutzen ziehen und vom Klassenunterricht profitieren, ohne dass die Förderung der Klasse beeinträchtigt wird.

Unterstützung zur Stärkung der Regelschule leisten:

- die sonderpädagogischen Angebote und Fachpersonen vor Ort
- behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung
- Aus- und Weiterbildung der Regelschullehrpersonen

Leitsatz 8 Angemessenheit

Die sonderpädagogischen Massnahmen haben verhältnismässig zu sein. Sie sind zeitlich begrenzt und werden regelmässig überprüft.

Leitsatz 9 Qualitätssicherung und Aufsicht

Eine systematische Qualitätssicherung und –entwicklung wird von den Anbietern sonderpädagogischer Angebote sichergestellt. Die Aufsicht und das Controlling über die verschiedenen sonderpädagogischen Massnahmen orientieren sich an denselben Grundsätzen, werden aber bei der Sonderschulung durch ein interdisziplinäres Fachgremium durchgeführt.

Leitsatz 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Das sonderpädagogisch tätige Fachpersonal verfügt über:

- ein fachspezifisches Diplom gemäss den Diplom-Anerkennungsreglementen der EDK oder
- eine kantonale Anerkennung nach früherem Recht oder
- ein Diplom, das im Bundesrecht geregelt wird.

2.4.2 Aktueller Stand

Im Frühling 2010 entschied sich das Bildungsdepartement für den zeitlichen Vorzug des Gesetzgebungsverfahrens zum Nachtrag zum Volksschulgesetz und die Verankerung der Grundzüge für das neue Konzept. Im Winter 2010/2011 wurde die Vorlage von der Regierung diskutiert. Dadurch, dass die Massnahme 33 des Massnahmenpaketes zur Bereinigung des strukturellen Defizits im Februar 2011 angenommen wurde, startete das Vernehmlassungsverfahren des Projektes nicht wie geplant im März 2011. Durch die Massnahme 33 müssen sich die Gemeinden in einem grösseren Masse an der Abgeltung der vom Kanton getragenen Sonderschulkosten beteiligen. Eine Erhöhung der Sonderschulpauschale von Gemeinden ist auch Gegenstand des Nachtrags zum Volksschulgesetz. Zur Diskussion in der Regierung steht nun, ob diese Erhöhung primär über die Umsetzung der Massnahme 33 geschehen soll. Deshalb wird der Nachtrag zum Volksschulgesetz aufgeschoben. Gemäss dem aktuellsten Newsletter vom Juni 2011 hat der Erziehungsrat die zehn Leitsätze als strategische Vorgaben zur Ausgestaltung des sonderpädagogischen Angebotes verabschiedet. Das Sonderpädagogik-Konzept soll so verfasst werden, dass es mit dem EDK-Konkordat kompatibel ist. Zurzeit ist die Diskussion über den Beitritt zum Konkordat jedoch zurückgestellt. Durch die Massnahme 33 gab es

einen finanzpolitischen Unterbruch. Dieser soll genutzt werden, um den Entwurf des Sonderpädagogik-Konzeptes bis Ende 2011 auszuarbeiten. Diese Verfahrensänderung führt nun dazu, dass die reaktivierte Gesetzesvorlage und der Konzeptentwurf im Frühling 2012 vorliegen werden. Der Einfluss des Konzeptentwurfs in die Diskussion des Gesetzes wird von der Regierung bestimmt.

Das Sonderpädagogik-Konzept wird in zwei Teile gegliedert. Teil A beinhaltet übergreifende Themen wie Leitsätze, Ziele, Berechtigte, Zuweisung, Qualitätssicherung, Angebote, Abklärung und Zuweisung und Finanzierung. Teil B gibt Auskunft über spezifische Definitionen für sonderpädagogische Angebote in der Regelschule. Dies geschieht über das Konzept fördernde Massnahmen in der Volksschule. Zudem werden verstärkte Massnahmen (Sonderschulung) geregelt. Dazu gehören verstärkte Massnahmen im Vorschulalter (heilpädagogische Früherziehung, Logopädie, Audiopädagogik, Low Vision), Sonderschulung, verstärkte Massnahmen im nachobligatorischen Bereich und ambulante behinderungsspezifische Dienste (Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen (Hrsg.), 2011).

Abbildung 1: Überblick über den neuen Projektverlauf (Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen (Hrsg.), 2011)

2.5 Die kantonalen Leitsätze im Vergleich mit nationalen und internationalen Dokumenten

Zu Beginn der Arbeit wurde auf verschiedene wichtige Dokumente im Hinblick auf die Sonderpädagogik eingegangen. Die vom Kanton St. Gallen erstellten Leitsätze nehmen Elemente aus diesen Dokumenten auf. Nachstehend wird aufgezeigt, welche Leitsätze in den verschiedenen, für die Sonderpädagogik wichtigen Dokumenten enthalten sind und in welcher Form die Leitsätze erwähnt werden. Daraus ergibt sich für uns ein erstes Bild, wie die Leitsätze mit den Dokumenten wie der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dem Übereinkommen über die Rechte der Kinder, der Erklärung von Salamanca der UN-Konvention und den rechtlichen Grundlagen in der Schweiz in Verbindung stehen.

Leitsatz 1 – Ziel der sonderpädagogischen Angebote

In der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 wird nur Leitsatz 1 erwähnt. In Artikel 26 wird festgehalten, dass alle Menschen gleiche Entwicklungsmöglichkeiten haben sollen. Dies wird in Leitsatz 1 mit der bedarfsgerechten und individuumsorientierten Bildung und Erziehung aufgenommen. Im Artikel 26 wird das Recht auf Bildung geregelt, die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit soll gewährleistet werden. Auch dieser Forderung wird mit dem Leitsatz 1 nachgegangen. Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen sollen gemäss der Kinderrechtskonvention so unterstützt werden, dass eine individuelle Entfaltung des Kindes und seiner kulturellen und geistigen Entwicklung möglich ist. Die Erklärung von Salamanca fordert eine Anerkennung und Berücksichtigung unterschiedlicher Bedürfnisse und die Unterstützung, die behinderte Kinder für eine erfolgreiche Bildung benötigen. Auch in der Bundesverfassung ist festgehalten, dass Kinder und Jugendliche gefördert werden, um sich zu selbständigen und sozial verantwortlichen Personen zu entwickeln. Das Behindertengleichstellungsgesetz schreibt den Kantonen vor, dass sich die Grundschulung von Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung ihren besonderen Bedürfnissen anpasst.

Leitsatz 2 – Sonderpädagogisches Grundangebot

Gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik gehören sowohl Beratung und Unterstützung, heilpädagogische Früherziehung, Logopädie und Psychomotorik, als auch sonderpädagogische Massnahmen in einer Regelschule oder in einer Sonderschule und Betreuung in Tagesstrukturen oder stationäre Unterbringung in einer sonderpädagogischen Einrichtung zum sonderpädagogischen Grundangebot.

Leitsatz 3 – Berechtigte

Die Erklärung von Salamanca fordert eine Frühförderung und Unterstützung beim Wechsel vom Schul- ins Berufsleben. Unter dem Punkt Prioritäten wird auch festgehalten, dass mit Hilfe von Frühförderung sowohl die psychische, intellektuelle und soziale Entwicklung, als auch die Schulreife bis zum sechsten Lebensjahr gefördert werden soll. Laut der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik haben Kinder von der Geburt bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres Anspruch auf sonderpädagogische Massnahmen, sofern eine gefährdete oder eingeschränkte Entwicklung festgestellt wird und sie ohne Unterstützung dem Unterricht in der Regelschule nicht folgen können.

Leitsatz 4 – Öffentlicher Bildungsauftrag

Der Wechsel von einer Sonderschule in eine Regelschule soll gemäss der Erklärung von Salamanca ohne Hindernisse möglich sein. Sind solche vorhanden, müssen sie beseitigt werden, damit die Durchlässigkeit gewährleistet wird. Auch fordert die Erklärung von Salamanca, dass die Förderung von Kindern mit einem besonderen Förderbedarf im Rahmen des regulären Lehrplans stattfindet.

Leitsatz 5 – Beschulungsform

Auf das Wohl des Kindes wird im Übereinkommen über die Rechte von Kindern Wert gelegt. Geistig oder körperlich behinderte Kinder sollen ein menschenwürdiges Leben unter Bedingungen führen, die ihre Würde wahren, ihre Selbständigkeit fördert und Partizipation in der Gesellschaft fördern. Die Erklärung von Salamanca verlangt, dass Kinder nur in seltenen Fällen einer Sonderschule zugewiesen

werden, z.B. wenn die Regelschule den Bedürfnissen des Kindes nicht gerecht werden kann oder wenn das Wohl des Kindes nicht gewährleistet ist. Gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetz sollen Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung in der Regelschule gefördert werden, sofern dies dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen dient. In der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik steht, dass unter Beachtung des Wohles und der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes und der Berücksichtigung des schulischen Umfeldes und der Schulorganisation integrative den separativen Lösungen vorgezogen werden sollen.

Leitsatz 6 – Sonderschulung

Im Übereinkommen über die Rechte des Kindes wird festgehalten, dass behinderte Kinder und die für die Betreuung verantwortlichen Personen auf Antrag im Rahmen der verfügbaren Mittel auf Unterstützung zählen können. Bestehende Sonderschulen können gemäss der Erklärung von Salamanca Ressourcen für inklusive Schulen bereitstellen, indem sie ihr Fachwissen weitergeben. Die Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik verlangt, dass der individuelle Bedarf eines Kindes ermittelt wird und aufgrund des Befundes verstärkte Massnahmen angeordnet werden können. Diese zeichnen sich durch eine lange Dauer, hohe Intensität, hohen Spezialisierungsgrad von Fachpersonen, einschneidende Konsequenzen auf den Alltag, das soziale Umfeld oder den Lebenslauf des betroffenen Kindes aus.

Leitsatz 7 – Regelschule

Durch den Besuch der Schule in der Wohngemeinde möchte die Erklärung von Salamanca gegen die Aussonderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen ankämpfen, die besten Lernfortschritte und eine soziale Inklusion ermöglichen. Es sollen Stellen vorhanden sein, bei der die Regelschulen Hilfe und Unterstützung anfordern können. Dies könnten Lehrerbildungsstellen oder Sonderschulen sein, die als Ressourcenzentren für Regelschulen zum Einsatz kommen. Spezielle Geräte, Materialien und Methoden könnten so ausgetauscht werden. Laut Behindertengleichstellungsgesetz sollen Kinder unter der Berücksichtigung des Wohles soweit als möglich in der Regelschule unterrichtet werden.

Leitsatz 8 – Angemessenheit

Gemäss der Erklärung von Salamanca sollen die Fortschritte jedes Kindes durch formale Beurteilungsverfahren verfolgt werden. Laut der interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik soll ein individueller Förderbedarf mittels standardisierten Abklärungsverfahren von den zuständigen Behörden ermittelt werden. Die Vereinbarungskantone benutzen dazu gemeinsame Instrumente.

Leitsatz 9 – Qualitätssicherung und Aufsicht

Hierzu wurden keine Übereinstimmungen gefunden.

Leitsatz 10 – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

In der Erklärung von Salamanca wird erwähnt, dass die Vorbereitung des gesamten pädagogischen Teams für die Entwicklung einer inklusiven Schule wichtig ist. Wünschenswert wären laut dieser Erklärung aber auch Rollenvorbilder, zum Beispiel durch die Anstellung von Lehrpersonen mit einer Behin-

derung. Um bestmöglich auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen, soll mit Eltern und Spezialisten zusammengearbeitet werden.

Überleitung zur Fragestellung

Beim direkten Vergleich dieser verschiedenen Dokumente auf interkantonaler und internationaler Ebene ist uns aufgefallen, dass im Laufe der Zeit eine Besserstellung der Rechte von Menschen mit Behinderung sichtbar ist. Wurden sie in älteren Dokumenten wie der Allgemeinen Menschenrechtserklärung von 1948 mit der unvollständigen Antidiskriminierungsklausel noch kaum erwähnt, entstanden einige Jahre danach Dokumente, in denen vermehrt die Anliegen von Menschen mit Behinderungen aufgegriffen wurden. Dies geschah zum Beispiel in der Erklärung von Salamanca 1994, die die pädagogischen Bedürfnisse von Menschen mit einer Behinderung genauer betrachtet. 2006 wurde das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verabschiedet. Dieses Übereinkommen wurde aufgrund eines Vorstosses von Mexiko 2001 ausgearbeitet. In der Schweiz sind die Rechte von Menschen mit Behinderung zum einen in der Bundesverfassung geregelt, es besteht aber auch ein Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen. In jüngster Zeit entstand nun auch die Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik. Diese möchte das Grundangebot betreffend Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf und deren Integration festlegen.

Der Vergleich der Leitsätze mit den internationalen und nationalen Dokumenten zeigt auf, dass die Leitsätze des Kantons St. Gallen bereits verschiedene Elemente daraus aufnehmen.

Die kommunalen Konzepte im Kanton St. Gallen sollen in Zukunft auf diesen Leitsätzen basieren. Es soll ermittelt werden, inwiefern die Konzepte der beiden untersuchten Schulgemeinden bereits mit den Leitsätzen übereinstimmen und welche Entwicklungsmöglichkeiten sind.

3 Forschungsfrage

Aus der bisher erarbeiteten Theorie wird klar, dass die Kantone ein Konzept ausarbeiten müssen, das mit dem BehiG zu vereinbaren ist. Der Kanton St. Gallen hat mit den zehn Leitsätzen eine Grundlage, auf der das neue Sonderpädagogik-Konzept aufbauen soll. Die Forschungsfrage setzt sich daher damit auseinander, inwiefern die Bereiche dieser Leitsätze in den Konzepten der zwei exemplarischen Schulgemeinden schon verankert sind und in der Praxis umgesetzt werden.

3.1 Fragestellung 1

Welche vom Kanton St. Gallen vorgegebenen Leitsätze werden in den schulhausinternen Konzepten und in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

3.1.1 Teilfragen

Teilfragen Leitsatz 1 – Ziel der sonderpädagogischen Angebote

Welche Bereiche von Leitsatz 1 werden in den schulhausinternen Konzepten der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

Welche Bereiche von Leitsatz 1 werden in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

Teilfragen Leitsatz 2 – Sonderpädagogisches Grundangebot

Welche Bereiche von Leitsatz 2 werden in den schulhausinternen Konzepten der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

Welche Bereiche von Leitsatz 2 werden in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

Teilfragen Leitsatz 3 – Berechtigte

Welche Bereiche von Leitsatz 3 werden in den schulhausinternen Konzepten der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

Welche Bereiche von Leitsatz 3 werden in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

Teilfragen Leitsatz 4 – Öffentlicher Bildungsauftrag

Welche Bereiche von Leitsatz 4 werden in den schulhausinternen Konzepten der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

Welche Bereiche von Leitsatz 4 werden in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

Teilfragen Leitsatz 5 – Beschulungsform

Welche Bereiche von Leitsatz 5 werden in den schulhausinternen Konzepten der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

Welche Bereiche von Leitsatz 5 werden in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

Teilfragen Leitsatz 6 – Sonderschulung

Welche Bereiche von Leitsatz 6 werden in den schulhausinternen Konzepten der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

Welche Bereiche von Leitsatz 6 werden in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

Teilfragen Leitsatz 7 – Regelschule

Welche Bereiche von Leitsatz 7 werden in den schulhausinternen Konzepten der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

Welche Bereiche von Leitsatz 7 werden in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

Teilfragen Leitsatz 8 – Angemessenheit

Welche Bereiche von Leitsatz 8 werden in den schulhausinternen Konzepten der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

Welche Bereiche von Leitsatz 8 werden in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

Teilfragen Leitsatz 9 – Qualitätssicherung und Aufsicht

Welche Bereiche von Leitsatz 9 werden in den schulhausinternen Konzepten der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

Welche Bereiche von Leitsatz 9 werden in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

Teilfragen Leitsatz 10 – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Welche Bereiche von Leitsatz 10 werden in den schulhausinternen Konzepten der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

Welche Bereiche von Leitsatz 10 werden in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

3.2 Fragestellung 2

Welches sind mögliche Gründe für unterschiedliche oder übereinstimmende Erwähnungen der Leitsätze in den Konzepten der Gemeinden A. und B.?

3.3 Eingrenzung der Fragestellungen

Aufgrund der Tatsache, dass der Kanton St. Gallen ein neues Sonderpädagogik-Konzept erarbeitet, war das Interesse gross, mehr darüber zu erfahren. Auch wenn der Kanton dem Sonderpädagogik-Konkordat nicht beigetreten ist, muss er ein Konzept erarbeiten, welches die Forderungen des BehiG beinhaltet und eine integrative Schulform der separativen vorzieht.

Die Arbeit beschränkt sich auf zwei exemplarische Gemeinden. Anhand der Leitsätze wird untersucht, welche Bereiche im Kanton St. Gallen zukünftig in einem Konzept enthalten sein müssen. Diese werden mit der Praxis in den zwei Gemeinden A. und B., in welchen wir unterrichten, und den jeweiligen Konzepten verglichen. Im Rahmen der zweiten Fragestellung soll herausgefunden werden, wo es Übereinstimmungen oder Unterschiede zwischen den beiden Gemeinden gibt und es wird versucht, mögliche Gründe dafür zu finden.

3.4 Gemeinden

Aufgrund der oben beschriebenen Leitsätze werden die folgenden zwei Schulgemeinden genauer betrachtet.

Gemeinde A.

Die Gemeinde A. liegt im Agglomerationsgebiet einer grösseren Stadt. Sie wird durch Waldgebiet und zwei fliessende Gewässer begrenzt. Auf einem Gemeindegebiet von 1220 Hektaren wohnen gut 9'000 Einwohner. Nebst einem Altersheim und einem Schulheim für Menschen mit einer körperlichen und geistigen Behinderung ist auch ein Blindenheim in der Gemeinde ansässig. Drei Kirchen vervollständigen das Ortsbild. Auf dem ehemaligen Dorfkern steht ein Schloss, ausserhalb der Gemeinde befindet sich nochmals eine Kulturstätte. Das Gemeindehaus wie auch das Oberstufenzentrum befinden sich in der Nähe des Bahnhofs. 123 Unternehmen sind in der Gemeinde eingetragen. Den Einwohnern stehen mehrere Einkaufsmöglichkeiten offen. Im Zentrum befinden ein Einkaufszentrum und ein grösserer Dorfladen. A. verfügt über 3 Bäckereien, eine Drogerie, eine Poststelle, mehrere Blumenläden, mehrerer Coiffeurgeschäfte, eine Käserei, ein Optikergeschäft und zwei Bankfilialen. Der Bevölkerung steht ein Frei- und Hallenbad, eine Tennishalle und ein Fussballplatz zur Verfügung. Auch das Fitnesscenter sorgt dafür, dass die Einwohner in Bewegung bleiben. Der nahe gelegene Wald bietet mit dem Vitaparcours ebenfalls die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen. In 72 Vereinen können die Einwohner von A. engagieren. 8 Restaurants und ein Hotel runden das Angebot in A. ab. In den Sommerferien können sich die Kinder für den Ferienspass anmelden.

Die Primarschule A betreut rund 770 Kinder in zehn Kindergärten und drei Primarschulhäusern. Das Schulhaus St. in A. wird von rund 220 Schülerinnen und Schülern besucht und bietet 15 Klassenlehrkräften und 13 Fachlehrkräften einen Arbeitsplatz. Neben den Regelklassen gibt es zwei Kleinklassen B/D: B (Kinder mit Lernbehinderungen) und D (Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten), zwei Einführungsklassen, Deutschunterricht, Logopädie-, Legasthenie- und Dyskalkulietherapie, dreimal wöchentlich Hausaufgabenhilfe und die Möglichkeit, den Mittagstisch zu besuchen. Seit etwa einem Jahr existiert ein Lernatelier, welches der zusätzlichen Förderung und Differenzierung während den Unterrichtszeiten dient. Momentan haben besonders begabte Kinder aus der Unterstufe die Gelegenheit, während zweier Lektionen in der Woche eine Begabungsförderung zu besuchen. Die Schule wird von einem Schulleiter geführt. Alle Kinder, welche in Kleinklassen unterrichtet werden oder Fördermassnahmen in Anspruch nehmen, wurden vom Schulpsychologen abgeklärt. Halbjährlich oder jährlich wird überprüft, ob die Fördermassnahmen noch nötig sind, angepasst oder erweitert werden müssen. So ist gewährleistet, dass die Schüler/innen die nötige Förderung erhalten. Regelmässig findet auf Wunsch der Eltern oder der Lehrkraft ein Runder Tisch statt, um gemeinsam über Fortschritte, Probleme oder Auffälligkeiten zu reden. Dies geschieht als Standortbestimmung und dient dazu, festzustellen, ob die Schülerin oder der Schüler bestmöglich gefördert und unterstützt wird. Zwischen den Kleinklassen, den Einführungsklassen und den Regelklassen im Schulhaus findet kein geregelter Austausch statt. Zu einer Klassendurchmischung unter dem Jahr kommt es nur selten. Anlässe wie Kreativwochen, Weihnachtsfeiern, Gesundheitswochen ermöglichen eine klassenübergreifende Zusammenarbeit. Ansonsten ist das Mass an Zusammenarbeit von den Lehrpersonen abhängig.

Im Schulhaus gibt es eine bunte Durchmischung aller Kulturen, etwa 25% der Kinder sind fremdsprachig. Das Schulhaus St. befindet sich in der Gemeinde A. und wird von der Primarschulgemeinde A. geführt. Der Primarschulrat besteht aus einer Schulratspräsidentin und vier Schulrätinnen und Schulräten. Das Schulhaus wurde im Jahr 1973 erbaut und im Jahr 2005/2006 totalsaniert. A. verfügt über gute finanzielle Mittel. Die Lehrkräfte geniessen einen wohlwollenden Umgang mit dem Schulrat, der persönliche Kontakt mit der Schulbehörde ist gut und die Lehrpersonen dürfen jederzeit mit voller Unterstützung aus dem Schulrat rechnen.

Lokales Förderkonzept der Gemeinde A.

Das lokale Förderkonzept der Schulgemeinde A. (siehe Anhang A, S. 2) ist seit dem 7. April 2008 in Kraft. Ein Jahr im Voraus wurde vom damaligen Schulpräsidenten, einem für die fördernden Massnahmen zuständigen Schulratsmitglied und dem Schulsekretär ein erster Entwurf des Förderkonzepts ausgearbeitet. Mit der geringen Grösse dieser Arbeitsgruppe konnte gewährleistet werden, dass möglichst rasch ein erster Entwurf auf dem Tisch lag. Hätten alle Beteiligten von Anfang an in der Projektgruppe Einsitz genommen, hätte dies zu einer sehr grossen und vermutlich trägen Arbeitsgruppe geführt.

Es fand ein stetiger Austausch mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Erziehungsdirektion und dem Leiter des kantonalen Schulpsychologischen Dienstes statt, um Fachfragen zu klären und zu diskutieren. Eine grundlegend neue Idee fand Einzug in den ersten Entwurf des Konzeptes. Es sollte eine schulgemeindeinterne Förderfachstelle (IFFS) geschaffen werden, die von Schulrat einen Leistungsauftrag erhält. Ihre Aufgabe ist einerseits die Durchführung niederschwelliger Abklärungen und andererseits die Unterstützung der Schulleiterkonferenz bei der Überwachung der laufenden Fördermassnahmen. Die vorgesehenen Förderverträge dienen dazu, den Eltern bewusst zu machen, dass auch sie in der Verantwortung für die Förderung ihres Kindes stehen. Auch könnte der Fördervertrag bei der Schulgemeinde bei uneinsichtigen Eltern als Hilfsmittel dienen, wenn disziplinarische oder fiskalische Massnahmen zur Diskussion stehen.

Nach der Genehmigung der überarbeiteten Version durch den Schulrat wird das Konzept vertraulich einigen Personen und den Schulleitungen zur Überprüfung zugestellt.

Eine weitere Arbeitsgruppe, bestehend aus einem Schulleiter, einer Logopädin und dem Schulsekretär, erarbeitet weitere Teile des Konzeptes wie Flussdiagramme, Pflichtenheft und Anforderungsprofil der neuen internen Förderfachstelle.

Im lokalen Förderkonzept wird über die Leitideen, die Ziele und die Grundsätze informiert. Im Weiteren wird im zweiten Kapitel über die Inhalte der Angebote geschrieben. Hier finden auch die noch vorhandenen Einführungs- und Kleinklassen Erwähnung.

Die Richtwerte und Organisation der Förderung werden im dritten Kapitel dieser Arbeit erläutert. Die interne Förderfachstelle wird erwähnt, in einem späteren Kapitel des Konzeptes jedoch noch genauer erläutert. Sofern dies möglich ist, wird davon ausgegangen, dass die verordneten Therapien in Gruppen stattfinden. Die Förderung sollte möglichst im Schulhaus des Kindes stattfinden. Weitere Rahmenbedingungen des Förderunterrichts, wie auch die Abklärungen durch den Schulpsychologischen Dienst und den Einsatz einer externen Beratungsstelle werden ebenfalls im dritten Kapitel erörtert. Im Teil *Zuweisungen* wird spezifisch auf die interne Förderfachstelle und derer Aufgaben eingegangen.

Der Einsatz der Förderverträge und die Zusammenarbeit zwischen Förderlehrkraft und Klassenlehrkraft werden hier aufgezeigt. Kapitel 5 befasst sich mit den Massnahmen zur Qualitätssicherung und –entwicklung. Im Anhang befinden sich 6 Flussdiagramme zu den Abläufen der Bereiche Einschulung nach dem Kindergarten, integrative Massnahmen, Zuweisungen zu Kleinklassen und zu Sonderschulen, Logopädietherapie, Legasthenietherapie und Dyskalkulietherapie sowie der allgemeinen Fördermassnahmen.

Das lokale Förderkonzept umfasst insgesamt 18 Seiten. Das Konzept ist gut leserlich geschrieben und logisch gegliedert. Die Flussdiagramme helfen, einen raschen Überblick über den Ablauf einer Massnahme zu erhalten und erleichtern vor allem Lehrkräften, welche neu in der Gemeinde arbeiten, den Einstieg und das Verständnis für die gemeindeinternen Abläufe. Seit Inkrafttreten des Förderkonzeptes sind bereits mehr als drei Jahre vergangen. Eine Überarbeitung des Konzeptes ist aber bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geplant worden.

Gemeinde B.

Die politische Gemeinde B. ist eine sehr ländliche Gemeinde. Sie liegt auf einem Hügelzug inmitten idyllischer Natur und besteht aus dem Dorfkern und zahlreichen Weilern. Die Gemeinde B. beheimatet insgesamt 30 Gewerbebetriebe, darunter befinden sich ein Dorfladen, eine Bäckerei, eine Metzgerei und eine Käserei, die dafür sorgen, dass die 1300 Bewohner die wichtigsten Einkäufe lokal tätigen können. Es gibt 62 aktive Landwirtschaftsbetriebe. Sowohl die Erwachsenen, als auch die Kinder sind in Vereinen wie der Musikgesellschaft, dem Skiclub, der Trachtengruppe, der Feldschützengruppe, dem Turnverein, der Pfadi und der Jugi sehr aktiv. Im Dorf gibt es einen Skilift, der regelmässig in Betrieb ist.

Die Schulgemeinde B. setzt sich aus drei Kindergärten, drei Primarschulen und einer Oberstufe zusammen. Die Schulhäuser befinden sich in den verschiedenen politischen Gemeinden der Schulgemeinde. Rund 100 Kinder besuchen den Unterricht im Schulhaus S. in B. Momentan besuchen keine Kinder mit Migrationshintergrund die Schule. Im Schulhaus gibt es vier Klassen, von denen drei auf Grund der Schülerzahlen im Doppelklassensystem geführt werden. Zusätzlich zur 1. Klasse, gibt es eine 2./3., eine 4./5., eine 5./6. Klasse und einen Kindergarten im Schulhaus. Die Klassen werden von fünf Klassenlehrpersonen geführt. Unterstützt werden die Klassenlehrpersonen von einer Teamteachinglehrperson in der 2./3. Klasse, einer Förderlehrkraft, einer schulischen Heilpädagogin und noch vier weiteren Lehrpersonen für Werken/Handarbeit, Musik, Religion und Sport.

Die Schule wird von einer kompetenten Schulleiterin geführt. Administrative Arbeiten werden im dezentralen Schulsekretariat getätigt.

Die erste und die zweite Klasse werden von je 16 Kindern besucht. In der Mittelstufe und im Kindergarten sind die Klassen grösser. Es besuchen jeweils 24 Schülerinnen und Schüler die 4./5., die 5./6. Klasse und den Kindergarten. In der Schulgemeinde gibt es keine Kleinklassen mehr, es wird integrativ gearbeitet. Die Klassenlehrpersonen werden von einer schulischen Heilpädagogin und einer Förderlehrkraft unterstützt. Die Förderlehrkraft ist zusätzlich auch für die Begabungsförderung zuständig. Eine Schulsozialarbeiterin ist in der Schulgemeinde tätig. In B. ist sie jeweils am Mittwochmorgen.

Das Schulhaus B. wurde 1958 fertiggestellt, der hinterste Teil wurde 1995 angebaut. Jeweils zwei Klassenzimmer werden durch einen Gruppenraum getrennt. Dieser Gruppenraum wird auch von der

Logopädin genutzt. Die Logopädin ist jeweils am Dienstagmorgen im Schulhaus. Die Kosten werden von der Schulgemeinde übernommen. Die Psychomotoriktherapie besuchen die Kinder in einem 30 Fahrminuten entfernten Dorf. Auch diese Kosten werden von der Schule getragen. Die Schulische Heilpädagogin arbeitet oft in der Klasse, es kommt aber auch vor, dass sie einige Kinder raus nimmt. Sie hat ein Therapiezimmer.

Die Bibliothek ist übersichtlich gestaltet, so dass es für die Kinder einfach ist, sich zu orientieren. Den Lehrpersonen stehen eine Aula und ein Informatikzimmer zur Verfügung. Die Turnhalle ist nicht ans Schulhaus angebaut, sie ist aber über eine Treppe erreichbar.

Der Schulrat ist sehr interessiert an der Arbeit der Lehrpersonen und das Team wird regelmässig von einem Schulrat oder dem Schulratspräsident besucht. Wenn der Schuh drückt, hat der Schulrat ein offenes Ohr und auch wenn alles in Ordnung ist, findet ein steter Austausch statt.

Lokales Förderkonzept der Gemeinde B.

Das Konzept Fördernde Massnahmen der Schule B. (siehe Anhang A, S. 20) wurde am 1. Juli 2008 durch den Schulrat und am 14. Juli 2008 durch das Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen genehmigt. In der Kommission, die am Konzept arbeitete, waren Schulleitungen, Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Lehrpersonen, die Deutschklassenlehrerin und eine Schulrätin beteiligt. Dem Konzept liegen das Einschulungskonzept, Migrationskonzept und Begabungsförderungskonzept der Schulgemeinde und der Ordner Fördernde Massnahmen in der Volksschule zugrunde. Gültigkeit hat das erstellte Konzept für die gesamte Schule B.

Nach einer kurzen, allgemeinen Einleitung in das Konzept werden die Leitideen und Ziele erläutert. Im Kapitel Grundsätzliches wird auf die Ermittlung des Förderbedarfs und verschiedene Durchführungen der Fördermassnahmen wie z.B. niederschwellige, unterrichtsergänzende, externe Fördermassnahmen eingegangen. In einem weiteren Kapitel wird erläutert, welche Ebenen in die Abklärung und Beurteilung des besonderen Förderbedarfs einbezogen werden. Die Ebenen sind dieselben wie jene neun im Schulischen Standortgespräch, die auf ICF basieren. Zusätzlich zu diesen fliessen jedoch auch noch die fördernden und hemmenden Umfeldbedingungen von Schule, Familie und Freizeit mit ein. Im Kapitel 5 werden die verschiedenen Fördermassnahmen in ihrer unterschiedlichen Ausprägung und Intensität beschrieben. Sehr detailliert werden danach die Verantwortlichkeiten der verschiedenen Beteiligten erläutert. Nebst der Schulbehörde, die im Rahmen der Volksschulgesetzgebung zuständig für die Fördermassnahmen in der Schulgemeinde ist, werden hier auch die Verantwortlichkeiten der Kommission Fördernde Massnahmen, der Schulleitung, der Lehrperson für Schulische Heilpädagogik, der Klassenlehrperson, des Schulhausteams, der Eltern, der Schulpsychologin / des Schulpsychologen und der Logopädin geregelt. Danach folgt in Kapitel 7 eine genaue Beschreibung des Zuweisungsverfahrens. Diese Beschreibung wird in einem Flussdiagramm am Ende des Kapitels übersichtlich zusammengefasst. Auf die Förderdiagnostik wird anschliessend in Kapitel 8 eingegangen. Es werden hier wichtige Punkte wie die Zusammenarbeit, die Standortbestimmung, Lernzielvereinbarungen, die Berichterstattung und individuelle Lernziele aufgegriffen und erläutert. Die Verwendung der Pensen wird in Kapitel 9 festgehalten. Grundsätzlich gilt, dass dem Förderbedarf Rechnung getragen wird. Bei einem hohen Förderbedarf kann der Pensenpool überschritten werden. Alle relevanten Formulare werden im letzten Kapitel aufgelistet.

Das Konzept ist mit seinen 16 Seiten umfangreich, dafür aber auch sehr detailliert. Wichtige Aspekte wurden keine vergessen. Aufgrund der Ausführlichkeit besteht Zweifel, dass sich alle Lehrpersonen der Schulgemeinde B. intensiv damit befasst haben. Eine Zusammenfassung mit den wichtigsten und gängigsten Inhalten wäre im Sinn eines Nachschlagewerkes bestimmt sinnvoll.

Verschiedene Aspekte aus den zehn Leitsätzen sind im Konzept enthalten. In näherer Zukunft soll das Konzept überarbeitet werden.

4 Forschungsdesign

Um die Forschungsfrage beantworten zu können, werden in den beiden Schulgemeinden A. und B. jeweils eine Lehrperson, eine Schulische Heilpädagogin, die Schulleitung und ein Schulratsmitglied mittels Interview befragt. Die Ergebnisse aus den Interviews werden mit den kantonalen Leitsätzen und den lokalen Förderkonzepten verglichen.

In diesem Kapitel wird das Forschungsvorgehen beschrieben.

4.1 Qualitative Forschung

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine qualitative Forschungsarbeit. Auf den folgenden fünf Grundsätzen ist das qualitative Denken nach Mayring (2002) aufgebaut:

- die Förderung stärkerer *Subjektbezogenheit* der Forschung
- die Betonung der *Deskription* der Forschungssubjekte
- die Betonung der *Interpretation* der Forschungssubjekte
- die Forderung, die Subjekte auch in ihrer natürlichen, *alltäglichen* Umgebung (statt im Labor) zu untersuchen
- die Auffassung von der Generalisierung der Ergebnisse als *Verallgemeinerungsprozess*

Da in dieser Arbeit herausgearbeitet wird, welche Bereiche der kantonal vorgegebenen Leitsätze bereits in den kommunalen Konzepten der Schulen A. und B. verankert und in der Praxis umgesetzt werden, drängt sich eine qualitative Forschungsarbeit auf.

Anhand der Theorie wurde zuerst ein Hintergrund erarbeitet. Hier galt es, sich in die vorhandene Literatur einzulesen, Integrationstheorien zu erkunden, Gesetze zu studieren, nationale und internationale Vereinbarungen zu lesen und die schulinternen Konzepte genauer anzuschauen.

Mittels der qualitativen Inhaltsanalyse wurde ein Kategoriensystem kreiert, Ankerbeispiele und Kodierregeln für die Weiterarbeit erstellt und die gelesene Literatur zur nationalen und internationalen Bedeutung der Integration anhand dieses Kategoriensystems durchgearbeitet.

4.2 Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse dient dazu, Material schrittweise zu analysieren. Diese Analyse ist streng methodisch kontrolliert. Ausgehend von der Theorie wird ein Kategoriensystem entwickelt. Dieses gibt vor, was aus dem vorliegenden Material herausgefiltert werden soll. Es gibt drei Grundformen der qualitativen Inhaltsanalyse. Dies sind die Zusammenfassung (Material auf das Wesentliche reduzieren), die Explikation (zu einzelnen Textstellen Erläuterungen finden) und die Strukturierung (bestimmte Aspekte aus dem Material entnehmen). Die Grundformen werden auf den nächsten Zeilen kurz erläutert.

Zusammenfassung: Die Zusammenfassung lässt eine induktive Kategorienbildung zu. Für die Kategorienbildung muss zunächst ein Selektionskriterium festgelegt werden. Dieses Selektionskriterium muss theoretisch begründet sein. Nun wird das Material durchgearbeitet. Findet man eine zur Katego-

riendefinition passende Stelle, kreiert man eine Kategorie. Findet man eine weitere Textstelle, die passt, wird sie auch dieser Kategorie zugeordnet. Erscheint nun aber eine Textstelle, die zwar in die Kategoriendefinition, nicht aber in die induktiv gebildete Kategorie passt, wird eine neue Kategorie konstruiert. Nach etwa 10 bis 15% des Materials erscheinen kaum mehr neue Kategorien und das Kategoriensystem wird überarbeitet. Zu überprüfen ist, ob es keine Überlappungen gibt und der Abstraktionsgrad zur Fragestellung passt. Müssen dadurch Veränderungen im Kategoriensystem vorgenommen werden, wird das Material erneut von Anfang an bearbeitet. Als Ergebnis erhält man verschiedene Kategorien, denen bestimmte Textstellen zugeordnet sind. Entweder wird nun dieses Kategoriensystem in Bezug auf die Fragestellung interpretiert oder man wertet das Ergebnis noch quantitativ aus.

Explikation: Zunächst wird definiert, wo nach zusätzlichem Material gesucht wird, um die Textstelle zu erklären. Dies kann a) im direkten Textumfeld oder b) im weiteren Textkontext (Zusatzmaterial über den Text hinaus) geschehen. Um systematisch vorgehen zu können, muss nun aus dem Material eine Umschreibung des Sachverhalts gebildet und diese an der fraglichen Textstelle eingeführt werden. Reicht diese Erklärung aus, ist die Explikation abgeschlossen. Reicht sie nicht aus, beginnt ein neuer Durchlauf.

Strukturierung: Die vorliegende Arbeit orientiert sich an der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse. Das Wichtigste bei der Strukturierung ist das Kategoriensystem. Es muss sehr genau definiert sein, damit man Textmaterial immer sehr eindeutig zuordnen kann. Es bewährt sich, in folgenden drei Schritten vorzugehen: Man definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen. Sogenannte Ankerbeispiele (konkrete Textstellen für eine Kategorie) werden aufgeschrieben und dort, wo es Abgrenzungsschwierigkeiten geben könnte, werden Regeln formuliert, damit eine eindeutige Zuordnung trotzdem möglich ist. Gesammelt werden diese drei Schritte in einem Kodierleitfaden. Während der Arbeit ist es möglich, neue Ankerbeispiele aufzunehmen und Kodierungen können neu formuliert werden. Auch hier werden in einem ersten Durchgang zuerst die Kategorien und der Kodierleitfaden überprüft und wenn nötig angepasst. Zunächst werden nun passende Textstellen in den Dokumenten jeweils der zugehörigen Kategorie entsprechend markiert und mit der jeweiligen Kategoriennummer am Rand versehen. Danach wird das gekennzeichnete Material herausgefiltert, zusammengefasst und aufgearbeitet (Mayring, 2002).

Da diese Strukturierung zu allgemein gehalten ist, um konkret damit arbeiten zu können, wird sie in vier Gruppen unterteilt. Man unterscheidet zwischen formaler, inhaltlicher, typisierender und skalierender Strukturierung. All diese Untergruppen haben gemeinsam, dass das Hauptkategoriensystem deduktiv festgelegt wird, also vorab bereits aufgebaut wurde.

In dieser Arbeit wird mit der inhaltlichen Strukturierung gearbeitet.

- formale Strukturierung: Die innere Struktur des vorhandenen Materials wird herausgefiltert.
- **inhaltliche Strukturierung:** Das Material wird in Anbetracht bestimmter Themen extrahiert und zusammengefasst.
- typisierende Strukturierung: Markante Ausprägungen im Material werden gefunden und genauer beschrieben.
- skalierende Strukturierung: Zu einzelnen Dimensionen werden Ausprägungen in Form von Skalenpunkten definiert und das Material wird daraufhin eingeschätzt.

Ablaufmodell der Analyse

Die Stärke der qualitativen Inhaltsanalyse gegenüber anderen Interpretationsverfahren besteht darin, „dass die Analyse in einzelne Interpretationsschritte zerlegt wird, die vorher festgelegt werden. Dadurch wird sie für andere nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar, dadurch wird sie übertragbar auf andere Gegenstände, für andere benutzbar, wird sie zur wissenschaftlichen Methode“ (Mayring, 2010, S.59).

Die Inhaltsanalyse ist kein Standardinstrument und sieht daher nicht immer gleich aus. Das Ablaufmodell der Inhaltsanalyse wird an das bearbeitete Material angepasst und auf die spezifische Fragestellung hin konstruiert. Die Analyseschritte und ihre Reihenfolge werden vorgängig definiert und in einem Ablaufmodell (siehe Anhang D, S. 138) festgehalten.

In den ersten Schritten der Analyse wurde das Material genau beschrieben. Nun gilt es, die Analyseinheiten zu bestimmen. Diese erhöhen die Präzision der Inhaltsanalyse:

- Die *Kodiereinheit* legt fest, welches der kleinste Materialbestandteil ist, der ausgewertet werden darf, was der minimale Textteil ist, der unter eine Kategorie fallen kann.
- Die *Kontexteinheit* legt den grössten Textbestandteil fest, der unter eine Kategorie fallen kann.
- Die *Auswertungseinheit* legt fest, welche Textteile jeweils nacheinander ausgewertet werden.

Im Zentrum steht dabei (Anm. Inhaltsanalyse) immer die Entwicklung eines *Kategoriensystems*. Diese Kategorien werden in einem Wechselverhältnis zwischen Theorie (der Fragestellung) und dem konkreten Material entwickelt, durch Konstruktions- und Zuordnungsregeln definiert und während der Analyse überarbeitet und *rücküberprüft*. In die einzelnen Techniken können auch quantitative Analyseschritte eingebaut werden. Schliesslich werden die Ergebnisse in Richtung der Hauptfragestellung interpretiert und die Aussagekraft der Analyse anhand der inhaltsanalytischen Gütekriterien eingeschätzt. (Mayring, 2010, S. 59)

In der qualitativen Inhaltsanalyse gilt die Einschätzung der Ergebnisse nach den Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität als besonders wichtig, da keine harten methodischen Standards vorliegen wie dies bei der quantitativen Inhaltsanalyse der Fall ist.

Der Inter-coder-Reliabilität wird grosse Bedeutung beigemessen. Hier geht es darum, dass verschiedene Personen Textstellen gleich codieren. Besonders in der Testphase ist die Überprüfung der Inter-coder-Reliabilität wichtig, da man sich hierbei damit auseinandersetzen kann, weshalb Textstellen auch unterschiedlich codiert werden könnten. Daraus ergibt sich ein allgemeines Ablaufmodell der strukturierenden Inhaltsanalyse.

Aus unserem Beispiel ergibt sich über die ganze Arbeit gesehen folgendes Ablaufschema. Erläuterungen zu einzelnen Punkten folgen im Anschluss an das Schema.

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
1 Ziel der sonderpädagogischen Angebote	314 - 316	Im Vordergrund stehen dabei (Einführungsklasse) die individuelle Förderung in den verschiedenen Persönlichkeitsbereichen, die Schulung der Basisfunktionen sowie die Einführung in die Kulturtechniken.		
	38 - 39	Die Primarschulgemeinde fördert die Kinder entsprechend ihren Bedürfnissen und ihren Ressourcen.		
	27 - 30	Das Schwergewicht ist sicher, dass man sehr individuell die Kinder in ihrem einzelnen Förderbedarf stärken möchte, gleichzeitig dass sie aber auch lernen, in einer Gruppe zu funktionieren, dass man, also das Individuelle betont und gleichzeitig dass man sie auch an ein Gruppenbewusstsein heranführt (...)		
	35 - 36	Also dass man sie auch in ihrem Verhalten stärkt und auch in ihrem ahm in der Sozialkompetenz stärkt, in der Selbstkompetenz stärkt.		

vollständige Tabelle siehe Anhang C, S. 84

Überprüfung der *Intercoderreliabilität* (gleiche Codierung durch die beiden an der Arbeit beteiligten Personen) und Erweiterung des Kodierleitfadens:
 Präzisierung der Kodierregeln und Aufnahme neuer Ankerbeispiele in den Kodierleitfaden bei Nicht- Übereinstimmung und Unklarheiten.
 Mehrmals während der Kodierungsphase gegenseitige *Abstimmung* der neuen Kodierregeln und Ankerbeispiele

Codierte Stellen werden reduziert.

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
1 Ziel der sonderpädagogischen Angebote	314 - 316	Im Vordergrund stehen dabei (Anm. Einführungs-klasse) die individuelle Förderung in den verschiedenen Persönlichkeitsbereichen, die Schulung der Basisfunktionen sowie die Einführung in die Kulturtechniken.	Individuelle Förderung in Persönlichkeitsbereichen, Schulung Basisfunktionen und Einführung in Kulturtechniken stehen in Einführungs-klasse im Vordergrund.	In der Einführungs-klasse werden: - Persönlichkeiten gefördert - Basisfunktionen geschult - Kulturtechniken eingeführt
	96 - 99	Also die Kinder, also die Kinder werden gefördert in dem sie dort, in dem man schaut, wo hat sie eine Manko, oder eine Schw... Schwache nur oder wo hat sie Schwierigkeiten und dass man sie dort abholt und dort stützt, dass... Und überhaupt eben merken, dass sie etwas brauchen das ist schon mal zuerst einmal so.	Kinder abholen/stützen, wo sie Schwierigkeiten haben Merken wo Schwierigkeiten sind	Die Förderung erfolgt aufgrund der erkannten Schwierigkeiten.
	28 - 30	Das die Kinder ernst genommen werden (3 Sek.) mit ihren () Stärken und Schwächen, die sie haben, auch mit ihrem Verhalten und, dass eigentlich der Unterricht so gestaltet ist, dass sich ein Kind wohlfühlen kann, so wie es halt eben ist.	Kinder werden ernst genommen, Stärken und Schwächen akzeptiert, alle können sich im Unterricht wohlfühlen	Durch Akzeptanz jedes Kindes sollen sich im Unterricht alle wohlfühlen.
	38 - 39	Die Primarschulgemeinde fordert die Kinder entsprechend ihren Bedürfnissen und ihren Ressourcen.	Förderung nach Bedürfnissen und Ressourcen	Förderung nach Bedürfnissen und Ressourcen
	24 - 26	Der ideale Unterricht ist am Kind orientiert, die Lehrenn hat eine positive Erwartungshaltung gegenüber den Kindern, er ist so abgestimmt, dass man die innere Differenzierung machen kann, also dass eigentlich, ich denke 90 % der Kinder sicher auf ihre Kosten kommen	Mit der Orientierung am Kind, einer positiven Erwartungshaltung der Lehrerin und innerer Differenzierung wird ein Grossteil der Bedürfnisse der Kinder abgedeckt	Guter Unterricht beinhaltet: - Orientierung am Kind - positive Erwartungshaltung - innere Differenzierung
	28 - 29	Aber ein guter Unterricht macht aus, wenn er sich am Kind orientiert	Orientierung-am-Kind	

vollständige Tabelle siehe Anhang C, S. 84

Die Reduktion 2 wird mittels des Kodierleitfadens der entsprechenden Kategorie zugeordnet. In einer Tabelle werden die Ergebnisse pro Schulgemeinde festgehalten.

Leitsatz 1 – Ziel der sonderpädagogischen Angebote A.				
Konzept A.	Schulrat A.	Schulleitung A.	SHP A.	Lehrperson A.
- bedarfsgerechte Bildung - individuumsorientierte Bildung	- individuumsorientierte Bildung - bedarfsgerechte Bildung		- bedarfsgerechte Bildung - individuumsorientierte Bildung	- bedarfsgerechte Bildung

Leitsatz 1 – Ziel der sonderpädagogischen Angebote B.				
Konzept B.	Schulrat B.	Schulleitung B.	SHP B.	Lehrperson B.
individuumsorientierte	- bedarfsgerechte Bildung	- individuumsorientierte Bildung		

Leitsatz 2 – Sonderpädagogisches Grundangebot A.				
Konzept A.	Schulrat A.	Schulleitung A.	SHP A.	Lehrperson A.
- Logopädietherapie - Legasthenietherapie - Dyskalkulietherapie - Psychomotorik - Begabungs- und Begabtenförderung - Heilpädagogische Förderung KK - Heilpädagogische Förderung ISF - Frühförderung im Vorschulalter (Eltern-Kind-Förderung) - Unterricht und Förderung in einer Sonderschule	- Begabungs- und Begabtenförderung - Logopädietherapie - Legasthenietherapie - Dyskalkulietherapie - Psychomotorik	- Begabungs- und Begabtenförderung - Psychomotorik - Heilpädagogische Förderung KK	- Logopädietherapie - Begabungs- und Begabtenförderung - Heilpädagogische Förderung KK	- Logopädietherapie - Legasthenietherapie - Dyskalkulietherapie - Heilpädagogische Förderung KK

vollständige Tabelle siehe Anhang C, S. 127

Die Ergebnisse werden einander gegenübergestellt. Die möglichen Kategorien werden in der obersten Zeile aufgeführt.

Tabelle 2: Gegenüberstellung Leitsatz 1

Ziel der sonderpädagogischen Angebote	
Kategorien Leitsatz 1	
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bildung - bedarfsgerechte Erziehung - individuumsorientierte Bildung - individuumsorientierte Erziehung 	
Konzept	Praxis
Leitsatz 1 Schule A.	
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bildung - individuumsorientierte Bildung 	Schulrat
	<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bildung - individuumsorientierte Bildung
	Schulleitung
	keine Aussage
	SHP
	<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bildung - individuumsorientierte Bildung
	Lehrperson
	<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bildung
Leitsatz 1 Schule B.	
<ul style="list-style-type: none"> - individuumsorientierte Bildung 	Schulrat
	<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bildung
	Schulleitung
	<ul style="list-style-type: none"> - individuumsorientierte Bildung
	SHP
	keine Aussage
	Lehrperson
	keine Aussage

siehe S. 46 in der vorliegenden Arbeit

Interpretation nach dem Modell zusammenfassender Inhaltsanalyse

Abbildung 2: Ablaufmodell der vorliegenden Arbeit

4.3 Kodierleitfaden und Kodierschema

Um eine bestimmte Struktur aus dem Material herausfiltern zu können, wird ein Kategoriensystem erstellt. „Alle Textbestandteile, die durch die Kategorien angesprochen werden, werden dann systematisch extrahiert“ (Mayring, 2010, S.92). Die Strukturierungsdimensionen werden aus der Fragestellung abgeleitet, theoretisch begründet und genau bestimmt. Strukturierungsdimensionen können weiter ausdifferenziert werden, indem sie in einzelne Ausprägungen aufgespalten werden. Das Kategoriensystem besteht dann aus diesen Dimensionen und Ausprägungen.

Es hat sich bewährt, ein Verfahren aus drei Punkten zu berücksichtigen, wenn man herausfinden will, wann eine Textstelle unter eine Kategorie fällt.

1. Definition der Kategorien

Es wird genau definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen.

2. Ankerbeispiele

Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiel für diese Kategorie dienen soll.

3. Kodierregeln

4. Es werden dort, wo Angrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen.

Regelschule	Im Leitsatz 7 steht geschrieben, dass grundsätzlich eine Aufnahme von Kindern mit Behinderung in der Regelschule möglich sein muss. Bedingung dafür ist, dass das Kind mit Behinderung einen Nutzen aus dieser Integration ziehen kann und die Klasse in der Förderung nicht beeinträchtigt wird.	Unterstützung durch sonderpädagogische Angebote und Fachpersonen vor Ort	Integrative Förderung durch die Lehrkraft und durch den punktuellen Einsatz einer Schulischen Heilpädagogin aus der Schulgemeinde
		Behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung	Externe Beratung Die Schule baut grundsätzlich auf die ihr zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen. Das von der Schule angestellte Therapiepersonal steht den Klassenlehrkräften, den Schulleitungen und dem Schulrat beratend zur Seite. Subsidiär steht der Schule die externe Unterstützung der gemeindeeigenen Erziehungs- und Jugendberatungsstelle zur Verfügung. Bei komplexen Störungsbildern greift die Schule auf externe Stellen (SPD, KJPD, Ärzte oder ähnliche Fachstellen) zurück.
		Aus- und Weiterbildung der Regelschullehrpersonen	Das Therapiepersonal bildet sich im Rahmen der Angebote der Kant. Lehrerfortbildung und anderer Fachstellen weiter. Für die Weiterbildung im Förderbereich gelten die gleichen Regeln wie für die anderen Lehrkräfte der Schulgemeinde.

Abbildung 3: Auszug aus dem Kodierleitfaden, siehe Anhang C, S. 78

Durch einen Probedurchlauf wird getestet, ob die Kategorien greifen, ob durch die Definitionen, Ankerbeispiele und Kodierregeln eine eindeutige Zuordnung möglich wird. Textstellen, in welchen eine Kategorie angesprochen wird, werden bezeichnet. Diese Fundstellen können mit der Kategoriennummer am Rand des Textes vermerkt werden. In einem weiteren Schritt werden dann die gefundenen Stellen aus dem Text herausgeschrieben. Dieser Probedurchlauf hat oft eine erste Überarbeitung des Kategoriensystems zur Folge.

Um die gefundenen Textstellen geordnet aufzunehmen und später weiterzuverarbeiten, wird ein Kodierschema erstellt. Dieses Schema gilt auch bereits als Vorbereitung für die Schritte der inhaltlichen Strukturierung. Dieses Schema enthält die Bereiche: Dimension, Zeilenangabe, codierte Textstelle, Reduktion 1, Reduktion 2. Die Fundstellen (codierte Textstellen) werden durch Absprache den passenden Kategorien zugeordnet. Hierbei kann der Kodierleitfaden hilfreich sein. Wenn nicht klar ist, welcher Kategorie eine Textstelle zugeordnet werden soll, kann auf die Ankerbeispiele zurückgegriffen werden.

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
1 Ziel der sonderpädagogischen Angebote	314 - 316	Im Vordergrund stehen dabei (Einführungsklasse) die individuelle Förderung in den verschiedenen Persönlichkeitsbereichen, die Schulung der Basisfunktionen sowie die Einführung in die Kulturtechniken.		
	38 - 39	Die Primarschulgemeinde fördert die Kinder entsprechend ihren Bedürfnissen und ihren Ressourcen.		
	27 - 30	Das Schwergewicht ist sicher, dass man sehr individuell die Kinder in ihrem einzelnen Förderbedarf stärken möchte, gleichzeitig dass sie aber auch lernen, in einer Gruppe zu funktionieren, dass man, also das Individuelle betont und gleichzeitig dass man sie auch an ein Gruppenbewusstsein heranführt (...)		
	35 - 36	Also dass man sie auch in ihrem Verhalten stärkt und auch in ihrem ähm in der Sozialkompetenz stärkt, in der Selbstkompetenz stärkt.		

Abbildung 4: Auszug aus dem Kodierschema, siehe Anhang C, S. 84

Aufgrund der erhobenen Dimensionen und Kategorien, wird nun das Leitfadenterview erstellt.

4.4 Leitfadenterview

Um die verschiedenen Meinungen und Ansichten an den Schulen einzufangen und mit den Konzepten abzugleichen, werden je ein Mitglied des Schulrats, eine Schulleitungsperson, eine Schulische Heilpädagogin und eine Lehrperson befragt. Mit Hilfe eines Leitfadens, der auf den zehn Leitsätzen aufgebaut ist, werden gezielt Fragen gestellt.

Wir beschränken uns auf diese 8 Interviews, da die Erhebungs – und Aufbereitungsverfahren sowie die Auswertung qualitativer Forschung sehr umfassend sind. Bei den Interviews werden 4 verschiedene Berufsgruppen berücksichtigt, um ein möglichst breit abgestütztes Bild der Sichtweise zu erhalten. Eine Triangulation kann dadurch wahrgenommen werden.

4.4.1 Auswahl der Personen

Bei der Auswahl der Personen wurde darauf geachtet, dass Sichtweisen aus verschiedenen Ebenen in die Auswertung einbezogen werden können. Deshalb wurde in beiden Schulgemeinden je eine Schulrätin, eine Schulleitung, eine Schulische Heilpädagogin und eine Lehrperson interviewt. Wenn möglich, wurde darauf geachtet, dass die Personen schon mehrjährige Erfahrungen in ihren Bereichen sammeln konnten. Die Lehrpersonen arbeiten beide auf der Unterstufe.

4.4.2 Interviewte Personen

Schulrat A

Das Interview wurde mit der Schulratspräsidentin durchgeführt. Geplant war ein Interview mit dem zuständigen Schulratsmitglied für die Fördernden Massnahmen. Da sich dieser jedoch nicht zur Verfügung stellen konnte, war es glücklicherweise möglich, die Schulratspräsidentin für dieses Interview zu gewinnen. Die Schulrätin arbeitet bereits seit 13 Jahren im Schulrat mit. Seit einigen Jahren steht sie dem Schulrat als Präsidentin von. Bereits sehr früh war für die Schulrätin klar, dass sie sich gerne im Schulrat engagieren möchte. Durch eine Anfrage des Gemeindepräsidenten kandidierte sie dann auch für den Schulrat. Als Vorkenntnisse brachte sie ihre eigene Schulerfahrung mit in den Schulrat.

Einmal jährlich besucht sie alle Sonderklassen in der Gemeinde und alternierend entweder die Klassen der Unter- oder der Mittelstufe. Durch die regelmässigen Besuche in den Klassenzimmern kann der Puls an der Basis gefühlt und aufgenommen werden. Bei einem Gespräch über die Klasse oder einzelne Schüler kann sie auf ihre gemachten Beobachtungen zurückgreifen. Das Führen der Kleinklassen ist der Schulratspräsidentin ein Anliegen. Die Kinder, welche eine Sonderklasse besuchen, werden rund um die Uhr von einer ausgebildeten Heilpädagogin betreut.

Schulrat B

Die interviewte Schulrätin ist die Vorsitzende der Kommission Fördernde Massnahmen und deshalb sehr vertraut mit dem Konzept, da sie auch bei dessen Ausarbeitung schon in der Kommission war. Im Schulrat ist sie seit elf Jahren aktiv. Zuvor war sie zwei Jahre in der Schulpflege in ihrer früheren Wohngemeinde. Sie ist gut 60 Jahre alt und hat Psychologie studiert. Sie führt regelmässig Besuche bei den Förderlehrpersonen, Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen der gesamten Schulgemeinde durch. Sie steht sehr hinter der integrativen Schulform.

Schulleitung A

Nach Abschluss des Lehrerseminars arbeitete der heutige Schulleiter zuerst auf der Oberstufe. Hier hat er jeweils kurzzeitige Stellvertretungen übernommen. Seit gut 20 Jahren arbeitet er jedoch als Primarlehrer auf der Mittelstufe. Als Schulleiter ist er seit 15 Jahren tätig. Das Pensum als Schulleiter wird immer umfangreicher, so dass er die Klassenverantwortung seiner Klasse vor 2 Jahren an seine Jobsharing-Partnerin abgegeben hat.

Schulleitung B

Die Schulleiterin der Schule B. ist seit vier Jahren in ihrem Amt. Nach der Primarlehrerausbildung hat sie zunächst drei Jahre eine gemischte 3./4. Klasse unterrichtet. Danach bekam sie zwei Kinder und machte während sechs Jahren Stellvertretungen. Die Schulleitungsausbildung hat sie im Januar 2011 abgeschlossen.

SHP (Einführungsklasse) A

Die Schulische Heilpädagogin hat 2002 das Studium an der HfH abgeschlossen und arbeitet seither als Schulische Heilpädagogin in der Einführungsklasse. Als Klassenlehrerin begleitet sie die Kinder zwei Jahre lang, um sie dann, wenn irgendwie möglich, in die 2. Regelklassen zu entlassen. Die Schulische Heilpädagogin arbeitete zuvor 7 Jahre im Jobsharing auf der Unterstufe, hat durch ein Kleinpensum an der Gewerbeschule Erfahrung mit älteren Lernenden gemacht und auch schon als Legasthenie-Therapeutin gearbeitet.

SHP B (Kindergarten und Schule)

Die Schulische Heilpädagogin arbeitet sowohl im Kindergarten als auch auf der Unter- und Mittelstufe. Momentan betreut sie die 2., 3., 4. und 5. Klässler. Teilweise nimmt sie die Kinder in Gruppen aus der Klasse zu sich ins Therapiezimmer, meist arbeitet sie aber im Teamteaching mit der Klassenlehrperson zusammen. Während je zwei Wochenlektionen unterstützt sie die Englischlehrperson bei der Ar-

beit mit der 4. und mit der 5. Klasse. Da die 5. Klasse mit 21 Schülerinnen und Schülern sehr gross ist, wird sie in Zukunft möglicherweise nur noch eine Lektion in der 4. Klasse sein, dafür drei Lektionen in der 5. Klasse. Sie hat ihre Ausbildung an der HfH vor zehn Jahren abgeschlossen. Zuvor arbeitete sie zehn Jahre als Lehrperson auf der Unter- und Mittelstufe, ein halbes Jahr absolvierte sie ein Vikariat auf der Oberstufe.

Lehrperson A

Die interviewte Lehrperson ist weiblich, 29 Jahre alt und arbeitet seit 8 Jahren auf der Unterstufe. Sie hat keine Erfahrungen auf anderen Stufen.

Lehrperson B

Für das Interview in der Gemeinde B. hat sich die Lehrkraft der 2./3. Klasse zur Verfügung gestellt. Sie arbeitet seit elf Jahren auf der Unterstufe, gibt aber insgesamt schon 20 Jahre Schule. Zuvor war sie auf der Mittelstufe tätig. Während zwei Wochenlektionen unterrichtet sie mit der Jobsharing-Partnerin im Teamteaching. Der Klasse steht eine SHP-Stunde zur Verfügung.

In der qualitativen Forschung hat das Gespräch eine besondere Rolle. Im Gegensatz zu Beobachtungen lassen sich subjektive Bedeutungen besser erschliessen, wenn das Subjekt zur Sprache kommt (Mayring, 2002).

In der Abbildung 5 ist das Ablaufschema eines problemzentrierten Interviews aufgezeigt.

Abbildung 5: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (Mayring, 2002)

Mit Hilfe des Interviews lassen sich Gedanken, Einstellungen und Haltungen erschliessen. Aus ethischen, inhaltlichen und motivationalen Gründen bittet man einen Interviewpartner um die Mitarbeit und klärt den Zweck des Interviews. Wenn möglich sollte das Interview aufgezeichnet werden. Man muss so nicht mitschreiben und kann sich besser auf die Aussagen der interviewten Person konzentrieren. Während dem Interview gibt es verschiedene Phasen:

Zuhören: Beim Zuhören soll darauf geachtet werden, dass Gedankengänge nicht unterbrochen werden, dass man Pausen in denen nachgedacht werden kann, akzeptiert und dass man alle Äusserungen der Person annimmt.

Fragen: Damit eine Beziehung aufgebaut werden kann, ist es sinnvoll, wenn das Interview mit offenen Fragen begonnen wird. Die interviewte Person erhält so einen Spielraum und es wird ihr Verantwortung für den Inhalt des Gesprächs übertragen. Geschlossene Fragen hingegen suggerieren, dass das Interesse an den Gedanken der Person nicht im Vordergrund steht, sondern dass man nur eine Bestätigung oder Nichtbestätigung von vorgegebenen Erwartungen erhalten möchte. Man muss stark darauf achten, keine Suggestivfragen zu stellen und somit eine mögliche Antwort in den Mund der interviewten Person zu legen.

Nachfragen: Ein wichtiger Aspekt des Nachfragens ist, Gesagtes zu wiederholen, um sicher zu gehen, dass alles richtig verstanden wurde. Bei Unklarheiten kann man um Konkretisierungen oder Beispiele bitten. Fallen während dem Interview widersprüchliche Aussagen auf, sollen sie vorsichtig zum Thema gemacht und aufgeklärt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, nach Ursachen, Gründen und Zwecken zu fragen.

Wenn das Interview nicht aufgezeichnet wurde, sollte man gleich im Anschluss eine möglichst wörtliche Rekonstruktion der wichtigsten Aussagen erstellen.

Im Interview gibt es verschiedene Fehlerquellen, die sich aber vermindern lassen. Innere Widersprüche in Antworten der interviewten Person sollen thematisiert werden. Werden während dem Interview Pausen gemacht, ist es möglich, dass die interviewte Person gerade nachdenkt oder etwas auslässt. Es kann sorgfältig nachgefragt werden, Gedankengänge sollen jedoch nicht unterbrochen werden. Wenn nachgefragt wird, kann man auch Verzerrungen vermeiden. Es kann sein, dass der Interviewer aufgrund des Hintergrundwissens bei gewissen Aussagen meint, sie zu verstehen, in Wirklichkeit meint das Gegenüber aber etwas anderes (Altrichter & Posch, 2007).

Unter dem Begriff Problemzentriertes Interview fasst Witzel alle Formen der offenen, halbstrukturierten Befragung zusammen. Schon im Voraus hat der Interviewer die Problemstellung analysiert und aufgrund bestimmter Aspekte einen Interviewleitfaden erstellt. Diese Aspekte werden im Verlauf des Gespräches angesprochen. Die Grundgedanken des Problemzentrierten Interviews sind die Problemzentrierung, die Gegenstandsorientierung und die Prozessorientierung. Dabei geht es darum, dass der Interviewer an einer gesellschaftlichen Problemstellung ansetzt und die wichtigen objektiven Aspekte dieses Problems schon vor dem Interview analysiert. Es müssen keine fertigen Instrumente für das Interview übernommen werden, sondern man kann sich am Gegenstand orientieren. Diese Form von Interview ist flexibel, es entsteht eine schrittweise Analyse des Problemfeldes. Durch die Gewinnung und Prüfung von Daten schälen sich Zusammenhänge heraus.

Zudem ist auch auf Offenheit im Problemzentrierten Interview zu achten. Der Interviewte sollte keine Antwortvorgaben erhalten, sondern möglichst frei antworten können. Es ist so möglich, zu überprüfen, ob die Frage richtig verstanden wurde und die Antworten sind subjektive Perspektiven und Deutungen. Durch die Offenheit können die Interviewten selbst Zusammenhänge im Interview entwickeln und die Bedingungen der Interviewsituation können zum Thema gemacht werden. Durch diese Vorteile der Offenheit soll eine stärkere Vertrauensbeziehung entstehen.

Da diese Form von Interview direkt an ein relevantes gesellschaftliches Problem anknüpft und eine möglichst offene und gleichberechtigte Beziehung aufgebaut wird, profitiert auch der Interviewte von der Forschung. Das hat zur Folge, dass er ehrlicher, reflektierter und genauer antwortet als bei einem Fragebogen oder einer geschlossenen Umfrage.

Als erstes wird das Problem analysiert. Aus dieser Analyse leiten sich dann die wichtigsten Aspekte ab, aus denen der Leitfaden erstellt wird. Im Interviewleitfaden sind diese Aspekte vernünftig geordnet und er enthält Formulierungsvorschläge. In einem nächsten Schritt wird der Leitfaden getestet und wenn nötig angepasst. In dieser Phase findet ebenfalls eine Interviewschulung statt, da die Interviewer zum ersten Mal ihre Fragen stellen können und damit erste Erfahrungen mit der Interviewführung machen.

Für uns hat sich diese Phase als sehr wertvoll erwiesen, da wir darauf aufmerksam gemacht wurden, vorgängig den Interviewpartnern zu erklären, weshalb für uns das sonderpädagogische Angebot eine wichtige Rolle spielt. Auch haben Anpassungen stattgefunden, da einige Fragen noch konkreter gestellt werden mussten.

Danach beginnt die Interviewphase. Die Interviews bestehen aus drei Teilen:

Sondierungsfragen - sind allgemeine Einstiegsfragen in das Thema. Es kann nun herausgefunden werden, welche subjektive Bedeutung das Thema für das Gegenüber hat.

Leitfadenfragen - sind Fragen zu den wichtigsten Aspekten, die als wesentliche Fragestellung im Leitfaden festgehalten werden.

Ad-hoc-Fragen – Während dem Gespräch werden möglicherweise Dinge erwähnt, die in den Leitfragen nicht geplant sind. Sind diese für die Erhaltung des Gesprächsfadens oder die Themenstellung wichtig, werden ad-hoc-Fragen dazu formuliert.

Durch den Leitfaden wird eine teilweise Standardisierbarkeit der Interviews gewährleistet und es ist einfacher, das Material auf der Grundlage des Leitfadens auszuwerten (Mayring, 2002).

Aufbereitungsverfahren

Um die Aufbereitungs- und Auswertungsarbeiten zu erleichtern, werden die Interviews mittels eines digitalen Datenträgers aufgezeichnet. Das Tonmaterial wird schriftlich in einer wörtlichen Transkription angelegt. Mit Hilfe des Kategoriensystems wird das gewonnene Material analysiert. Diese Technik der Materialaufbereitung beinhaltet bereits erste Teile der Auswertung.

4.5 Transkription

Das digital zur Verfügung stehende Material wird mit Hilfe der wörtlichen Transkription visualisiert und somit leichter verarbeitbar gemacht. Die Kommunikation liegt somit protokolliert und festgehalten vor. Diese fixierte Kommunikation kann somit zum Gegenstand der Analyse gemacht werden (Mayring, 2010)

Der Einfachheit halber werden die Interviews in Mundart geführt. Wir versprechen uns dadurch eine weniger gekünstelte Interviewsituation, welche die Interviewten darin unterstützen sollte, möglichst natürlich und spontan zu antworten. Bei der Transkription steht die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund. Um eine möglichst hohe Lesbarkeit zu erreichen, werden die in Dialekt geführten Interviews in Standardsprache protokolliert. Es wird versucht, die Aussagen so gut wie möglich zu übersetzen. Dennoch müssen zum Teil Änderungen am Satzbau vorgenommen werden, da die Übersetzung ansonsten holperig erscheinen würde, was wiederum dem Kriterium der Lesbarkeit entgegen wirken würde. Dialektausdrücke, für welche es keine adäquate Übersetzung gibt, werden in Gänsefüsschen gesetzt und beibehalten. Es werden Sonderzeichen eingesetzt, welche dazu beitragen, das Interview möglichst gut nachvollziehen zu können. Hierfür werden die für die Transkription gängigen Regeln benötigt.

(Lachen) Zusammenfassung von Passagen, sinngemässe Ergänzung bzw. Charakterisierung nicht-sprachlicher Vorgänge, der Sprechweise oder des Tonfalls durch den Transkribierenden

(Anm.) Anmerkung

(...) Auslassung durch den Transkribierenden

(Altrichter & Posch, 2007)

Die Transkriptionsregel der Pause haben wir leicht abgeändert. In unseren Transkriptionen werden bereits Pausen ab 3 Sekunden mit der entsprechenden Zeitangabe vermerkt. Kürzere Pausen werden durch zwei Klammern gekennzeichnet.

(3 Sek.) bzw. () Pause von 3 Sekunden bzw. von unter 3 Sekunden

... Ein Wort oder ein Satz wird nicht zu Ende gesprochen, abgebrochen

4.5.1 Wörtliche Transkription

Wird die gesprochene Sprache, zum Beispiel aus einem Interview schriftlich festgehalten, nennt man das Transkription. Die Transkription ist ein aufwändiges Verfahren, welche sich jedoch lohnt. Viele Auswertungstechniken setzen ein Wortprotokoll voraus. Die Protokollierungsregeln müssen vorgängig genau festgelegt werden.

Es gibt drei nennenswerte Techniken, um Transkripte herzustellen. Die Arbeit mit dem *Internationalen Phonetischen Alphabet (IPA)* ermöglicht es, alle Arten von Dialekten und Sprachfeinheiten festzuhalten. Die *literarische Umschrift* gibt den gesprochenen Dialekt mit dem uns bekannten Alphabet wieder. Diese Texte sind jedoch in der Regel mühsam zu lesen. Die am häufigsten angewendete Protokolltechnik ist die *Übertragung in normales Schriftdeutsch*. Diese Protokolltechnik eignet sich besonders, wenn auf die inhaltlich-thematische Ebene Wert gelegt wird. Bei dieser Technik wird der Dialekt bereinigt und Satzbaufehler werden beseitigt (Mayring, 2002).

4.5.2 Kommentierte Transkription

Die kommentierte Transkription bringt den Vorteil mit sich, dass weitere Informationen aus dem Interview festgehalten werden können. Im Ansatz können wir Teile von Sonderzeichen, welche auf Auffälligkeiten der Sprache wie Pausen aufmerksam machen, auch in unserer Arbeit verwenden. Ansonsten führt diese Technik für unsere Arbeit zu weit und ist irrelevant.

Der Vollständigkeit halber erwähnen wir zwei weitere Protokollformen, welche in der vorliegenden Arbeit nur teilweise Verwendung finden werden. Das zusammenfassende Protokoll wird als Allgemeinheitsniveau vereinheitlicht. Die sechs folgenden Prozesse sind für eine Zusammenfassung hilfreich: Auslassen, Generalisation, Konstruktion, Integration, Selektion und Bündelung.

Das selektive Protokoll kommt dann zum Einsatz, wenn bei sehr umfangreichem Material nur bestimmte Bereiche aufgeschrieben werden und die anderen Bereiche vollkommen weggelassen werden. Hierbei ist es wichtig, vorgängig zu entscheiden, welche Kriterien protokolliert werden sollen (Mayring, 2002).

4.6 Kodierung

Sowohl bei den Transkriptionen der Interviews wie auch bei den lokalen Förderkonzepten der Gemeinden wird bei der Kodierung auf gleiche Weise verfahren. Nach der Transkription der Interviews, werden die Transkriptionen wie auch die Konzepte der Schulgemeinden mit Zeilennummern versehen, damit eine bessere und nachvollziehbarere Zuordnung gemacht werden kann und die genannten

Stellen bei Unklarheiten rasch wieder gefunden werden können. Die Fundstellen im Text werden farbig markiert und am Rand mit der entsprechenden Kategoriennummer (Dimension) vermerkt. Zur Überprüfung werden die jeweils überarbeiteten Dokumente und Transkriptionen ausgetauscht und überprüft. Nach dem Abgleich der Fundstellen werden die Stellen ins Kodierschema eingefüllt. Es handelt sich bei dieser Arbeit um eine komplexe Aufgabe. Da in den zwei Schulgemeinden verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Berufsgruppen befragt wurden und auch die Konzepte der Schulgemeinden in die Arbeit einbezogen wurden, erschien es hilfreich, die Auswertungstabellen mit Farben zu hinterlegen. Jeder Schulgemeinde wurde eine Farbe zugeordnet, wobei A. die Farbe Grün, B. die Farbe Blau erhielt. Die Fundstellen aus den Konzepten und Transkriptionen wurden durch verschiedene Helligkeitsstufen unterschieden. Die Konzepte werden durch die dunkelste Farbe gekennzeichnet. Über die hierarchische Abstufung von Schulrat, über Schulleiter, SHP zur Lehrperson werden die Farben immer heller.

4.7 Inhaltliche Strukturierung

Zuerst werden die Kodiereinheiten „in eine knappe, nur auf den Inhalt beschränkende, beschreibende Form umgeschrieben“ (Mayring, 2010, S. 69). Mayring bezeichnet diesen Schritt als Paraphrasierung. Bereits hier werden nicht inhaltstragende, ausschmückende Textbestandteile ausgelassen. Die Regeln der Paraphrasierung sind unter Z1 aufgeführt.

Dank den 8 durchgeführten Interviews steht eine grosse Materialmenge zur Verfügung. Laut Mayring (2010) macht es daher Sinn, die nächsten beiden Schritte der Generalisierung und der ersten Reduktion direkt mit der Paraphrasierung zusammenzunehmen und in einem Schritt durchzuführen.

Aufgrund des vorliegenden Materials wird bei der Generalisierung und der ersten Reduktion zuerst das Abstraktionsniveau bestimmt, will heißen, Paraphrasen mit dem gleichen Inhalt werden gleich formuliert. „Dadurch entstehen einige inhaltsgleiche Paraphrasen, die nun gestrichen werden können“ (ebd.). Unwichtige und nichtssagende Paraphrasen können weggelassen werden (Interpretationsregel Z 3.2, siehe Anhang C, S. 139). Paraphrasen, die als wichtig angesehen werden, bleiben erhalten.

In der zweiten Reduktion werden wiederum ähnliche Aussagen gebündelt, also zusammengefasst. „In einem zweiten Reduzierungsschritt werden nun mehrere, sich aufeinander beziehende und oft über das ganze Material verstreute Paraphrasen zusammengefasst und durch eine neue Aussage wiedergegeben (Makrooperatoren Bündelung, Konstruktion, Integration)“ (ebd.). Die zweite Reduktion bezieht sich in der vorliegenden Arbeit jeweils auf eine Kernaussage einer interviewten Person oder des entsprechenden Teilbereiches aus dem Konzept pro Kategorie. So können die Kernaussagen der verschiedenen Personen im Vergleich mit den vorliegenden Konzepten einander innerhalb der gleichen Kategorie gegenübergestellt werden.

Die ausführlichen Interpretationsregeln der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) befinden sich im Anhang C auf S. 139. Sie erläutern die Schritte 8-10 der Abbildung 6.

Abbildung 6: Ablaufmodell inhaltlicher Strukturierung (Mayring, 2010)

5 Auswertung und Interpretation

5.1 Auswertung und Interpretation Fragestellung 1

Welche vom Kanton St. Gallen vorgegebenen Leitsätze werden in den schulhausinternen Konzepten und in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

Um herauszufinden, welche Kategorien der Leitsätze in den Konzepten und Interviews der jeweiligen Gemeinden erwähnt werden, wurden die Ergebnisse der Reduktion 2 mit den Leitsätzen abgeglichen. Die folgenden Tabellen sollen eine Übersicht der Ergebnisse darstellen. Aus der Gegenüberstellung Konzept – Praxis ist ersichtlich, welche Kategorien aufgenommen werden. In der ersten Zeile der Tabelle werden alle möglichen Kategorien eines Leitsatzes aufgeführt.

Im Anschluss an die Tabelle folgen Interpretationen. Unterscheiden sich die Ergebnisse der einzelnen Schulen erheblich, wird die Interpretation nebst allgemeinen Aussagen und Schlussfolgerungen in Schule A. und Schule B. unterteilt.

Tabelle 2: Gegenüberstellung Leitsatz 1

Ziel der sonderpädagogischen Angebote	
Kategorien Leitsatz 1	
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bildung - bedarfsgerechte Erziehung - individuumsorientierte Bildung - individuumsorientierte Erziehung 	
Konzept	Praxis
Leitsatz 1 Schule A.	
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bildung - individuumsorientierte Bildung 	Schulrat
	<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bildung - individuumsorientierte Bildung
	Schulleitung
	keine Aussage
	SHP
	<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bildung - individuumsorientierte Bildung
	Lehrperson
	<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bildung
Leitsatz 1 Schule B.	
<ul style="list-style-type: none"> - individuumsorientierte Bildung 	Schulrat
	<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bildung
	Schulleitung
	<ul style="list-style-type: none"> - individuumsorientierte Bildung
	SHP
	keine Aussage
	Lehrperson
	keine Aussage

Allgemein ist bei diesem Leitsatz zu erwähnen, dass die bedarfsgerechte von der individuumsorientierten Bildung kaum zu unterscheiden ist. Dies kann dazu führen, dass auch von den interviewten Personen diese Trennung nicht vollzogen wurde.

Schule A.

Der Übersicht ist zu entnehmen, dass das Konzept der Schule A. die *bedarfsgerechte und individuumsorientierte Bildung* aufgreift. Auch der Schulrat und die SHP nennen diese zwei Kategorien, die Lehrperson erwähnt die *bedarfsgerechte Bildung*. Die Schulleitung nennt keine der Kategorien.

Die im Konzept der Gemeinde A. erwähnten Kategorien sind in der Praxis grösstenteils bekannt und werden umgesetzt. Obwohl der Schulleiter als Bindeglied zwischen Schulrat und Praxis fungiert, erwähnt dieser als einziger Interviewpartner keine der im Konzept verankerten Kategorien. Dies könnte daran liegen, dass für ihn eine bedarfsgerechte und individuumsorientierte Bildung eine Grundvoraussetzung für den Schulbetrieb ist.

Die SHP ist die Lehrervertretung im Schulrat und hat daher einen vertieften Einblick in das aktuelle Geschehen. Dies könnte ein Grund dafür sein, weshalb sich die Nennungen der SHP und der Schulrätin decken. Des Weiteren könnte die Übereinstimmung ihrer Nennungen mit dem Konzept durch ihre Funktion als SHP begründet werden, da die Sonderpädagogik sie mehr betrifft als die Regelklassenlehrperson.

Schule B.

Sowohl das Konzept, als auch die Schulleitung nennen die *individuumsorientierte Bildung*. Die Schulrätin erwähnt die *bedarfsgerechte Bildung*, obwohl diese im Konzept nicht verankert ist. Die SHP und die Lehrperson nennen keine der Kategorien aus Leitsatz 1.

Auffallend ist, dass im Konzept nur eine der möglichen vier Kategorien erwähnt wird. Die Schulrätin ist Vorsitzende der Kommission Fördernde Massnahmen. Diese hat sich zum Ziel gesetzt, das bestehende Förderkonzept zu überarbeiten. Daher erscheint es naheliegend, dass sie eine weitere Kategorie nennt, welche bisher im Konzept noch nicht erwähnt wurde. Es könnte aber auch sein, dass die oben erwähnte Trennung nicht vollzogen wurde und sie eine ähnliche Kategorie genannt hat.

SHP und Lehrperson nennen keine Kategorie. In der Schulgemeinde wird integrativ gearbeitet. Möglicherweise ist es für beide eine Selbstverständlichkeit, dass man individuell auf die verschiedenen Bedürfnisse der einzelnen Kinder eingeht. Dies kann als Grund betrachtet werden, weshalb weder SHP noch Lehrperson diesen Leitsatz in irgendeiner Form erwähnen.

In keiner der beiden Schulen wird der Bereich Erziehung aufgegriffen. Der erzieherische Aspekt des Leitsatzes 1 könnte durch die Erwähnung einer engen Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus und einer möglichen beratenden Funktion der Schule in erzieherischen Fragen ins Konzept aufgenommen werden.

Tabelle 3: Gegenüberstellung Leitsatz 2

Sonderpädagogisches Grundangebot	
Kategorien Leitsatz 2	
<ul style="list-style-type: none"> - Logopädie - Psychomotorik - Heilpädagogische Förderung ISF - Heilpädagogische Förderung KK - Begabungs- und Begabtenförderung - Behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung in der Regelschule - Unterricht und Förderung in einer Sonderschule - Frühförderung im Vorschulalter 	
Konzept	Praxis
Leitsatz 2 Schule A.	
<ul style="list-style-type: none"> - Logopädietherapie - <i>Legasthenietherapie</i> - <i>Dyskalkulietherapie</i> - Psychomotorik - Heilpädagogische Förderung ISF - Heilpädagogische Förderung KK - Begabungs- und Begabtenförderung - Unterricht und Förderung in einer Sonderschule - Frühförderung im Vorschulalter (Eltern-Kind-Förderung) 	Schulrat <ul style="list-style-type: none"> - Logopädietherapie - <i>Legasthenietherapie</i> - <i>Dyskalkulietherapie</i> - Psychomotorik - Begabungs- und Begabtenförderung
	Schulleitung <ul style="list-style-type: none"> - Psychomotorik - Begabungs- und Begabtenförderung - Heilpädagogische Förderung KK
	SHP <ul style="list-style-type: none"> - Logopädietherapie - Begabungs- und Begabtenförderung - Heilpädagogische Förderung KK
	Lehrperson <ul style="list-style-type: none"> - Logopädietherapie - <i>Legasthenietherapie</i> - <i>Dyskalkulietherapie</i> - Heilpädagogische Förderung KK
Leitsatz 2 Schule B.	
<ul style="list-style-type: none"> - Logopädietherapie - <i>Legasthenietherapie</i> - <i>Dyskalkulietherapie</i> - Psychomotorik - Heilpädagogische Förderung ISF - Heilpädagogische Förderung KK - Begabungs- und Begabtenförderung 	Schulrat <ul style="list-style-type: none"> - Logopädietherapie - Psychomotorik - Heilpädagogische Förderung ISF
	Schulleitung <ul style="list-style-type: none"> - Logopädietherapie - Psychomotorik - Heilpädagogische Förderung ISF - Begabungs- und Begabtenförderung
	SHP <ul style="list-style-type: none"> - Logopädietherapie - Psychomotorik
	Lehrperson <ul style="list-style-type: none"> - Heilpädagogische Förderung ISF - Begabungs- und Begabtenförderung

Bei der Betrachtung der Tabelle fällt auf, dass im Bereich heilpädagogische Förderung in den Interviews von Schule A ausschliesslich *Heilpädagogische Förderung KK*, in den Interviews von Schule B nur *Heilpädagogische Förderung ISF* erwähnt wird. Dies stimmt mit der Praxis überein, da in der Schule A. separativ und in der Schule B. integrativ gearbeitet wird.

Sowohl in Konzept A. wie B. wird Legasthenie- und Dyskalkulietherapie aufgeführt, obwohl in den Leitsätzen beide Therapien nicht erwähnt werden. Weil dies als interessant erscheint, sind die Therapien in der Tabelle aufgeführt.

Schule A.

Im Konzept der Schule A. werden sieben von acht Kategorien erwähnt. Einzig die *behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung in der Regelschule* ist nicht aufgeführt. Die Schulleitung nennt die *Logopädie*, die *Psychomotorik* und die *Begabungs- und Begabtenförderung*. Auch die Schulleitung erwähnt die *Psychomotorik* und die *Begabungs- und Begabtenförderung*, hinzu kommt hier jedoch noch die *heilpädagogische Frühförderung KK*. Die SHP und die Lehrperson nennen beide die *Logopädietherapie* und die *heilpädagogische Frühförderung KK*. Die *Begabungs- und Begabtenförderung* wird von der SHP auch genannt. Zusätzlich zu den Kategorien aus dem Leitsatz werden sowohl im Konzept, als auch in den Interviews die Legasthenietherapie und die Dyskalkulietherapie erwähnt.

Die zwei oben genannten Therapien werden von der Schulleitung und der Lehrperson wie im Konzept verankert erwähnt. Da vor allem Kinder aus der Regelklasse diese zwei Therapieformen besuchen und die Regelklassenlehrperson im Austausch mit den Therapeutinnen steht, ist es naheliegend, dass die Lehrperson Legasthenie- und Dyskalkulietherapie erwähnt. Bei der SHP findet sich möglicherweise keine Nennung, da sie in einer Kleinklasse unterrichtet und diese Kinder in der Regel keine zusätzlichen Therapien benötigen, weil sie eine spezielle Betreuung in der Kleinklasse haben.

Schule B.

Logopädie, *Psychomotorik*, *Heilpädagogische Förderung ISF und KK* und die *Begabungs- und Begabtenförderung* werden im Konzept der Schule B. festgehalten. In den Interviews wird die *heilpädagogische Förderung ISF* von der Schulleitung, der Schulleitung und der Lehrperson genannt. Zusätzlich erwähnt die Schulleitung die *Logopädietherapie* und die *Psychomotorik*, die Schulleitung die *Logopädietherapie*, *Psychomotorik* und die *Begabungs- und Begabtenförderung*, die Lehrperson die *Begabungs- und Begabtenförderung*. Die SHP nennt die *Logopädietherapie* und die *Psychomotorik*. Auch im Konzept sind die Legasthenie- und Dyskalkulietherapie verankert.

In Schule B. werden die Legasthenie- und die Dyskalkulietherapie einzig im Konzept erwähnt. Dies ist möglicherweise damit in Zusammenhang zu bringen, dass integrativ gearbeitet wird und diese Therapien im Unterricht integriert stattfinden.

Die SHP ist die einzige Person, die die *Heilpädagogische Förderung ISF* nicht erwähnt. Dies wahrscheinlich, weil die integrative Förderung ihrem Berufsauftrag in der Schulgemeinde entspricht und daher zu naheliegend für eine Erwähnung sein könnte.

Bei der kommenden Überarbeitung des Konzepts werden die Legasthenie- und Dyskalkulietherapie höchstwahrscheinlich aus dem Konzept genommen, da diese nicht mehr separat stattfinden.

Obwohl B. integrativ arbeitet, sind weniger Kategorien aus Leitsatz 2 im Konzept verankert, als dies bei A. der Fall ist. Bei der Integration von Kindern mit einer Behinderung müsste in den Konzepten beider Schulgemeinden zwingend der Bereich der behindertenspezifischen Beratung und Unterstützung in der Regelklasse Einzug finden.

Tabelle 4: Gegenüberstellung Leitsatz 3

Berechtigte	
Kategorien Leitsatz 3 - vor der Einschulung (0-4 Jahre) - während der obligatorischen Schulzeit - nach der obligatorischen Schulzeit	
Konzept	Praxis
Leitsatz 3 Schule A.	
- während der obligatorischen Schulzeit	Schulrat - während der obligatorischen Schulzeit
	Schulleitung - vor der obligatorischen Schulzeit - während der obligatorischen Schulzeit
	SHP - während der obligatorischen Schulzeit
	Lehrperson - während der obligatorischen Schulzeit
Leitsatz 3 Schule B.	
- während der obligatorischen Schulzeit - nach der obligatorischen Schulzeit	Schulrat keine Aussage
	Schulleitung - während der obligatorischen Schulzeit
	SHP - während der obligatorischen Schulzeit
	Lehrperson - während der obligatorischen Schulzeit

Es ist naheliegend, dass als Berechtigte vor allem die Kinder während der obligatorischen Schulzeit sowohl in den Konzepten als auch in der Praxis erwähnt werden, da es Schulkonzepte sind und alle interviewten Personen an der Volksschule arbeiten.

In den Leitsätzen wird nur darauf eingegangen, ob die Berechtigten vor, während oder nach der obligatorischen Schulzeit unterstützt werden. In den Konzepten und Interviews hingegen wird vermehrt darauf eingegangen, ob die Kinder zusätzliche Förderung aufgrund einer Hochbegabung oder aufgrund von Schulschwierigkeiten benötigen.

Schule A.

Das Konzept und alle vier interviewten Personen erwähnen die Kategorie *während der obligatorischen Schulzeit*. Die Schulleitung nennt zusätzlich die Kategorie *vor der obligatorischen Schulzeit*.

Es ist naheliegend, dass sich in der Primarschule A. alle interviewten Personen zur Kategorie *während der obligatorischen Schulzeit* äussern, da die angebotenen Fördermassnahmen im schulischen Rahmen stattfinden. Die Erwähnung der Förderung *vor der obligatorischen Schulzeit* ist in einer Primarschule nachvollziehbar, da eine frühe Förderung sich auch positiv auf die folgende schulische Situation auswirken kann. Die Schulleitung scheint dies bereits erkannt zu haben.

Schule B.

Im Konzept der Schule B. sind die Kategorien *vor der obligatorischen Schulzeit* und *nach der obligatorischen Schulzeit* verankert, die Schulleitung, die SHP und die Lehrperson nennen *während der obligatorischen Schulzeit*. Seitens der Schulrätin gibt es keine Nennung.

Da es sich bei B. um eine Primarschule handelt, setzt man sich in der Regel noch nicht ausführlich mit dem künftigen Berufsleben der Schüler und Schülerinnen auseinander. Daher ist es naheliegend, dass die Kategorie *nach der obligatorischen Schulzeit* keine Erwähnung findet. Wahrscheinlich wäre das Resultat bei einem Interview mit einer Oberstufenlehrperson ein anderes gewesen.

Auch wenn es sich bei A. und B. um Volksschulen handelt, wäre es trotzdem sinnvoll, die Förderung vor und nach der obligatorischen Schulzeit im Konzept aufzunehmen. Durch eine frühzeitige Förderung bereits vor der obligatorischen Schulzeit können mögliche Schwierigkeiten abgeschwächt werden. Beim Übertritt ins Berufsleben macht es Sinn, die bereits getätigte Förderung aufrecht zu erhalten, um einen erfolgreichen Abschluss einer Berufslehre zu unterstützen.

Tabelle 5: Gegenüberstellung Leitsatz 4

Öffentlicher Bildungsauftrag	
Kategorien Leitsatz 4	
- Orientierung am Bildungsauftrag der Regelschule	
- Durchlässigkeit der verschiedenen Schulungsformen	
Konzept	Praxis
Leitsatz 4 Schule A.	
	Schulrat - Durchlässigkeit der verschiedenen Schulungsformen
	Schulleitung - Durchlässigkeit der verschiedenen Schulungsformen
	SHP - Orientierung am Bildungsauftrag der Regelschule
	Lehrperson keine Aussage
Leitsatz 4 Schule B.	
- Durchlässigkeit der verschiedenen Schulungsformen	Schulrat - Durchlässigkeit der verschiedenen Schulungsformen
	Schulleitung keine Aussage
	SHP keine Aussage
	Lehrperson keine Aussage

Es ist schwierig hierzu eine Aussage zu machen, weil die Sicht zu einseitig ist. Um korrekte Aussagen dazu machen zu können, hätten auch Sonderschulen befragt werden müssen.

Schule A.

Keine der möglichen Kategorien ist im Konzept der Schule A. enthalten. Die *Durchlässigkeit der verschiedenen Schulungsformen* wird von der Schulrätin und von der Schulleitung erwähnt. Die SHP nennt die Orientierung am Bildungsauftrag der Regelschule, die Lehrperson macht keine Aussage.

Die SHP in der Schule A arbeitet in einer Einführungsklasse. Ihr Ziel ist es, möglichst viele Kinder am Ende des Schuljahres in die zweite Regelklasse integrieren zu können. Daher erscheint die *Orientierung am Bildungsauftrag der Regelschule* naheliegend. Durch die Kleinklassen in Schule A. soll gewährleistet werden, dass die Kinder möglichst lange im Dorf zur Schule gehen können. Wäre dies nicht möglich, müsste die Schulgemeinde für die Beschulung in einer Sonderschule aufkommen.

Schule B.

Im Konzept der Schule B. ist die *Durchlässigkeit der verschiedenen Schulungsformen* verankert. Diese wird auch von der Schulrätin genannt. Schulleitung, SHP und Lehrperson machen keine Aussage zu den Kategorien.

In der Schule B. wird integrativ gearbeitet und es liegt auf der Hand, dass man sich am Bildungsauftrag der Regelschule orientiert.

Bei einer Überarbeitung der Konzepte müsste man sich in beiden Schulgemeinden mit dem Leitsatz 4 auseinandersetzen. Er wird in den Konzepten kaum erwähnt und ist in der Praxis schlecht vertreten.

Tabelle 6: Gegenüberstellung Leitsatz 5

Beschulungsform	
Kategorien Leitsatz 5	
<ul style="list-style-type: none"> - Berücksichtigung unterschiedlicher Bedürfnisse - Berücksichtigung des Wohles des Kindes - Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes 	
Konzept	Praxis
Leitsatz 5 Schule A.	
- Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes	Schulrat
	- Berücksichtigung des Wohles des Kindes
	Schulleitung
	- Berücksichtigung unterschiedlicher Bedürfnisse
	- Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes
	SHP
	- Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes
	- Berücksichtigung des Wohles des Kindes
	Lehrperson
	keine Aussage
Leitsatz 5 Schule B.	
- Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes	Schulrat
	- Berücksichtigung des Wohles des Kindes
	Schulleitung
	- Berücksichtigung des Wohles des Kindes
	- Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes
	SHP
	- Berücksichtigung unterschiedlicher Bedürfnisse
	Lehrperson
	- Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes

In beiden Konzepten wird nur eine Kategorie erwähnt. Es handelt sich dabei in beiden Schulen um die gleiche Kategorie: *Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes*. In der Praxis werden

alle drei Kategorien gleich oft erwähnt. Die Bedürfnisse und das Wohl der Kinder werden in den Interviews trotzdem oft genannt, auch wenn diese im Konzept nicht aufgeführt werden. Dies kann daran liegen, dass es der Auftrag von SHPs und Lehrpersonen ist, möglichst individualisierend zu unterrichten und somit den Bedürfnissen vieler Kinder gerecht zu werden.

Tabelle 7: Gegenüberstellung Leitsatz 6

Sonderschulung	
Kategorien Leitsatz 6	
- Unterricht und Förderung in einer Sonderschule	
- behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung in Regelschulen	
- heilpädagogische Frühfördermassnahmen	
Konzept	Praxis
Leitsatz 6 Schule A.	
- Unterricht und Förderung in einer Sonderschule	Schulrat - behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung in Regelschulen
	Schulleitung - Unterricht und Förderung in einer Sonderschule
	SHP - Unterricht und Förderung in einer Sonderschule
	Lehrperson keine Aussage
Leitsatz 6 Schule B.	
- Unterricht und Förderung in einer Sonderschule - behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung in Regelschulen	Schulrat - Unterricht und Förderung in einer Sonderschule
	Schulleitung - Unterricht und Förderung in einer Sonderschule
	SHP keine Aussage
	Lehrperson keine Aussage

In beiden Schulen werden *heilpädagogische Frühfördermassnahmen* weder im Konzept noch in der Praxis erwähnt. Auch in Leitsatz 3 wird die Förderung vor der obligatorischen Schulzeit nicht aufgegriffen. Folglich erstaunt es nicht, dass auch hier die Frühfördermassnahmen nicht aufgeführt sind.

Schule A.

Der *Unterricht und die Förderung in einer Sonderschule* wird sowohl im Konzept, als auch von der Schulleitung und der SHP genannt. Obwohl sie nicht im Konzept verankert ist, nennt die Schulrätin die *behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung in Regelschulen*. Die Lehrperson nennt keine der Kategorien.

Durch die separative Schulungsform in Schule A. ist die Erwähnung von Sonderschulen im Konzept naheliegend, da das Kleinklassensystem eine Vorstufe der Sonderschulung darstellt. Dieses System macht es möglich, dass teilweise Kinder noch am Wohnort beschult werden können, die in einem integrativen Setting eher eine Sonderschule besuchen müssten. Die Nennung der Kategorie *behinde-*

*run*gsspezifische Unterstützung und Beratung in Regelschulen der Schürätin weist darauf hin, dass man bemüht ist, Kinder möglichst lange in der Wohngemeinde zu beschulen.

Schule B.

Im Konzept der Schule B. werden die Kategorien *Unterricht und Förderung in einer Sonderschule* und *behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung in Regelschulen* festgehalten. Auch die Schürätin und die Schulleitung nennen die Kategorie *Unterricht und Förderung in einer Sonderschule* im Interview. Die SHP und die Lehrperson erwähnen keine der Kategorien.

Schule B arbeitet integrativ und hat die behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung in Regelschulen im Konzept. In der Praxis wird hingegen nichts Solches erwähnt. Dies liegt möglicherweise daran, dass momentan kein Bedarf besteht. Die Personen auf der operativen Ebene (Schulrat und Schulleitung) nennen die Förderung in einer Sonderschule wahrscheinlich deshalb, weil die Entscheidung einer Sonderbeschulung über diese Instanzen läuft. Die SHP und die Lehrpersonen leiten einen solchen Entscheid zwar ein, sind aber nicht befähigt, ihn auszuführen.

Werden die Konzepte überarbeitet und wird Wert auf die Förderung vor der obligatorischen Schulzeit gelegt, müssten die *heilpädagogischen Frühfördermassnahmen* aus dem Leitsatz 6 ebenfalls ins Konzept aufgenommen werden.

Tabelle 8: Gegenüberstellung Leitsatz 7

Regelschule	
Kategorien Leitsatz 7 - Unterstützung durch sonderpädagogische Angebote und Fachpersonen vor Ort - behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung - Aus- und Weiterbildung der Regelschullehrpersonen	
Konzept	Praxis
Leitsatz 7 Schule A.	
- Unterstützung durch sonderpädagogische Angebote und Fachpersonen vor Ort - behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung - Aus- und Weiterbildung der Regelschullehrpersonen	Schulrat keine Aussage
	Schulleitung - Unterstützung durch sonderpädagogische Angebote und Fachpersonen vor Ort - behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung - Aus- und Weiterbildung der Regelschulschullehrpersonen
	SHP - Unterstützung durch sonderpädagogische Angebote und Fachpersonen vor Ort
	Lehrperson keine Aussage
Leitsatz 7 Schule B.	
- Unterstützung durch sonderpädagogische Angebote und Fachpersonen vor Ort - behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung	Schulrat - Unterstützung durch sonderpädagogische Angebote und Fachpersonen vor Ort
	Schulleitung keine Aussage
	SHP - behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung
	Lehrperson keine Aussage

Der Leitsatz 7 enthält für die Integration wichtige Kategorien. Obwohl Schule A. nicht integrativ arbeitet, sind alle Kategorien im Konzept enthalten und werden auch in der Praxis genannt. In Schule B. wird die Kategorie Aus- und Weiterbildung der Regelschullehrpersonen möglicherweise deshalb nicht genannt, weil man auf die Fachkompetenz der integrativ arbeitenden SHP zurückgreifen kann und auch die Möglichkeit besteht, behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung anzufordern.

Schule A.

Das Konzept der Schule A. beinhaltet alle drei Kategorien, die im Leitsatz vorkommen. Auch die Schulleitung nennt alle Kategorien. Die SHP erwähnt im Interview die *Unterstützung durch sonderpädagogische Angebote und Fachpersonen vor Ort*. Schulrätin und Lehrperson nennen keine der Kategorien.

Die Lehrperson der Schule A. nennt möglicherweise keine der Kategorien, weil aufgrund der vorhandenen Kleinklassen für sie kein Bedarf besteht. Die Schulrätin erwähnt keine der Kategorien, da man in A. mit der separativen Schulungsform zufrieden ist.

Schule B.

Im Konzept der Schule B. werden die Kategorien *Unterstützung durch sonderpädagogische Angebote und Fachpersonen vor Ort* und *behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung* genannt. Die Schulleitung erwähnt die *Unterstützung durch sonderpädagogische Angebote und Fachpersonen vor Ort*, die SHP die *behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung*. Die Schulleitung und die Lehrperson nennen keine der Kategorien.

Ein Grund für die Nichterwähnung von *Aus- und Weiterbildung der Regelschullehrperson* könnte sein, dass Klassen mit ISF-Kindern vermehrt SHP-Stunden zur Verfügung haben und die SHP für gezielte Förderung dieser Kinder mitverantwortlich ist. Die Schulleitung nennt keine der im Konzept erwähnten Kategorien. Dies könnte daran liegen, dass im Moment keine behinderungsspezifische Unterstützung nötig ist und die Unterstützung in Form von SHP-Stunden wird nicht als solche wahrgenommen.

Tabelle 9: Gegenüberstellung Leitsatz 8

Angemessenheit Kategorien Leitsatz 8 - Verhältnismässigkeit - zeitliche Begrenzung - regelmässige Überprüfung	
Konzept	Praxis
Leitsatz 8 Schule A.	
- regelmässige Überprüfung	Schulrat - zeitliche Begrenzung
	Schulleitung - regelmässige Überprüfung
	SHP keine Aussage
	Lehrperson - zeitliche Begrenzung
Leitsatz 8 Schule B.	
- zeitliche Begrenzung - regelmässige Überprüfung	Schulrat - zeitliche Begrenzung - regelmässige Überprüfung
	Schulleitung - regelmässige Überprüfung
	SHP - zeitliche Begrenzung - regelmässige Überprüfung
	Lehrperson keine Aussage

Die *Verhältnismässigkeit* wird weder in Schule A. noch in Schule B. genannt. Ein Grund dafür könnte sein, dass mit der *regelmässigen Überprüfung* die *Verhältnismässigkeit* gewährleistet wird. Die *regelmässige Überprüfung* findet im Rahmen der jährlichen Standortgespräche statt und wird wahrscheinlich deshalb so oft genannt.

Schule A.

Die *regelmässige Überprüfung* ist im Konzept der Schule A. verankert. Diese wird im Interview auch von der Schulleitung genannt. Die Schulleitung und die Lehrperson nennen beide die *zeitliche Begrenzung*, obwohl diese nicht im Konzept zu finden ist. Die SHP macht keine Aussage zu den Kategorien.

Die *zeitliche Begrenzung* wird im Konzept möglicherweise nicht erwähnt, da sonderpädagogische Massnahmen auf 40 Lektionen pro Kind beschränkt sind und die Lehrperson das Kind danach erneut beim SPD für eine Abklärung anmelden muss. Der Schulleitung werden halbjährlich Berichte der Therapeutinnen vorgelegt. Somit findet die *regelmässige Überprüfung* statt.

Schule B.

Im Konzept der Schule B. sind die *zeitliche Begrenzung* und die *regelmässige Überprüfung* verankert. Beide Kategorien werden auch von der Schulrätin und der SHP genannt. Die Schulleitung nennt die *regelmässige Überprüfung*, die Lehrperson macht keine Aussage.

Die SHP nennt beide Kategorien, wohl weil sie diejenige ist, die halbjährlich Berichte zu den Lernfortschritten erstellt. Dadurch, dass diese Überprüfung durch die SHP stattfindet, könnte sich die Lehrperson nicht mehr verantwortlich fühlen und daher erfolgt keine Aussage.

Tabelle 10: Gegenüberstellung Leitsatz 9

Qualitätssicherung und Aufsicht	
Kategorien Leitsatz 9	
- Qualitätssicherung findet statt	
- Qualitätsentwicklung findet statt	
Konzept	Praxis
Leitsatz 9 Schule A.	
- Qualitätssicherung findet statt	Schulrat - Qualitätssicherung findet statt - Qualitätsentwicklung findet statt
	Schulleitung - Qualitätssicherung findet statt - Qualitätsentwicklung findet statt
	SHP keine Aussage
	Lehrperson keine Aussage
Leitsatz 9 Schule B.	
- Qualitätssicherung findet statt - Qualitätsentwicklung findet statt	Schulrat - Qualitätssicherung findet statt - Qualitätsentwicklung findet statt
	Schulleitung - Qualitätssicherung findet statt - Qualitätsentwicklung findet statt
	SHP - Qualitätsentwicklung findet statt
	Lehrperson - Qualitätssicherung findet statt - Qualitätsentwicklung findet statt

In beiden Schulen wird viel Wert auf die *Qualitätssicherung* gelegt.

Schule A.

In der Schule A. ist die *Qualitätssicherung* im Konzept festgehalten. Die Schulrätin und die Schulleitung nennen sowohl die *Qualitätssicherung*, als auch die *Qualitätsentwicklung*. Die SHP und die Lehrperson machen keine Aussage.

Im Vergleich zum Konzept, in dem die *Qualitätssicherung* erwähnt wird, nennen die Schulrätin und die Schulleitung zusätzlich auch die *Qualitätsentwicklung*. Grund dafür, dass SHP und Lehrperson beides nicht erwähnen, könnte sein, dass die *Qualitätssicherung und –entwicklung* auf der operativen Ebene durchgeführt und die Basis nicht mit einbezogen wird.

Schule B.

Die *Qualitätssicherung und –entwicklung* ist im Konzept verankert. Die Schulrätin, die Schulleitung und die Lehrperson nennen in den Interviews beide im Konzept erwähnten Kategorien, die SHP nennt die *Qualitätsentwicklung*.

Sowohl im Konzept, als auch in der Praxis wird stark auf die *Qualitätssicherung und –entwicklung* eingegangen. Dies könnte daran liegen, dass im Rahmen des Q-Zyklus die Lehrkräfte aller Schulleitungen mit einbezogen werden.

Tabelle 11: Gegenüberstellung Leitsatz 10

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Kategorie Leitsatz 10 - Erwähnung der Qualifikation	
Konzept	Praxis
Leitsatz 10 Schule A.	
- Erwähnung der Qualifikation	Schulrat - Erwähnung der Qualifikation
	Schulleitung keine Aussage
	SHP - Erwähnung der Qualifikation
	Lehrperson keine Aussage
Leitsatz 10 Schule B.	
	Schulrat - Erwähnung der Qualifikation
	Schulleitung - Erwähnung der Qualifikation
	SHP - Erwähnung der Qualifikation
	Lehrperson keine Aussage

Schule A.

Die Schulrätin und die SHP erwähnen die *Qualifikation*, diese ist auch im Konzept aufgeführt. Die Schulleitung und die Lehrperson machen keine Aussage zu diesem Leitsatz.

Die *Qualifikation* wird im Konzept erwähnt, da Kleinklassen geführt werden und für die Beschulung solcher ein SHP gewünscht ist.

Schule B.

Im Konzept und im Interview mit der Lehrperson wird die *Qualifikation* nicht erwähnt. Die Schulrätin, die Schulleitung und die SHP nennen die Kategorie im Interview.

Im Konzept der Schule B. wird nicht vorgeschrieben, welche *Qualifikationen* das Personal haben muss. In der Praxis hingegen wird vermehrt erwähnt, dass auf qualifiziertes Personal Wert gelegt wird. Einzig die Lehrperson erwähnt die *Qualifikation* nicht. ISF-Kinder sollten von einer ausgebildeten SHP betreut werden. Da in der Praxis Wert auf die *Qualifikation* gelegt wird, sollte sie auch im Konzept verankert sein.

5.2 Auswertung Fragestellung 2

Welches sind mögliche Gründe für unterschiedliche oder übereinstimmende Erwähnungen der Leitsätze in den Konzepten der Gemeinden A. und B.?

Aufgrund der Gegenüberstellungen der Konzepte unter 5.1 werden folgend Unterschiede und Übereinstimmungen in der Umsetzung der Leitsätze in den Konzepten der untersuchten Gemeinden aufgezeigt. Da es sich bei der Beantwortung der Fragestellung um Interpretationen handelt, werden in diesem Abschnitt nur die Ergebnisse der Auswertung aufgezeigt. Eine Interpretation wird in der Beantwortung der Fragestellung unter Punkt 6.2 aufgeführt.

Leitsatz 1 – Ziel der sonderpädagogischen Angebote

Im Konzept der Schule A. sind die *bedarfsgerechte* und die *individuumorientierte Bildung* aufgeführt. Schule B. nennt die *individuumorientierte Bildung*.

Leitsatz 2 – Sonderpädagogisches Grundangebot

Zu den in beiden Konzepten genannten Kategorien *Logopädietherapie*, *Psychomotorik*, *heilpädagogische Förderung ISF*, *heilpädagogische Förderung KK*, *Begabungs- und Begabtenförderung* werden in Schule A. zudem *Unterricht und Förderung in einer Sonderschule* und *Frühförderung im Vorschulalter* erwähnt.

Auf die Legasthenie- und Dyskalkulietherapie wird in der Auswertung und in der Beantwortung der Fragestellung 2 nicht eingegangen, da sie keine offiziellen Kategorien des Leitsatzes 2 sind.

Leitsatz 3 – Berechtigte

Gemäss dem Konzept der Schule A. gilt die Berechtigung zur Nutzung des sonderpädagogischen Angebotes *während der obligatorischen Schulzeit*. In Schule B. ist man zusätzlich auch *nach der obligatorischen Schulzeit* berechtigt, das Angebot zu nutzen.

Leitsatz 4 – Öffentlicher Bildungsauftrag

Im Konzept der Schule A. wird nicht auf den Leitsatz 4 eingegangen. Das Konzept der Schule B. nennt die *Durchlässigkeit der verschiedenen Schulungsformen*.

Leitsatz 5 – Beschulungsform

Beide Konzepte beinhalten die *Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes*.

Leitsatz 6 – Sonderschulung

Unterricht und Förderung in einer Sonderschule wird in beiden Konzepten genannt. Schule B. verankert im Konzept zudem *behindertenspezifische Unterstützung und Beratung in Regelschulen*.

Leitsatz 7 – Regelschule

In den Konzepten beider Schulen werden die *Unterstützung durch sonderpädagogische Angebote und Fachpersonen vor Ort* und die *behindertenspezifische Unterstützung und Beratung* erwähnt. Schule A. weist in ihrem Konzept zudem auf die *Aus- und Weiterbildung der Regelschullehrpersonen* hin.

Leitsatz 8 – Angemessenheit

Nebst der in beiden Konzepten erwähnten *regelmässigen Überprüfung* nennt Schule B. die *zeitliche Begrenzung*.

Leitsatz 9 – Qualitätssicherung und Aufsicht

In beiden Schulen geben die Konzepte vor, dass eine *Qualitätssicherung* stattfinden soll. Das Konzept der Schule B. beinhaltet zudem die *Qualitätsentwicklung*.

Leitsatz 10 – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Schule A. verankert im Konzept die *Erwähnung der Qualifikation*, im Konzept der Schule B. findet sich keine Nennung zu diesem Leitsatz.

6 Beantwortung der Fragestellung

6.1 Beantwortung Fragestellung 1

Welche vom Kanton St. Gallen vorgegebenen Leitsätze werden in den schulhausinternen Konzepten und in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

Teilfragen Leitsatz 1 – Ziel der sonderpädagogischen Angebote

Ziel der sonderpädagogischen Angebote

Kategorien Leitsatz 1

- bedarfsgerechte Bildung
- bedarfsgerechte Erziehung
- individuumsorientierte Bildung
- individuumsorientierte Erziehung

Welche Bereiche von Leitsatz 1 werden in den schulhausinternen Konzepten der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

A.: Die zwei Kategorien bedarfsgerechte Bildung und individuumsorientierte Bildung sind im Konzept der Schule A. verankert.

B.: Im Konzept der Schule B. ist lediglich die Kategorie individuumsorientierte Bildung erwähnt.

Welche Bereiche von Leitsatz 1 werden in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

A.: In der Praxis werden beide Kategorien, die im Konzept erwähnt werden, auch umgesetzt.

B.: Die bedarfsgerechte und die individuumsorientierte Bildung werden in der Praxis der Schule B. umgesetzt.

Teilfragen Leitsatz 2 – Sonderpädagogisches Grundangebot

Sonderpädagogisches Grundangebot

Kategorien Leitsatz 2

- Logopädie
- Psychomotorik
- Heilpädagogische Förderung ISF
- Heilpädagogische Förderung KK
- Begabungs- und Begabtenförderung
- Behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung in der Regelschule
- Unterricht und Förderung in einer Sonderschule
- Frühförderung im Vorschulalter

Welche Bereiche von Leitsatz 2 werden in den schulhausinternen Konzepten der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

A.: Im Konzept der Schule A. werden Logopädietherapie, Psychomotorik, Heilpädagogische Förderung ISF und KK, Begabungs- und Begabtenförderung, Unterricht und Förderung in einer Sonderschule und Frühförderung im Vorschulalter festgehalten.

B.: Das Konzept von B. beinhaltet Logopädietherapie, Psychomotorik, Heilpädagogische Förderung ISF und KK und die Begabungs- und Begabtenförderung.

Welche Bereiche von Leitsatz 2 werden in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

A.: Umgesetzt werden in der Praxis der Schule A. die Logopädietherapie, die Psychomotorik, die Begabungs- und Begabtenförderung und die Heilpädagogische Förderung KK.

B.: In der Praxis der Schule B. werden die Logopädietherapie, die Psychomotorik, die Heilpädagogische Förderung ISF und die Begabungs- und Begabtenförderung umgesetzt.

Teilfragen Leitsatz 3 – Berechtigte

Berechtigte

Kategorien Leitsatz 3

- vor der Einschulung (0-4 Jahre)
- während der obligatorischen Schulzeit
- nach der obligatorischen Schulzeit

Welche Bereiche von Leitsatz 3 werden in den schulhausinternen Konzepten der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

A.: Im Konzept der Schule A. wird geregelt, dass Kinder während der obligatorischen Schulzeit gefördert werden.

B.: Das Konzept B. sieht vor, dass Kinder während und nach der obligatorischen Schulzeit gefördert werden.

Welche Bereiche von Leitsatz 3 werden in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

A.: In der Schule A. sind die Kinder sowohl vor der Einschulung, als auch während der obligatorischen Schulzeit berechtigt, vom sonderpädagogischen Angebot Gebrauch zu machen.

B.: Kinder der Schule B. sind nicht nur während der obligatorischen Schulzeit berechtigt, sondern haben auch danach die Möglichkeit, sonderpädagogisch betreut zu werden.

Teilfragen Leitsatz 4 – Öffentlicher Bildungsauftrag

Öffentlicher Bildungsauftrag

Kategorien Leitsatz 4

- Orientierung am Bildungsauftrag der Regelschule
- Durchlässigkeit der verschiedenen Schulungsformen

Welche Bereiche von Leitsatz 4 werden in den schulhausinternen Konzepten der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

- A.: Keine der beiden Kategorien von Leitsatz 4 ist im Konzept der Schule A. vorhanden.
 B.: Die Durchlässigkeit der verschiedenen Schulungsformen wird im Konzept der Schule B. aufgenommen.

Welche Bereiche von Leitsatz 4 werden in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

- A.: In der Praxis der Schule A. werden die Orientierung am Bildungsauftrag der Regelschule und die Durchlässigkeit der verschiedenen Schulungsformen umgesetzt.
 B.: Die Durchlässigkeit der verschiedenen Schulungsformen wird in Schule B. praktiziert.

Teilfragen Leitsatz 5 – Beschulungsform

Beschulungsform

Kategorien Leitsatz 5

- Berücksichtigung unterschiedlicher Bedürfnisse
- Berücksichtigung des Wohles des Kindes
- Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes

Welche Bereiche von Leitsatz 5 werden in den schulhausinternen Konzepten der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

- A.: Die Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes wird im Konzept der Schule A. festgehalten.
 B.: Im Konzept der Schule B. ist die Kategorie Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes verankert.

Welche Bereiche von Leitsatz 5 werden in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

- A.: Alle drei Kategorien, Berücksichtigung unterschiedlicher Bedürfnisse, Berücksichtigung des Wohles des Kindes und Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes, werden in der Praxis der Schule A. umgesetzt.
 B.: Berücksichtigung unterschiedlicher Bedürfnisse, Berücksichtigung des Wohles des Kindes und die Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes werden in der Schule B. umgesetzt.

Teilfragen Leitsatz 6 – Sonderschulung

Sonderschulung

Kategorien Leitsatz 6

- Unterricht und Förderung in einer Sonderschule
- behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung in Regelschulen
- heilpädagogische Frühfördermassnahmen

Welche Bereiche von Leitsatz 6 werden in den schulhausinternen Konzepten der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

A.: Das Konzept der Schule A. sieht den Unterricht in einer Sonderschule vor.

B.: Im Konzept der Schule B. werden der Unterricht und die Förderung in einer Sonderschule und die behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung in der Regelschule beschrieben.

Welche Bereiche von Leitsatz 6 werden in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

A.: In der Praxis von Schule A. werden der Unterricht und die Förderung in einer Sonderschule und die behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung in der Regelschule genannt.

B.: Der Unterricht und die Förderung in einer Sonderschule werden in Schule B. erwähnt.

Teilfragen Leitsatz 7 – Regelschule

Regelschule

Kategorien Leitsatz 7

- Unterstützung durch sonderpädagogische Angebote und Fachpersonen vor Ort
- behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung
- Aus- und Weiterbildung der Regellehrpersonen

Welche Bereiche von Leitsatz 7 werden in den schulhausinternen Konzepten der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

A.: Das Konzept der Schule A. beinhaltet alle Kategorien aus Leitsatz 7, Unterstützung durch sonderpädagogische Angebote und Fachpersonen vor Ort, behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung und Aus- und Weiterbildung der Regellehrpersonen.

B.: Die Schule B. greift die Unterstützung durch sonderpädagogische Angebote und Fachpersonen vor Ort und die behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung im Konzept auf.

Welche Bereiche von Leitsatz 7 werden in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

A.: Unterstützung durch sonderpädagogische Angebote und Fachpersonen vor Ort, behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung und Aus- und Weiterbildung der Regellehrpersonen finden sich in der Praxis von Schule A. wieder.

B.: In der Praxis setzt Schule B. die Unterstützung durch sonderpädagogische Angebote und Fachpersonen vor Ort und die behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung um.

Teilfragen Leitsatz 8 – Angemessenheit

Angemessenheit

Kategorien Leitsatz 8

- Verhältnismässigkeit
- zeitliche Begrenzung
- regelmässige Überprüfung

Welche Bereiche von Leitsatz 8 werden in den schulhausinternen Konzepten der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

A.: Schule A. hält im Konzept die regelmässige Überprüfung fest.

B.: Im Konzept von Schule B. werden die zeitliche Begrenzung und die regelmässige Überprüfung erwähnt.

Welche Bereiche von Leitsatz 8 werden in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

A.: In der Praxis der Schule A. findet man die zeitliche Begrenzung und die regelmässige Überprüfung.

B.: In Schule B. werden die zeitliche Begrenzung und die regelmässige Überprüfung praktisch umgesetzt.

Teilfragen Leitsatz 9 – Qualitätssicherung und Aufsicht

Qualitätssicherung und Aufsicht

Kategorien Leitsatz 9

- Qualitätssicherung findet statt
- Qualitätsentwicklung findet statt

Welche Bereiche von Leitsatz 9 werden in den schulhausinternen Konzepten der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

A.: Die Qualitätssicherung wird im Konzept der Schule A. geregelt.

B.: Das Konzept der Schule B. hält die Qualitätssicherung und die Qualitätsentwicklung fest.

Welche Bereiche von Leitsatz 9 werden in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

A.: Eine Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung findet in der Praxis von Schule A statt.

B.: In der Praxis von Schule B. wird die Qualitätsentwicklung und die Qualitätssicherung umgesetzt.

Teilfragen Leitsatz 10 – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kategorie Leitsatz 10

- Erwähnung der Qualifikation

Welche Bereiche von Leitsatz 10 werden in den schulhausinternen Konzepten der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

A.: Das Konzept der Schule A. regelt die Qualifikation bei der Anstellung von Personal.

B.: Schule B. hält im Konzept keine Vorgaben über die Qualifikation von Personal fest.

Welche Bereiche von Leitsatz 10 werden in der Praxis der Gemeinden A. und B. umgesetzt?

A.: Schule A. achtet bei der Anstellung von Personal auf die Qualifikation.

B.: Auf die Qualifikation von Personal wird in der Praxis von Schule B. Wert gelegt.

6.2 Beantwortung Fragestellung 2

Welches sind mögliche Gründe für unterschiedliche oder übereinstimmende Erwähnungen der Leitsätze in den Konzepten der Gemeinden A. und B.?

Übereinstimmende Erwähnungen in den Konzepten der beiden Schulen finden sich nur bei Leitsatz 5. Von den möglichen Kategorien Berücksichtigung unterschiedlicher Bedürfnisse, Berücksichtigung des Wohles des Kindes und Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes wird lediglich die letztgenannte erwähnt. Diese Kategorie ist unabhängig davon, ob integrativ oder separativ gearbeitet wird. Deshalb ist sie wohl in beiden Konzepten aufgenommen.

Für die unter 5.2 aufgeführten Unterschiede in den Konzepten der beiden Schulen gibt es verschiedene Erklärungsmöglichkeiten:

- **ländlich – städtisch**
In der Gemeinde A. sind gut 9000 Einwohner beheimatet und sie befindet sich im Agglomerationsgebiet einer grossen Stadt. In Gemeinde B. hingegen leben 1300 Personen. Sie befindet sich in einer sehr ländlichen Umgebung.
Man könnte davon ausgehen, dass die stadtnahe Gemeinde betreffend Integration fortschrittlicher ist, da sie von den Entwicklungen der Stadt beeinflusst wird. Dies trifft in den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit jedoch nicht zu. Schule A. arbeitet nach wie vor separativ, Schule B. integrativ.
- **Grösse der Schulgemeinden**
In der Schulgemeinde A. werden ungefähr dreimal so viele Kinder beschult wie in der Schulgemeinde B. Daher hat die Schule A. mehr Personal. Je mehr Personen von einer Veränderung betroffen sind, desto schwieriger ist es, neue Ideen umzusetzen.
- **Aufbau und Organisation**
Die operative Führung ist in beiden Schulgemeinden ähnlich strukturiert. Unterschiede lassen sich möglicherweise damit erklären, dass die Behördenmitglieder nicht die gleichen Einstellungen gegenüber der integrativen Schulungsform haben.
- **Separation – Integration**
Bei der integrativen und der separativen Schulungsform handelt es sich um zwei verschiedene Möglichkeiten, wie Schule gestaltet werden kann. Daher ist es naheliegend, dass die Konzepte von A. und B. Unterschiede aufweisen.

7 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel wird versucht, ein Zusammenhang zwischen den Ergebnissen dieser Arbeit und der dafür relevanten Literatur herzustellen.

Leitsatz 1 – Ziel der sonderpädagogischen Angebote

Die Sonderpädagogik stellt für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf eine bedarfsgerechte und individuumsorientierte Bildung und Erziehung sicher.

Lienhard-Tuggener et al. (2011) schreiben im Rezeptbuch schulische Integration, dass ein Prozess des Umdenkens stattfinden müsse. Es sollte nicht mehr die Integration gerechtfertigt werden müssen, sondern eine separative Beschulung ethisch begründet werden. Nach Lienhard-Tuggener et al. (2011) wird durch die Integration die geforderte bedarfsgerechte und individuumsorientierte Bildung und Erziehung eher erreicht als durch eine separative Beschulung. Kinder, die separativ beschult werden, haben zwar höhere Werte in der Befindlichkeit, die Selbsteinschätzung ist hingegen bei separativ beschulten Kindern weniger realistisch. Schule A. nennt sowohl die individuumsorientierte wie auch die bedarfsgerechte Bildung im Konzept, obwohl sie nicht integrativ arbeitet. Schule B. arbeitet integrativ, aber im Konzept ist nur eine Kategorie enthalten. Lehrperson und SHP nennen keine der Kategorien. Auch Gerd Iben (2009) verweist in einem Artikel im Buch Handbuch Integrationspädagogik auf die Wichtigkeit der bedarfsgerechten und individuumsorientierten Bildung. „Das Versagen der Regelschule und der Sonderschulen gegenüber sozial benachteiligten Schülern lässt sich auf die mangelnde personelle Ausstattung (kleine Klassen, Teamteaching) und die verbreitete Unfähigkeit zu einem binnendifferenzierenden oder individualisierenden Unterricht zurückführen“ (S.70). Durch die Rahmenbedingungen von kleinen Klassen und/oder vermehrten Teamteachinglektionen in einer Klasse wird es für die Regelklassenlehrperson einfacher, zu differenzieren und zu individualisieren.

Ebenfalls im Handbuch Integrationspädagogik zu lesen ist: „Kooperation in einer gemeinsamen Lernsituation kann stattfinden, wenn nicht von jedem Schüler und jeder Schülerin erwartet wird, dass mit dem gemeinsamen Lernen auch dieselben Fertigkeiten, Kenntnisse, Erkenntnisse und Qualifikationen in derselben Zeit erreicht werden müssen“ (Schöler, 2009, S. 114).

Auch Heyer schreibt im Handbuch Integrationspädagogik über die Differenzierung. Die Möglichkeit von gemeinsamer Erziehung und einem gemeinsamen Unterricht sei unabhängig von Art und Schweregrad einer Behinderung wissenschaftlich gesichert. Sie sei zudem „für Kinder mit und ohne Behinderungen gleichermaßen pädagogisch sinnvoll und zweckmässig [sind], sofern der Unterricht binnendifferenzierend und – so weit erforderlich – zieldifferent erfolgt“ (Heyer, S.191, 2009).

Leitsatz 2 – Sonderpädagogisches Grundangebot

- Logopädie (inkl. Legasthenietherapie) und Psychomotorik, Deutsch für Fremdsprachige, Nachhilfe, Rhythmikunterricht
- heilpädagogische Förderung in der Regelschule (integrierte schulische Förderung ISF, Kleinklassen)
- Begabungs- und Begabtenförderung
- Behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung in der Regelschule
- Unterricht und Förderung in einer Sonderschule, inkl. Betreuung in Tagesstrukturen oder stationäre Unterbringung in einer sonderpädagogischen Einrichtung (Internat)
- Frühförderung im Vorschulalter (Heilpädagogische Früherziehung, Logopädie)

Lanfranchi und Steppacher (2011) erachten bereits in frühkindlichem Alter ein Bildungskonzept als wichtig. Dies spricht für eine Frühförderung bereits im Vorschulalter; beispielsweise durch heilpädagogische Früherziehung oder Logopädie. Durch die logopädischen Frühabklärungen im ersten Kindergarten ist in den Gemeinden A. und B. diese Frühförderung gewährleistet. Die Bündelung der vorhandenen Kräfte und Ressourcen machen jeweils Sinn. Diese Bündelung kann durch gute Zusammenarbeit und engen Austausch gefördert werden. In beiden Schulen findet dieser geforderte Austausch statt. In der Schule B. läuft dieser Austausch jedoch wahrscheinlicher strukturierter ab, da die Schulische Heilpädagogin für die Besprechungsstunden entschädigt wird. Da A. separativ arbeitet, können die vorhandenen Ressourcen nicht gleich genutzt werden.

Lienhard et al. (2011) spricht von Teamteaching. Es sei für das Gelingen von Integration wichtiger, über längere Zeit mehrere Personen im Schulzimmer anwesend zu haben, als die Klassen möglichst klein zu halten. Auch diesem Kriterium entspricht die Schule B. eher als die Schule A. Zwar wird auch in der Schule A. im Teamteaching gearbeitet, in der Regel werden jedoch höchstens 3 Lektionen im Teamteaching unterrichtet. Die Klassen sind mit 16 – 23 Schülerinnen und Schüler nicht überdotiert, dennoch findet in B. vermehrtes Teamteaching mit der Schulischen Heilpädagogin als Fachperson statt.

Leitsatz 3 – Berechtigte

Kinder und Jugendliche haben unter folgenden Voraussetzungen ein Recht auf ein angemessenes, sonderpädagogisches Angebot:

- vor der Einschulung (0 – 4 Jahre):
Kinder, die in ihrer Entwicklung eingeschränkt oder gefährdet sind und voraussichtlich dem Unterricht in der Regelklasse ohne spezifische Unterstützung nicht folgen werden können.
- während der obligatorischen Schulzeit:
Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Entwicklung oder eines anderen besonderen Förderbedarfs (Behinderung, Hochbegabung) dem Unterricht in der Regelklasse ohne spezifische Unterstützung voraussichtlich nicht folgen werden können.
- nach der obligatorischen Schulzeit:
Unterricht und Förderung in einer Sonderschule können längstens bis zum vollendeten 20. Altersjahr verlängert werden.

Lanfranchi und Steppacher (2011) gehen in ihrem Artikel auf die Wichtigkeit der frühen Förderung ein. In den Schulen A. und B. wird durch die logopädischen Reihenabklärungen dieser Forderung nachgekommen. Auch werden in der Gemeinde A. Mütter mit Migrationshintergrund mit dem Eltern-Kind-Projekt früh in der Gemeinde erfasst und können neben ihren Deutschkenntnissen auch in Erziehungsfragen Beratung finden. Zudem erwähnen Lanfranchi und Steppacher (2011) die Wichtigkeit der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei Krisen oder Stufenwechseln. Schule B. trägt dieser Forderung Rechnung, indem sie integrierte Jugendliche auch nach dem Wechsel in eine Lehre schulisch unterstützt.

Leitsatz 4 – Öffentlicher Bildungsauftrag

- Die sonderpädagogischen Angebote sind Teil des öffentlichen Bildungsauftrags. Sie orientieren sich am Bildungsauftrag der Regelschule.
- Die verschiedenen Schulungsformen im Rahmen der obligatorischen Schulzeit sind in jeder Richtung durchlässig.

Die Durchlässigkeit während der obligatorischen Schulzeit nehmen auch Lienhard-Tuggener et al. (2011) auf. Wird aufgrund einer schweren Verhaltensauffälligkeit ein Kind separiert, sollte das Ziel der Rückkehr in eine integrative Schule von Anfang an deklariert werden. Haeberlin et al. (2003) weisen jedoch darauf hin, dass eine Rückkehr in die Regelschule nach wie vor selten gehandhabt werde. Die Rückgliederungschancen in die Regelschule sind oft nur theoretisch vorhanden. Dies lässt sich auch aus unseren Ergebnissen herauslesen. Im Konzept findet die Durchlässigkeit in der Schule A. keine Erwähnung. Sowohl in A. wie auch in B. wird von den Lehrkräften und von den Schulischen Heilpädagoginnen die Durchlässigkeit der verschiedenen Schulungsformen nicht erwähnt. Dies lässt darauf schliessen, dass diese Durchlässigkeit theoretisch zwar gegeben ist, in der Praxis jedoch selten Anwendung findet.

Begemann (2009) erwähnt noch einen weiteren wichtigen Aspekt. Existiert eine Sonderschule neben der Regelklasse, werden die Kinder und Jugendlichen mit Schwierigkeiten meistens rasch in diese Schulungsform versetzt. Die Gefahr in einer Schule mit integrierter Kleinklasse im Gegensatz zu einer

integrativ arbeitenden Schule besteht darin, dass durch die Separation vermutlich der Austausch zwischen den verschiedenen Lehrkräften geringer ausfällt, die Versetzung und der eigene Unterricht somit weniger reflektiert werden und das Verantwortungsgefühl auf Seiten der Regelklassenlehrperson rascher verhallt.

Die Existenz von Sonderpädagogiken und der Sonderschulen können für das übrige Schulsystem die Wirkung haben, dass sie deren erforderlichen Veränderungen, wie in Salamanca gefordert wurden, eher behindern als initiieren. Regelschullehrer erfahren, dass es für bestimmte Schüler(gruppen) besonders ausgebildete Lehrer und Schulkonzepte gibt. Für diese sind sie nicht kompetent. Sie übergeben sie den Sonderpädagogen zur Förderung. Damit entlasten sich die Regelschullehrer nicht mehr darüber nachdenken zu müssen, welchen Anteil sie und ihr Unterrichtskonzept und ihr Schulsystem daran haben, dass bestimmte Schüler in ihren Schulen nicht angemessen lernen können. Überspitzt: Sonderpädagogen und Sonderschulen können dazu beitragen, dass das Verständnis von Lernen und seinen Bedingungen nicht überdacht und Schul- und Unterrichtskonzepte nicht revidiert werden. Diese Wirkung ist auch deshalb zu befürchten, weil Sonderpädagogiken den Eindruck erwecken, sie verfügten über besondere, bewährte Konzepte. (Begemann, S. 138, 2009)

Leitsatz 5 – Beschulungsform

Den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen soll im Rahmen der schulischen Bildung und Erziehung Rechnung getragen werden. Je nach Förder- und Betreuungsbedarf kann dies sowohl in der Regelschule als auch in einer Sonderschule erfolgen.

Kinder mit Behinderung werden deshalb in Regelschulen wie auch in Sonderschulen unterrichtet und gefördert. Ausschlaggebend für die Wahl sind das Wohl und die Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes oder Jugendlichen unter Berücksichtigung des schulischen Umfeldes und der Schulorganisation.

Laut Sturny-Bossart (2010) werden in der Schweiz 5,8% der Schülerinnen und Schüler in eine Sonderklasse umplatziert, in welcher Kinder und Jugendliche mit spezifischen Defiziten und Behinderungen aufgenommen werden.

Da integrative und separative Angebote teilweise nebeneinander existieren, kann es vorkommen, dass ein lernbehindertes Kind an einem Schulort in einer Klasse für Lernbehinderte unterrichtet wird, während ein anderes Kind mit derselben Diagnose andernorts die Regelklasse besucht und besondere Förderung nur in Form von Beratung der Regellehrkraft stattfindet. (Buholzer & Kummer Wyss, 2010, S. 80)

Diese Aussage wird durch unsere Untersuchungsergebnisse gestützt. Im gleichen Kanton ist es möglich, ein Kind integrativ oder separativ zu beschulen. Möckel (2009) definiert Integration im Handbuch Integrationspädagogik wie folgt und spricht sich somit für die integrative Schulungsform aus: „Integration meint, dass eine gemeinsame Schule für alle Kinder im schulpflichtigen Alter an ihren Heimorten zur Verfügung stehen soll. Nicht die Schüler sollen in Spezialschulen aufgeteilt, sondern Speziallehrer sollen regulären Klassen zugeteilt werden“ (S. 88).

Leitsatz 6 – Sonderschulung

Die Sonderschulung ist eine verstärkte Massnahme im Rahmen der sonderpädagogischen Angebote.

Verstärkte Massnahmen zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Dauer
- Intensität
- hoher Spezialisierungsgrad der Fachpersonen
- einschneidende Konsequenzen auf den Alltag, das soziale Umfeld oder den Lebenslauf des Kindes oder des Jugendlichen.

Die Sonderschulung richtet sich an jene Kinder und Jugendliche mit Behinderung, die einer behinderungsspezifischen Förderung bedürfen und umfasst folgende Leistungseinheiten:

- Unterricht und Förderung in einer Sonderschule (inkl. Betreuung und Pflege)
- Behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung in Regelschulen
- Heilpädagogische Frühfördermassnahmen (0 – 4 Jahre bzw. bis Schuleintritt).

Lanfranchi und Steppacher (2011) sind der Ansicht, dass die Ressourcen der Sonderschule in die Regelschule umgelagert werden sollten. Eine Möglichkeit dafür wäre, bestehende Sonderschulen als Kompetenzzentren für heilpädagogisches Spezialwissen zu nutzen. Diese Kompetenzzentren könnten somit die behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung in Regelschulen, die eine Kategorie aus Leitsatz 6 darstellt, übernehmen. Aus der Auswertung geht hervor, dass diese Form von Unterstützung bis anhin nicht angeboten oder genutzt wird. Einzig die Schulpflicht von Schule A. und das Konzept von Schule B. nennen diese Kategorie. Durch diese Umnutzung von Sonderschulen und die vermehrte Unterstützung und Beratung in Regelschulen wäre es auch denkbar, vermehrt Kinder zu integrieren, die bis anhin Sonderschulen besuchen. Dies wiederum könnte die Forderung von Lienhard-Tuggener et al. (2011) unterstützen. Im Rezeptbuch schulische Integration schreiben sie, dass aufgrund der gesetzlichen Grundlagen die Integration der Regelfall sein sollte. Nur wenn dies für ein Kind nicht sinnvoll ist, soll es separiert werden.

Die erwähnte Umnutzung von Sonderschulen zu Kompetenzzentren wäre auch auf dem Hintergrund der Sparmassnahmen interessant. Durch die Ressourcenverteilung würden bei der Integration nicht zusätzliche Kosten entstehen, sondern es würde eine Kostenverlagerung stattfinden.

Leitsatz 7 – Regelschule

Die Regelschule ist so auszugestalten, dass sie Kinder mit Behinderung aufnehmen kann, die in der Lage sind, das soziale Gefüge in der Klasse wahrzunehmen, daraus einen Nutzen ziehen und vom Klassenunterricht profitieren, ohne dass die Förderung der Klasse beeinträchtigt wird.

Unterstützung zur Stärkung der Regelschule leisten:

- die sonderpädagogischen Angebote und Fachpersonen vor Ort
- behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung
- Aus- und Weiterbildung der Regelschullehrpersonen

Wie unter Punkt 2.2 geschrieben, stützen sich Lanfranchi und Steppacher (2011) auf Studien, die hervorgebracht werden, dass integrierte lernschwache Kinder im sprachlichen und mathematischen Bereich bessere Fortschritte machen als jene aus dem separativen Setting. Dies würde dafür sprechen, dass in der Schule A. vermehrt integrativ gearbeitet werden müsste, um den Kindern in diesen Bereichen bessere Fortschritte zu gewähren. Integrierte Kinder hingegen haben ein tieferes Selbstkonzept. In Schule B. muss man darauf achten, dass das Selbstkonzept von integrierten Kindern möglicherweise gehoben werden könnte. Die Selbsteinschätzung von integrierten Kindern ist realistischer. Dies ist vor allem beim Übertritt in das Berufsleben von Vorteil.

Ein sehr wichtiger Punkt ist jener, dass leistungsstarke Kinder keine Nachteile haben, wenn ein lernschwaches Kind in eine Klasse integriert wird. Alle Kinder einer Klasse können von den heilpädagogischen Massnahmen, die bei einer Integration ergriffen werden, profitieren. Um die Chancen einer gelingenden Integration zu steigern, müssen nicht nur die Eltern des betroffenen Kindes von der Integration überzeugt sein, sondern vor allem auch die Eltern der anderen Kinder. Sie sollen gut informiert werden und möglichst einsehen, dass auch für ihr Kind ein Vorteil besteht. Stehen die Eltern hinter der Integration, müssen zusätzlich weitere Komponenten zum Gelingen beitragen. Diese sind die Rahmenbedingungen, das Unterstützungssystem, die Einstellung der Schulleitung, des Teams, der Schulbehörde und der Lehrperson.

Die in den Interviews und den Konzepten vorkommende behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung könnte durch die in Kompetenzzentren umfunktionierten Sonderschulen gewährleistet werden.

Lanfranchi & Steppacher betonen auch, wie wichtig es ist, dass sich Lehrpersonen zum Thema Umgang mit schulschwierigen Kindern weiterbilden. Dies wird auch im Leitsatz aufgenommen. Schule A. hat die Aus- und Weiterbildung von Regelschullehrpersonen im Konzept verankert. Auch die Schulleitung nennt die Kategorie im Interview. In Schule B. ist es momentan nicht verankert und wird auch in den Interviews nicht genannt. Möglicherweise müsste diesem Bereich mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Lehrpersonen bilden sich zwar im vorgegebenen Zeitrahmen weiter, es gibt jedoch keine Vorgaben, in welche Richtung diese Weiterbildung gehen soll.

Leitsatz 8 – Angemessenheit

Die sonderpädagogischen Massnahmen haben verhältnismässig zu sein. Sie sind zeitlich begrenzt und werden regelmässig überprüft.

Laut Luder (2011) muss eine gelungene Integration nicht nur sorgfältig geplant, sondern auch kontrolliert durchgeführt werden. Dazu braucht es ein gemeinsames Vorgehen aller beteiligten Personen. Die Planung des Unterrichts und der individuellen Förderung müssen aufeinander abgestimmt sein. Die Wirkung von Fördermassnahmen und Therapien soll regelmässig überprüft und wenn nötig angepasst bzw. beendet werden.

Aus den Aussagen von Luder kann man schliessen, dass die Kooperation der beteiligten Personen sehr wichtig ist, um erfolgsversprechend zu integrieren. Demnach müssten für diese Zusammenarbeit Zeitgefässe zur Verfügung gestellt werden, in welchen sich Lehrpersonen, SHPs und andere Therapeuten austauschen könnten.

Im Konzept der separativ arbeitenden Schule A. ist die regelmässige Überprüfung verankert. Diese wird auch von der Schulleitung erwähnt. Schulrätin und Lehrperson hingegen gehen auf die zeitliche Begrenzung ein. Vergleicht man dies mit der integrativ arbeitenden Schule B. erkennt man, dass im Konzept zusätzlich die zeitliche Begrenzung festgehalten wird. Auch in der Praxis werden die beiden Kategorien öfter genannt. Durch die separative Schulungsform in Schule A. werden Kinder in Kleinklassen beschult, d.h. von SHPs betreut. Der Austausch zwischen Lehrperson und SHP fällt somit weg. Was verbleibt ist der Austausch zwischen SHP und allfälligen Therapeuten. In der integrativ arbeitenden Schule B. ist man auf einen solchen Austausch angewiesen. SHP und Lehrperson müssen regelmässig austauschen, wie die Förderung der Kinder am sinnvollsten durchzuführen ist und ob die Ziele erreicht wurden.

Leitsatz 9 – Qualitätssicherung und Aufsicht

Eine systematische Qualitätssicherung und -entwicklung wird von den Anbietern sonderpädagogischer Angebote sichergestellt. Die Aufsicht und das Controlling über die verschiedenen sonderpädagogischen Massnahmen orientieren sich an denselben Grundsätzen, werden aber bei der Sonderschulung durch ein interdisziplinäres Fachgremium durchgeführt.

Der Weg zur integrativen Schule ist ein Prozess, der im Rahmen der Schulentwicklung stattfindet. Ein Entwicklungsprojekt muss geplant, eingeführt und verankert werden (Gschwend & Kunz, 2011). Ein solches Projekt kann in drei Phasen gegliedert werden:

- Initiierung
- Implementierung
- Institutionalisierung.

Bei der Initiierung geht es darum, das Entwicklungsanliegen dem Team vorzustellen und organisatorische und personelle Voraussetzungen für eine Erprobung zu schaffen. Die Implementierung dient der Einführung und Erprobung des Projekts. Für das Projekt relevante Weiterbildungen sollen besucht werden und Zwischenhalte in Form von Intervision und/oder Supervision sollen stattfinden. Die aus der Evaluation entstehenden Reflexionsschleifen sollen bei der späteren Umsetzung des Projektes

helfen. In der Phase der Institutionalisierung sind die neuen Strukturen fest im Alltag verankert (Kunz Heim & Arnold 2009, nach Gschwend & Kunz, 2011).

In Schule B. wurde die integrative Schulungsform bereits eingeführt. Dies geschah wahrscheinlich auch über ein Entwicklungsprojekt mit verschiedenen Phasen, wie es oben beschrieben wird. Es ist nicht möglich, von einem Tag auf den anderen plötzlich auf die integrierte Schulungsform umzustellen. Verschiedene Konzepte müssen ausgearbeitet und angepasst werden. Danach folgt die Erprobung und Verbesserungen werden angebracht. Der Prozess von der separativen zur integrativen Schulungsform ist eine langsam ablaufende Veränderung. Die befragten Personen aus Schule B. waren wohl in diesen Prozess miteinbezogen und nennen daher oft auch die Qualitätsentwicklung. Das Konzept wird im Sinne der Qualitätssicherung momentan überarbeitet und angepasst. In Schule A. findet vor allem die Qualitätssicherung statt.

Leitsatz 10 – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Das sonderpädagogisch tätige Fachpersonal verfügt über:

- ein fachspezifisches Diplom gemäss den Diplom-Anerkennungsreglementen der EDK oder
- eine kantonale Anerkennung nach früherem Recht oder
- ein Diplom, das im Bundesrecht geregelt wird.

Haeberlin et al. (2003) schreibt, dass in der Schweiz vor allem in Kleinklassen besonders ausgebildete Lehrpersonen zum Einsatz kommen. Diese haben ihr Diplom im Anschluss an die Ausbildung zur Regelschullehrperson erworben. Im Konzept der Schule A. ist die Qualifikation verankert. Dies mag daran liegen, dass man in den geführten Kleinklassen nur Personen einstellen möchte, welche eine Ausbildung im Sonderschulbereich haben. In Schule B. wird die Qualifikation zwar in der Praxis, nicht aber im Konzept erwähnt. Um in einer Klasse als Förderlehrperson zu arbeiten, wird viel Wert auf die Erfahrung der eingestellten Personen gelegt. ISF-Kinder hingegen werden von einer ausgebildeten SHP betreut.

8 Schlussfolgerungen für die Praxis

Da die Gemeinde B. an der Überarbeitung ihres Konzeptes ist, konnten die erhobenen Daten bereits vor Abschluss der Arbeit der Schule zur Verfügung gestellt werden. Kategorien der Leitsätze, welche noch nicht im Konzept enthalten sind, könnten aufgenommen werden. Auch kann die bisherige Handhabung im Feld überprüft werden. Diese Untersuchung kann eventuelle Rückschlüsse darauf geben, weshalb im Team Dinge umgesetzt werden, die im Konzept noch gar nicht aufgeführt sind (Bedürfnis/Bedarf) oder weshalb Punkte aus dem Konzept nicht umgesetzt werden.

„Auf Schulebene sind Vorkehrungen zu treffen, um ein gleichberechtigtes Lernen und Zusammenleben zu ermöglichen“ (Buholzer & Kummer Wyss, S. 85). Wie diese Vorkehrungen aussehen könnten, welche Punkte für die beiden untersuchten Schulen wichtig sein könnten und welche Hinweise in der Literatur dazu zu finden sind, wird auf den nächsten Zeilen erläutert.

Laut Lanfranchi und Steppacher (2011) sollen Kräfte gebündelt werden. Das heisst, dass schon im frühkindlichen Alter ein Bildungskonzept wichtig ist und dass Lehrpersonen sich zum Thema Umgang mit schulschwierigen Kindern weiterbilden müssen. Für die Kinder, Jugendlichen und Schulen sollte es Unterstützungssysteme geben. Das System von Sonderklassen, Sonderschulen und ambulanten Fördermassnahmen sollte reduziert werden. Die interne Differenzierung des Unterrichts und das Lösen von Problemen vor Ort hingegen sind zu fördern. Dafür sind keine Sparmassnahmen nötig. Die fachlichen, finanziellen und personellen Ressourcen müssen vom Sonderschulbereich in die Regelschule umgelagert werden. Die Umnutzung von Sonderschulen zu Kompetenzzentren wäre eine Unterstützung für Lernende, Lehrende und Eltern.

Begibt man sich auf den Weg zur integrativen Schule, muss das ganze Team hinter dieser Schulungsform stehen. Sturny-Bossart (2010) schreibt dazu, dass der gemeinsame Gedanke im Team getragen werden muss und Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen grundsätzlich in der Regelklasse beschult werden sollten. Alle Beteiligten müssen zu einer Zusammenarbeit bereit sein. Auch Heyer (2009) macht zur integrativen Grundhaltung aller Beteiligten eine umfassende und klare Äusserung.

Für die wichtigste Voraussetzung einer integrativ arbeitenden Schule halte ich es, dass die an Unterricht und Schulleben Beteiligten, die Lehrerinnen und Lehrer, die Kinder und ihre Eltern, der Hausmeister, die Reinigungskräfte, die Schulaufsicht, Schulärzte, Schulpsychologen und wer sonst noch in der und für die Grundschule tätig ist, verstanden haben, warum es für alle Kinder wichtig ist, in ein und derselben Schule gemeinsam leben und lernen zu können, ohne Trennung bei Lernschwierigkeiten; warum es pädagogisch keinen Sinn macht, Kinder nur deshalb voneinander zu trennen, weil sie z.B. Mädchen oder Jungen sind, unterschiedliche Konfessionen angehören, eine andere Muttersprache sprechen, verschiedene vor- und ausserschulische Bildungserfahrungen gemacht haben, unterschiedlich lernen, eine unterschiedliche körperliche und geistige Vitalität haben und deshalb auch individuell unterschiedlich in der Schule in ihrer Gesamtentwicklung zu fördern sind. Kinder können das Zusammenleben leichter lernen, wenn Verschiedenheit von allen am Erziehungsprozess Beteiligten respektiert wird und die Erwachse-

nen Beispiel sind durch Vorleben. Nur wenn das ganze Kollegium einer Schule relativ geschlossen für dieses integrative Prinzip eintritt und bei seiner Umsetzung in der Alltagspraxis auch gegenüber den Kindern und ihren Eltern sowie im Umfeld der Schule an einem Strang zieht, hat die Integrationsentwicklung eine Chance. (Heyer, 2009, S. 193)

Feuser (2006) beschäftigt sich ebenfalls mit dem Integrationsgedanken. Er nennt folgende Punkte als erforderlich, um Integration erfolgreich zu ermöglichen:

- Qualifizierte Aus-, Weiter- und Fortbildungen der Lehrerschaft unter besonderer Berücksichtigung entwicklungsdiagnostischer und didaktischer Kompetenzen
- Evaluationsbasierte Beratung
- Fähigkeit zur Wertschätzung kultureller Pluralität
- Frühzeitige Beachtung der Bildungssituation von Kindern mit hohen sozialen und psychischen Belastungen und von Migranten
- Eine Prozessorientierung des Unterrichts und der Schulentwicklung

Es ist wichtig, dass die Veränderung in Form eines Schulentwicklungsprozesses stattfindet. Auf die drei Phasen (Initiierung, Implementierung und Institutionalisierung) einer solchen Schulentwicklung wurde in dieser Arbeit bereits genauer eingegangen (Kunz Heim & Arnold, nach Gschwend & Kunz, 2011). Nach der Entwicklung soll stetig eine Qualitätssicherung stattfinden. Lienhard-Tuggener et al. (2011) beschreiben im Rezeptbuch schulische Integration (2010) die vier wichtigsten Zutaten für eine integrative Schule: eine integrative Haltung aller Beteiligten, Unterricht und Förderung sollen der ganzen Klasse zugute kommen, eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten (kindbezogen, unterrichtsbezogen und themenbezogen) und eine gute Steuerung und Qualitätsentwicklung. Der erfolgreichen schulischen Integration liegen eine sorgfältige Vorbereitung und Planung zu Grunde. Des Weiteren braucht es eine grosse Sorgfalt bei der Umsetzung des Vorhabens und eine stetige Überprüfung der Qualität der Umsetzung.

Ein Kind mit besonderem Bildungsbedarf soll nicht einfach in einer Regelklasse untergebracht und mit einigen Förderstunden versorgt werden. Laut der Unesco (nach Luder, 2011) müssen folgende vier Bedingungen erfüllt werden, damit die Integration gelingt:

- Presence: Es besteht die Möglichkeit, dass alle Kinder den Unterricht gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern besuchen.
- Acceptance: Trotz unterschiedlichen, jeweils individuellen Eigenschaften werden alle Kinder in der Gemeinschaft akzeptiert.
- Participation: Am gemeinsamen Unterricht und an gemeinsamen Aktivitäten können alle Kinder teilnehmen.
- Achievement: Nach den individuellen Möglichkeiten anspruchsvolle Lernziele können von den Kindern erreicht werden. Leistungen werden erbracht und Fortschritte werden gemacht.

Um mit der Heterogenität in einer Klasse möglichst gut umgehen zu können, bietet sich das Individualisieren und Differenzieren an.

Eine gute Förderung der individuellen Entwicklung aller Kinder beim gemeinsamen Lernen ist nur möglich, wenn die Verschiedenheit der Kinder, ihre bisherige Entwicklung und ihre vor- und ausserschulischen Lebens- und Bildungserfahrungen von den am Prozess der gemeinsamen Erziehung Beteiligten wahrgenommen, respektiert und zur Grundlage des gemeinsamen Lernens gemacht werden. (Heyer, 2009, S. 193)

Nur wenn es als normal betrachtet wird, dass Kinder, die sich in ihrer Gesamtentwicklung teilweise sehr voneinander unterscheiden, sich auch in ihrer Lernentwicklung stark unterscheiden, kann ein sinnvoller und förderlicher Unterricht gemeinsam stattfinden (Heyer, 2009). „Wichtig ist, dass nicht versucht wird, die Unterschiede in den Lern- und Leistungsentwicklungen möglichst klein zu halten, sondern dass sie bejaht und als pädagogische Herausforderung angenommen werden“ (ebd.). Dies kann z.B. durch klassenübergreifende Projektarbeit und altersheterogene Arbeitsgruppen zur Interessensförderung gefördert werden.

Nach Heyer (2009) kann integrativer Unterricht, welcher nicht mehr aussondern soll, nur im Zwei-Pädagogen-System realisiert werden. „Wichtig ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer im integrativen Unterricht nicht als „Einzelkämpfer“ agieren müssen und in Krisensituationen einen Gesprächspartner haben, der die Zusammenhänge aus eigener Erfahrung kennt“ (Heyer, 2009, S. 199). Die Lehrpersonen sollten individualisierende, schülerzentrierte Methoden einsetzen und die Zusammenarbeit mit der SHP sollte vermehrt in Form des Teamteaching stattfinden. Zur Verfügung gestellte Zeitgefässe für die Teamarbeit sind sehr wichtig und gelegentlich auftretende Nachteile müssen in Kauf genommen werden (Luder, Maag Merki & Sempert, nach Lanfranchi & Steppacher, 2011). Heyer (2009) anerkennt jedoch auch die vorhandenen Ängste der Lehrpersonen.

Es bedeutet für viele Lehrerinnen und Lehrer eine mit grossen Ängsten verbundenen Umstellung, nicht mehr mit „ihren“ Kindern allein im der Klasse zu sein, Verantwortung und Zuwendung teilen zu müssen, sich ständig kollegial beobachtet und bewertet zu fühlen und sich der direkten professionellen Auseinandersetzung mit Kolleginnen und Kollegen nicht mehr entziehen zu können. (Heyer, 2009, S. 199)

Das Teamteaching sollte nach Heyer (2009) jedoch eher als Entlastung der Lehrpersonen angeschaut werden. Durch das Teamteaching besteht die Möglichkeit, Verantwortung abzugeben und die gemeinsamen Unterrichtssequenzen gemeinsam reflektieren zu können. Synergien können genutzt werden. Diese Entlastung kann sich auch positiv auf die Berufszufriedenheit der Lehrerinnen und Lehrer auswirken.

Im Rezeptbuch schulische Integration (2011) von Lienhard-Tuggener et al. werden Resultate verschiedener Forschungsberichte aufgezeigt. Diese beziehen sich vor allem auf die Integration von Kindern mit Lern- und Verhaltensauffälligkeiten, mit einer leichten oder mittelgradigen geistigen Behinde-

rung oder mit Körper- oder Sinnesbehinderungen. Zur Integration von schwer geistig, schwer mehrfach behinderten Kindern oder Kindern mit schweren Verhaltensstörungen oder schweren psychischen Beeinträchtigungen gibt es nur wenige Forschungen. Verschiedene Resultate, welche für die vorliegende Arbeit von Bedeutung sein können, werden nun aufgezählt:

- Ob die Integration gelingt oder nicht, darf nicht vom betroffenen Kind abhängig gemacht werden.
- Das Gelingen der schulischen Integration ist von den Rahmenbedingungen, dem Unterstützungssystem, der Schulleitung, dem Schulteam, der Schulbehörde, der Lehrperson, den Eltern des betroffenen Kindes, den Eltern der anderen Kinder und dem Kind mit einer Beeinträchtigung abhängig.
- Bei der Separation aufgrund einer schweren Verhaltensauffälligkeit soll das Ziel der Rückkehr in eine integrative Schule von Anfang an deklariert werden.
- Der soziale Umgang in der Klasse wird durch die Integration nicht belastet, aber auch nicht nachweisbar gefördert.
- Kinder sollen nicht mit dem Ziel integriert werden, dass sich der soziale Umgang in der Klasse verbessert.
- Kinder, die separativ beschult werden, haben höhere Werte in der Befindlichkeit. Die Selbsteinschätzung ist hingegen weniger realistisch.
- Damit die Integration gelingt, müssen die Eltern der Kinder ohne besondere Beeinträchtigung im Vorfeld gut informiert werden. Spätestens wenn die Eltern erleben, dass die Integration für ihr Kind keine Nachteile mit sich bringt, sondern sie durch die sonderpädagogische Förderung auch profitieren können, ändert sich die Haltung.
- Für das Gelingen von Integration ist es wichtiger, dass über längere Zeit mehrere Personen anwesend sind, als dass die Klassen klein sind.
- Kooperationsfähigkeit und Offenheit sind für eine integrative Schule wichtiger als methodisch und didaktisch hochstehender Unterricht. Dieser ist jedoch auch von Vorteil.

Im selben Buch beschreiben Lienhard-Tuggener et al. zehn didaktische Prinzipien für den integrativen Unterricht:

- Lebenswelt der Lernenden einbeziehen
- Inhalte variantenreich anbieten
- Aufgabenstellungen in unterschiedlichen Schwierigkeiten anbieten
- Beim Vorwissen und den Erfahrungen der Lernenden anknüpfen
- Lernende mit einer Lernumgebung herausfordern
- Lernende nutzen ihr Wissen
- Zeit nehmen für vollständige Lernprozesse
- Fertigkeiten und Wissen immer wieder repetieren
- Ziele vereinbaren und Erfolg positiv verstärken
- Minimale Unterstützung bieten

Iben (2009) geht betreffend Integration noch einen Schritt weiter und stellt im Handbuch Integrationspädagogik die Ganztagesesschule vor. Die Vorzüge der Ganztagesesschule zeigen sich nach Iben vor allem in der Förderung der emotionalen und kreativen Kräfte, der Möglichkeit zur Anregung und Vertiefung individueller Interessen und der Möglichkeit der Entspannung und Erholung. Eine Öffnung der Schule in Richtung Lebenswelt der Kinder wird von Iben gefordert. Hierzu sei jedoch die Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig. Die Eltern müssen ins Boot geholt werden. Laut Iben bewerten viele Eltern ihre Kinder nach den Schulnoten. In den Augen dieser Eltern kann eine Schule gar nicht Spass machen, da eine Schule, die Spass macht, keine richtige Schule ist. Vorschläge, wie auch die schulfernen Eltern wieder vermehrt den Zugang zur Schule finden, führt Iben ebenfalls auf. Möglichkeiten dazu wären Aktivitäten, die sich von der klassischen Schule unterscheiden, zum Beispiel Bastelabende, gemeinsame Feste oder Aufführungen der Kinder.

Bei aller Individualisierung, die die Integration mit sich zieht, ist diese Gemeinschaftsbildung nicht zu vergessen. Sie ist der Grundstein für den gegenseitigen Respekt, für die Bereitschaft zur Kooperation und für die Solidarität. Die Gemeinschaftsbildung leistet einen Beitrag an das Zusammenleben. Zudem ist die Beziehungsarbeit sehr wichtig. Aufgrund schlechter Erfahrungen misstrauen integrierte Kinder der Lehrperson möglicherweise. Es kann auch sein, dass sie seitens der Eltern eine Enttäuschung spüren und die Kinder ihren eigenen Fähigkeiten nicht mehr trauen. Im Unterricht soll aktiv an Beziehungen unter den Kindern und zwischen der Lehrperson und den Kindern gearbeitet werden. Durch die Gemeinschaftsbildung und den Aufbau von Beziehungen soll das Spannungsfeld von Gleichheit und Verschiedenheit thematisiert werden. Ziel davon ist es, eine gegenseitige Wertschätzung zu erreichen. „Integrativ zu unterrichten bedeutet, miteinander dafür zu sorgen, dass individuell optimal gelernt werden kann“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011).

9 Reflexion

In den folgenden zwei Abschnitten werden der Forschungsprozess, die verwendeten Methoden und der persönliche Lern- und Arbeitsprozess reflektiert.

9.1 Evaluation des Forschungsprozesses

Das gewählte Forschungsvorgehen hat sich für diese Arbeit als geeignet herausgestellt. Durch das Literaturstudium, das Studium der vorhandenen Dokumente und Grundlagen und die Interviews konnte eine Gesamtsicht dargestellt werden. Das Kriterium der Triangulation wurde somit auch in die Arbeit aufgenommen. Da nur zwei Schulgemeinden genauer betrachtet wurden, können auch nur Trendaussagen zu den Ergebnissen gemacht werden. Um eine differenziertere Aussage zum aktuellen Stand der Sonderpädagogik im Kanton St. Gallen machen zu können, wäre eine grössere Stichprobe notwendig gewesen.

Weil der Leitfaden der Interviews auf die vom Kanton vorgegebenen Leitsätze abgestützt wurde, war es für uns einfacher, die Zuordnung im Raster zu den jeweiligen Kategorien vorzunehmen. Hierfür war es hilfreich, für die Interviews eine Testdurchführung zu machen. Somit konnte geklärt werden, ob die Fragen auch in unserem Sinn verstanden wurden. Notwendige Anpassungen konnten vorgenommen werden.

Die Literatursuche und das Literaturstudium haben sich als sehr zeitaufwändig herausgestellt, da es zum Bereich Integration eine Fülle an Literatur gibt. Dennoch konnten wir im Nachhinein von unserem umfassenden Literaturstudium profitieren. Damit war die Einbettung des Themas in den theoretischen Hintergrund viel einfacher. Auch hatten wir viele Hinweise für die Diskussion unserer Ergebnisse gefunden. Es hat sich bewährt, Fundstellen einwandfrei identifizierbar zu kennzeichnen. So war es einfacher, diese wieder zu finden und nötigenfalls noch auszubauen.

Auch der Zeitaufwand für die Transkription und die Inhaltsanalyse war gross. Durch die sorgfältig durchgeführte Arbeit waren aber auch die Ergebnisse für die Weiterarbeit brauchbar.

Die Reliabilität kann in der vorliegenden Arbeit nicht wie durch die sozialwissenschaftliche Methodenlehre gewünscht überprüft werden. Die Forschung kann nicht ein zweites Mal durchgeführt werden, um zu überprüfen, ob auch bei der zweiten Durchführung ein gleiches Ergebnis resultieren würde. Auch kann die gleiche Stichprobe nicht anhand zweier unterschiedlicher Instrumente untersucht und die Übereinstimmung überprüft werden.

Der Besuch verschiedener Methodenworkshops und die damit verbundene kompetente Beratung gaben Sicherheit im Forschungsvorhaben.

9.2 Evaluation des Lern- und Arbeitsprozesses

Die Vorliegende Arbeit ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit. Im Zweierteam mussten verschiedene Kompromisse ausgehandelt und eingegangen werden. Die Zusammenarbeit hat jedoch zur Zufriedenheit beider Autorinnen bestens geklappt. Der Vorteil zeigte sich durch die erhöhte Leistungsfähigkeit im Team. Literatur konnte umfassender bearbeitet werden. Weiter wurden Fragen im Team besprochen und Ideen kritisch hinterfragt. Die Ressourcen der Autorinnen konnten optimal genutzt werden, da die Stärken auch bei den Studierenden unterschiedlich verteilt sind.

Rückblickend hat vor allem die erste Arbeitsphase viel Zeit gekostet und einige Kompromisse in Anspruch genommen. Zu zweit war es schwieriger, das Thema klar einzugrenzen, da auf die Bedürfnisse zweier Personen eingegangen werden musste. Dennoch hat es sich bewährt, sich diese Zeit zu nehmen, da somit für die weiteren Fragen und Diskussionen der Grundstein gelegt war.

Die vorliegende Arbeit hat die Autorinnen auch persönlich weitergebracht, indem sie sich differenziert mit den Vorgaben des Kantons auseinandersetzen und durch die Literatur weitere Schritte in Richtung Integration kennenlernen konnten. Dies erscheint besonders wichtig in der zukünftigen Arbeit, da SHPs auch Behörden in Integrationsfragen unterstützen können sollten.

10 Schlusswort

Mit der vorliegenden Arbeit „Die sonderpädagogischen Leitsätze des Kantons St. Gallen und deren Umsetzung in zwei Schulgemeinden“ konnte aufgezeigt werden, wie weit die Leitsätze des Kantons St. Gallen in den Konzepten und in der Praxis der beiden untersuchten Schulgemeinden schon verankert sind.

Für die bevorstehenden Überarbeitungen der Konzepte wurden Ansatzpunkte gefunden, welche noch ungenügend in den Konzepten aufgeführt werden. Diese können nun Dank dieser Arbeit genauer betrachtet werden.

Das Thema Sonderpädagogik ist sehr komplex und wird nach wie vor in den verschiedenen Schulgemeinden unterschiedlich gehandhabt. Welche Massnahmen in den Schulgemeinden ergriffen werden könnten, um den Unterricht möglichst integrativ zu gestalten, konnte aus der Literatur erarbeitet werden.

Die durch die Arbeit erworbenen Erkenntnisse beeinflussen die zukünftige Arbeit als Schulische Heilpädagoginnen. Sonderpädagogik-Konzepte werden differenzierter betrachtet und das Wissen über die Anforderungen an ein Konzept ist breit abgestützt.

Konzepte sollen in der Praxis stärker verankert werden. Dienen den Konzepten die Leitsätze als Grundlage, sind sie sehr umfangreich und versprechen Chancen für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen. Die Konzepte sollen im Team thematisiert und umgesetzt werden.

Es gilt nun, den Abschluss des Projekts Sonderpädagogik-Konzept im Kanton St. Gallen abzuwarten. Danach werden möglicherweise von verschiedenen Gemeinden im Kanton Schritte unternommen, um die bestehenden lokalen Konzepte zu überarbeiten und gegebenenfalls anzupassen.

11 Literaturverzeichnis

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Begemann, E. (2009). Theoretische und institutionelle Behinderungen der Integration und der "inclusion". In H. Eberwein & S. Knauer, *Handbuch Integrationspädagogik* (S. 126-139). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen (Hrsg.). (2009). *Leitsätze Sonderpädagogik-Konzept* (genehmigt vom Erziehungsrat im September 2009). Internet:

www.schule.sg.ch/home/volksschule/unterricht/schulentwicklung/projekt_sonderpaedagogik.html

[10.09.2011]

Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen (Hrsg.). (2011). *Newsletter. Projekt Sonderpädagogik-Konzept Ausgabe 5*. St. Gallen: Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen.

Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen (Hrsg.). (2007). *Newsletter NFA. Bereich Kinder mit Behinderung*. St.Gallen: Bildungsdepartement St.Gallen.

Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen (Hrsg.). (2008). *Newsletter NFA. Projekt Sonderpädagogik-Konzept*. St.Gallen: Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen.

Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen (Hrsg.). (2009). *Newsletter. Projekt Sonderpädagogik-Konzept Ausgabe 3*. St.Gallen: Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen.

Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen (Hrsg.). (2010). *Newsletter. Projekt Sonderpädagogik-Konzept Ausgabe 4*. St.Gallen: Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen.

Brunsting, M. (2005). Lernbehinderungen - behindertes Lernen. In H. Dohrenbusch, L. Godenzi & B. Boveland, *Differentielle Heilpädagogik* (S. 253-280). Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.

Buholzer, A. & Kummer Wyss, A. (2010). Zur Einführung: Reaktionen auf Heterogenität in Schule und Unterricht. In A. Buholzer & A. Kummer Wyss (Hrsg.), *Alle gleich - alle unterschiedlich!* (S. 78-86). Zug: Klett und Balmer AG.

Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Hrsg.). (1999). *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999* (Stand: 01.01.2011). Internet:

www.admin.ch/ch/d/sr/c101.html [15.09.2011]

Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Hrsg.). (2002). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG)* (Stand 13.06.2006). Internet: www.admin.ch/ch/d/sr/1/151.3.de.pdf [03.10.2011]

Feuser, G. (2006). Thesen zu: Gemeinsame Erziehung, Bildung und Unterrichtung behinderter und nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher in Kindergarten und Schule (Integration). In A. Tanner, H. Badertscher, R. Holzer, A. Schindler & U. Streckeisen, *Heterogenität und Integration* (S. 73-90). Zürich: Seismo Verlag.

Flieger, P. & Volker, S. (2011). Die Un-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen: Eine Herausforderung für die Integrations- und Inklusionsforschung. In P. Flieger & S. Volker, *Menschenrechte Integration Inklusion* (S. 27-35). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Gschwend, R. & Kunz, A. (2011). Interdisziplinäre und kooperative Förderplanung als Schulentwicklungsprojekt. In R. Luder, R. Gschwend, A. Kunz & P. Diezi-Duplain, *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen* (S. 129-140). Zürich: Verlag Pestalozzianum.

Heyer, P. (2009). Grundschule - Schule für alle Kinder. In H. Eberwein & S. Knauer, *Handbuch Integrationspädagogik* (S. 191-200). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Iben, G. (2009). Das Versagen der allgemeinen Schule gegenüber Behinderten und Benachteiligten. In H. Eberwein & S. Knauer, *Handbuch Integrationspädagogik* (S. 69-77). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Koch, M. (2008). *Sonderpädagogik-Konzept (Teilprojekt II). Projektauftrag*. St.Gallen: Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen.

Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (2011). Integration zwischen Überzeugung und Unvollkommenheit. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5, S. 29-34.

Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration*. Bern: Haupt Verlag.

Luder, R. (2011). Förderplanung als interdisziplinäre und kooperative Aufgabe. In R. Luder, R. Gschwend, A. Kunz & P. Diezi-Duplain, *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen* (S. 11-27). Zürich: Verlag Pestalozzianum.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz Verlag.

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse*. Weinheim: Beltz Verlag.

Möckel, A. (2009). Die Funktion der Sonderschulen und die Forderung der Integration. In H. Eberwein & K. Sabine, *Handbuch Integrationspädagogik* (S. 80-90). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Schöler, J. (2009). Kinder und Jugendliche mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. In H. Eberwein & S. Knauer, *Handbuch Integrationspädagogik* (S. 109-117). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Schulze, M. (2011). Menschenrechte für alle: Die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. In P. Flieger & V. Schönwiese, *Menschenrechte Integration Inklusion* (S. 11-25). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (Hrsg.). (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007*. Internet: http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/konkordat_d.pdf [18.10.2011]

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (Hrsg.). (2010). *Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) vom 14. Juni 2007: Stand kantonale Beitrittsverfahren* (Stand 26.09.2010). Internet: http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmos/liste_rat_df.pdf [30.11.2011]

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (Hrsg.). (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (Sonderpädagogik-Konkordat) vom 25. Oktober 2007: Stand kantonale Beitrittsverfahren* (Stand 29.11.2010). Internet: http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/liste_rat_df.pdf [30.11.2011]

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (Hrsg.). (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007 (Sonderpädagogik-Konkordat) Kurz-Information*. Internet: http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/kurzinfo_sonder_d.pdf [30.11.2011]

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (Hrsg.). (2010). *KURZ-INFO HarmoS – Harmonisierung der obligatorischen Schule*. Internet: http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmos/Kurz_info_d.pdf [30.11.2011]

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (Hrsg.). (o.J.). *Was ändert ab dem 1. Januar 2011?* Internet: <http://www.edk.ch/dyn/21964.php> [30.11.2011]

Sturny-Bossart, G. (2010). Förderung von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf und Behinderung. In A. Buholzer & A. Kummer Wyss (Hrsg.), *Alle gleich - alle unterschiedlich!* (S. 40-51). Zug: Klett und Balmer AG.

UNESCO (Hrsg.). (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. Internet: <http://bidok.uibk.ac.at/library/unesco-salamanca.html> [18.07.2011]

UN Generalversammlung (Hrsg.). (1948). *Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, Text und Erläuterungen*. Internet: <http://www.humanrights.ch/de/Instrumente/AEMR/Text/index.html> [12.10.2011]

UN Generalversammlung (Hrsg.). (1989). *Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes* (Stand 08.04.2010). Internet: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/11/0.107.de.pdf> [24.09.2011]

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Beitritte Sonderpädagogik-Konkordat, Sonderpädagogik-Konzept, HarmoS-Konkordat	11
Tabelle 2: Gegenüberstellung Leitsatz 1	46
Tabelle 3: Gegenüberstellung Leitsatz 2	48
Tabelle 4: Gegenüberstellung Leitsatz 3	50
Tabelle 5: Gegenüberstellung Leitsatz 4	51
Tabelle 6: Gegenüberstellung Leitsatz 5	52
Tabelle 7: Gegenüberstellung Leitsatz 6	53
Tabelle 8: Gegenüberstellung Leitsatz 7	55
Tabelle 9: Gegenüberstellung Leitsatz 8	56
Tabelle 10: Gegenüberstellung Leitsatz 9	58
Tabelle 11: Gegenüberstellung Leitsatz 10	59

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Überblick über den neuen Projektverlauf (Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen (Hrsg.), 2011)	18
Abbildung 2: Ablaufmodell der vorliegenden Arbeit	35
Abbildung 3: Auszug aus dem Kodierleitfaden, siehe Anhang C, S. 78	36
Abbildung 4: Auszug aus dem Kodierschema, siehe Anhang C, S. 84	37
Abbildung 5: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (Mayring, 2002)	40
Abbildung 6: Ablaufmodell inhaltlicher Strukturierung (Mayring, 2010)	45

HfH

Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

BB 09-12

Master-Arbeit

Anhang:

Die sonderpädagogischen Leitsätze des Kantons St. Gallen und deren Umsetzung in zwei Schulgemeinden

Eingereicht von:

Ramona Bantli und Katja Wohlgensinger

Begleitung:

lic. phil. Simona Brizzi

Abgabedatum: 23. Dezember 2011

Anhang

A	Konzepte	
	Schule A.....	2
	Schule B.....	20
B	Interviewleitfaden und Transkriptionen	
	Interviewleitfaden Schulrat.....	35
	Interviewleitfaden Schulleitung.....	35
	Interviewleitfaden SHP und Lehrperson.....	36
	Transkription Schulrat A.	37
	Transkription Schulleitung A.	42
	Transkription SHP A.	49
	Transkription Lehrperson A.	56
	Transkription Schulrat B.	60
	Transkription Schulleitung B.	67
	Transkription SHP B.	71
	Transkription Lehrperson B.	75
C	Dokumente zur Auswertung	
	Kodierleitfaden	78
	Kodierschema	84
	Vergleich der Gemeinden	127
D	Literatur	
	Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948	132
	Übereinkommen über die Rechte der Kinder von 1989	132
	Die Erklärung von Salamanca 1994	133
	Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Konvention)	136
	Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (allgemein)	138
	Interpretationsregeln nach Mayring	139

1 **A Konzepte**

2 **Lokales Förderkonzept A.**

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 *Lokales Förderkonzept*

16

17

18

19

20 *Dieses Konzept orientiert sich am*

21 *kantonalen Förderkonzept und beschreibt*

22 *die von der Primarschulgemeinde A.*

23 *festgelegten Schwerpunkte.*

24

25

26

27

28 **Primarschulgemeinde A., 7. April 2008**

29

30

31

32

33

1. Leitideen, Ziele und Grundsätze

- Die Primarschulgemeinde fördert die Kinder entsprechend ihren Bedürfnissen und ihren Ressourcen, sei dies durch defizitorientierte Therapien, durch Begabungsförderung oder durch Integrationsförderung. Neben der Individual- oder Gruppenförderung ergreift die Schulgemeinde auch Massnahmen zur ganzheitlichen Verbesserung der Schulqualität wie zum Beispiel Aufgabenhilfe, erweiterte Differenzierung im Kindergarten, ELKI (Eltern-Kind-Förderung im Vorschulalter), Sprachkurs für fremdsprachige Mütter, Schulfähigkeitsberatung, etc.
- Die Schulgemeinde führt eine interne Förderfachstelle (IFFS). Diese unterstützt im Bereich der Fördermassnahmen die Schulleitungskonferenz (SLK), welche im Sinne einer pädagogischen Kommission den gesamten Förderbereich überwacht.
- Die Schulgemeinde pflegt eine enge Zusammenarbeit mit der Erziehungs- und Jugendberatungsstelle der Gemeinde A. Das Führen einer Schulsozialarbeit ist möglich.
- In A. werden nach Möglichkeit die folgenden fördernden Massnahmen gemäss Volksschulverordnung angeboten. Falls die Schulgemeinde in bestimmten Fällen über kein eigenes Angebot verfügt, ist die Zuweisung zu einem externen Angebot mit Kostenübernahme durch die Schulgemeinde möglich.
 - Nachhilfe
 - Aufgabenhilfe
 - Therapien gemäss Art. 6 der Verordnung über den Volksschulunterricht
 - Deutschunterricht
 - Deutschklassen (bei Bedarf)
 - Begabungsförderung
 - Einführungsklassen
 - Kleinklassen
 - Punktuell Zuweisung zu anerkannten Sonderschulen und Schulen für Hochbegabte
 - Integrative Förderung durch die Lehrkraft und durch den punktuellen Einsatz einer Schulischen Heilpädagogin aus der Schulgemeinde
 - Bewilligung von zusätzlichen Lektionen mit Klassenteilung oder Teamteaching
- Über die in der Volksschulverordnung aufgelisteten Angebote hinaus werden folgende Förderungen angeboten:
 - Erweiterte Differenzierung in Kindergärten mit grossen sozio-kulturellen Unterschieden
 - ELKI (Eltern-Kind-Förderung im Vorschulalter)
 - Deutsch für fremdsprachige Mütter
- Die Primarschulgemeinde arbeitet bei der schulischen Förderung niederschwellig nach dem integrativen Modell. Auf Antrag der IFFS entscheidet die SLK im Rahmen des Pensenpools über den Einsatz von Schulischen Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen in bestimmten Klassen und legt deren Aufgaben und Pensen fest.
- Bleibt der Erfolg von integrativen Bemühungen aus, können Kinder mit erheblichen intellektuellen Defiziten separat in einer Kleinklasse beschult werden. Die Kleinklassen werden nach Möglichkeit von Lehrkräften geführt, welche eine Zusatzqualifikation als Schulische Heilpädagogen erworben haben. Im Regelfall sollte in der Unterstufe noch keine Zuweisung zur Kleinklasse erfolgen. Vorbehalten bleiben dringliche und begründete Anträge des Schulpsychologischen Dienstes.
- Für die Einführungsklasse wird die Eintrittsschwelle niedrig gehalten, geht es doch hier nicht in erster Linie um intellektuelle Defizite, sondern um das Ausgleichen von Entwicklungsverzögerungen normal begabter Kinder.

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

- Jede Art der Förderung macht nur dann Sinn, wenn die entsprechende Unterstützung durch das Elternhaus vorhanden ist. Eine Einbindung der Eltern in die Mitverantwortung ist deshalb zwingend anzustreben.
Die Schulgemeinde ist sich bewusst, dass nicht alle Eltern aufgrund ihrer sozio-kulturellen Einbettung die Kinder in schulischen Fragen gleich gut unterstützen können. In einem Fördervertrag (im Rahmen der Lernzielvereinbarung) wird deshalb den individuellen Möglichkeiten entsprechend festgelegt, wo das Elternhaus Mitverantwortung für die Förderung des Kindes übernimmt.
Die Schule informiert die Eltern über das Förderprogramm und die sich daraus ergebenden Kosten.
Sollten Eltern trotz ausgewiesenem Förderbedarf für ihr Kind die Zusammenarbeit mit der Schule verweigern, macht der Schulrat die Eltern auf mögliche Konsequenzen (Nichteinschulung, Nichtpromotion, disziplinarische Massnahmen etc.) aufmerksam. In schweren Fällen kann der Schulrat Sanktionen gemäss Art. 97 VSG verfügen.
- Die Primarschulgemeinde geht davon aus, dass insbesondere jüngere Kinder innerhalb eines Jahres grosse Entwicklungsschritte machen können. Der Früherfassung und -förderung wird deshalb ein besonderes Augenmerk geschenkt.
- Die Fördermassnahmen und der Unterricht in Kindergarten und Schule sind aufeinander abgestimmt. Die Beteiligten arbeiten eng zusammen.
- Über Fördermassnahmen, die einzeln oder in Kleingruppen erteilt werden, erstattet die Förderlehrkraft in Absprache mit den Klassenlehrkräften halbjährlich schriftlich Bericht zuhanden der SLK. (siehe Punkt 4.6.)
Der Bericht enthält Angaben über den Therapieverlauf, die Erreichung der im Voraus festgelegten Ziele und Anträge zum weiteren Vorgehen. Die SLK kann neben den Berichten der Förder- und Klassenlehrkräfte weitere Fachgutachten einholen.

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

2. Inhalte der Angebote

2.1. Logopädietherapie, Legasthenietherapie, Dyskalkulietherapie, Psychomotorik

Die Erteilung dieser Therapien richtet sich nach Art. 6 der Verordnung über den Volksschulunterricht. Die Therapien werden durch Lehrkräfte erteilt, die im entsprechenden Bereich eine spezifische Zusatzqualifikation erworben haben.

2.2. Nachhilfe

Der Nachhilfeunterricht ist ein niederschwelliges Unterstützungs-Angebot für Schülerinnen und Schüler, welche wegen Krankheit, Wohnortwechsel, Fremdsprachigkeit oder bei besonderen familiären Verhältnissen Schulschwierigkeiten haben. Nachhilfeunterricht kann sowohl bei bestehenden Wissenslücken als auch beim Überspringen einer Klasse oder beim Schulhauswechsel in Betracht gezogen werden. Er sollte von eher kurzer Dauer sein und zielt nicht darauf ab, mögliche Nichtpromotionen zu verhindern.

2.3. Aufgabenhilfe

Die Aufgabenhilfe ist ein freiwilliges Zusatzangebot im Rahmen der ausserschulischen Kinderbetreuung. Sie soll es den Kindern ermöglichen, ihre Aufgaben in einem strukturierten und betreuten Rahmen zu erledigen. Die Betreuerinnen der Aufgabenhilfe haben keinen pädagogischen Auftrag im engeren Sinne. Für die Aufgabenhilfe verlangt die Schule einen angemessenen Elternbeitrag und eine verbindliche schriftliche Anmeldung.

2.4. Deutschunterricht / Deutschklasse

Kinder mit Migrationshintergrund erhalten eine zusätzliche Förderung in Deutsch, damit sie möglichst rasch die Grundkenntnisse der deutschen Sprache erwerben und dem ihrem Alter entsprechenden Unterricht folgen können. Der Deutschunterricht dient somit primär der individuellen Förderung der fremdsprachigen Kinder und sekundär der Qualitätssicherung in der zugewiesenen Regelklasse. Der Deutschunterricht findet in der Regel im Gruppenunterricht statt. Bei grossen Migrationsbewegungen kann der Schulrat die Einrichtung einer eigentlichen Deutschklasse beschliessen. Die Eltern werden im Rahmen der Lernzielvereinbarung auf ihre Mitverantwortung zur Integration und die Zusatzangebote in diesem Bereich (z.B. Deutschkurs für fremdsprachige Mütter etc.) aufmerksam gemacht.

2.5. Begabungsförderung / Zuweisung zu Schulen für Hochbegabte

Zur Begabungsförderung erlässt die Schulgemeinde ein spezielles Konzept, das dann integrativer Bestandteil dieses Förderkonzeptes ist.

176 **2.6. Einführungsklasse**

177 Die Primarschulgemeinde führt Einführungsklassen mit dem Ziel, Kindern mit Entwicklungs-
178 rückständen die Einschulung zu erleichtern. Dazu werden im Kindergarten vertiefte Abklärungen
179 durch die Schulreifeberatung vorgenommen und auch intensive Elternkontakte gepflegt. Bei
180 vielschichtiger Problemstellung wird der Schulpsychologe beigezogen. Die Aufgabenteilung zwischen
181 Schulpsychologe und Schulreifeberaterin wird jeweils vorgängig mit dem SPD abgesprochen.
182 Die Einführungsklasse ist keine verdeckte Deutschklasse, auch wenn die Differenzierung zwischen
183 Entwicklungsrückständen und den sprachlichen Problemen bei Kindern mit Migrationshintergrund
184 manchmal schwierig ist.
185 Über die Aufnahme von Schülerinnen und Schüler aus den umliegenden Gemeinden entscheidet der
186 Schulrat auf ein entsprechendes Gesuch im Einzelfall.
187
188

189 **2.7. Zuweisung in anerkannte Sonderschulen**

190 Neben der Zuweisung an die staatlich anerkannten Sonderschulen kann der Schulrat Kinder zeitlich
191 begrenzt einer externen Time-out-Schule oder Integrationsklasse zuweisen.
192
193

194 **2.8. Punktueller Beizug Schulischer Heilpädagogen**

195 Es gehört zum Lehrauftrag jeder Regelklassenlehrkraft, durch Individualisierung in der Klasse der
196 integrativen Förderung das nötige Augenmerk zu schenken. Dadurch soll der sozialen Integration
197 einzelner Kinder Rechnung getragen und gleichzeitig die kameradschaftliche Hilfe gefördert werden.
198 Da die Primarschulgemeinde A. Standort der Kleinklassen des regionalen Zweckverbandes ist und
199 ausserdem über zwei ausgebildete schulische Heilpädagoginnen für die Einführungsklassen verfügt,
200 ist Gewähr geboten, dass die Lehrkräfte der Regelklassen jederzeit auf deren fachliche Unterstützung
201 zurückgreifen können.
202
203

204 **2.9. Kleinklassen**

205 Die Primarschulgemeinde ist Mitglied des regionalen Zweckverbandes Kleinklassen.
206 Die Zuweisung zu den Kleinklassen richtet sich nach Art. 36 VSG und wird erst dann in Betracht
207 gezogen, wenn die integrativen Massnahmen zu keinem Erfolg geführt haben.
208 Die Kleinklassen werden derzeit in zwei jahrgangsgemischten Klassen von ausgebildeten schulischen
209 Heilpädagoginnen geführt.
210 Der Übertritt in die Oberstufe ist geregelt, führt doch die Regionale Oberstufenschulgemeinde
211 ebenfalls eine Kleinklasse.
212
213

3. Richtwerte und Organisation der Förderung

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

3.1. Grundlagen

Die kantonalen Weisungen über die Fördermassnahmen (insbesondere Art. 6ff und Art. 24ff) bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Konzeptes.

Die Schulgemeinde erlässt ein Pflichtenheft für die Lehrkräfte im Förderbereich.

3.2. Kompetenzregelung innerhalb der Schulgemeinde

Das Funktionendiagramm im Führungshandbuch regelt die Kompetenzabgrenzung innerhalb der Schulgemeinde.

In der Kompetenz des **Schulrates** liegen:

- Beschlussfassung über das vorliegende Förderkonzept
- Kostengutsprachen für externen Schulbesuch (inkl. Sonderschulen) oder externe Therapien
- Beschluss über die Stellenplanung
- Massnahmen bei längerfristigem Über- oder Unterschreiten des Pensenspools

Der Schulrat bestimmt ein Ratsmitglied, welches innerhalb des Schulrates für den Bereich Fördermassnahmen zuständig ist. Dieses Ratsmitglied überwacht insbesondere die Rolle der IFFS und die Geschäftsführung der SLK im Bereich der Fördermassnahmen.

Der Schulrat überträgt der **Schulleitungskonferenz** (SLK) weitreichende Kompetenzen im Bereich der Fördermassnahmen. Die SLK übernimmt damit in diesem Bereich die Funktion einer Pädagogischen Kommission.

Zu den Kompetenzen der SLK gehören insbesondere:

- Bewilligung der einzelnen Therapien und Beschluss über deren Abschluss
- Überwachung (inkl. Pensenspool)
- Zuweisung der Therapien an die verschiedenen Lehrkräfte
- Führung der Lehrkräfte der Fördermassnahmen
- Stellenplanung

Bei allen Verfügungen der Schulleitungskonferenz ist der Schulrat erste Rekursinstanz.

Die Aufgaben, welche die **interne Förderfachstelle** (IFFS) wahrnimmt, werden im Kapitel 4.2. dieses Konzeptes ausführlicher beschrieben.

3.3. Einzel- und Gruppenunterricht

Grundsätzlich werden Therapien im Gruppenunterricht erteilt, wenn dies organisatorisch möglich und pädagogisch sinnvoll ist. Dies gilt insbesondere für

- Deutschunterricht, wenn es Alter, Sprachentwicklung und Herkunft erlauben
- Logopädie, sofern es sich um eine präventive Sprachförderung handelt

263 **3.4. Stellenplanung**

264 Die Schulgemeinde macht eine periodische Bedarfsabklärung im Förderbereich und eine
265 entsprechende Stellenplanung. Aufgrund dieser Planung werden die Anstellungsverfügungen für die
266 Lehrkräfte der Fördermassnahmen erlassen. Therapieaufträge können im Einzelfall auch an Dritte
267 vergeben werden, wenn die Schulgemeinde selbst das Angebot nicht abdecken kann.
268

269

270 **3.5. Pensum der Fachpersonen und Spesenvergütung**

271 Die Entschädigung für eine Lektion im Förderbereich umfasst folgende Aufgaben:

- 272 - Arbeit mit dem Kind (1 Lektion = 50 Minuten Unterricht)
 - 273 - Vor- und Nachbereitung der Lektion
 - 274 - Proaktive Koordination zwischen Klassenlehrkraft/Therapie und Eltern
 - 275 - Teilnahme an Besprechungen mit dem Schulpsychologischen Dienst oder anderen Fachstellen
 - 276 - Schriftliche Berichterstattung
 - 277 - Persönliche Weiterbildung
 - 278 - Teilnahme an schulgemeindeinternen Anlässen
- 279

280 Über die Gewährung von zusätzlichen bezahlten Stunden im Rahmen der Präsenzverpflichtung
281 entscheidet die Schulleitung aufgrund der entsprechenden kant. Verordnung. Lehrkräfte mit bezahlter
282 Präsenzpflcht haben folgende zusätzlichen Verpflichtungen:

- 283 - Teilnahme an Teamsitzungen (Therapiepersonal und Schulhausteam)
 - 284 - Teilnahme an kantonalen Anlässen (Konvente)
 - 285 - Abklärungen, Beratungen und Nachkontrollen in Absprache mit der IFFS
- 286

287 Für Besprechungen, die beim Schulpsychologischen Dienst in Rorschach stattfinden, gilt folgende
288 Regelung:

- 289 - Klassenlehrkräfte können die Fahrspesen (Bahnbillett 2. Kl.) in Rechnung stellen.
 - 290 - Lehrkräfte ohne Klassenlehrerfunktion erhalten pro Besprechung in Rorschach eine
291 Pauschalentschädigung von CHF 75.-.
- 292

293

294 **3.6. Rahmenbedingungen des Förderunterrichts**

295 In der Regel findet der Förderunterricht in jenem Schulhaus oder Kindergarten statt, in dem das Kind
296 unterrichtet wird. Aus Infrastrukturgründen oder aus Gründen der Gruppenbildung können
297 Förderstunden aber auch an einem Ort zentral zusammengefasst werden.

298 An Dritte vergebene Therapieaufträge (z.B. Psychomotorik) finden in der Regel am Ort des Anbieters
299 statt. Die Schule kann in diesen Fällen Beiträge an die Transportkosten leisten.

300

301 Die Schule achtet darauf, dass die Therapie ergänzend zum ordentlichen Unterricht erfolgt. Die
302 Therapie ist in Absprache zwischen der Lehrkraft und dem Therapiepersonal auch innerhalb des
303 Stundenplans möglich, sofern die Lernentwicklung des Kindes und die Integration in die Klasse
304 dadurch nicht beeinträchtigt werden.

305

306

307 **3.7. Penspool**

308 Die Primarschulgemeinde orientiert sich an den kant. Vorgaben zum Penspool. Die Schul-
309 leitungskonferenz koordiniert die Verteilung der einzelnen Pens innerhalb der Schulgemeinde.
310 Die Berechnungen für die Erhebung des Penspools werden durch das DLZ vorgenommen und dem
311 Schulrat und der SLK zur Kenntnis gebracht.

312 Sowohl bei Unter- als auch Überschreitungen während mehr als zwei Jahren sind die getroffenen
313 Massnahmen durch den Schulrat zu überprüfen und mit dem Erziehungsdepartement korrigierende
314 Vorkehrungen zu besprechen.

315

316 **3.8. Externe Beratung**

317 Die Schule baut grundsätzlich auf die ihr zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen. Das von
318 der Schule angestellte Therapiepersonal steht den Klassenlehrkräften, den Schulleitungen und dem
319 Schulrat beratend zur Seite.

320

321 Subsidiär steht der Schule die externe Unterstützung der gemeindeeigenen Erziehungs- und
322 Jugendberatungsstelle zur Verfügung.

323

324 Bei komplexen Störungsbildern greift die Schule auf externe Stellen (SPD, KJPD, Ärzte oder ähnliche
325 Fachstellen) zurück.

326

327

328 **3.9. Abklärungen**

329

330 **a) Schulpsychologischer Dienst**

331 Der Schulpsychologische Dienst ist für die Primarschulgemeinde A. die Abklärungsstelle gemäss Art.
332 12 der Weisungen des Erziehungsrates über die Fördermassnahmen.

333 Die Primarschulgemeinde schliesst mit dem Schulpsychologischen Dienst einen Zusatzvertrag ab,
334 welcher der Schulgemeinde zweimal jährlich ein ‚Zeitfenster‘ garantiert, um sicherzustellen, dass die
335 halbjährlichen Berichte an die SLK im Juni und im Januar rechtzeitig vorliegen.

336

337 **b) Logopädische Reihenuntersuche**

338 Die Logopädinnen der Schulgemeinde führen im 2. Semester logopädische Reihenuntersuche durch.

339 In einer Kurzabklärung werden dabei alle Kinder des ersten Kindergartenjahres untersucht, sofern sie
340 nicht schon eine Logopädietherapie besuchen.

341 Die Logopädinnen erstatten der IFFS und der SLK schriftlich Bericht über die Ergebnisse der
342 Reihenuntersuche.

343 Bei Bedarf finden im 2. Kindergartenjahr oder in den ersten Jahren der Unterstufe logopädische
344 Nachkontrollen statt.

345

346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

4. Zuweisungen

4.1. Grundlagen

Das Zuweisungsverfahren richtet sich nach den kantonalen Vorgaben (Art. 34ff VSG, Art. 8 VSV und Art. 12ff der Weisungen des Erziehungsrates vom 9.2.2006) und der Weisung 01 der Primarschulgemeinde A.

Ziel des Zuweisungsverfahrens ist es, eine systematische Lernstandserfassung zu erreichen und Lernzielvereinbarungen zwischen den beteiligten Stellen (Kind, Lehrkraft, Therapiepersonal, Abklärungsstelle und Eltern) zu treffen. Die Schulgemeinde verfügt so jederzeit über aktuelle Informationen zum Stand der Förderung der einzelnen Kinder.

Die verfügbaren Massnahmen werden periodisch überprüft und es werden wenn nötig Korrekturen am Förderprogramm vorgenommen.

4.2. Interne Förderfachstelle (IFFS)

Die Schulgemeinde führt eine Interne Förderfachstelle. Diese ist das schulgemeindeinterne Kompetenzzentrum für alle Fragen im Förderbereich und unterstützt namentlich die SLK bei der Behandlung von Therapieanträgen und Förderberichten.

4.2.1. Wahl der IFFS und Unterstellung

Die Wahl der betreffenden Person erfolgt durch den Schulrat.

Die IFFS ist für alle operativen Fragen der SLK unterstellt.

4.2.2. Qualifikation

Die Person, welche den Auftrag als IFFS wahrnimmt, verfügt über eine Grundausbildung im Therapiebereich (Logopädin, Legasthenietherapeutin oder gleichwertige Ausbildung), eine mehrjährige Erfahrung als Therapeutin oder Heilpädagogin und wenn möglich über eine spezifische Zusatzausbildung im diagnostischen Bereich.

4.2.3. Aufgaben

- a) Teilnahme an den Schulleitungskonferenzen, an denen die Halbjahresberichte über die laufenden Therapien behandelt werden.
- b) Überwachung des internen Pensenpools.
- c) Beratung von Förderlehrkräften bei Fragen des Förderbedarfes von einzelnen Kindern.
- d) Abklärungen für kurzfristige Therapiemassnahmen (→ Flussdiagramme im Anhang).
- e) Mitarbeit beim SLQ-Verfahren von Förderlehrkräften gemäss Auftrag des Schulrates.
- f) Visitation der Förderlehrkräfte, analog zu den Visitationen der Schulleitungen bei den übrigen Lehrkräften.

4.2.4. Anstellung und Entschädigung

Die IFFS wird nach Zeitaufwand entschädigt. Sie erstellt zu diesem Zweck ein detailliertes Zeitprotokoll. Für die Entschädigung gilt folgender Schlüssel:

- Anrechenbare Lektionen = effektive Arbeitsstunden : 1,7
- Die anrechenbaren Lektionen werden gemäss der ordentlichen Einstufung der betreffenden Fachlehrkraft entschädigt.

397 **4.3. Verfahren**

398

399

→ Im Anhang finden sich Flussdiagramme, welche den
Ablauf der verschiedenen Verfahren verdeutlichen!

400

401

402

403

404

405 **Besondere Hinweise zu den Flussdiagrammen:**

406

407 *4.3.1. Kleinklassen und Sonderbeschulungen*

408 Zuweisungen zu einer Kleinklasse oder Anordnungen von Sonderbeschulungen erfolgen aufgrund
409 eines SPD-Antrages. Eine Ausnahme bildet in bestimmten Fällen das Einschulungsverfahren.

410

411 *4.3.2. Einschulungsverfahren*

412 Das Zuweisungsverfahren zur Einführungsklasse ist mit der Leitung des Schulpsychologischen
413 Dienstes wie folgt geregelt:

414 - Die Schulleiterin führt in der ersten Hälfte des 2. Kindergartenjahres in allen
415 Kindergartenklassen Unterrichtsbesuche durch. Sie erhält damit einen Gesamtüberblick über
416 die Einschulungssituation.

417 - Die Schulleiterin bespricht ihre Beobachtungen mit dem SPD. An dieser Besprechung
418 wird entschieden, in welchen Fällen eine vertiefte SPD-Abklärung nötig ist und in welchen
419 Fällen die Schulleiterin die weiteren Abklärungen vornimmt.

420 - Die Kindergärtnerin kann bei Bedarf ein Kind direkt beim SPD anmelden.

421

422 *4.3.3. Fördermassnahmen von über 40 Lektionen Dauer*

423 Therapien im Bereich Logopädie, Legasthenie, Dyskalkulie, Psychomotorik und Rhythmik werden
424 aufgrund einer SPD-Abklärung verfügt, wenn mehr als 40 Lektionen erteilt werden sollen. Die SLK
425 verfügt diese Therapien aufgrund eines SPD-Antrages.

426

427 *4.3.4. übrige Fälle*

428 In allen übrigen Fällen liegt die Entscheidungskompetenz zur Bewilligung von Fördermassnahmen
429 direkt bei der SLK. Die SLK berücksichtigt bei ihren Bewilligungen die Vorgaben des Pensens und
430 die aktuellen Anstellungsverfügungen der Lehrkräfte für Fördermassnahmen.

431 - Die Schulleitungskonferenz stützt sich bei ihren Entscheiden auf Anträge der Lehrkräfte, der
432 Förderlehrkräfte und/oder Berichte der IFFS. Sie erteilt der IFFS in eigener Kompetenz Aufträge
433 für zusätzliche Abklärungen.

434 - Wird eine Therapie abgeschlossen, kann frühestens ein Jahr später eine andere Therapie
435 gemäss Verfahren 4.3.4. beantragt werden. Bei einem früheren Antrag ist eine SPD-Abklärung
436 zwingend.

437 - Bei Therapiepausen gilt Punkt 4.3.3. für die ganze Therapiedauer.

438 - Ein Wechsel der Therapieform innerhalb der 40-Lektionen-Regel ist möglich. Der Entscheid
439 liegt bei der SLK.

440

441

442 **4.4. Fördervertrag**

443 Die Schulgemeinde schliesst mit den Eltern vor dem Einleiten von Fördermassnahmen einen
444 Fördervertrag ab. Dieser Vertrag umfasst in der Regel:

- 445 - Bestätigung, dass vor Beginn der Massnahmen ein Elterngespräch geführt wurde, um die
446 Problemstellung und die Lösungsansätze zu erörtern
- 447 - Absprachen, wo die Eltern die Verantwortung für eine zusätzliche Förderung und Unterstützung
448 übernehmen
- 449 - Transparenz über den zeitlichen und finanziellen Aufwand der Therapiemassnahmen
- 450 - Aufzeigen, dass die Schulgemeinde bei Nichteinhalten des Fördervertrages die Therapie
451 abrechnen kann

452

453

454 **4.5. Zusammenarbeit Förderlehrkraft - Klassenlehrkraft**

455 Die Lehrkräfte sind zur Zusammenarbeit und zu einem regelmässigen gegenseitigen Informationsaus-
456 tausch verpflichtet. Der halbjährliche Bericht gibt Auskunft über die Form und den Inhalt der
457 Zusammenarbeit.

458

459

460 **4.6. Berichterstattung**

461 Über alle unterrichtsergänzenden Fördermassnahmen wird in der Regel halbjährlich Bericht an die
462 SLK erstattet.

463 Über den Zeitpunkt der Abgabe des ersten Zwischenberichtes entscheidet die SLK.

464

465 Aus dem Therapiebericht sollen folgende Punkte ersichtlich sein:

- 466 - Personalien und Klassenzugehörigkeit
- 467 - Kurzbeschreibung der Problemstellung oder Diagnose
- 468 - Zielvorgabe für die Fördermassnahmen
- 469 - Beginn der Therapie und bewilligte Dauer
- 470 - Zwischenstand der Therapie (Abschluss oder Verlängerungsantrag)
- 471 - Zusammenarbeit mit der Klassenlehrkraft
- 472 - Gründe bei allfälligem Nichterreichen der Ziele
- 473 - Unterstützung und Mitarbeit der Eltern
- 474 - wesentliche Veränderungen im Umfeld
- 475 - voraussichtliches Ende der Therapie mit allfälligen neuen Zwischenzielen
- 476 - Antrag auf eine vom Promotionsreglement abweichende Beurteilung (individuelle Lernziele oder
477 Promotion nach Ermessen)

478

479 Am Schluss jeder Fördermassnahme wird ein Abschlussbericht erstellt.

480

481

482 **4.7. Archivierung der Berichte**

483 Die Dossiers der laufenden Therapien werden von den Förderlehrkräften verwaltet.

484 Nach dem Abschluss der Therapien werden die Berichte auf dem DLZ archiviert und bei einem

485 Wechsel der Schulgemeinde auf Verlangen der neuen Schulgemeinde zur Verfügung gestellt.

486 Die zuständigen Lehrkräfte können auf dem DLZ jederzeit Einsicht in die vorhandenen Berichte
487 nehmen.

488 Das Einsichtrecht, das den Eltern gemäss Art. 10 des Staatsverwaltungsgesetzes zusteht, wird ihnen
489 auf Wunsch auf dem Dienstleistungszentrum gewährt.

490

491

492

493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533

5. Massnahmen zur Qualitätssicherung und -entwicklung

5.1. Grundsatz

Die Sicherung der Qualität der Fördermassnahmen geschieht im Grundsatz im Rahmen des gemeindeinternen Qualitätskonzeptes. Es können zusätzliche, geeignete Massnahmen zur Qualitätssicherung durch den Schulrat oder die von ihm bezeichnete Person getroffen werden.

5.2. Pensenpool

Die Schulgemeinde orientiert sich an den kantonalen Vorgaben des Pensenpools und überprüft diesen jährlich. Bei grösseren Abweichungen werden die Ursachen erforscht und es werden wenn nötig geeignete Massnahmen zur Korrektur in die Wege geleitet.

5.3. Weiterbildung

Das Therapiepersonal bildet sich im Rahmen der Angebote der kant. Lehrerfortbildung und anderer Fachstellen weiter. Für die Weiterbildung im Förderbereich gelten die gleichen Regeln wie für die anderen Lehrkräfte der Schulgemeinde.

5.4. Interne Evaluation

Die Schulgemeinde erhebt regelmässig statistische Werte im Bereich der Fördermassnahmen. Schulrat und Schulleitungen führen periodisch Aussprachen mit den Lehrkräften, dem Therapiepersonal und den Zuweisungsstellen durch.

6. Schlussbestimmungen

Dieses Förderkonzept wurde am 7.4.2008 vom Primarschulrat A. genehmigt.

Es tritt per 1.8.2008 in Kraft und hat Gültigkeit für alle Massnahmen, welche nach diesem Datum verfügt oder verlängert werden.

534
535
536
537

Anhang 1: Einschulung nach dem Kindergarten

538
539

540
541
542
543

Anhang 2: Integrative Massnahmen

544
545

546
547
548

Anhang 3: Zuweisung zu Kleinklassen und zu Sonderschulen

549
550
551

552
553
554
555

Anhang 4: Logopädietherapie

556
557

558
559
560
561
562
563

Anhang 5: Legasthenietherapie und Dyskalkulietherapie

564

565
566
567
568
569
570
571

Anhang 6: Allgemeine Fördermassnahmen (Nachhilfeunterricht, Deutschunterricht etc.)

gemäss Art. 16 der Weisungen über Fördermassnahmen

572

Konzept Fördernde Massnahmen

1			
2			
3			
4	Inhaltsverzeichnis		
5	1. Einleitung	22	
6	2. Leitideen und Ziele	22	
7	3. Grundsätzliches	22	
8	3.1 Förderbedarf ermitteln	22	
9	3.2 Niederschwellige Fördermassnahmen	23	
10	3.2.1 Fördermassnahmen im Rahmen des Klassenunterrichts	23	
11	3.2.2 Unterrichtsergänzende Fördermassnahmen	23	
12	3.2.3 Externe Fördermassnahmen	23	
13	3.3 Zielgerichtete Fördermassnahmen	23	
14	3.4 Zeitlich befristete Fördermassnahmen	23	
15	3.5 Dokumentation der Fördermassnahmen	23	
16	4. Schüler mit besonderem Förderbedarf	23	
17	4.1 Ebene der individuellen Kompetenz- und Entwicklungsbereiche	23	
18	4.1.1 Allgemeines Lernen	23	
19	4.1.2 Mathematisches Lernen	23	
20	4.1.3 Lesen und Schreiben	24	
21	4.1.4 Kommunikation	24	
22	4.1.5 Bewegung und Mobilität	24	
23	4.1.6 Umgang mit Menschen	24	
24	4.1.7 Umgang mit Anforderungen	24	
25	4.1.8 Für sich selbst sorgen	24	
26	4.1.9 Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	24	
27	4.2 Ebene der Auswirkungen auf das Handeln des Schülers	24	
28	4.3 Ebene der fördernden und hemmenden Umfeldbedingungen	24	
29	5. Organisation der fördernden Massnahmen	24	
30	5.1 Grundangebot	24	
31	5.1.1 Schulische Heilpädagogik im Rahmen der integrierten Schülerförderung (ISF)	25	
32	5.1.2 Förderung im schriftsprachlichen Bereich (Legasthenietherapie)	25	
33	5.1.3 Förderung im mathematischen Bereich (Dyskalkulietherapie)	25	
34	5.1.4 Nachhilfeunterricht	25	
35	5.1.5 Förderung von Schülern mit besonderen Begabungen	25	
36	5.1.6 Deutschunterricht für Kinder mit Migrationshintergrund	25	
37	5.1.7 Logopädie	25	
38	5.1.8 Psychomotorik	26	
39	5.1.9 Rhythmik	26	
40	5.2 Erweitertes Angebot	26	
41	5.2.1 Einführungsklasse	26	

42	5.2.2	Zusätzliches Kindergartenjahr	26
43	5.2.3	Einschulungsjahr	26
44	5.2.4	Nachbetreuung während der Lehre oder Anlehre	26
45	5.3	Sonderschulung und ambulante Sonderschulmassnahmen	26
46	5.3.1	Ambulante Stütz- und Beratungsdienste	26
47	6.	Verantwortlichkeiten	26
48	6.1	Der Schulrat	27
49	6.2	Die Kommission Fördernde Massnahmen	27
50	6.2.1	Zusammensetzung	27
51	6.2.2	Aufgaben	27
52	6.3	Die Schulleitung	27
53	6.4	Die Lehrperson für Schulische Heilpädagogik	28
54	6.5	Die Klassenlehrperson	28
55	6.6	Das Schulhausteam	29
56	6.7	Die Eltern	29
57	6.8	Die Schulpsychologin/der Schulpsychologe	29
58	6.9	Die Logopädin	29
59	7.	Zuweisung, Abläufe und Organisation	29
60	7.1	Einleitung des Verfahrens	29
61	7.1.1	Schulinternes Zuweisungsverfahren bei:	29
62	7.1.2	Zuweisungsverfahren mit Bezug des Schulpsychologischen Dienstes bei:	30
63	7.2	Verfahren bei einer voraussichtlich kurzen unterrichtsergänzenden Massnahme	30
64	7.3	Verfahren bei einer voraussichtlich lang dauernden unterrichtsergänzenden Massnahme	30
65			
66	7.4	Verlängerung einer Massnahme	30
67	7.5	Ausnahmen	30
68	7.6	Organisation	31
69	8.	Förderdiagnostik	32
70	8.1	Konzept der Förderplanung	32
71	8.2	Elemente der Förderplanung	32
72	8.2.1	Standortbestimmung	32
73	8.2.2	Berichterstattung	32
74	8.2.3	Kooperation und Zusammenarbeit	32
75	8.3	Beurteilung und Lernbericht	32
76	8.3.1	Individuelle Lernziele/Verzicht auf Noten	32
77	8.3.2	Lernbericht	33
78	8.3.3	Einführungsklasse	33
79	9.	Grundsätze zur Verwendung der Pensen	33
80	9.1	Grundsätzliches	33
81	9.2	Schwerpunkte der Pensenverwendung	33
82	9.3	Präventive Massnahmen	34
83	9.4	Förderung von besonders begabten Schülern	34
84	10.	Formulare	34
85			

86 Einleitung
87 Dem Konzept liegt ein Menschenbild zu Grunde, das von der Gleichwertigkeit und der Würde aller
88 Menschen ausgeht. Auf den Schulalltag bezogen heisst dies, dass alle Beteiligten bestrebt sind,
89 Schüler mit unterschiedlichsten Möglichkeiten als gleichwertige Partner in das Beziehungsnetz der
90 Klasse aufzunehmen. Sie lernen und arbeiten gemeinsam in einem wechselseitigen Prozess, der nur
91 möglich ist, wenn das ganze System Schule in Bewegung bleibt.
92

93 Fördermassnahmen dienen der Unterstützung von Schülern¹ mit besonderem Förderbedarf. Dazu
94 gehören Lernende mit Schulschwierigkeiten² und solche mit besonderen Begabungen. Die
95 Fördermassnahmen umfassen einerseits Massnahmen im Rahmen des Klassenunterrichts und
96 unterrichtsergänzende Massnahmen zusätzlich zum Klassenunterricht. Andererseits können
97 Kleinklassen für Schüler mit grösserem Förderbedarf geführt werden. Schüler mit intensivem oder
98 speziellem sonderpädagogischem Förderbedarf werden entweder in Sonderschulen oder im Rahmen
99 des Klassenunterrichts mit zusätzlichen ambulanten Sonderschulmassnahmen gefördert.
100

101 Leitideen und Ziele

102 Die Unterstützung von Schülern mit Förderbedarf geschieht in einer kooperativen Organisationsform
103 mit allen Beteiligten. Das Gelingen hängt vom Unterricht in der Klasse, von der gegenseitigen
104 Unterstützung, von der Qualität des Förderunterrichts und der Zusammenarbeit aller Beteiligten ab.
105 Alle Lehrpersonen tragen zur Förderung und Unterstützung der Schüler bei. Die Hauptverantwortung
106 liegt bei der Klassenlehrperson.
107

- 108 a. Die Fördermassnahmen sind so ausgestaltet, dass möglichst viele Schüler mit besonderem
109 Förderbedarf die Volksschule besuchen können.
- 110
- 111 b. Die Unterschiedlichkeit von Kindern und Jugendlichen ist eine Gegebenheit. Die
112 Fördermassnahmen stärken und unterstützen die Regelklassen im Umgang mit der Heterogenität.
113
- 114 c. Die Fördermassnahmen bauen auf einer ganzheitlichen Sichtweise auf und respektieren die
115 individuellen Grenzen und die Grenzen des Umfelds.
116
- 117 d. Die Fördermassnahmen und der Unterricht in Kindergarten und Schule sind aufeinander
118 abgestimmt. Die Beteiligten arbeiten zusammen.
119
- 120 e. Die Beteiligten legen die Ziele der Fördermassnahmen gemeinsam und verbindlich fest und sind
121 mitverantwortlich für die Qualitätssicherung.
122
- 123 f. Die pädagogische Förderung wird den Bedürfnissen und Schwierigkeiten der einzelnen Schüler
124 angepasst. Sie ist flexibel und durchlässig. Bei der Förderung werden sowohl der kognitive wie
125 auch der emotionale und soziale Bereich gleichberechtigt berücksichtigt.
126
- 127 g. Die Förderung ist ein laufender Prozess, der von allen Beteiligten die Bereitschaft zur ständigen
128 Entwicklung, Reflexion und Anpassung erfordert.
129
- 130 h. Die Wirkung der Fördermassnahmen wird periodisch evaluiert.
131

132 Grundsätzliches

133 Förderbedarf ermitteln

134 Die Fördermassnahmen beruhen auf einer Abklärung des Förderbedarfs. Bevor eine Massnahme
135 eingeleitet wird, wird der Förderbedarf ermittelt. Dazu werden die Beteiligten und die notwendigen
136 Fachpersonen beigezogen. Individuelle Stärken und Schwächen können – abhängig von der Situation
137 und dem Umfeld – zu einem unterschiedlichen Förderbedarf führen.
138

¹ Mit Schülern sind im ganzen Konzept auch Schülerinnen gemeint. Dieser Begriff beinhaltet die Kinder aller Stufen.

² Unter dem Begriff „Schulschwierigkeiten“ werden in diesem Konzept Beeinträchtigungen der verschiedenen Entwicklungsbereiche, der Leistungs- und Sozialkompetenz verstanden.

139 **Niederschwellige Fördermassnahmen**

140 Die Fördermassnahmen sind so niederschwellig wie möglich. Bevor umfassende und weitergehende
141 Massnahmen eingeleitet werden, sind vorgängig niederschwellige Lösungen zu prüfen und
142 durchzuführen. Schüler mit grösserem Förderbedarf können in Kleinklassen oder Sonderschulen
143 platziert werden.

144

145 Fördermassnahmen im Rahmen des Klassenunterrichts

146 Das Ziel der Klassenlehrperson ist es, alle Schüler der Klasse optimal zu fördern und spezielle
147 Förderbedürfnisse von Kindern zu erkennen und zu berücksichtigen. Der Klassenunterricht ist der
148 primäre Ort zur Prävention von Schulschwierigkeiten und zur Durchführung erster
149 Fördermassnahmen.

150

151 Unterrichtsergänzende Fördermassnahmen

152 Zeigen die Massnahmen im Rahmen des Klassenunterrichts nicht den erwünschten Erfolg, nimmt die
153 Klassenlehrperson das Gespräch mit den weiteren Beteiligten und den schulintern zur Verfügung
154 stehenden Fachpersonen auf. Gemeinsam werden mögliche Formen der Förderung geprüft und
155 festgelegt.

156

157 Externe Fördermassnahmen

158 Kann auf der Ebene des Klassenunterrichts mit zusätzlicher Unterstützung keine ausreichende
159 Förderung für ein Kind bereitgestellt werden, müssen zusätzlich externe Stellen zur Beratung und zur
160 Förderung beigezogen werden.

161

162 **Zielgerichtete Fördermassnahmen³**

163 Zu Beginn einer Massnahme werden aufgrund des ermittelten Förderbedarfs die Förderziele
164 festgelegt. Diese Ziele werden regelmässig überprüft und neu festgelegt. Daraus erfolgt eine
165 regelmässige Anpassung der Fördermassnahme.

166

167 **Zeitlich befristete Fördermassnahmen⁴**

168 Die Fördermassnahmen werden zeitlich befristet. In regelmässigen Abständen werden
169 Standortbestimmungen zur Überprüfung der Massnahme durchgeführt. Hier wird festgelegt, ob eine
170 Massnahme weitergeführt, angepasst oder abgebrochen wird.

171

172 **Dokumentation der Fördermassnahmen**

173 Die Förderziele werden regelmässig schriftlich festgehalten. Ein Lernbericht gibt Auskunft über den
174 Lernstand des Schülers. (siehe Punkt 7 Organisation)

175

176 **Schüler mit besonderem Förderbedarf**

177 Schüler mit besonderem Förderbedarf benötigen zusätzlich zum Klassenunterricht Förderung und
178 Unterstützung. Für die Abklärung und Beurteilung dieses besonderen Förderbedarfs werden drei
179 Ebenen einbezogen:

180

181 **Ebene der individuellen Kompetenz- und Entwicklungsbereiche**

182 Allgemeines Lernen

183 Zuhören und zuschauen, wiederholen, verinnerlichen, üben und neue Fertigkeiten lernen,
184 Aufmerksamkeit lenken und aufrechterhalten, nachdenken, Lösungen suchen und finden usw.

185

186 Mathematisches Lernen

187 Mengen- und Zahlraumvorstellung, mathematisches Verstehen und Handeln, rechnen lernen,
188 Rechenfertigkeit usw.

189

³ Siehe Punkt 7 Organisation

⁴ Siehe Punkt 7 Organisation

190	Lesen und Schreiben
191	Lesen lernen, schreiben lernen, Lesefertigkeit und Lesestrategien, Lesesinnverständnis,
192	Schreibfertigkeit, Rechtschreibung, schriftliche Ausdrucksfähigkeit usw.
193	
194	Kommunikation
195	Verstehen von gesprochener Sprache und Gestik, mündliche und gestische Ausdrucksfähigkeit,
196	Darlegen von Sachverhalten, Gespräche und Diskussionen führen usw.
197	
198	Bewegung und Mobilität
199	Körperkoordination, Bewegungsabläufe, grobmotorische Geschicklichkeit, feinmotorischer
200	Handgebrauch, feinmotorische Geschicklichkeit usw.
201	
202	Umgang mit Menschen
203	Anderen Respekt, Wärme und Toleranz entgegenbringen, mit Kritik angemessen umgehen, der
204	Situation angemessenen Kontakt aufnehmen, Beziehungen knüpfen und aufrechterhalten usw.
205	
206	Umgang mit Anforderungen
207	Auftragene Aufgaben selbständig erledigen, alleine oder in Gruppen eine Aufgabe lösen, Umgang
208	mit Hausaufgaben, Tagesablauf einhalten, Verhalten und Energie regulieren, Verantwortung
209	übernehmen usw.
210	
211	Für sich selbst sorgen
212	Essen, trinken, anziehen, sich pflegen, Gesundheit und Wohlbefinden, sich vor gefährlichen
213	Situationen schützen, keine schädlichen Substanzen konsumieren usw.
214	
215	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
216	Familiäres Leben, teilnehmen an Aktivitäten, individuelles und gemeinschaftliches Spielen, spezielle
217	Freizeitaktivitäten, Hobbys, kreativ tätig sein usw.
218	
219	Ebene der Auswirkungen auf das Handeln des Schülers
220	Es geht auch darum zu klären, wie sich die individuellen Merkmale und Besonderheiten in
221	verschiedenen Situationen und Lebensbereichen auswirken. Es gibt Merkmale, die zwar als
222	individuelle Schwierigkeit auffallen, die jedoch das Kind nicht beeinträchtigen oder vom Umfeld nicht
223	als Beeinträchtigung wahrgenommen werden. In diesem Fall ist keine besondere Förderung
224	notwendig.
225	
226	Auch gibt es besondere Merkmale, vor allem aus den Bereichen «Für sich selbst sorgen» oder
227	«Freizeit, Erholung und Gemeinschaft», die nicht oder nur zum Teil in den Zuständigkeitsbereich der
228	Schule fallen. Hier können bei Bedarf weitere, ausserschulische Stellen beigezogen werden.
229	
230	Ebene der fördernden und hemmenden Umfeldbedingungen
231	In einem dritten Schritt werden die fördernden und hemmenden Umfeldbedingungen in Schule,
232	Familie und Freizeit berücksichtigt.
233	
234	Organisation der fördernden Massnahmen
235	Es bestehen verschiedene Fördermassnahmen in unterschiedlicher Ausprägung und Intensität.
236	Ausschlaggebend für die Wahl des Angebots sind einerseits die individuellen Förderbedürfnisse der
237	Kinder und Jugendlichen und andererseits die Bedürfnisse des Umfeldes (familiäre Situation, Schule).
238	Grundangebot
239	Die Realisation der folgenden vom Erziehungsrat empfohlenen Grundangebote mit Ausnahme von
240	Psychomotorik und Rhythmik ist in der Schule B. bereits erfolgt.
241	

242 Schulische Heilpädagogik im Rahmen der integrierten Schülerförderung (ISF)
243 Im Rahmen der Schulischen Heilpädagogik werden Schüler mit Schwierigkeiten im Lern-, Leistungs-
244 und Sozialbereich im Einzel-, Gruppen- oder Klassenunterricht zusätzlich gefördert. Die Schulische
245 Heilpädagogik ist auf eine breite Förderung ausgerichtet.
246 Sie kann deshalb die Förderung im Rahmen einer spezialisierten Therapie (z.B. Legasthenie- oder
247 Dyskalkulietherapie), des Stützunterrichts oder die Förderung von besonders begabten Schülern
248 ersetzen oder ergänzen. Schüler mit besonderem Förderbedarf können auch im Rahmen des
249 Klassenunterrichts durch zusätzliche Differenzierungslektionen oder Teamteaching gefördert werden.
250 Diese Massnahme wird insbesondere bei sehr heterogenen Klassen (z.B. grosse
251 Leistungsunterschiede, hoher Anteil Schüler mit Migrationshintergrund usw.) und in besonderen
252 Situationen (z.B. grosse Klassen, schwierige soziale Zusammensetzung usw.) angewendet.
253

254 Förderung im schriftsprachlichen Bereich (Legasthenietherapie)
255 Die Legasthenietherapie richtet sich an Schüler, die besondere Schwierigkeiten in den Grundlagen
256 der geschriebenen und gelesenen Sprache aufweisen, die Probleme in der
257 Wahrnehmungsverarbeitung sowie Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeitsspanne, in der
258 Konzentrationsfähigkeit und/oder im Arbeitstempo haben. Es besteht meistens eine Diskrepanz
259 zwischen guten Leistungen im allgemeinen Lernen, insbesondere im mathematischen Bereich und
260 ungenügenden Leistungen in der Rechtschreibung und/oder im Lesen. In Ausnahmefällen treten die
261 Schwierigkeiten im sprachlichen und mathematischen Bereich auf.
262

263 Förderung im mathematischen Bereich (Dyskalkulietherapie)
264 Die Dyskalkulietherapie richtet sich an Schüler, die besondere Schwierigkeiten in den
265 mathematischen Grundlagen aufweisen, die Probleme in der Wahrnehmungsverarbeitung sowie
266 Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeitsspanne, in der Konzentrationsfähigkeit, in der
267 Abstraktionsfähigkeit und/oder im Arbeitstempo haben. Es können auch psychisch bedingte
268 Rechenstörungen auftreten. Es besteht meistens eine Diskrepanz zwischen guten Leistungen im
269 allgemeinen Lernen, insbesondere im sprachlichen Bereich und ungenügenden Leistungen in der
270 Mathematik. In Ausnahmefällen treten die Schwierigkeiten im mathematischen und sprachlichen
271 Bereich auf.
272

273 Nachhilfeunterricht
274 Im Nachhilfeunterricht werden Schüler unterstützt, die wegen Fremdsprachigkeit, Krankheit,
275 Wohnortwechsel, besonderer familiärer Verhältnisse oder aus ähnlichen Gründen
276 Schulschwierigkeiten haben. Ziel des Nachhilfeunterrichts ist das Aufarbeiten von schulischen Lücken
277 und Rückständen, um die Lernziele der entsprechenden Klasse wieder zu erreichen.
278

279 Förderung von Schülern mit besonderen Begabungen
280 Begabungsförderung findet in erster Linie innerhalb der Regelklasse statt. In Einzelfällen, d.h. wenn
281 die Fördermassnahmen innerhalb der Regelklasse ausgeschöpft sind, können spezielle
282 Förderprogramme angeboten werden.
283 In der Schule B. besteht ein spezielles Begabungsförderungskonzept.
284

285 Deutschunterricht für Kinder mit Migrationshintergrund
286 Im Deutschunterricht werden Schüler im Erwerb von Grundkenntnissen der deutschen Sprache
287 unterstützt und gefördert. Ziel ist das Erarbeiten schriftlicher und mündlicher Deutschkenntnisse, damit
288 sich das Kind im Alltag zurechtfinden und dem Unterricht in der Klasse folgen kann. Die Lerninhalte
289 werden einerseits auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder und andererseits auf die Themen der
290 Klasse abgestimmt.
291 Es besteht ein Migrationskonzept der Schule B..
292

293 Logopädie
294 Die logopädischen Massnahmen unterstützen Kinder im Vorschul- und Schulalter mit
295 Kommunikations-, Spracherwerbs-, Stimm- und/oder Redeflussstörungen. Schwierigkeiten in der
296 Wahrnehmungsverarbeitung, in den Bewegungsfunktionen oder im psychischen Bereich können
297 diesen Störungen zu Grunde liegen. Eine Spracherwerbsstörung hat Auswirkungen auf das
298 Sprachverständnis, den sprachlichen Ausdruck, den Erwerb des Lesens und Schreibens sowie auf
299 das Lern-, Leistungs- und Sozialverhalten der betroffenen Kinder und Jugendlichen.
300

301 Psychomotorik
302 In der Psychomotorik-Therapie werden Kinder und Jugendliche unterstützt, die in ihrem
303 Bewegungsverhalten und damit in ihren Beziehungs- und Ausdrucksmöglichkeiten eingeschränkt sind.
304 Sie haben Schwierigkeiten, sich angemessen zu bewegen und fallen beim Turnen, Schreiben und im
305 Sozialverhalten auf. Dadurch kann ihre Entwicklung und auch ihr Lernen in anderen Bereichen
306 erschwert sein.

307

308 Rhythmik

309 Der Rhythmikunterricht richtet sich an Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, mit
310 Wahrnehmungsschwierigkeiten, mit Verhaltensauffälligkeiten und Defiziten im Bewegungs- und
311 Sozialbereich. Im Rhythmikunterricht wird mit Musik, Bewegung und verschiedenen Spielmaterialien
312 die Persönlichkeitsentwicklung, die Beziehungsfähigkeit, das soziale Verhalten, die Wahrnehmung
313 sowie die allgemeine Lernfähigkeit unterstützt und gefördert.

314

315 **Erweitertes Angebot**

316

317 Einführungs-klasse

318 Die Einführungs-klasse umfasst zwei Schuljahre, in denen die Lerninhalte der ersten Regelklasse
319 erarbeitet werden. Hier werden Kinder, die zum Zeitpunkt der Einschulung nur teilweise schulfähig
320 sind, unterrichtet. Das Ziel ist das Erreichen der Schulfähigkeit. Im Vordergrund stehen dabei die
321 individuelle Förderung in den verschiedenen Persönlichkeitsbereichen, die Schulung der
322 Basisfunktionen sowie die Einführung in die Kulturtechniken. Nach der Einführungs-klasse treten die
323 Kinder in die 2. Regelklasse ein. In Ausnahmefällen erfolgt der Übertritt in eine Sonderschule.

324

325 Zusätzliches Kindergartenjahr

326 Das zusätzliche Kindergartenjahr mit heilpädagogischen Förderlektionen ist möglich für Kinder, bei
327 denen sich ein allgemeiner Entwicklungsrückstand zeigt und die in einer Einführungs-klasse
328 überfordert wären.

329

330 Einschulungs-jahr

331 Das Einschulungs-jahr ist ein Übergangsjahr zwischen dem Kindergarten und der ersten Klasse. Es
332 wird empfohlen für Kinder, die schulisches Interesse aufweisen, aber zum Zeitpunkt der Einschulung
333 aufgrund ihrer Entwicklungsverzögerung und/oder des sozialen Umfeldes oder aufgrund der
334 Anforderungen einer ersten Regelklasse nur teilweise schulfähig sind.

335

336 Nachbetreuung während der Lehre oder Anlehre

337 Schüler mit individuellen Lernzielen im Rahmen der integrativen Schulungsform und Schüler der
338 Kleinklassen werden während der Lehre oder Anlehre durch den Schulischen Heilpädagogen oder die
339 Schulische Heilpädagogin in der Organisation des Lernens, in der Vorbereitung auf Prüfungen und im
340 Erledigen von Hausaufgaben unterstützt.

341

342 **Sonderschulung und ambulante Sonderschulmassnahmen**

343 Schüler mit intensivem oder spezifischem sonderpädagogischem Förderbedarf werden entweder in
344 Sonderschulen oder im Rahmen des Klassenunterrichts mit zusätzlichen ambulanten
345 Sonderschulmassnahmen unterstützt.

346

347 Ambulante Stütz- und Beratungsdienste

348 Ambulante Dienste unterstützen und begleiten Kinder, die trotz spezifischen sonderpädagogischen
349 Förderbedarfs bzw. Behinderung die Volksschule besuchen. Die ambulanten Dienste sind einerseits
350 zuständig für die individuelle behinderungsspezifische Unterstützung der Kinder, aber auch für die
351 Beratung der Eltern, der Lehrpersonen und der Schulbehörde.

352

353 **Verantwortlichkeiten**

354 Die Schulbehörde ist im Rahmen der Volksschulgesetzgebung zuständig für die Fördermassnahmen
355 in der Schulgemeinde. Sie regelt die Verfahren und ist verantwortlich für die Organisation und die

356 Überprüfung der Massnahmen. Die Schulbehörde hat gleichzeitig den Förderbedarf der Kinder und
357 die zur Verfügung stehenden Ressourcen gemäss Pensenpool als Leitlinien zu berücksichtigen.
358

359 **Der Schulrat**

- 360 • trägt die Gesamtverantwortung. Er kann bestimmte Kompetenzen delegieren.
- 361 • stellt die notwendige Infrastruktur zur Verfügung und setzt sich für gute Arbeitsbedingungen ein.
- 362 • bewilligt Änderungen des Konzeptes Fördernde Massnahmen unter Berücksichtigung der
363 kantonalen Richtlinien.
- 364 • entscheidet auf Antrag der Kommission Fördernde Massnahmen über den Besuch externer
365 Sonderschulen.
- 366 • stellt ein Mitglied in die Kommission Fördernde Massnahmen, durch das er informiert wird.
- 367 • erhält durch die Protokolle Einblick in die Arbeit der Kommission.
- 368 • entscheidet auf Empfehlung der Kommission Fördernde Massnahmen über die Anstellung von
369 Förderlehrpersonen.
- 370 • bewilligt Fördermassnahmen, welche den Budgetrahmen für fördernde Massnahmen übersteigen.
- 371 • genehmigt die Protokolle der Kommission Fördernde Massnahmen.
- 372

373 **Die Kommission Fördernde Massnahmen**

374 Zusammensetzung

375 Jede Schuleinheit soll darin vertreten sein. Sie setzt sich zusammen aus:

- 376 • einem Mitglied des Schulrates, welches die Kommission leitet
- 377 • einer Vertretung aus der Schulleiterkonferenz
- 378 • eine oder zwei Lehrpersonen für Schulische Heilpädagogik
- 379 • je einer Vertretung des Kindergartens, der Primarschule und der Oberstufe
- 380 • einer DAZ-Lehrperson
- 381

382 Nach Bedarf werden zugezogen:

- 383 • eine Fachperson für Begabungsförderung
- 384 • eine Logopädin
- 385 • eine Person des Schulpsychologischen Dienstes
- 386

387 Aufgaben

388 Die Kommission Fördernde Massnahmen

- 389 • leitet und organisiert die fördernden Massnahmen.
- 390 • trifft sich mindestens einmal pro Quartal.
- 391 • bewilligt die Aufteilung des Pensenpools der Lehrpersonen für fördernde Massnahmen
- 392 • muss zuhänden des Schulrates einen Antrag stellen, wenn dieser Rahmen nicht ausreicht.
- 393 • informiert den Schulrat und die Schulleitungen durch die Protokolle der Kommission.
- 394 • überarbeitet wenn nötig das Konzept und leitet es zur Genehmigung an den Schulrat weiter.
- 395 • bewilligt Anträge und Verlängerungen für fördernde Massnahmen.
- 396 • verfügt auf Antrag des SPD individuelle Lernziele.
- 397 • bewilligt auf Antrag des SPD die Freistellung eines Kindes von einem oder mehreren Fächern.
- 398 • stellt ein Mitglied in die Wahlkommission bei der Anstellung von Personal für Fördernde
399 Massnahmen.
- 400 • die Eltern werden schriftlich über die erteilten Bewilligungen via Sekretariat informiert, die
401 betreffenden Förderlehrpersonen erhalten die Informationen via Protokoll.
- 402

403 **Die Schulleitung**

- 404 • fördert die Grundgedanken dieses Konzeptes und vertritt diese gegenüber Behörden, Eltern,
405 Lehrerschaft und Öffentlichkeit.
- 406 • achtet auf die Umsetzung der geplanten Massnahmen.
- 407 • sorgt dafür, dass die notwendigen Förderstunden erteilt werden.
- 408 • hat zusammen mit den zuständigen Heilpädagoginnen den Gesamtüberblick über alle fördernden
409 Massnahmen.
- 410 • organisiert schulinterne Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen.
- 411 • organisiert periodisch, im Zeitrahmen von zwei bis vier Jahren, eine Evaluation der fördernden
412 Massnahmen.

- 413 • ist verantwortlich, dass mindestens einmal pro Semester ein Zeitgefäss zur Besprechung
 414 sonderpädagogischer Massnahmen zur Verfügung steht.
 415
- 416 **Die Lehrperson für Schulische Heilpädagogik**
- 417 In unserer Schulgemeinde können die Aufgaben der Lehrperson für schulische Heilpädagogik auch
 418 von einer Förderlehrperson übernommen werden, sofern sie die gleichen Aufgaben abdeckt. Wichtig
 419 ist, dass die verschiedenen Förderlehrpersonen im Kontakt sind und die Förderung gut koordiniert ist.
 420
- 421 • ist Mitglied des Schulhausteams.
 - 422 • ist Ansprech- und Fachperson für Schüler mit Förderbedarf.
 - 423 • berät, begleitet und unterstützt die Lehrpersonen bei Fragen mit der Klasse oder mit einzelnen
 424 Schülern.
 - 425 • ist zusammen mit der Klassenlehrperson für eine ganzheitlich orientierte Erfassung und Förderung
 426 der Schüler mit besonderem Förderbedarf besorgt.
 - 427 • beobachtet und erfasst auf Wunsch und je nach Situation zusammen mit der Klassenlehrperson
 428 sowohl alle Schüler einer Klasse als auch das Klassengefüge.
 - 429 • koordiniert die beschlossenen Massnahmen und reflektiert deren Wirksamkeit gemeinsam mit der
 430 Klassenlehrperson.
 - 431 • erstellt in Zusammenarbeit mit den beteiligten Klassenlehrpersonen ihren Stundenplan.
 - 432 • erstellt aufgrund der Abklärungen und in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten die erforderlichen
 433 Förderpläne.
 - 434 • trägt bei den Schülern mit individuellen Lernzielen die Hauptverantwortung in den entsprechenden
 435 Fächern
 - 436 • führt für alle betroffenen Schüler ein Journal.
 - 437 • organisiert die regelmässige Absprache der Förderung, mindestens 14-täglich, mit der
 438 Klassenlehrperson.
 - 439 • arbeitet mit den Fachpersonen und Fachstellen zusammen und bespricht mit diesen bei Bedarf
 440 Ziele und Massnahmen.
 - 441 • erstellt für Schüler mit besonderem Förderbedarf halbjährlich einen Lernbericht.
 - 442 • ist zusammen mit der Klassenlehrperson verantwortlich für die umfassende Information der Eltern.
 - 443 • informiert die Eltern über die fördernden Massnahmen und nimmt an Elternabenden teil.
 - 444 • unterstützt die Klassenlehrperson bei der Planung und Gestaltung der Elterngespräche von
 445 Schüler mit besonderem Förderbedarf.
 - 446 • entscheidet zusammen mit der Klassenlehrperson selbständig über kurzfristige Massnahmen
 - 447 • führt beim Übertritt in eine andere Stufe mit der zukünftigen Schulischen Heilpädagogin Gespräche
 448 über den weiteren Förderbedarf und gewährleistet die Weitergabe bedeutsamer Informationen.
 449
- 450 die Lehrperson für Schulische Heilpädagogik an der Oberstufe:
- 451 • unterstützt Jugendliche mit individuellen Lernzielen bei der Suche nach einer Lehrstelle und
 452 begleitet sie während der Lehre oder Anlehre gemäss den Weisungen und Richtlinien des
 453 Erziehungsrates.
 454
- 455 **Die Klassenlehrperson**
- 456 • trägt die Hauptverantwortung für die Schulung und Unterstützung von Schülern mit Förderbedarf.
 - 457 • pflegt ein Unterrichtsklima, welches die soziale Integration der Schüler mit Förderbedarf
 458 unterstützt.
 - 459 • zieht die Lehrperson für Schulische Heilpädagogik und/oder eine Person des
 460 Schulpsychologischen Dienstes und/oder die Logopädin zur Beratung und Unterstützung bei.
 - 461 • beantragt Stütz- und Fördermassnahmen nach Rücksprache mit der Lehrperson für Schulische
 462 Heilpädagogik
 - 463 • arbeitet mit der Lehrperson für Schulische Heilpädagogik, Fachlehrpersonen, Fachpersonen und
 464 Eltern zusammen und ist für eine laufende Absprache der Lernziele, Förderpläne und
 465 Beurteilungen besorgt.
 - 466 • mindestens 14-täglich findet ein Austausch mit der Lehrperson für Schulische Heilpädagogik oder
 467 der Förderlehrperson statt.
 - 468 • führt zusammen mit der Lehrperson für Schulische Heilpädagogik pro Semester ein Elterngespräch
 469 durch. Sie kann bei Bedarf auch Fachlehrpersonen beziehen.
 - 470 • bespricht mit der Lehrperson für Schulische Heilpädagogik und den Eltern den Zeugniseintrag bei
 471 Schülern mit Förderbedarf.

472

473 **Das Schulhausteam**

- 474 • trägt das Konzept der Fördernden Massnahmen.
- 475 • nimmt die im Konzept Fördernde Massnahmen erwähnten Formen der Zusammenarbeit und
- 476 Fortbildung als selbstverständliche Aufgaben wahr.
- 477 • diskutiert Anregungen und Änderungen zum Konzept und leitet diese an die Kommission
- 478 Fördernde Massnahmen weiter.
- 479

480 **Die Eltern**

- 481 • tragen die Mitverantwortung am Wohl ihres Kindes und unterstützen es nach bestem Wissen und
- 482 Können.
- 483 • nehmen an den Standortbestimmungen teil und beteiligen sich an den Entscheidungsprozessen.
- 484

485 **Die Schulpsychologin/der Schulpsychologe**

- 486 • steht allen Beteiligten (Kindern, Eltern, Lehrpersonen und Behörden) zur fachlichen Beratung zur
- 487 Verfügung und nimmt wenn angezeigt an Gesprächen teil.
- 488 • wird beigezogen zur Feststellung des Förderbedarfs sowie zur Beratung bei Fragen der
- 489 Persönlichkeitsentwicklung.
- 490 • klärt insbesondere folgenden Bedarf ab:
 - 491 - lang dauernde Fördermassnahme (Abklärung von Schülern, bei denen ein Förderbedarf von
 - 492 mehr als sechs Monaten absehbar ist).
 - 493 - Umwandlung einer kurz dauernden in eine länger dauernde Fördermassnahme
 - 494 - Verfügung von individuellen Lernzielen
 - 495 - Dispensationen für Fremdsprachen
 - 496 - Zuweisung zu Kleinklassen (inkl. Einführungsklasse, drittes Kindergartenjahr und
 - 497 Einschulungsjahr) sowie in Sonderschulen.
- 498 • bespricht die erforderlichen Massnahmen in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen, den Eltern
- 499 und mit der Lehrperson für Schulische Heilpädagogik.
- 500 • stellt an den Schulrat Anträge für Massnahmen.
- 501 • erhält regelmässig Ende Semester die Förderberichte, informiert sich anhand dieser über die
- 502 Entwicklung des Schülers auf dem Hintergrund der eingeleiteten Massnahmen und nimmt bei
- 503 Bedarf an den Standortgesprächen teil.
- 504 • nimmt auf Wunsch der Kommission Fördernde Massnahmen an deren Sitzungen teil.
- 505

506 **Die Logopädin**

- 507 • führt Erstabklärungen, Beratungen, Kontrollen und Therapien durch.
- 508 • steht allen Beteiligten (Lehrpersonen, Eltern, Fachpersonen, Kindern) zur fachlichen Beratung zur
- 509 Verfügung und nimmt wenn angezeigt an Gesprächen teil.
- 510 • macht Reihenuntersuchungen im Kindergarten und informiert die Eltern der Kindergartenkinder
- 511 und die Kindergartenlehrperson über die Resultate.
- 512 • erstellt Berichte nach Bedarf, wenn eine Umwandlung in eine längerfristige Massnahme notwendig
- 513 ist (Anmeldung SPD)
- 514

515 **Zuweisung, Abläufe und Organisation**

516 **Einleitung des Verfahrens**

517 Die Klassenlehrperson nimmt im Zuweisungsverfahren eine zentrale Funktion (Triage) ein. Sie

518 entscheidet in Zusammenarbeit mit den Eltern und den zuständigen schulinternen Fachpersonen

519 und/oder der Logopädin für unterrichtsergänzende Fördermassnahmen und evtl. nach Rücksprache

520 mit der Schulleitung, welches Verfahren eingeleitet wird.

521

522 Für die Zuweisung zu den Fördermassnahmen gibt es zwei unterschiedliche Verfahren.

523

524 Schulinternes Zuweisungsverfahren bei:

- 525 • voraussichtlich kurz dauernde unterrichtsergänzende Massnahme (max. 40 Lektionen oder ein
- 526 halbes Jahr)

- 527 • Nachhilfeunterricht, Deutschunterricht für Schüler mit Migrationshintergrund, Begabungsförderung,
528 Massnahmen zur Unterstützung der ganzen Klasse
529

530 Zuweisungsverfahren mit Beizug des Schulpsychologischen Dienstes bei:

- 531 • voraussichtlich länger dauernde unterrichtsergänzende Massnahme
532 • Verlängerung einer kurz dauernden Massnahme
533 • Zuweisung zu Kleinklassen und Sonderschulen
534

535 **Verfahren bei einer voraussichtlich kurzen unterrichtsergänzenden Massnahme**

536 Grundlage der kurz dauernden unterrichtsergänzenden Massnahme ist eine förderdiagnostische
537 Standortbestimmung der Beteiligten (Fachperson der Fördermassnahme, Lehrperson, Eltern, evtl.
538 weitere Fachpersonen). Auf eine umfassende Abklärung durch die kantonale Abklärungsstelle kann
539 verzichtet werden, wenn sie den Bedarf als eindeutig und eine kurz dauernde unterrichtsergänzende
540 Unterstützung als voraussichtlich wirksam erachten. Die Klassenlehrperson setzt sich deshalb mit der
541 Lehrperson für schulische Heilpädagogik in Verbindung. Im Anschluss an eine förderdiagnostische
542 Standortbestimmung erstellt die Schulische Heilpädagogin/schulischer Heilpädagoge in
543 Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson und den Eltern eine Lernzielvereinbarung.
544

545 **Verfahren bei einer voraussichtlich lang dauernden unterrichtsergänzenden Massnahme**

546 Bei einer voraussichtlich lang dauernden Unterstützung (unterrichtsergänzende Massnahme,
547 Kleinklasse, Sonderschulung) und bei diffusen Störungsbildern wird der Schulpsychologische Dienst
548 beigezogen. Damit wird sichergestellt, dass aus einer unabhängigen Perspektive eine Abklärung und
549 Antragstellung nach einheitlichen Standards erfolgt. Die Art der Abklärung ist abhängig von den
550 bereits erbrachten Vorleistungen (z.B. förderdiagnostische Standortbestimmung,
551 Förderzielvereinbarung, Bericht oder Gutachten einer anderen Stelle).
552

553 **Verlängerung einer Massnahme**

554 Erweist sich die kurz dauernde Massnahme als nicht ausreichend, wird für eine Verlängerung der
555 Unterstützung der Schulpsychologischen Dienst beigezogen, damit in einer breiten Abklärung allfällige
556 tiefer liegende Ursachen eruiert werden können. Die Anmeldung bei der kantonalen Abklärungsstelle
557 erfolgt spätestens nach 35 Lektionen.
558 Bis die Ergebnisse dieser Abklärung vorliegen, kann die Massnahme weitergeführt werden.
559 Diese Abklärung stützt sich auf den Schlussbericht der Förderlehrperson. Die Abklärung wird im Sinne
560 einer «second opinion» durchgeführt. Dasselbe Verfahren wird durchgeführt, wenn bereits ein
561 Gutachten oder ein Bericht eines anderen Dienstes vorliegt (z.B. Heilpädagogischer Dienst bzw. frei
562 praktizierende Früherzieherin oder Therapeutin).
563

564 **Ausnahmen**

565 Das Zuweisungsverfahren für den Nachhilfeunterricht, den Deutschunterricht für Schüler mit
566 Migrationshintergrund und besondere Massnahmen im Rahmen der Begabungsförderung werden
567 schulintern geregelt.
568 Der Beizug der kantonalen Abklärungsstelle ist hier auch bei länger dauernden Massnahmen nicht
569 notwendig. Bei fördernden Massnahmen, die sich auf die ganze Klasse beziehen (z.B. Teamteaching
570 mit einer Schulischen Heilpädagogin), kann auf ein eigentliches Zuweisungsverfahren verzichtet
571 werden.
572
573

- LEGENDE**
 SPD Schulp psych. Dienst
 KLP Klassenlehrperson
 FLP Fachlehrperson
 SHP Schulische Heilpädagogin
 SL Schulleitung
 E Eltern
 KFM Komm. Fö. Massnahmen
 SR Schulrat
 iLZ individuelle Lernziele

577 **Förderdiagnostik**

578 **Konzept der Förderplanung**

579 In der Förderplanung werden möglichst alle an der Förderung eines Kindes beteiligten Personen
580 einbezogen, da die Wirksamkeit einer Fördermassnahme von der Unterstützung der Lehrpersonen
581 und der Eltern abhängig ist. Es ist wichtig, dass die Beteiligten von Anfang an in den
582 Problemlösungsprozess miteinbezogen werden. Die Akzeptanz einer Massnahme wird dadurch
583 wesentlich verbessert. Alle Beteiligten arbeiten zusammen und koordinieren ihre Unterstützung. Ziel
584 ist das Erarbeiten von Lösungen, die von allen Beteiligten akzeptiert und unterstützt werden können.
585

586 **Elemente der Förderplanung**

587 Förderdiagnostische Standortbestimmung und Grobplanung

588 Am Anfang der Förderplanung steht eine Situationsanalyse. Bei einer auftretenden Schwierigkeit
589 werden im Gespräch mit den beteiligten Personen die notwendigen Informationen eingeholt, um
590 entscheiden zu können, ob eine Massnahme angezeigt ist oder nicht. In der Regel initiiert die
591 Klassenlehrperson diese Situationsanalyse, da sie unmittelbar mit der Problemstellung konfrontiert
592 wird. Sie übernimmt die Koordination bis hin zur Grobplanung. Diese Standortbestimmung wird in der
593 Regel gemeinsam mit den schulinternen Fachpersonen der Fördermassnahmen durchgeführt. Falls
594 notwendig können auch zusätzliche, externe Fachpersonen in den Entscheidungsprozess
595 miteinbezogen werden. Das Durchführen von psychologischen Testverfahren (z.B. Intelligenztests,
596 projektive Verfahren, Tests zur Persönlichkeitsbeurteilung usw.) und die Erhebung einer detaillierten
597 Anamnese bleiben dem Schulpsychologischen Dienst vorbehalten.
598

599 Lernzielvereinbarung

600 Für die Wirksamkeit der Fördermassnahme ist es von zentraler Bedeutung, dass die Beteiligten
601 gemeinsame Ziele anstreben. Die Beteiligten setzen deshalb regelmässig die Förderziele für eine
602 bestimmte Dauer gemeinsam und verbindlich fest. Die angestrebten Ziele betreffen die Sach-, Sozial-,
603 und Selbstkompetenz. Sie liegen entweder im Rahmen der Regelklassen oder können individuell
604 angepasst werden. Diese Förderzielvereinbarung ist einerseits Grundlage für die konkrete
605 Durchführung einer Massnahme und unterstützt andererseits die Reflexion über den Verlauf und die
606 Wirksamkeit. Die Abmachungen im Rahmen der Förderzielvereinbarung werden schriftlich
607 festgehalten und in Kopie allen Beteiligten abgegeben.
608

609 Standortbestimmung

610 Die Standortbestimmung hat zum Ziel, nach Ablauf der vereinbarten Dauer die Fördermassnahme
611 hinsichtlich des Verlaufs und der Wirksamkeit zu überprüfen. Die Förderzielvereinbarung und der
612 Lernbericht sind Grundlage dazu.

613 Die Personen, die an der Förderzielvereinbarung beteiligt waren, nehmen auch an der
614 Standortbestimmung im Sinn eines erweiterten Elterngesprächs teil. Im Rahmen der
615 Standortbestimmung wird anhand von Beobachtungen der Beteiligten festgelegt, ob die Massnahme
616 abgeschlossen werden kann oder eine neue Vereinbarung zu treffen ist.

617 Eine Standortbestimmung wird auch bei länger dauernden Massnahmen (Kleinklassen usw.) in der
618 Regel jedes Semester einmal durchgeführt.
619

620 Berichterstattung

621 Über den Verlauf einer Unterstützung erfolgt halbjährlich ein Lernbericht, der den Beteiligten zugestellt
622 wird. Es sind die Regeln des Datenschutzes zu beachten.
623

624 Kooperation und Zusammenarbeit

625 Die Förderdiagnostik und –planung bedingt eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit und
626 Kooperation. Es braucht Zeitgefässe für gemeinsame Besprechungen und den
627 Informationsaustausch. Mindestens 14-tägig findet ein Austausch zwischen Klassenlehrperson und
628 der Förderlehrperson statt.
629

630 **Beurteilung und Lernbericht**

631

632 Individuelle Lernziele/Verzicht auf Noten

633 Im Rahmen der Fördermassnahmen können die Stufenlernziele in einem oder mehreren Fächern
634 individuell angepasst werden. Individuelle Lernziele werden vom Schulrat auf Antrag des

635 Schulpsychologischen Dienstes verfügt. Für diese Schüler wird ein Lernbericht verfasst, der die
636 Zeugnisnoten in den entsprechenden Fächern ersetzt.

637

638 Lernbericht

639 Der Lernbericht gibt Auskunft über den individuellen Lernstand, die Ressourcen und die
640 Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes. Es werden Aussagen zu allen Fachbereichen gemacht, in
641 denen individuelle Lernziele vereinbart worden sind. Dabei werden auch die Lerninhalte des laufenden
642 Semesters dargestellt. Eine wesentliche Grundlage für den Lernbericht bilden die vereinbarten
643 individuellen Lernziele (Vereinbarung über Individuelle Lernziele.)

644 Als Beurteilungsinstrumente können Lernkontrollen, freie und systematische Beobachtungen,
645 Bewertung von Arbeitsergebnissen, Gespräche und weitere Instrumente zur Lernstandserfassung
646 eingesetzt werden. Das vorgegebene Formular muss verwendet werden.

647

648 Einführungs-klasse

649 Beim Übertritt vom Kindergarten in die Einführungs-klasse findet ein Übergabegespräch statt. Ein
650 schriftlicher Bericht über die Begabungen und Besonderheiten des Kindes geht an die
651 Einführungs-klassenlehrperson. Eine Kopie des Antrags des Schulpsychologischen Dienstes wird
652 übergeben.

653 Beim Austritt aus der Einführungs-klasse sucht die Einführungs-klassenlehrperson das Gespräch mit
654 der neuen Klassenlehrperson und stellt frühzeitig einen Antrag für eventuelle Förderlektionen. Ein
655 schriftlicher Schulbericht wird mit dem Übertritt erstellt.

656

657 **Grundsätze zur Verwendung der Pensen**

658 **Grundsätzliches**

659 Grundsätzlich besteht ein Bedarf an Fördermassnahmen auf allen Stufen der Volksschule. Schulische
660 Förderung im Rahmen der Volksschule beginnt mit dem Eintritt in den Kindergarten und endet mit
661 dem Übertritt in eine berufliche Ausbildung oder in eine weiterführende Schule. Eine Ausnahme bilden
662 Jugendliche mit individuellen Lernzielen. Diese werden bei der Suche nach einer Lehrstelle und
663 während der Lehre oder Anlehre gemäss den Weisungen und Richtlinien des Erziehungsrates von der
664 Schulischen Förderlehrperson begleitet.

665

666 **Schwerpunkte der Pensenverwendung**

667 Da der Pensenpool die zur Verfügung stehenden Mittel und Ressourcen begrenzt, ist es notwendig,
668 Schwerpunkte zu setzen. Die Ausgestaltung der Fördermassnahmen ist in den einzelnen Schulstufen
669 unterschiedlich. Der tatsächliche Bedarf in den einzelnen Schuleinheiten ist zu berücksichtigen.

670

671 Der Pensenpool ist so aufzuteilen, dass dem Förderbedarf Rechnung getragen werden kann. Ist der
672 Förderbedarf sehr hoch, kann der Pensenpool überschritten werden.

673

674 Der Schulrat bewilligt auf Antrag der Kommission Fördernde Massnahmen die Anzahl Lektionen, die
675 für ein Semester bewilligt werden können. Die Kommission Fördernde Massnahmen ist für eine
676 optimale Aufteilung innerhalb der Schuleinheiten besorgt und setzt folgende Schwerpunkte.

677

- 678 • Jede Schuleinheit erhält einen nach Schülerzahlen und Klassen errechneten Grundstock, welche
679 insgesamt 80 % des Pensenpools ausmacht.
- 680 • Die vom schulpsychologischen Dienst beantragten Fördermassnahmen werden in diesen
681 Grundstock integriert. Schüler mit individuellen Lernzielen haben einen speziellen Anspruch auf
682 Förderung.
- 683 • Das Restpensum wird nach Bedarf zugeteilt.
- 684
- 685 • Einzellektionen sollen Ausnahme sein und höchstens ein halbes Jahr oder 40 Lektionen
686 stattfinden.
- 687 • Schüler mit Förderbedarf, die im Verlauf des Semesters vom schulpsychologischen Dienst
688 abgeklärt werden oder neu zugezogene Schüler mit Förderbedarf, sollen nach Möglichkeit in
689 bereits bestehende Gruppen integriert werden.
- 690

691 **Präventive Massnahmen**

692 Präventive Massnahmen haben in unserem Förderkonzept einen hohen Stellenwert. Präventive
693 Massnahmen, insbesondere im Kindergarten und in der Unterstufe, tragen dazu bei, dass weniger
694 intensive und länger dauernde Fördermassnahmen in Anspruch genommen werden müssen. Im
695 Kindergarten liegt der Schwerpunkt der Förderung insbesondere in der Beratung von
696 Kindergartenlehrpersonen und Eltern.
697

698 **Förderung von besonders begabten Schülern**

699 Begabungsförderung findet in erster Linie innerhalb der Regelklasse statt.
700 Es wurde ein separates Konzept Begabungsförderung erstellt.
701

702 **Formulare**

- 703
- 704 ▪ Anmeldung Stütz- und Fördermassnahmen
 - 705 ▪ Lernbericht Stütz- und Fördermassnahmen
 - 706 ▪ Lernbericht Stütz- und Fördermassnahmen (als Zeugnisbeilage bei individuellen Lernzielen)
707 (*werden noch in einer Stufenkonferenz vereinheitlicht*)
 - 708 ▪ Vereinbarung über individuelle Lernziele
 - 709 ▪ Erfassungsbogen für Schüler mit Förderbedarf (nur für die Oberstufe)

710 Diesem Konzept liegen zugrunde:

711
712 Weisungen und Konzepte:
713 Fördermassnahmen in den Volksschulen

714
715 Schulinterne Konzepte:
716 Einschulungskonzept
717 Migrationskonzept
718 Begabungsförderungskonzept

719
720 Kommission Fördernde Massnahmen

721
722
723
724

725 **Genehmigt durch den Schulrat am 1. Juli 2008**

726 Vom Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen genehmigt am 14. Juli 2008.

B Interviewleitfaden und Transkriptionen

Interviewleitfaden Schulrat

1. Wie lange bist du schon im Schulrat?
2. Wie bist du dazu gekommen, dich im Schulrat zu engagieren?
3. Was hast du für Vorkenntnisse in Bezug auf Schule mitgebracht?
4. Gibt es Anstellungsbedingungen für Lehrkräfte, welche im sonderpädagogischen Rahmen tätig sind? (10)
5. Was zeichnet aus deiner Sicht den idealen Unterricht aus?
6. Was verstehst du unter Integration?
7. Kennst du das aktuelle Förderkonzept / Konzept Fördernde Massnahmen deiner Schulgemeinde?
8. Wer ist dafür verantwortlich, dass die Lehrpersonen das Konzept kennen?
9. Wie wird sichergestellt, dass sie es kennen?
10. Wie sieht das sonderpädagogische Angebot an deiner Schule aus? (2)
11. Wie werden Kinder gefördert? (2)
12. Fehlt aus deiner Sicht etwas im sonderpädagogischen Grundangebot? (2)
13. Wer profitiert an deiner Schule von diesem Angebot? (3)
14. Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob ein Kind in der Sonder- oder in der Regelschule beschult wird? (5)
15. SPD → Sind die Zuweisungskriterien des SPD's bekannt?
16. Besteht die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einer Sonderschule? (6, 7)
17. Ist es möglich, Kinder mit Behinderung an eurer Schule aufzunehmen? (7)
18. Ja → Welche Unterstützung erfährt die Regelschule? (7)
Nein → Wieso nicht?
19. Wie wird vorgegangen, wenn ein sonderpädagogischer Bedarf festgestellt wird? (8)
20. Stunden werden zugesprochen → Wie ist der weitere Verlauf? (Lektionenanzahl, Therapie beenden, Berichte) (8)
21. Findet eine Qualitätssicherung und –entwicklung der sonderpädagogischen Angebote statt?
22. Ja → In welcher Form?
Nein → Wieso nicht?
23. Was erleben die Lehrpersonen / SHP / SL in der Umsetzung des Förderkonzeptes / Konzept Fördernde Massnahmen als unterstützend und wo könnten sie sich noch Hilfe wünschen?

Interviewleitfaden Schulleitung

1. Wie lange arbeitest du schon als Lehrkraft/ Wie lange schon als Schulleiter / in?
2. Hast du Erfahrungen auf anderen Stufen?
3. Gibt es Anstellungsbedingungen/Qualifikationen für Lehrkräfte, welche im sonderpädagogischen Rahmen tätig sind? (10)
4. Was zeichnet den Unterricht der Lehrpersonen, SHP und Therapeutinnen in deinem Schulhaus aus?
5. Was ist dir wichtig im Unterricht?

6. Was verstehst du unter Integration?
7. Kennst du das aktuelle Förderkonzept / Konzept Fördernde Massnahmen deiner Schulgemeinde?
8. Kennen die Lehrpersonen das Konzept? Inwiefern?
9. Was im Konzept ist für die Lehrpersonen relevant?
10. Wer ist dafür verantwortlich, dass die Lehrpersonen das Konzept kennen?
11. Wie wird sichergestellt, dass sie es kennen?
12. Wie sieht das sonderpädagogische Angebot an deiner Schule aus? (2)
13. Wie werden Kinder gefördert? (2)
14. Fehlt aus deiner Sicht etwas im sonderpädagogischen Grundangebot? (2)
15. Wer profitiert an deiner Schule von diesem Angebot? (3)
16. Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob ein Kind in der Sonder- oder in der Regelschule beschult wird? (5)
17. SPD → Sind die Zuweisungskriterien des SPD's bekannt?
18. Besteht die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einer Sonderschule? (6, 7)
19. Ist es möglich, Kinder mit Behinderung an deiner Schule aufzunehmen? (7)
20. Ja → Welche Unterstützung erfährt die Regelschule? (7)
Nein → Wieso nicht?
21. Wie wird vorgegangen, wenn ein sonderpädagogischer Bedarf festgestellt wird? (8)
22. Stunden werden zugesprochen → Wie ist der weitere Verlauf? (Lektionenanzahl, Therapie beenden, Berichte) (8)
23. Findet eine Qualitätssicherung und –entwicklung der sonderpädagogischen Angebote statt? (9)
24. Ja → In welcher Form?
Nein → Wieso nicht?
25. Was empfindest du als Schulleiter/in als unterstützend in der Umsetzung des Förderkonzeptes / Konzept Fördernde Massnahmen und wo wünschst du dir noch weiter Unterstützung?
26. Bist du mit dem Förderkonzept grundsätzlich zufrieden oder würdest du einen anderen Ansatz wählen?

Interviewleitfaden SHP und Lehrperson

1. Auf welcher Stufe arbeitest du?
2. Wie lange arbeitest du schon als Lehrkraft?
3. Wie lange arbeitest du auf dieser Stufe?
4. Hast du Erfahrungen auf anderen Stufen?
5. Welche Ausbildungen hast du absolviert? (10)
6. Was zeichnet deinen Unterricht aus?
7. Was ist dir wichtig im Unterricht?
8. Was verstehst du unter Integration?
9. Kennst du das aktuelle Förderkonzept / Konzept Fördernde Massnahmen deiner Schulgemeinde?
10. Ja → Wie wurdest du darüber informiert und wo findest du es?

11. Wie sieht das sonderpädagogische Sonderangebot an deiner Schule aus? (2)
12. Wie werden Kinder gefördert? (2)
13. Fehlt aus deiner Sicht etwas im sonderpädagogischen Grundangebot? (2)
14. Wer profitiert an deiner Schule von diesem Angebot? (3)
15. Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob ein Kind in der Sonder- oder in der Regelschule beschult wird? (5)
16. SPD → Sind die Zuweisungskriterien des SPD bekannt?
17. Besteht die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einer Sonderschule? (6, 7)
18. Ist es möglich, Kinder mit Behinderung an eurer Schule aufzunehmen? (7)
19. Ja → Welche Unterstützung erfährt die Regelschule? (7)
Nein → Wieso nicht?
20. Wie wird vorgegangen, wenn ein sonderpädagogischer Bedarf festgestellt wird? (8)
21. Stunden werden zugesprochen → Wie ist der weitere Verlauf? (Lektionenanzahl, Therapie beenden, Berichte) (8)
22. Findet eine Qualitätssicherung und –entwicklung der sonderpädagogischen Angebote statt? (9)
23. Ja → In welcher Form?
Nein → Wieso nicht?
24. Was empfindest du als unterstützend in der Umsetzung des Förderkonzeptes / Konzept Fördernde Massnahmen und wo wünschst du dir noch weiter Unterstützung?

1 **Transkription Schulrat A.**

2

3 Begrüssung und Vorgespräch nicht aufgezeichnet.

4 I: Wie lange arbeitest du schon im Schulrat?

5 SR1: Seit 13 Jahren.

6 I: Wie bist du dazu gekommen, dich im Schulrat zu engagieren?

7 SR1: Das ist für mich eigentlich schon von meinem Elternhaus klar gewesen, dass ich das einmal
8 machen möchte. Ich bin dann nach A. gekommen, mein Mann hat auf der Gemeinde gearbeitet und
9 dann hat mich der Gemeindepräsident angefragt, ob ich nicht für die FDP in den Schulrat kandidieren
10 möchte. Und ich habe nein gesagt, die Kinder sind zu klein und siehe da, ich bin dann doch gleich
11 Schulrätin geworden und die Kinder waren 3 Jahre alt und 1 jährig. () Also relativ jung. Und was noch
12 speziell war, ich hatte kein Beziehungsnetz in A. Mein Mann musste frei machen, wenn ich auf
13 Schulbesuch ging also er musst seine Ferientage opfern (lacht), damit ich in die Kindergärten auf
14 Schulbesuch gehen konnte, das war noch speziell, ja. Und die Kinder waren noch nicht in der Schule
15 und noch nicht im Kindergarten. Und nichts desto trotz war es eine spannende Materie, ja.

16 I: Welche Vorkenntnisse hast du in Bezug auf die Schule in den Schulrat mitgebracht?

17 SR1: () Nur die eigene Schulerfahrung, ja.

18 I: Gibt es Anstellungsbedingungen für Lehrkräfte, die im sonderpädagogischen Bereich tätig sind?

19 SR1: () Meines Wissens keine speziellen. Also, () nein. Wir haben ja im Förderkonzept festgelegt, das
20 äh die Lehrperson, welche die Kleinklasse führt, nach Möglichkeit eine heilpädagogische Ausbildung

21 haben sollte, waren aber auch schon in der Situation, dass wir niemanden gefunden haben und dann
22 hat eine Regelklassenlehrerin das übernommen.

23 I: Was zeichnet aus deiner Sicht den idealen Unterricht aus?

24 SR1: Der ideale Unterricht ist am Kind orientiert, die Lehrerin hat eine positive Erwartungshaltung
25 gegenüber den Kindern, er ist so abgestimmt, dass man die innere Differenzierung machen kann, also
26 dass eigentlich, ich denke 90 % der Kinder sicher auf ihre Kosten kommen. Und dann haben wir noch
27 die Hochbegabten und diejenigen, welche ein wenig mehr Probleme haben und dort denke ich
28 müssen wir dann Hilfestellungen geben in Form von Therapie. Aber ein guter Unterricht macht aus,
29 wenn er sich am Kind orientiert.

30 I: Was verstehst du unter dem Begriff Integration?

31 SR1: Integration ist für mich hier in A. so, es hat zwei Bedeutungen, Integration von Fremdsprachigen,
32 weil wir einen relativ hohen Anteil an fremdsprachigen Kindern haben und nachher geht es natürlich
33 sofort in das integrative Modell von der also Kinderbeschulung, also Kleinklasse oder integrativ dass
34 heiss wir arbeiten dann wirklich individuell mit einer Heilpädagogin, dass sind für mich diese zwei
35 Punkte. Ich weiss nicht, willst du es noch tiefer wissen?

36 I: Vielleicht einfach allgemein, was hat das für eine Bedeutung das Wort oder was beinhaltet es?

37 SR1: Eben das eine ist mit den Fremdsprachigen, das andere schulisch.

38 I: Kennst du das aktuelle Förderkonzept von deiner Schulgemeinde?

39 SR1: Ja.

40 I: Wer ist dafür verantwortlich, dass auch die Lehrpersonen dieses Konzept kennen?

41 SR1: (3 Sek.) Das ist eine gute Frage. Also geregelt ist es so, dass der Schulrat äh das Konzept
42 erlässt, er ist Rekursinstanz bei Zuweisungsverfahren und nachher ist es eigentlich auf der
43 Schulleitungsebene unten, also müsste es dort angesiedelt sein, dass der Schulleiter dafür besorgt
44 sein würde, dass eine Lehrperson, die neu kommt, das kennt.

45 I: Wie wird sichergestellt, dass Personen das kennen, Lehrpersonen?

46 SR1: () Das ist eine gute Frage (lacht). (3 Sek). Also ich gehe davon aus das ein Schulleiter das
47 macht, wenn er äh die Lehrperson die neu kommt im Prinzip einführt. Dass er die speziellen Wege
48 und unser System hier in A. erklärt und ihr das auch vermittelt. Was natürlich auch ist, wir haben es
49 auf dem Internet, auf dem internen Bereich, und dort denke ich, gibt es auch eine Holschuld von der
50 Lehrperson welche zu uns kommen, dass sie sich auch informiert, wie funktioniert denn diese
51 Schulgemeinde. Ich denke, es hat so zwei Seiten, das eine die Hol – und das andere die Bringschuld.

52 I: Wie das sonderpädagogische Angebot an dieser Schule aus?

53 SR1: Also, welche Therapien wir haben?

54 I: Mhm (zustimmend).

55 SR1: Wir haben Logopädie, Legasthenie, Dyskalkulie, wir haben (), wenn es einen Antrag gibt auf
56 Psychomotorik gehen wir extern, da haben wir irgend eine Therapeutin, welche wir auch noch
57 bedienen können oder uns anmelden, wir haben Deutsch für Fremdsprachige, wir können
58 Deutschklassen bilden, wir haben Lernatelier im Bereich Begabungsförderung. Ich denke, dass ist es
59 etwa.

60 I: Wie werden die Kinder gefördert?

61 SR1: Im leistungsorientierten Bereich?

62 I: Mhm (zustimmend).

63 SR1: Der grösste Teil passiert nach meiner Ansicht durch die innere Differenzierung in der Klasse und
64 dann haben wir ja das Begabungsförderungskonzept und dort hat der Schulrat entschieden, dass er
65 sich im ersten Schritt mit dem Lernatelier, äh das als Bereicherung hineingeben, wo dann eine
66 Lehrperson kann mit den Kindern in das Lernatelier und dann dort eigentlich Ressourcen abholen
67 kann. Das ist das, was wir für die begabten Kinder haben. Es gibt aber noch weitere Schritte, die du
68 natürlich ein hochbegabtes Kind überspringen lassen, wobei das die Vergangenheit, was ich jetzt
69 erlebt habe, diese zwei Fälle nicht gut herausgekommen sind. Beide Kinder haben ein 10. Schuljahr
70 machen müssen, weil sie noch zu jung für eine Lehre waren und das eigentlich die Problematik nicht
71 aufgelöst wurde sondern verlagert.

72 I: Fehlt aus deiner Sicht etwas im sonderpädagogischen Grundangebot?

73 SR1: (7 Sek.) Nein. Ich denke, wenn wir eine spezielle Therapie haben, welche wir nicht im Angebot
74 haben, dann schauen wir, dass dieses Kind das bekommt. Und es ist halt schon so, wenn wir
75 Reittherapie anbieten würden, dann wäre diese auch ausgebucht. Ich glaube, immer was du hast wird
76 gebraucht und dort sind natürlich auch die Prioritäten und wir sind schlussendlich doch auch dem
77 Steuerzahlen verpflichtet, dass wir verantwortungsvoll mit dem Steuergeld umgehen und dass wir
78 natürlich die wichtigsten Therapien sicher im Angebot haben und dass wir auch mit dem Pensenpool
79 auch messen, wie liegen wird.

80 I: Wer profitiert an deiner Schule vom sonderpädagogischen Angebot?

81 SR1: () Alle Kinder, und zwar in dem Sinne, dass man Kinder, welche Unterstützung brauchen,
82 rausnehmen kann und separat und wirklich fördern, in dem Bereich, wo sie es nötig haben und die
83 anderen in dieser Zeit einfach weiterarbeiten können. Es gibt Hilfestellungen für die Kinder, die
84 Defizite haben und das andere mit der ressourcenorientieren (...) da gehe ich davon aus, dass die
85 Lehrkräfte das natürlich dem Kind geben können, also das wirklich alle profitieren.

86 I: Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob ein Kind in eine Sonderschule oder in eine
87 Regelschule kommt?

88 SR1: Also jetzt vom Kindergarten her, oder?

89 I: Von Kindergarten oder auch wenn man in der Schule einen solchen Fall hat, welche Kriterien gibt
90 es hier?

91 SR1: Also, das allererste ist sicher einmal eine SPD-Abklärung, dann einen Antrag von dem und dann
92 wird ja dann, eine Sonderschule wird immer im Schulrat behandelt und dann wird ein Platz gesucht
93 und mit dem Einverständnis der Eltern wir im Prinzip das Kind einer Sonderschule zugewiesen. Und
94 die Schulgemeinde muss ja eine Kostengutsprache machen für das. Also die Lehrkraft muss mit
95 einem SPD-Antrag an den Schulrat kommen und dann gibt es eine Zuweisung an die Sonderschule.

96 I: Sind die Kriterien vom SPD bekannt?

97 SR1: Für eine Zuweisung?

98 I: Ja.

99 SR1: Nein, ich nehme an, die haben eigene, da ihre, wie sagt man dem, ihre Abklärungskoffer, welche
100 sie hervor nehmen, aber was es effektiv ausmacht, kann ich dir nicht sagen.

101 I: Besteht die Möglichkeit für eine Zusammenarbeit mit einer Sonderschule?

102 SR1: (4 Sek.) Ja, wir haben ein Kind, welches mit dem Gehör Probleme hat, wo mit der
103 Sprachheilschule eine Zusammenarbeit eigentlich stattfindet, dass die Lehrerin sich dort weiterbilden
104 musste und das das Kind anscheinend mit einem Gerät und die Lehrperson auch mit einem Gerät
105 instruiert wurde, wie sie da am besten umgehen können miteinander, da hatten wir glaube ich etwa 3
106 Kinder, in meiner Zeit. Was haben wir noch für Zusammenarbeit? () Es ist eigentlich schon
107 vorwiegend mit der Sprachheilschule, dort kommen die Kinder ja auch meistens wieder retour. (5
108 Sek.) Ja, es war noch die Platzierung von dem Kind, welches bei dir war. Wie weit dass die
109 Zusammenarbeit gegangen ist, kann ich aber nicht sagen.

110 I: Ist es möglich, ein Kind mit Behinderung an dieser Schule aufzunehmen?

111 SR1: Kommt drauf an, mit welcher Behinderung. () Wenn es jetzt körperlich behindert ist, denke ich,
112 ist das kein Problem. Man müsste sicher schauen in den alten Schulhäusern wegen Rollstuhl und so,
113 S. (Anm. Name eines Schulhauses) ist eigentlich gelöst, dort ist alles rollstuhlgängig, geistig
114 behinderte haben wir keine, nein. Also sehe ich auch eher nicht, denn mit der Kleinklasse machen wir
115 wirklich noch einmal so eine Selektion bevor es in eine Sonderschule geht. () Mhm.

116 I: Wie wird vorgegangen, wenn ein sonderpädagogischer Bedarf festgestellt wird? In einer Klasse
117 oder im Kindergarten.

118 SR1: () Von der Lehrperson?

119 I: Ja.

120 SR1: Also, das ist ja so, dass wir die interne Förderfachstelle haben, welche äh Zuweisungen bis 40
121 Lektionen selber intern beantragen kann und was drüber hinausgeht, geht an den SPD. Die
122 Lehrperson muss das sehr wahrscheinlich schon einmal anmelden in der Vorselektion und wenn es
123 dann weiter geht macht es ja F. (Anm. Fachfrau interne Förderfachstelle), dass es an den SPD geht.
124 Dann kommt ein Antrag vom SPD. Bei uns ist es so, dass man äh, eigentlich den immer umsetzen
125 was kommt an Anträgen, da wird also nichts negiert und was halt ist manchmal, dass es eine
126 Wartefrist gibt.

127 I: Findet eine Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung im sonderpädagogischen Angebot statt?

128 SR1: (atmet hörbar ein). (3 Sek.) Das Konzept ist ja im 2008 erlassen worden, oder, um man sagt ja
129 so, alle drei Jahre sollte man etwas wieder einmal evaluieren. Wir wollten eigentlich im letzten Jahr
130 schon einmal R. (Anm. Mitglied des Schulrats) vorgängig oder, und das ist nicht so auf äh auf Effort
131 gestossen bei den Therapeutinnen und zwar müssen wir das sehr wahrscheinlich noch einmal ganz
132 anders angehen. Wir haben das Gefühl, man könnte gewisse Sachen anders machen im
133 Therapiebereich, aber wir sind nicht die Fachleute, sondern wir sind, wir sind nur die das Organ,
134 welches im Prinzip vom Volk gewählt wird und wir einfach sehen diese Kostenentwicklung im
135 sonderpädagogischen Bereich und da müssen wir sicher nochmal hinschauen. Aber man wird es
136 evaluieren müssen, ja.

137 I: Das eine ist eine hypothetische Frage, es ist auch schon die letzte, was meinst du, äh was erleben
138 Lehrpersonen, Schulische Heilpädagogen und Schulleiter in der Umsetzung dieses Förderkonzepts
139 als hilfreich, als unterstützend und wo könntest du dir vorstellen, wäre vielleicht noch Hilfestellung
140 nötig?

141 SR1: (6 Sek.) Also die Rückmeldung von einem grossen Teil der Lehrerschaft ist es ja, dass sie
142 begrüssen, dass wir eine Kleinklasse haben. Sie begrüssen unser Therapieangebot und der
143 Optimierungspunkt, welche wir ja im letzten Jahr einmal angehen wollten, wäre wirklich, neue Ansätze

144 im Therapiebereich zu prüfen. Also einmal von der Gruppenbildung her, die Eltern mit einbeziehen
145 einfach so andere Ansätze nochmals prüfen oder wir haben ja auch gesagt, ist es richtig, dass man,
146 wenn eine Klasse etwa 6 Lektionen Unterstützung braucht, dass in diesen immer die Kinder
147 rausgehen, würde es nicht Sinn machen, wenn die Therapeutin hinein käme. Aber sie kann natürlich
148 nicht punktuell an den Problemen des Kindes arbeiten. Geht auch ein bisschen ins Integrative hinein
149 aber zur Entlastung und ein wenig tief- also niederschwelliger. Ich denke aber, dass das
150 Förderkonzept in A. so getragen wird, wie es ist. Und dass viel, dass wir auch spüren, dass Familien
151 hierher ziehen, weil wir eine Kleinklasse haben, weil das Kind noch nicht in eine Sonderschule muss.
152 Ich denke auch, dass die Lehrkräfte spüren, dass wir äh sorgfältig mit dem umgehen, was wir haben
153 also die Stunden die uns zugesprochen sind vom Pensenpool her, dass wir diese auch immer wieder
154 überprüfen und dass wir eigentlich wirklich so im Durchschnitt liegen also auch mit den Abklärungen
155 beim SPD, das sind, wenn man es runterbricht also im Vergleich zur Gesamtschülerzahl im normalen
156 Bereich. () Und Optimierungsbedarf, ich denke, das hat es immer, also das ist auch ein bisschen
157 Glaubenssache, was man denkt über die Förderung, soll es integrativ stattfinden oder soll es
158 separativ stattfinden. Aber es wird immer wieder Kinder geben, welche im System Schule nicht
159 aufgefangen werden können, auch mit einer integrativen Förderung nicht. Und dort denke ich, ist die
160 Kleinklasse wie noch der Schutz vor dem Rausnehmen für in die Sonderschule. () Das sind so meine
161 Gedanken dazu, ja.
162 I: Gut, danke vielmals.
163 SR1:Bitte

1 **Transkription Schulleitung A.**

2

3 I: Gut, danke vielmals, dass du dich als Schulleiter zur Verfügung stellst, uns zu unterstützen bei
4 unserer Masterthese.

5 SL1: Sehr gerne geschehen.

6 I: Wir fangen zuerst mit allgemeinen Fragen an, auch zu dir als Person oder was du so machst und
7 nachher kommen wir dann auf unser Förderkonzept zu sprechen.

8 Wie lange arbeitest du schon als Primarlehrkraft?

9 SL1: Als Primarlehrer (lacht), das ist schon bald nicht mehr wahr. Nein, das ist gut 20 Jahre.

10 I: Mhm. Und als Schulleiter ?

11 SL1: Sind es 15 Jahre.

12 I: Hast du Erfahrungen auf anderen Stufen als auf der du jetzt arbeitest?

13 SL1: Ich habe, bevor ich hier angefangen habe, Schule zu geben, habe ich einfach Stellvertretungen
14 gemacht auf der Oberstufe, aber das waren so dreiwöchige Stellvertretungen an zwei drei
15 verschiedenen Orten.

16 I: Ok. Und sonst hauptsächlich auf der Mittelstufe.

17 SL1: Ja.

18 I: Ähm, als Schulleiterfunktion, ähm, stellst du ja auch Lehrkräfte ein oder bist mitverantwortlich, um
19 Lehrkräfte einzustellen ...

20 SL1: (unterbricht) Wir haben das Mitspracherecht, also wir haben Vorstellungsrunden, bei welcher die
21 Mehrheit des Schulrats dabei sein muss, damit diese wählen können, aber sie hören stark auf die
22 Schulleitungen, weil diese Person sollte ins Team passen und äh bis jetzt war es immer so, dass die
23 Vorschläge von uns auch gewählt wurden. Aber wählen tut der Schulrat, er hat die
24 Personalverantwortung.

25 I: Ok. Gibt es bestimmte so Anstellungsbedingungen oder Qualifikationen, von welchen du sagst,
26 müsste eine Lehrkraft haben um vor allem im sonderpädagogischen Rahmen tätig zu sein?

27 SL1: Also wir haben ja jetzt () ich muss sagen, das schöne bei uns, dass wir Heilpädagogen haben bei
28 uns im Schulhaus und zwar ja vier Ausgebildete oder jetzt ja, äh und dort im heilpädagogischen
29 Bereich eigentlich äh gut äh gestellt sind und bei den Anstellungsgesprächen oder bei den
30 Anstellungen geht es dann schon vor allem auf stufenspezifische Sachen, also weniger auf den
31 heilpädagogisch äh oder schaut man weniger, also äh bei den Anstellungsbedingungen schaut man
32 sicher mal Mann / Frau oder möglich wäre jetzt gerade bei unserem Team wieder einmal einen Mann
33 wählen könnte, wäre das nicht schlecht, dann die Altersstruktur des Teams und dann natürlich auch
34 die Erfahrungswert, also Referenzen, welche man einholt, man sagt aber auch, man gibt Abgängern
35 die Chance, dass sie, also jetzt haben wir ja auch, diesem Sommer eine junge Lehrerin eingestellt,
36 dass also auch diese eine Chance hat um Eingestellt zu werden, es ist eigentlich sehr individuell jedes
37 Mal wieder äh schaut man welche Stelle wird frei und dann baut man ringsum auf was man () welche
38 Person das sein sollte.

39 I: Was würdest du sagen, wenn du so dein Team anschaust, was zeichnet den Unterricht von den
40 Lehrpersonen, von den SHPs oder von den Therapeutinnen hier in deinem Schulhaus aus?

41 SL1: Also ich denke, das sind hochkompetente Leute, also äh, ich ging auch schon schauen bei
42 gewissen Unterrichtsformen und da merkt man auch einfach, die haben einen riesigen Rucksack, wo
43 sie wirklich mit Kindern arbeiten, wo das auch brauchen und äh da muss ich wirklich sagen, Hut ab
44 vor dieser Arbeit und auch ich denke auch die Hilfsbereitschaft, die sie haben, also wenn man fragt,
45 man kann zu jeder Person gehen und ich denke einfach das ist auch für die anderen Lehrerinnen so,
46 da wir man unterstützt ohne dass man sagt äh, dafür bin ich nicht bezahlt und das ist das ist schön so.

47 I: Was ist dir wichtig im Unterricht?

48 SL1: Im meinem eigenen?

49 I: Mhm.

50 SL1: Ich denke, es müssen sich alle Kinder gleich behandelt fühlen, also gewisse, äh, also es muss
51 ein fairer Unterricht sein, ich denke, die Kinder müssen die Regeln und Strukturen kennen und auch
52 wissen, dass es Konsequenzen hat, wenn das nicht eingehalten wird und dann denke ich auch eine
53 Prise Humor sollte drin sein, dass einfach, die Atmosphäre ist für mich sehr wichtig, dass zwischen
54 Kind und Lehrer äh, dass da die Ebenen stimmen. Das ist für mich eigentlich ein Hauptziel, auch
55 wenn ich eine Klasse übernehme, dass man daran aufbauen kann und äh, ich habe jetzt eine 6.
56 Klasse und mit dieser ist es herrlich zu arbeiten. Ich hoffe einfach, das hält noch so hin. Und das
57 kommt natürlich immer auf die Zusammensetzung an, das geht nicht immer.

58 I: Hast du etwas, von dem du sagst, das ist mir wichtig im Unterricht meiner Lehrkräfte?

59 SL1: (4 Sek.)

60 I: oder wäre wünschenswert für mich?

61 SL1: Also bei uns im Team oder für mich als Schulleiter?

62 I: Für dich als Schulleiter.

63 SL1: Also ich denke, es sind schon jetzt ein paar Punkte, die ich gesagt habe, welche ich auch
64 erwarten kann von den Lehrkräften. Eben dass man, dass man die Kinder fair behandelt, äh, dass
65 sich die Lehrkräfte auch weiterbilden dort wo sie das Gefühl haben, man sollte es auch machen, dafür
66 sind natürlich auch die Mitarbeitergespräche wirklich auch gut, wo man schauen drauf schauen kann,
67 wo möchte jemand die Hebel ansetzen, und dann, ich denke einfach wichtig ist in einem Team dass
68 man dass man am gleichen Strick zieht und auf die gleiche Seite dass man dass man merkt, auch
69 gegen aussen, es ist ein Team.

70 I: Ok. Was verstehst du unter dem Begriff Integration?

71 SL1: Ja, also ich denke, Integration ist ein Wort, ja, ist ein weiter Begriff, aber schon so, dass man
72 sagt, Kinder welche vielleicht neben der Norm sind oder oder welche Probleme haben äh auf den
73 verschiedensten, das kann im Sozialen wie im Intelektuellen sein, dass man schaut, dass man die
74 möglichst äh weit auch wirklich mitnimmt, dass man dass man sie intergiert, dass sie sich nicht als als
75 als Aussenseiter vorkommen müssen. Äh, ich denke, das geht, das ist in sehr vielen Bereichen auch
76 möglich und irgendwie gibt es auch die anderen Formen oder Kinder wo wir jetzt halt eben die
77 Kleinklassen anbieten und äh ich denke, da könnte man lange diskutieren aber ich denke, ich sehe es
78 jetzt auch einfach bei N. auch (Anm. Frau vom Schulleiter), dass es wirklich Kinder hat, welchen es
79 gut tut. Was ich einfach hier immer sagen muss, es ist in unsrem Schulhaus sind, gehöre die wie
80 dazu, also meine Kl... meine Schüler spielen ab und zu mit ihnen und die sagen nicht es seien
81 „Dubelischüeler“ oder Hilfsschüler, sondern das sind einfach die 5. Und 6. Klässler von Frau H. Also
82 es kann schon so sein oder, dass dass, wenn du separativ arbeitest, () dass wenn man teilweise

83 Klassen noch weg tut dass dann irgendwo sich abgeschoben vorkommen aber so wie wir es hier
84 haben ist es gar nicht schlecht.

85 I: Ok. Kennst du das aktuelle Förderkonzept von A.?

86 SL1: Ja (nimmt das auf dem Tisch liegende Konzept in die Hand). Also ich muss ehrlich gesagt, ich
87 habe gewusst, dass es ein Thema ist und ich habe es wirklich anschauen müssen, wieder. Äh, ja, es
88 steht eigentlich sehr viel drin, es ist auch sehr vieles geregelt, was noch nicht geregelt ist, ist das
89 Thema Begabungsförderung. Das ist hier noch nicht, es wird erwähnt, es komme dann einmal rein
90 aber ich denke, da machen wir jetzt einmal so einen Schritt äh mit dem Lernatelier, wo wir schauen
91 können, wie es weitergeht aber es ist sicher noch nicht das Ideale, die Idealform. Aber ich habe es ein
92 wenig durchgelesen, wieder einmal.

93 I: Kennen die Lehrkräfte das Förderkonzept?

94 SL1: Ich glaube, ganz ehrlich, ich muss sagen, es hat Lehrkräfte, die gar nicht wissen, dass es eines
95 gibt.

96 I: Mhm.

97 SL1: Und das ist so, das () ich habe es auch zuerst suchen müssen. Und es jetzt auf dem Schulserver
98 aber es ist sicher etwas das man () allgemein, es gibt verschiedene Konzepte, von Sachen, die du im
99 Alltag vielleicht gar nicht brauchst und vergisst es wieder aber wenn es dann eben nötig ist und nicht
100 und nicht mehr weisst, dass es das überhaupt „ume“ ist, ist es eigentlich schade.

101 I: Was ist im Konzept für die Lehrpersonen relevant oder was würdest du als relevant bezeichnen?

102 SL1: Also, was was viele glaube ich nicht wissen, ist die Interne Förderfachstelle, welche wir haben,
103 welche eigentlich eine grosse Hilfe für eine Lehrkraft ist, wenn sie verunsichert ist, wenn sie vielleicht
104 nicht gerade möchte beim Schulpsychologen anmelden, welche eine sehr niederschwellige Stufe ist,
105 welche wirklich viel helfen kann und da denke ich ist unbedingt etwas dass man wieder einmal
106 aktualisieren, nein, nicht aktualisieren, sondern die Leute wieder darauf aufmerksam machen. Es ist
107 auch etwas, solche Sachen muss man an einer Schulleiterkonferenz mal besprechen, dass wir das
108 Team darauf aufmerksam machen, dass wir das haben und es ist eine gute Sache eben diese IFFS-
109 Stelle (Anm. Interne Förderfachstelle). Das ist für mich eigentlich so etwas, vieles ist ja auch
110 vorgegeben vom Kanton äh und man hat dann mit dieser Fachstelle Förderfachstelle eine
111 Schulgemeindeinterne Stelle geschaffen, bei der einfach wirklich die Hemmschwelle viel tiefer ist. Und
112 das denke ich, ist für mich etwas sehr wichtiges in dem drin. Und einfach, das Ganze, das wir, das
113 Führen von den Kleinklassen, welches hier drin auch beschrieben wird und die Ganzen, was wichtig
114 ist die Zuweisungsverfahren und die sind ja wirklich sehr gut aufgezeigt auch mit so Flussdiagrammen
115 dass die Lehrkräfte wissen, wie muss ich vorgehen, wenn ich, wenn ich ein Problem habe in der
116 Klasse.

117 I: Wer ist verantwortlich, dass die Lehrpersonen das Konzept kennen?

118 SL1: Das ist im Prinzip schon die Schulleitung.

119 I: Also du?

120 SL1: Ich.

121 I: Ja.

122 SL1: Ja.

123 I: Ok. Und äh, gibt es irgendeine Form von Sicherstellung, dass ihr auch wisst, sie kennen das
124 Konzept? Ist da irgendetwas äh...

125 SL1: Ich denke, das Einzige, wo ich sicher bin, dass es alle wieder hören, ist, dass ich das (klopft auf
126 Förderkonzept) an einer Teamsitzung wieder einmal vorstelle und sage, das haben wir und schaut es
127 einmal an. Und es geht ja vor allem um die Klassenlehrkräfte, äh, und diese treffe ich an der
128 Teamsitzung und das habe ich mir vorgenommen, dass ich das in einer Form wieder einmal sage und
129 schaue, was sonst noch so „ume“ ist.

130 I: Gut. Wie sieht das sonderpädagogische Angebot an deiner Schule aus?

131 SL1: Also in A.?

132 I: Mhm.

133 SL1: Also, bei uns ist es so, das sind ja alle diese Defizitförderungen haben, die wir bieten müssen,
134 ausser Psychomotorik, die bieten wir noch nicht oder nicht an, aber wenn jemand wirklich der Antrag
135 kommt vom Schulpsychologen, dann müssen wir es anbieten und dann müssen wir es irgendwie
136 ausserhalb des Dorfes jemanden suchen, das hatten wir auch schon gehabt einzelne Kinder. Dann
137 haben wir die Logopädie, das ist klar, äh, die Kleinklassen, also wir haben Heilpädagoginnen, welche
138 bei uns arbeiten, die beiden Einführungsklassen und die beiden Kleinklassen und () ja () was vielleicht
139 auch noch wichtig ist, die Früherfassung, ist jetzt zwar nicht sonderpädagogische Massnahme, aber
140 ich denke schon noch wichtig, mit dem ELKI, also Eltern-Kind, wo man vor dem Kindergarten schon
141 auf die Eltern zugeht, ihnen sehr günstige Kurse anbietet, zu welchen sie sogar das Kind mitnehmen
142 können, dass man einfach, wenn sie eingeschult werden, dass die Eltern schon eine gewisse Ahnung
143 haben von unserer Sprache und die Kinder allenfalls auch schon.

144 I: Wie werden die Kinder hier gefördert?

145 SL1: Also, ich denke, grundsätzlich müssen sie zuerst einmal im Klassenzimmer gefördert werden von
146 der einzelnen Lehrkraft und dort passiert, denke ich, ein Hauptteil der Förderung und dort, wo die
147 Lehrkraft sieht, es geht auf die eine oder andere Seite nicht, muss, ist er zuerst wirklich die Sache ()
148 ja, von der Lehrperson, dass sie die Wege einleitet, also eben zum Beispiel diese Förderfachstelle
149 einberuft, und wenn es klar ist, äh die Abklärung macht beim SPD und äh () ja, dann die
150 verschiedenen Sachen, die wir anbieten können, denn auch das Kind dem richtigen Ort zugeteilt wird.

151 I: Fehlt aus deiner Sicht etwas im sonderpädagogischen Grundangebot?

152 SL1: Es ist einfach, das Thema Psychomotorik ist schon etwas, da haben wir auch schon ab und zu
153 andiskutiert, und äh es immer so, wenn du etwas nicht hast, dann brauchst du es nicht, und wenn du
154 etwas hast, dann füllst du es auf einmal. Also es ein wenig äh heikel, wobei viele äh sagen, die
155 ausgebildete Therapeutinnen sind, die sagen, das sei etwas sehr Wichtiges, wenn ein Kind das
156 wirklich äh braucht und dort müssen wir einfach äh die Tür nicht zuschlagen und sagen wir müssen,
157 wenn wir das haben halt einen Weg suchen oder wenn man sieht, es häuft sich, dass wir halt wirklich
158 jemanden anstellen müssen, der das macht. Aber sonst denke ich sind wir recht gut abgedeckt. Eben
159 was noch ist, ist die ganze Begabungsförderung. Da hat man einfach in den letzten Jahren geschlafen
160 eigentlich, man hat Defizitförderung gemacht und nicht Begabungsförderung und das ist etwas, das
161 erst kommt. Aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg.

162 I: Ok. Was würdest du sagen, wer profitiert an dieser Schule von diesen Angeboten?

163 SL1: Also bis jetzt denke ich, sind es vor allem Kinder mit Leistungsschwächen, wo man wo man
164 wirklich viel hineingibt und und äh ich denke bei uns sind auch die Therapien werden wirklich
165 grundsätzlich bewilligt, auch wenn die in den letzten Jahren immens gestiegen sind, auch die Kosten,

166 aber da ist jetzt äh, da haben wir einen Schulrat der dahinter steht und sagt, den Kindern muss man
167 helfen, also vor allem die Kinder mit Defiziten, die werden wirklich gefördert.

168 I: Ok. Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob ein Kind in eine Sonderschule muss oder in der
169 Regelschule bleibt?

170 SL1: Also Sonderschule, zum Beispiel eine Kleinklasse oder sogar noch ...

171 I: noch weiter.

172 SL1: noch weiter. Also wir können das sicher nicht, das können nicht wir entscheiden, auch nicht die
173 Schulleitung, nicht die Schulleitungskonferenz, sondern da braucht es wirklich äh Fachleute, also in
174 erster Hand sicher den SPD, der uns äh Anträge stellt. Wir haben eigentlich, also wirklich
175 Sonderschulen haben wir wenig, aber es ist vor allen, aber dort sind es meistens Sonderschulen aus
176 äh Verhaltensauffälligkeiten und nicht aus äh wegen einer Leistungsschwäche und dort ist es äh
177 schon der Schulpsychologe oder die Kriseninterventionsgruppe, welche wir auch schon gebraucht
178 haben, äh welche dann eine Umteilung gemacht hat. Aber können wir nicht selber, da brauchen wir,
179 auch von rechtlichen her, brauchen wir da äh Aussenleute oder Aussenstellen.

180 I: Und die Entscheidungskompetenz liegt dann..

181 SL1: Schulrat.

182 I: beim Schulrat.

183 SL1: Ja.

184 I: Ok. Besteht die Möglichkeit von einer Zusammenarbeit mit einer Sonderschule?

185 SL1: () Ja () es kommt noch drauf, also was wir einfach haben, dann wenn wir ein Kind abgeben, ist
186 schon zuerst einmal ein Austausch da, also damit die wissen, warum kommt dieses Kind überhaupt,
187 aber nachher, also die Möglichkeit besteht, das tut sie sicher, die Frage ist einfach, ob sie, ob es, ob
188 es auch gesucht wird. Also äh, bis jetzt war es so, dass zwischen der Lehrkraft, der abgebenden
189 und der annehmenden eigentlich äh, ja äh, recht viel diskutiert und und und Material verschoben
190 worden ist und dann hat es sich irgendwo dann äh gelegt, und dann ist es dann dann dort am anderen
191 Ort normal weiter gegangen. Aber die Möglichkeit würde es sicher geben. Oder weisst du, wenn man
192 auch sagt, es ist ja vorübergehend. Wir hatten auch schon einmal einen Time-out-Schüler gehabt in
193 R. und da hat man gewusst, der kommt wieder und da ist man dann auch äh zwei drei Mal den
194 Schüler besuchen gegangen, äh, so. Und auch, vor allem auch wenn es vielleicht absehbar ist, dass
195 wirklich ein Kind wieder zurück kommen kann, was eigentlich auch eine Idee wäre, aber das kommt
196 ganz ganz selten vor. Oder bei dem Time-out-Schüler, der ist jetzt im P. (Anm. Name einer Schule),
197 der, da ist es einfach wirklich nicht gegangen.

198 I: Und dann ist der Austausch eigentlich denn da, wenn ein Kind übergeben wird und ...

199 SL1: ja () dort stark, uh

200 I: sonst in der Regel nicht.

201 SL1: Nein, was einfach so, () wir bekommen von diesen Schulen, von welchen wir Kinder haben,
202 bekommen wir zum Beispiel einen Jahresbericht, aber das ist ganz offiziell, also das ist nicht, es geht
203 nicht um das Kind sondern um die Schule selber, was sie gemacht haben und so aber sonst nicht.

204 I: Äh, besteht die Möglichkeit ein Kind mit einer Behinderung an dieser Schule aufzunehmen?

205 SL1: Ja. Ja. Also ich muss jetzt sagen, wir haben, die Frage ist jetzt noch, wie weit die Behinderung
206 geht, aber wir haben jetzt ein Kind gehabt, äh oder haben jetzt ein Kind mit einer starken Epilepsie äh,
207 mir hatten ein Kind letztes Jahr, welches äh aus psychischen Gründen stark eingekotet hat den

208 ganzen Tag, einfach das ist klar vielleicht keine Behinderung aber wirklich eine ganz starke Störung
209 gewesen und da haben da hat niemand dieser Lehrerinnen oder Lehrer, nein Lehrerinnen gesagt, das
210 geht nicht. Also ich muss sagen, das sind sehr sehr offen und ich denke da könntest du auch das
211 könnte auch eine andere Behinderung sein. Auch, auch körperliche, wir haben ja einen Lift, also da
212 sehe ich jetzt überhaupt nicht, was dagegen spricht.

213 I: Wie wird vorgegangen, wenn bei einem Kind ein sonderpädagogischer Bedarf festgestellt wird?

214 SL1: Von der Lehrkraft zuerst, oder

215 I: Ja

216 SL1: Ja. Also ich denke, der Weg ist schon so wieder, äh, dass möglichst schnell, zuerst vielleicht
217 sogar mit der Fachstelle, der internen geredet wird, aber dann vor allem sehr schnell mit dem T.H.
218 (Anm. Schulpsychologe) mit dem Schulpsychologischen Dienst Kontakt aufgenommen wird und dann
219 wird dort dann der weitere Schritt geplant. Und das geht dann auch, also, wenn diese Anträge
220 kommen, die kommen dann an die Schulleiterkonferenz, und diese werden zu 90% dann auch so äh,
221 weitergeleitet oder werden so akzeptiert.

222 I: Wie ist nachher der weitere Verlauf?

223 SL1: Also, äh, es kommt dann ein Antrag vom SPD, der kommt bei uns dann in die
224 Schulleiterkonferenz, und äh, da tut der jeweilige Schulleiter, bei welchem eine Massnahme greift, äh,
225 informiert sich ausführlich, meistens über T. (Anm. Schulpsychologe) direkt, was genau, die
226 Schriftlichkeiten haben wir ja, aber meistens kommt, ist ja nicht alles klar und dann wird mit der
227 Schulleiterkonferenz darüber behandelt und dieser Antrag kommt dann von T. der dann umgesetzt
228 wird, also was dann eben ist, eben sonderpädagogische Massnahme, Therapie, was es dann eben ist
229 und dort wird dann auch geschaut, dass man einen Platz findet natürlich, also gerade so
230 therapeutische Massnahmen sind vielfach Fachlehrkräfte, die vielleicht keinen Platz mehr haben. Im
231 blödesten Fall gibt es eine Warteliste, das hatten wir auch schon, aber da möchte man schon
232 schauen, dass man das irgendwie, ja, nicht braucht, dass allenfalls halt eine Fachlehrkraft aus dem K.
233 (Anm. anderes Schulhaus) hierhin kommt oder vom D. (Anm. anderes Schulhaus), aber dieses Jahr
234 ging es jetzt wieder, aber es ist, im Prinzip jedes halbe Jahr haben wir so ähm Berichte, wobei wir
235 jeden Bericht nochmals anschauen, ob er abgeschlossen ist dieser Fall oder nicht und äh dort muss
236 man auch zusammenstellen, wie man mit diesen Therapeutinnen dann die Gruppen machen könnte
237 und die Schüler verteilen können.

238 I: Findet eine Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in den sonderpädagogischen Angeboten
239 statt?

240 SL1: Was wir einfach haben ist zweimal im Jahr äh, kommen wir zusammen mit der äh F.P. (Anm.
241 Logopädin, interne Förderfachkraft) und äh gehen im Prinzip eben die einzelnen, wirklich jede
242 einzelne Therapie durch und die Therapeutinnen schreiben uns ja immer einen Bericht jedes halbe
243 Jahr und dort sehen wir einmal wie der Verlauf ist der Therapie mit dem Kind und äh ob wir es
244 verlängern müssen oder nicht, äh, und dann tut man auch allgemein über, wir haben auch schon über
245 das Konzept geredet. „Verhebt“ das oder muss man etwas ändern und wenn es dann etwas zu
246 Verändern geben würde geht es an den Schulrat, und dieser müsste dann das absegnen. Und was
247 wir auch kommen, einmal im Jahr kommen wir mit T.H. (Anm. Schulpsychologen) zusammen, mit dem
248 Schulpsychologen, einfach mit der Schulleiterkonferenz lädt man ihn ein und tut auch über die

249 Abläufe, schaut sie mal an was ist gut gegangen, was nicht. Manchmal ist auch die Anträge so
250 formuliert, dass, dass es für uns nicht klar ist und einfach so ist man ein wenig in Kontakt miteinander.
251 I: Was empfindest du als Schulleiter im Konzept als unterstützend oder was unterstützt dich bei der
252 Umsetzung des Konzepts und hast du auch Wünsche, wobei du noch weitere Unterstützung wollen
253 würdest?

254 SL1: Also, ich denke, die Unterstützung ist das, dass ich weiss als Lehrer, äh, wenn ich ein Kind habe,
255 welches mir einfach auffällt auf eine Art und Weise, kann ich Hilfe holen und ich bin nicht alleine und
256 äh ich kann schnell reagieren und ich denke das ist auch, das ist auch wichtig, also äh, die Wege sind
257 eigentlich kurz und äh ich weiss, im Rücken, dass der Schulrat uns unterstützt. Also, ich denke, dort
258 haben wir wirklich viele Möglichkeiten. Und was ist noch? Ob man es noch verbessern könnte? Oder?
259 I: Ja, ob du dir noch weitere Unterstützung wünschst.

260 SL1: Ja () also ich denke, so wie es jetzt, so wie das Verfahren jetzt ist und vor allem mit diesen, also
261 wir sind wirklich gesegnet mit diesen ausgebildeten Heilpädagoginnen, welche man auch einmal
262 etwas fragen kann, äh, da denke ich, läuft es recht gut.

263 I: Ok. Bist du mit dem Förderkonzept ganz persönlich grundsätzlich zufrieden oder würdest du
264 irgendeinen anderen Ansatz wählen?

265 SL1: Also, eben, ich muss ehrlich sagen, ich habe es jetzt vor, auch schon lange nicht mehr
266 angeschaut, aber ich habe es wirklich gestern einmal durchgelesen. Was mir fehlt ist das ganze
267 Thema Begabungsförderung. Eben das ist etwas, das wir allgemein in den letzten Jahren nicht gross
268 angeschaut haben und ich denke wir haben auch diese Kinder, die ja, vielfach sind sie dann einfach
269 da und machen mit aber es ist auch nicht ideal. Ich denke, das ist einfach das, was wir wirklich
270 ausbauen müssen, da werde ich „durf us si“, es steht eben so drin, das werde in der nächsten Zeit
271 gemacht und das ist jetzt eigentlich von 08 schon, oder. Das man einfach das, das ist sicher etwas,
272 was drin sein muss. Und äh, sonst muss ich sagen, sind die Punkte so drin. Einfach die Kleinklassen
273 sind halt auch erwähnt, aber ich kann wirklich hinter denen stehen, so wie wir sie hier drin führen.

274 I: Gut. Danke vielmals für das Interview.

275 SL1: Danke dir.

1 **Transkription Schulische Heilpädagogin A.**

2

3 I: Ja, liebe B. danke vielmal, dass du dich im Rahmen von unserer Masterthese zur Verfügung stellst
4 ein paar Fragen zu beantworten zum Förderkonzept und zur Schule allgemein. Wir steigen mit Fragen
5 zu dir und zu deiner Arbeit ein kommen später auf das Förderkonzept zu sprechen.

6 Auf welcher Stufe arbeitest du genau?

7 SHP1: Also ich arbeite in der Einführungsklasse und zwar immer in einem Turnus von zwei Jahren
8 und äh, die Idee dahinter ist, dass man sie dann quasi in eine Regelklasse, in der zweiten Klasse in
9 die Regelklasse quasi integrieren kann.

10 I: Ok. Wie lange arbeitest du schon als Lehrkraft?

11 SHP1: also ich habe, äh, () ich habe 7 Jahre in der Regelschule gearbeitet im Jobsharing, habe jetzt,
12 8 Jahre bin ich in der Einführungsklasse und habe auch auch noch Legasthenietherapiestunden
13 gegeben, nebst dem ich auch noch äh in der jüdischen Schule gearbeitet habe und so Kleinpensen in
14 der Gewerbschule gehabt habe, ja.

15 I: Jetzt hast du bereits einige andere Fragen auch schon beantwortet. Ähm, wie lange du bereits auf
16 dieser Stufe jetzt arbeitest sind in diesem Fall 8 Jahre.

17 SHP1: Ja.

18 I: Und ob du Erfahrungen auf anderen Stufen hast, das geht von Regelklasse bis in die
19 Gewerbschule.

20 SHP1: Ja und äh so quasi im therapeutischen Bereich, so in dem Sinn und im Förderbereich von () ja
21 () Einzellektionen.

22 I: Welche Ausbildungen hast du absolviert?

23 SHP1: Wo fangen wir an (lacht)? Also das ist, ich fange einmal zuletzt an. Die HfH habe ich gemacht,
24 die habe ich 2002 abgeschlossen. Und dann habe ich, ähm, die
25 Legasthenietherapeutinnenausbildung gemacht, Primarlehrerinnendiplom habe ich (4 Sek.) ich denke,
26 das sind die wichtigsten Stationen.

27 I: Ok. Was würdest du sagen zeichnet deinen Unterricht aus?

28 SHP1: Das Schwerkoch ist sicher, dass man sehr individuell die Kinder in ihrem einzelnen
29 Förderbedarf stärken möchte, gleichzeitig dass sie aber auch lernen, in einer Gruppe zu funktionieren,
30 dass man, also das Individuelle betont und gleichzeitig dass man sie auch an ein
31 Gruppenbewusstsein heranführt, das sind so, so die groben Listen, die man hier so sieht. Und dann
32 sind da natürlich noch die Förder..äh..ziele von, also ja es sind die Förderziele von jedem einzelnen
33 Kind (10 Sek.) es ist, ich denke es ist der Unterschied zum Regelbetrieb ist, dass man im Regelbetrieb
34 sehr viel stärker den Fokus von der Gesamtheit sieht und dass man hier immer switcht zwischen dem
35 Einzelnen und immer der Gruppe und das heisst in ihrem kognitiven Bereich wie auch im Verhalten.
36 Also dass man sie auch in ihrem Verhalten stärkt und auch in ihrem ähm in der Sozialkompetenz
37 stärkt, in der Selbstkompetenz stärkt. Und das macht man schon in der Regelklasse auch aber dort
38 hat man schon teilweise, wie ich das damals empfunden habe, immer so eher die Gesamtheit im
39 Fokus.

40 I: Danke. Was ist dir wichtig in deinem Unterricht?

41 SHP1: Also, dass man eigentlich vom individuellen ausgehen kann, also, dass man immer irgendwo
42 schaut, wo steht dieses Kind, wo hat es wirklich auch die Ressourcen, dass man dort anknüpfen kann.
43 Vielleicht ein Beispiel aus dem Lernatelier, dass man vom Weltwissen ausgeht, dass man vom
44 individuellen Wissen ausgeht und dass man das versucht dort ähm, dort quasi anleitet zum Fragen
45 stellen und dort Stärken zu sehen, dass dieses Kind auch merkt, aha das kann ich und dort kann ich
46 es vernetzen mit dem anderen Gebiet. Und nebst dem ist eigentlich auch noch sehr wichtig dass man,
47 dass man auch gewisse Automatisierungsaufgaben noch betont, also dass sie auch, ähm, einfach so
48 Abläufe von Buchstaben und äh () Schriftbild und und und Rechen- Buchstaben äh Zahlen und
49 Buchstaben, dass man die auch wirklich stark übt, sie brauchen einfach, für alles brauchen sie immer
50 länger.

51 I: Was verstehst du unter dem Begriff Integration?

52 SHP1: () Hm. Integration jetzt auf der schulischen Ebene sehe ich (Unterbruch wegen Störung von
53 aussen. Band wurde angehalten). also jetzt, wenn ich jetzt gerade so in der Einführungsklasse bin ist
54 es jetzt für mich gerade ein gutes Beispiel. Ich betreibe also in diesem separativen Modell betreibe ich
55 beständig Integration. Dass man versucht, in diesem Modell drin, die Kinder mit ihrem Rucksack in der
56 Gesamtheit zu integrieren, dass also jedes Kind seinen Platz hat. Und wenn ich das auf die
57 Regelklasse transportieren, dann ist es eigentlich ähnlich, dass man, dass das individuelle dort Platz
58 haben darf. Nur ist es dort höchstwahrscheinlich viel früher vielleicht die Frage, ist das noch eine
59 Frage der Integration oder wäre dort vielleicht eine Separation besser. Bei mir hat einfach jedes Kind
60 seinen Platz. Also in diesem separativen Rahmen eine Integration. Wäre dir das so genug?

61 I: Tip top. Kennst du das aktuelle Förderkonzept von W.?

62 SHP1: Das aktuelle Förderkonzept das ist eigentlich mir jetzt so auf den Punkt gebracht ähm, (3 Sek.)
63 also rein strukturell ist es ein separatives Konzept und äh gleichzeitig denke ich beinhaltet es aber
64 auch sehr viel Integratives, also es ist so die Idee, die Einführungsklasse sollte diese Kinder in wirklich
65 integrieren in einen Regelklassenbetrieb. Ich kann dir jetzt nicht den totalen Inhalt wiedergeben, also
66 es ist, so wie ich es jetzt interpretiere.

67 I: Wo bist du oder wie bist du darüber informiert worden oder wo weisst du, wo findest du das
68 Förderkonzept, wenn du etwas brauchst?

69 SHP1: mhm, mhm. () Das ist jetzt eine gute Frage. Hm. Da muss ich echt passen. Ich wüsste () ich
70 kann es natürlich unter unter der Homepage von W. abrufen, dort fände ich das sicher dieses Modell,
71 was man eigentlich wirklich darunter versteht. Ich meinte, wir sind auch informiert worden über dieses
72 Konzept, aber jetzt ist das eigentlich quasi so wie so meine Interpretation wie ich jetzt das
73 Fördermodell sehe. Ich müsste jetzt wirklich mit dir jeden Punkt anschauen.

74 I: Ok. Wie sieht es in W. aus mit sonderpädagogischen Massnahmen, mit dem sonderpädagogischen
75 Angebot. Was gibt es hier?

76 SHP1: Weil ich jetzt gerade im Schulrat bin als Lehrerinnenvertretung ist es einerseits ein grosser
77 grosser Bereich den sie betonen im separativen Bereich, also sie sehen eine Wichtigkeit, dass Kinder
78 mit grossen Lerndefiziten, dass man ihnen den langsamen Weg ermöglicht, wo sie in einer
79 Kleingruppe enger betreut werden. Und gleichzeitig versuchen sie innerhalb von diesem
80 Regelklassenbetrieb, versuchen sie die Sondermassnahmen so zu interpretieren, dass sie die
81 Klassengrösse versuchen ganz niedrig zu halten, dass sie Teamteachingmodelle anbieten und dass
82 sie eigentlich auch Therapiemöglichkeiten anbieten in einem Bereich, von, in dem ein Kinder aber

83 gewisse Abklärungen haben muss, dass sie dann nachher quasi individuelle Therapiemöglichkeiten
84 bekommt.

85 I: Kannst du auf diese noch ein wenig konkreter eingehen? Also wa...

86 SPH1: Also ich denke, wenn, wie ich das jetzt so sehe, wenn ich jetzt äh von dem
87 Regelklassenbetrieb her anschau, kann jetzt gerade ein Beispiel nennen, dass ähm ein Kind ähm
88 Auffälligkeiten zeigt, weil sie mit dem Lernstoff äh verlangsamt ist und dann ist eigentlich die Hürde
89 relativ klein, dass dieses Kind Nachhilfestunden bekommt oder über die Abklärung vom
90 Schulpsychologen auch therapeutische Massnahmen bekommt.

91 I: Mhm, gut. Wie werden die Kinder gefördert in W.?

92 SPH1: Also man versucht es jetzt so zu machen, dass wir uns klar sind, dass wir eine
93 Begabungsförderungsaufgabe haben, wir müssen also jedes Kind, also die Idee wäre, dass jedes
94 Kind in seiner Begabung befördert wird. Also wie ich dir schon am Anfang gesagt habe, dass dies ein
95 wichtiger Auftrag ist von mir, dass ich jedem Kind seine Ressourcen anschau und versuche dort
96 Fragen zu entwickeln, denke ich ist es auch die Aufgabe von der Regelklassenlehrerinnen, sie sich
97 immer bewusst sind, sie müssen wirklich dort bei den Kindern anknüpfen und denen
98 Begabungsförderungen nachzugehen gleichzeitig ist mit diesem Lernatelier die Idee, dass man dort
99 diesen Punkt unterstützen kann und dass man nun in einem viel zu kleinen Pensenrahmen () ähm ()
100 eine Person angestellt hat, welche quasi diese Überflieger einzeln oder in Kleingruppen betreuen
101 könnte. Ähm, was ich hier bemerken muss, ist eigentlich ein grosse Wunsch da, diesen Förderideen
102 zu folgen, aber dass ich hier noch immer finde, sie sprechen dort noch recht kleine Pensen.

103 I: Würdest du dir mehr wünschen?

104 SPH1: Ich denke, es müsste schon noch mehr sein, dass, () weil äh man hört ja von der Mittelstufe,
105 dass sie sich sehr sehr am Anschlag fühlen mit diesem Gefäss. Und dort, wenn dort mehr
106 Förderstunden gesprochen wären, dann könnte man diese Leute noch viel eher ins Boot holen. Und
107 jetzt haben sie einfach das Gefühl, ich mag mit dem Stoff nicht durch, wenn ich auch noch den Teil
108 und den Teil und den Teil alleine berücksichtigen muss.

109 I: Fehlt aus deiner Sicht etwas im sonderpädagogischen Grundangebot? Vermisst du etwas, bei dem
110 du findest, dass müsste noch rein?

111 SPH1: Also für mich jetzt persönlich fehlt ein Gefäss, was man aber auch letzthin schon besprochen
112 haben, ich würde jetzt ganz wichtig finden, dass man zum Beispiele eine kollegiale Beratung
113 installiert. Das liegt aber nicht unbedingt dran, dass es äh rein von der Struktur von der
114 Primarschulgemeinde nicht da ist, sondern dass wir das nicht auch wie von uns her so quasi
115 entwickeln, weil ich denke die Schule stände uns hier nicht im Weg. Also wir sind noch relativ stark so
116 in unseren Schulzimmern und jeder arbeitet, viele Leute sehe ich, die arbeiten bestens aber sie holen
117 sich nicht diese Gefässe, (3 Sek.) wo ich finde, da würden unendlich viele Ressourcen liegen, so dass
118 man das Gefäss der kollegialen Beratung noch mehr nutzen könnte. Das wäre für mich eines der
119 wichtigsten Gefässe, von welchem ich denke, es könnte extrem viel bringen.

120 I: Wer profitiert an deiner Schule von sonderpädagogischen Angebot?

121 SPH1: (4 Sek.) ich pro..., also vom Angebot profitierten jetzt denke ich, also meine Kinder jetzt, von
122 der Einführungsklasse, von den Sonder- von den Kleinklassen, die Regelklassenkinder kommen in
123 meinen Augen zu kurz. Weil dort muss wirklich ausgewiesen sein, dass da ein Defizit vorhanden ist,
124 und das ist auch sehr defizitorientiert. Also wenn man davon ausgeht, dass wir bei den Ressourcen

125 anknüpfen wollen, ist dort in meinen Augen der Fokus noch zu stark auf den Defiziten, als dass man
126 Regelklassenrahmen dort mehr ausbaut wie jetzt kollegiale Beratung oder nur vermehrtes
127 Teamteaching, in welchem man solche Dinge integrieren könnte. Also es sind die separativen
128 Gebiete, welche recht stark profitieren. Der Regelklassenbetrieb profitiert in nach meiner Meinung zu
129 wenig.

130 I: Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob ein Kind in eine Sonder- oder eine Regelschule
131 kommt?

132 SPH1: Also wenn man jetzt von meiner Stufe ausgeht, werden im Kindergarten die Beobachtungen
133 sehr für an die Eltern weitergeleitet und die Schulförderer, durch Kinder- äh durch die Logopädin
134 festgestellt und im Gespräch mit den Eltern werden sie quasi wie überzeugt, dass dem Kind der
135 langsame Einstieg, ähm, dass es bei diesem Kind sinnvoller wäre, einen langsameren Einstieg zu
136 sehen. Was ich jetzt sehe, wenn ich dann Kinder weitergebe, dann gebe ich sie weiter, wenn ich
137 wirklich sehe, dass sie in den Grundkompetenzen einem Regelklassenbetrieb höchstwahrscheinlich
138 nicht folgen kann. Dann leite ich eigentlich auch schon den weiteren Kleinklassen..., die weitere
139 Kleinklassenbeschulung ein. Und ich glaube, bei den Regelklassenlehrerinnen, wie ich es damals
140 gehandhabt habe, ist einfach schon so gewesen, wenn ein Kind extrem abfällt, also in allen
141 Bereichen, im Kognitiven, im Verhaltensbereich, dem Kind ist nicht mehr wohl, und wenn da wirklich
142 auf den verschiedensten Ebenen gesehen wird, dem Kind ist in diesem Klassenrahmen nicht wohl
143 und ich habe dann natürlich dann zu wenig Unterstützungsmöglichkeiten, dann wird die
144 Kleinklassenbeschulung ins Auge gefasst.

145 I: Wie geht man dann vor, wenn das ein Thema wird? Gibt es da Abfolgen?

146 SPH1: Also sie hat wirklich so quasi wie eine klare Abfolge. Es müssen wirklich äh Zielvereinbarungen
147 gemacht worden sein, sagen wir jetzt auf dem Sachbereich, wenn immer wieder dieses Ziel nicht
148 erreicht wird, dann gibt es in dem Sinn wie Bericht, wo man sich dann mit den Eltern trifft, wo man das
149 auch letztendlich dann durch den Schulpsychologen unterstützt bekommt und in diesem ganzen
150 Gefäss, wenn man wirklich sieht, diese Ziele werden auf den verschiedensten Ebenen nicht erreicht,
151 dann versucht man die Eltern auch dort wieder zu überzeugen dass eine langsamere Beschulung
152 sinnvoll wäre. () Aber es müssen schon, es müssen schon einige Schritte erfolgen, auch dass
153 verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten schon gelaufen sind, und wenn diese dann nicht wirklich
154 zielbringen gewesen waren, dass man einfach sagt, diesem Kind wäre ein langsamerer
155 Beschulungsweg eher, dort wäre es eher sinnvoll.

156 I: Ok. Besteht hier in W. die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit einer Sonderschule?

157 SPH1: Sonderschule in Form von Kleinklassen also so wie wir sie haben oder wie meinst du das?

158 I: Nein, von einer Sonderschule, also wirklich von einer externen Beschulung.

159 SPH1: Jawohl (3 Sek.) Darf ich noch einmal zurückfragen? Wäre das ein Fall, wenn bei uns diesem
160 Kind auf keine Art gerecht könnte... also eine Beschulung wäre nicht möglich, in diesem Sinn.

161 I: Ja.

162 SHP1: Also, wir haben das auch schon gehabt, dass wir dann mit dem Kind und dem B. S. (Anm.
163 Name einer Schule) zusammen arbeiten zum Beispiel, dass wir dann sagen, ähm, mir kennen dieses
164 Modell, wir kennen die verschiedensten Modelle und dass man dann dort versucht einen Platz zu
165 finden. Aber Zusammenarbeiten in diesem Sinn () man ist einfach informiert über, über, über so quasi
166 das Bild dieser Schule, was sie uns bietet und zum Beispiel die Sprachheilschule ist so etwas. Man

167 schaut dann mit den verschiedensten Personen um einen runden Tisch, was wäre jetzt für dieses
168 Kind am geeignetsten.

169 I: Da wirst du als Klassenlehrkraft zurückgefragt?

170 SHP1: Genau. Also ja, eigentlich passiert dies immer in Absprache mit den verschiedensten
171 Personen. Das kann nicht ich als Lehrperson alleine entscheiden. Also da ist dann schon ein runder
172 Tisch, wo man die verschiedensten Personen mit einbezieht.

173 I: Aber eigentlich geht es dann um eine Weitergabe eines Kindes und nicht um eine Zusammenarbeit
174 ...

175 SHP1: (fällt ins Wort), Nein, es ist keine Zusammenarbeit in dem Sinne.

176 I: Ok. Besteht hier in W. die Möglichkeit, ein Kind mit Behinderung aufzunehmen? Wie siehst du das?

177 SHP1: Im Kindergarten wurde dies bereits einmal so gehandhabt. Und so viel ich informiert bin, ist es
178 aber nicht zur Beschulung gekommen, man hat dann einen anderen Weg gesucht. Weil man da ja
179 dann auch in diesem Sinn wie kein Gefäss hat, () weil eigentlich bei mir wäre ja so ein Kind mit einer
180 körperlichen Behinderung wäre es bei mir eigentlich falsch. Und in diesem Sinn eine geistige
181 Behinderung wäre es eigentlich auch falsch, weil mein Ziel ist es ja immer, dass ich es an die
182 Regelklasse, an die Norm einer Regelklasse bringe. Also so, wir waren einmal in Wien ein Modell
183 besuchen gegangen, da war es wirklich so, die Schule hat sich dann quasi wie ein Qualitätsmerkmal
184 geschaffen indem sie so Kinder aufgenommen haben aber damit haben sie auch immer so quasi
185 auch die Hilfe noch gehabt, von dieser Person, die beständig im Raum war und das ist natürlich hier
186 im Prinzip jetzt überhaupt noch nicht möglich. Das ist nicht vorgesehen, bis jetzt.

187 I: Die nächste Frage haben wir uns auch schon ein bisschen angeschaut. Wie wird vorgegangen,
188 wenn du einen sonderpädagogischen Bedarf feststellst oder wenn ein Bedarf festgestellt wird bei
189 einem Kind?

190 SHP1: Also, wenn ich jetzt für mich damals in der Regelklasse gemerkt habe, diesem Kind ist immer
191 wieder die Zielvereinbarung, welche ich mit dem Kind getroffen habe oder welche ich in der Klasse
192 getroffen habe, dass dieses Kind immer wieder irgendwo total diesem Ziel nicht entspricht, dann hat
193 man mal geschaut, ich jetzt im Jobsharing mit Absprachen, mit Beobachtungen, dass zum Beispiel
194 meine Jobsharingpartnerin hinten rein gesessen ist und einen Beobachtungsbogen geführt hat und
195 dann hat man sich wirklich zuerst niederschwellig versucht äh zu organisieren, indem man mal eine
196 Nachhilfe organisiert hat und wenn das wirklich auch nicht ... also zuerst natürlich mit der Absprache
197 der Eltern dass man dort versucht hat, dass dort noch geholfen wird, und wenn man dann wirklich
198 gesehen hat, es ist wirklich etwas, () dass man nie daran () das man wie keine Fortschritte sieht, dann
199 hat man das über den SPD laufen lassen. Und das ist eigentlich so wie der Weg, ja. Und jetzt ist es ja
200 so, dass man es niederschwelliger laufen lassen könnte, indem man es noch bei Frau P. bei unserer
201 Logopädin, kann man, sie macht jetzt auch noch so einen schnelleren Weg, wo man dann eigentlich ,
202 wo ich jetzt ein Kind schicken könnte, sie würde es anschauen und es gäbe dann einen schnelleren
203 Ablauf. Dass dieses Kind extra () Förderstunden bekäme. Aber das ist dann immer, das Kind wird
204 raus genommen und wird quasi alleine oder in einer Minigruppe betreut.

205 I: Ok. Findet im sonderpädagogischen Rahmen bei diesem sonderpädagogischen Angebot, weisst du
206 etwas über die Qualitätssicherung über die Qualitätsentwicklung? Wie das dort läuft? Findet das statt?

207 SHP1: Also, du meinst von Schulrat her oder von uns als Team?

208 I: Ist offen.

209 SHP1: Jawohl. Ja, hmm (5 Sek.) beim Schulrat ist es eigentlich ein traditionelles Verständnis. Sie
210 nehmen einmal an, dass das für W. das geeignete Modell ist. Und für mich ist es dann Interpretation,
211 dass sie quasi finden, dass man durch die EK-Beschulung die Kinder quasi wie an einen
212 Regelklassenbetrieb heranführen kann. Und wie's in der Regelklasse dann läuft, ob es diesen
213 Kindern, wie sie dann bestehen können oder wie's den anderen Kindern geht, sie nehmen jetzt
214 einmal einfach an, dass sei so von Tradition her, dass dies ein gutes Modell ist. Mir..., ich frage
215 manchmal nach, ich habe auch schon in schriftlicher Form nachgefragt, was, wie ist es mit diesem
216 Kind, und, also ich nehme an, bei diesem und jenem Kind nehme ich jetzt einmal aus meinem
217 Erfahrungsschatz an, dass es mit diesen Kindern läuft und bei gewissen Kindern, die gebe ich so
218 quasi wie mit Probezeit weiter, und dann kann man schauen, ist diesem Kind dort ein adäquates
219 Betreuungsmodell. Dass man natürlich die Kleinklassen dann hat, ist man ja dort dann auch irgendwo
220 wie man kann dann einfach sagen es geht nicht und dann gehen diese Kinder eventuell in die
221 Kleinklasse. Es ist wie so einfach so feste Pfeiler und dadurch hat man wie das Gefühl, man braucht
222 ja keine Nachfrage, weil wenn es nicht geht hat man ja wieder das. Das denke ich, müsste auch von
223 der Regelklasse auch einmal die Frage kommen, ist uns mit ... also nur schon rein dass man sich als
224 Regelklassenlehrerin einmal so sagt, ist das für uns eigentlich noch gewinnbringend, dieses Modell,
225 welches W. anbietet. Also es wird vom Schulrat her wie einfach dieser Bedarf, es wird nicht gefragt,
226 weil für sie ist es in Stein gemeisselt dass es so das richtige ist.

227 I: Wir kommen schon zur letzten Frage. Was empfindest du als unterstützend, wenn jetzt du so das
228 Thema Förderung / Förderkonzept anschaust und wo würdest du dir noch mehr Unterstützung
229 wünschen?

230 SHP1: (6 Sek.) Hm () ja unterstützend finde ich, dass ich mir selber Tandems aufbaue. Also, dass ich
231 mir ganz konkret sage, ich baue mir mein optimales Modell, indem ich mir Leute hole, indem ich
232 selber reduziere und mir denn einfach meine Leute hole, die mir wirklich das bringen, indem ich mich
233 mit ihnen austauschen kann, indem sie bei mir in der Beobachterfunktion sind, indem ich auch äh, ()
234 meine Stärken gewichten kann und dass ich auch gewisse Schwächen an meine Leute abgeben kann
235 oder üb... mit ihnen diese so quasi „händle“ kann. Also ich mache mir eigentlich mein Modell wie
236 selber, in dem Sinn. Wenn ich jetzt denke, (4 Sek.) ich arbeite mit meiner Parallellehrerin zusammen,
237 indem ich zum Beispiel gewisse Lektionen gemeinsam halte. Und wenn ich jetzt wirklich eine Frage
238 hätte, wie könnte ich mir noch den Förderbedarf reinholen, dann ist das konkret, das, das ich jetzt hier
239 wie ich vorher angesprochen habe, dass ich gerne noch den grösseren Bezug hätte zur Regelklasse,
240 weil man verliert mit der Zeit so wie den Fokus, was ist eigentlich Regelklasse und dort wäre ich jetzt
241 sehr sehr interessiert, dass wir uns eine kollegiale Beratung aufbauen. Dass wir und auch Gefässe
242 schaffen, sei es jetzt Teams, welche sich einmal im Monat treffen, wo wir Fallbeispiele anschauen, wo
243 wir uns dort enger vernetzen mit der Regelklassenlehrerin äh, EK-Lehrerinnen, dass man dort
244 eigentlich Austausch (3 Sek.) enger knüpfen. Und ich glaube, dass wäre jetzt der nächste Schritt, wo
245 man auch irgendwo als Team angehen sollte, dass wir uns besser zu vernetzen anfangen. Nicht
246 unbedingt, dass man, dass man jetzt vom Schulrat her gewisse Hilfe bekommen, das kann vielleicht
247 daraus resultieren, aber das wir jetzt selbst aktiv werden und sagen, wir möchten uns solche Gefässe
248 schaffen. Dass auch mehr Transparenz untereinander, dass mehr Transparenz herrscht, mehr
249 Austausch herrscht, dass man wirklich ähm die Zusammenarbeit wie näher ist. Dass man auch
250 vielleicht äh mehr Projekte auch zusammen macht. Also ich genieße es unendlich, dass das ich jetzt

251 zum Beispiel das eine „Härdöpfel“-Projekt mit C. gemacht habe, dass ich auch wieder spüre, aha, das
252 ist jetzt Stand 1. Klasse, aha, das ist jetzt mein Stand und das auch sie merkt, aha, das ist jetzt, äh
253 das sind jetzt so EK-Schüler, aha die könnten das jetzt nachher gebrauchen. Es ist wie Verständnis
254 füreinander wecken. Dass sind so miteinander Sprachen aufbauen, indem man so Gefässe schafft.
255 Lernatelier miteinander schafft, dass man dort miteinander schafft, auch mit der kollegialen
256 Beratungen, dass man merkt, aha, so, das sind ihre Kinder, das sind die Bedürfnisse von dieser
257 Person und dass man irgendwo wie das Kennenlernen flüssiger macht und durchsichtiger und
258 durchgängiger macht. Ohne dass ich jetzt grade in dem Sinn gerade so eine Person ins Zimmer hole,
259 die mir den Förderbedarf abdeckt, also da denke ich, da würde ich mir eventuell noch mehr
260 Teamteaching wünschen, wenn ich etwas wollen würde, denn das finde ich ein unendlich spannendes
261 Gefäss. Das denke ich, ist jetzt, () ich habe eine Logopädin als Teamteachingpartnerin, das ist
262 natürlich für mich ein unendlicher Vorteil. Ich habe aber auch im Lernatelier eine Mutter bei mir und ich
263 muss sagen, das ist auch wieder ein ganz spannender Anteil. Also es es muss nicht unbedingt eine
264 hoch ausgebildete Person sein, je nachdem welches Gefäss ich jetzt habe, kann ich dort und dort
265 dann verschiedenen Nutzen draus ziehen.

266 I: Danke vielmals für deine spannenden Antworten und dass du dich zur Verfügung gestellt hast für
267 dieses Interview.

268 SHP1: Gerne geschehen.

1 **Transkription Lehrperson A.**

2

3 I: Ja, C. danke dass du dich zur Verfügung stellst für das Interview für unsere Masterarbeit. Wir
4 beginnen mit allgemeinen Fragen zu dir und deiner Arbeit und kommen dann Richtung
5 Förderkonzept. Ähm, kannst du noch fürs Tonband sagen, auf welcher Stufe du arbeitest.

6 LP1: Ja, ich habe jetzt eine erste Klasse auf der Unterstufe.

7 I: Und wie lange arbeitst du schon als Lehrkraft?

8 LP1: das achte Jahr jetzt.

9 I: Gut, und auf dieser Stufe?

10 LP1: Auch acht Jahre.

11 I: Ok, dann hast du keine Erfahrungen auf anderen Schulstufen?

12 LP1: Nein.

13 I: Welche Ausbildungen hast du absolviert?

14 LP1: Ich habe das Lehrerseminar gemacht, sechs Jahre sind das gewesen, ja.

15 I: Was würdest du sagen zeichnet deinen Unterricht aus?

16 LP1: (4 Sek.) Mein Unterricht würde ich sagen zeichnet das individualisierte Arbeiten aus und
17 strukturiert und organisiert (lächelt), dafür vielleicht weniger kreativ.

18 I: Was ist dir im Unterricht besonders wichtig?

19 LP1: () Dass die Kinder genau arbeiten, jetzt gerade mit dem Mundbildern zum Beispiel, dass sie
20 wirklich den Spiegel nehmen, es genau machen und nicht so schnell schnell. (4 Sek.) Aber auch,
21 dass noch ein wenig Spass dahinter steckt. () Ja, () ich glaube, das ist es.

22 I: Mhm Was verstehst du unter dem Begriff Integration?

23 LP1: (6 Sek.) ja das ist für mich eigentlich () dass man, dass man wirklich alle Kinder im Schulzimmer
24 aufnehmen kann und die, egal wo man ist im Stoff, so fördern kann wie sie gerade im Moment, wo sie
25 im Moment gerade stehen. Ja () egal ob Ausländer oder Schweizer einfach wirklich dass man jeden
26 dort fördern wo er im Moment stehen würde.

27 I: Kennst du das lokale Förderkonzept von A.?

28 LP1: (9 Sek.) Also ich mir jetzt nicht sicher () (lacht) also ehrlich gesagt, glaube ich nein, also ich
29 könnte mir vorstellen, dass das mit F.P. ist (Anm. Logopädin, interne Förderfachkraft), dass man sie
30 dahin schickt um die Kinder, eine erste Abklärung machen zu können, sie dann diese zuweisen kann
31 für glaube ich mindestens 40 Lektionen. Ja und dann haben wir diese Therapie, die die Kinder
32 bekommen, ja ich glaube, es ist das.

33 I: Wie bist du über dieses Konzept informiert worden und weisst du, wo du es findest, wenn du es
34 brauchst?

35 LP1: Also wo ich informiert worden bin, habe ich gemeint einmal an einer Schulgemeindefachgespräch
36 (4 Sek.) und, oder sonst im Austausch mit G., der Logopädin oder M. (Anm. Förderlehrkraft) und wo
37 man es braucht, ja auf dem Server kann ich es holen und, ja. () So.

38 I: Wie sieht das sonderpädagogische Angebot an deiner Schule aus?

39 LP1: Also wir haben Therapien, Dyskalkulie, Lega, Logo. Ja, das. Kleinklassen, Einführungsklassen. ()
40 Das wär's dann eigentlich.

41 I: Gut. Wie werden die Kinder hier an dieser Schule gefördert?

42 LP1: Also, wir haben jetzt im Moment das Lernatelier, welches ins Rollen kommt für die begabten
43 Schüler, wir können etwa eins bis zwei schicken mal ein Semester lang und eben sonst durch die
44 Therapieangebote, zusätzlich haben wir das Teamteaching, aber ich nehme an, das ist ja kantonal
45 geregelt, das ist jetzt nicht speziell hier. Ja, und sonst halt von der einzelnen Lehrkraft () individuell,
46 wie diese das dann halt macht. () Ja.

47 I: Fehlt aus deiner Sicht etwas in diesem sonderpädagogischen Grundangebot?

48 LP1: (4 Sek.) Gut, um wirklich integrativer arbeiten zu können oder individueller, () finde ich, jetzt habe
49 ich eine 16er Klasse und hier kann ich wirklich, auch wenn ich die ganze Klasse habe, ein wenig
50 individueller arbeiten. Wenn man aber eine vierer/fünfundzwanziger Klasse hat, dann fehlen mir
51 Teamteachinglektionen, dass ich wirklich so arbeiten kann wie ich will, dass ich es genau verlangen
52 kann, dass ich es genau kontrollieren kann. Und dass sie auch wirklich diese Lernzeit als Lernzeit
53 nutzen. Jetzt im Moment muss ich, eben mit 16 Schüler finde ich, kann man nicht klagen und finde ich
54 es eigentlich gut so. () Und zum Teil vielleicht auch die Zusammenarbeit, dass diese ein wenig enger
55 ist mit Therapeuten oder vielleicht mehr auch im Schulzimmer als nur separat arbeiten würde. Das
56 finde ich, wäre optimaler.

57 I: Wer profitiert an deiner Schule von diesem sonderpädagogischen Angebot?

58 LP1: Also jetzt finde ich, mit dem Lernatelier finde ich profitieren auch die Guten, vorher haben vor
59 allem eigentlich die Schwachen, also ja, profitiert.

60 I: Nach welchen Kriterien wird hier entschieden ob ein Kind eine Sonder- oder eine Regelschule
61 besucht?

62 LP1: Also jetzt für den Therapiebereich kann man eben das Kind bei F.P. (Anm. Logopädin, intere
63 Förderfachkraft) anmelden, dann wird es in dem Bereich angeschaut, in welchem wir es anmelden
64 und sie bekommen dann für die 40 Lektionen gut, gutgesprochen, nachher geht es über den
65 Schulpsychologen. Das Lernatelier, die begabten Schüler, die schicken eigentlich wir, Lehrer, ja.

66 I: Weiss du, ob eine Möglichkeit besteht, für die Zusammenarbeit mit einer Sonderschule? Zwischen
67 Regelschule und Sonderschule.

68 LP1: Also Sonderschule ist EK, () nein...

69 I: Nein.

70 LP1: ist wirklich eine separate Schule. Also, mir ist jetzt nichts bekannt. Wäre wahrscheinlich schon
71 möglich, wenn wir es wollen würden, ich weiss es nicht.

72 I: In welche Richtung denkst du?

73 LP1: Also welche Sonderschule?

74 I: Ja.

75 LP1: Ja gut, vielleicht das J. (Anm. Name einer Schule), ähm, ja, wir haben die Heilpädagogische
76 Schule, Sprachheilschule, so jetzt hier in der Nähe, vielleicht ja, die.

77 I: Ist es möglich, hier an dieser Schule ein Kind mit Behinderung aufzunehmen?

78 LP1: (4 Sek.) Also da spielt es jetzt keine Rolle körperlich oder geistig?

79 I: Spielt keine Rolle.

80 LP1: (5 Sek.) Also ich weiss jetzt nicht wie es, also wir haben das glaube ich noch nie gehabt. Ich
81 weiss jetzt nicht wie es wäre, () wenn jetzt das eine Familie wünschen würde und dann eben nicht
82 Sonderschule wählen würde. Keine Ahnung.

83 I: Welche Voraussetzungen müssten denn aus deiner Sicht von der Schule her noch gegeben sein,
84 dass du sagst, jetzt wären wir glaube ich bereit dazu?

85 LP1: Gut, also die ganze Einstellung vom Team finde ich, müsste wirklich stimmen und dem
86 gegenüber positiv sein und auch einmal eben halt finden, ok. wir probieren es. Und dann einfach auch
87 halt eine fachliche Person, also Heilpädagogin da, ja, irgendwie in diese Richtung, welche uns dort
88 unterstützen könnte. Weil da habe ich das Gefühl würde mir jetzt fehlen, ich hätte, ja, eigentlich nicht
89 gross Ahnung wie dann damit umzugehen. Ja. Das denke ich wäre so die Hauptsache, einfach auch
90 eine positive Grundeinstellung von allen und dann, ja.

91 I: Wie wird vorgegangen, wenn bei einem Kind ein sonderpädagogischer Bedarf festgestellt wird?

92 LP1: Also, ich stelle es fest, nachher informiere ich die Eltern, () und dann, wenn sie einverstanden
93 sind dann würde man einfach die betreffende Person dann eigentlich, an die betreffende Person
94 gelangen, Schulpsychologe oder F.P. (Anm. Logopädin, interne Förderfachkraft) (), ja. Und wenn die
95 Eltern nicht einverstanden sind, dann probiere ich es einfach wieder. Ja.

96 I: Also ein nächstes Gespräch, oder?

97 LP1: Genau.

98 I: Und wenn die Stunden gutgesprochen werden oder wenn einer SPD- ähm- Abklärung
99 zugestimmt wird, wie geht es dann weiter?

100 LP1: Dann wir es an Ch. (Anm. zuständiger Schulleiter) weitergeleitet, der ist für Therapien glauben
101 ich zuständig, und dann wir das möglichst schnell eigentlich bekommt dieses Kind Therapie wenn es
102 einen Platz frei hat. Und sonst heisst es dann eigentlich, man muss noch vielleicht bis zum nächsten
103 Semester warten. Aber meistens bekommen sie es schon gerade. Und dann müssen die Eltern einen
104 Fördervertrag unterschreiben, in welchem steht was man so von ihnen erwartet und vom Kind. Ja, und
105 dann fängt man an.

106 I: Weisst du, ob eine Qualitätssicherung oder eine Qualitätsentwicklung in diesem Bereich stattfindet?

107 LP1: (5 Sek.) Also, man steht ja schon immer im Austausch mit den Therapeutinnen () und wir haben
108 dann auch schon entschieden, dass man jetzt nicht mehr weitermacht, auch die Eltern informiert hat
109 wenn man findet, es bringt nicht mehr gross etwas, man sieht keine Fortschritte, oder eben man hört
110 auf, weil es dann genug gut ist, aber wie jetzt das wirklich evaluiert wird, dass das wirklich
111 Qualitätssicherung ist, weiss ich nicht und habe ich nicht da Gefühl, werde wirklich gemacht.

112 I: Wir kommen zur letzten Frage: Was empfindest du als Unterstützung in der Umsetzung von diesem
113 Förderkonzept und wo würdest du dir noch weitere Unterstützung wünschen?

114 LP1: (7 Sek.) Also ich habe Gefühl eigentlich so, für meine Klasse genügt jetzt das so wie es ist. Was
115 ich einfach noch irgendwie würde () es ist wie einfach Dyskalkulie, Legasthenie und Logo, es ist
116 einfach, es sind diese drei Sachen und so, es gibt wie nichts so eben, wenn ein Kind jetzt
117 organisatorisch Probleme hat oder () graphomotorisch oder einfach in einem anderen Bereich, dann,
118 gut dann geht es nach St. Gallen, dann muss man es über den Arzt machen, und da finde ich sind
119 dann wie die Eltern vielleicht, dann muss man ein wenig mehr überzeugen können oder dorthin bringt.
120 Und das wäre eigentlich noch lässig, wenn wir ein solches Angebot auch hier hätte. Und das andere
121 ist schon, ähm, () ja vielleicht in der Klasse (6 Sek.) Leute die vielleicht noch etwas besser dafür

122 ausgebildet sind oder () nicht besser, einfach das in meinem Sinne auch machen, ein wenig
123 kontrollieren, Schreibhaltung, aber positiv zum Beispiel, dass das halt bei einem Teamteaching auch
124 genau so funktionieren würde. Und jetzt nicht einfach nur, ja jetzt machen wir hier diese Lektion. Aber
125 das ist halt personenabhängig. Ja. (6 Sek.) Es ist wie für mich ein bisschen zu wenig differenziert, also
126 es gibt einfach Lega, Logo und Dyskalkulie und dann wird man in dieses Schema irgendwie hinein
127 getan und dann bekommt man da eine Stunde, dann geht man zweimal in der Woche und ja es ist für
128 mich wie ein Machen, dass es gemacht ist und nicht so () ja. (7Sek.) Weiss nicht wie effektiv es ist.
129 I: Gut, danke vielmals für deine interessanten Antworten und danke dass du dich hier zur Verfügung
130 gestellt hast.
131 I: Gut, danke vielmals für deine interessanten Antworten und danke dass du dich hier zur Verfügung
132 gestellt hast.

1 **Transkription Schulrätin B.**

2

3 Vorgespräch nicht aufgezeichnet

4 I: Also, die erste Frage ist, wie lange du schon im Schulrat bist.

5 SR: Also jetzt das elfte, elfte Jahr

6 I: Und wie bist du dazu gekommen, dich im Schulrat zu engagieren?

7 SR: Also das ist, damals war es noch die Schule B., eigenständig, Schulrat B. in den ich
8 reingekommen bin. Ich bin ein wenig in einer speziellen Partei gewesen hier in B., das heisst „farbiges
9 B., so ein wenig für die Natur haben die sich eingesetzt. Ich bin da hinein gekommen und dann bin ich
10 einfach, also mich haben die Leute eigentlich gefragt, ob ich das möchte und dann speziell auf das
11 Ressort hin schon damals, Fördermassnahmen einfach weil ich von meiner Ausbildung her, ich habe
12 eben Psychologie studiert.

13 I: Mhm.

14 SR: Und da ist dann, das hat dann auch jemand gewusst und die hat mich dann, die Wahlkommission
15 hat mich eigentlich angesprochen.

16 I: Merci. Dann, was hattest du für Vorkenntnisse in Bezug auf Schule, als du da reingekommen bist?

17 SR: Also, als ich rein kam war meine Tochter einfach schon in der Schule. Und was ich auch noch
18 gemacht habe, als ich in Zürich war, war ich auch schon zwei Jahre in Zürich in der Schulpflege. Und
19 durch das das aber, also meine Tochter heisst auch Katja, dass die damals. Ähm, also warte kurz, vor
20 elf Jahren, jetzt ist sie sie..., war sie wahrscheinlich gerade etwa in der ersten Klasse. Da hatte ich
21 einfach schon ein wenig ein Einblick in die Schule.

22 I: Gut, merci. Dann.. gibt es in der Schule B. oder in der Schulgemeinde B. Anstellungsbedingungen
23 für Lehrpersonen, die im sonderpädagogischen Rahmen zuständig sind? (Pause) Also dass es
24 vielleicht heisst, man muss das und das mitbringen, bis man...

25 SR: Für die Lehrkräfte?

26 I: Mhm.

27 SR: Also es gibt natürlich einfach diese, ähm, schulischen Heilpädagoginnen die wir haben müssen
28 und dann haben wir aber sehr viele Förderlehrpersonen, also weil es einfach nicht genügend
29 schulische Heilpäd... Heilpädagoginnen gibt, die sich überhaupt melden, haben wir eigentlich seit
30 Jahren, hat es in jeder Schuleinheit hat es auch noch Förderlehrpersonen, die vielleicht irgendwie eine
31 Legasthenieausbildung haben oder sonst sich irgendwie in Begabungsförderung ausgebildet haben,
32 die so ein wenig reingekommen sind und die aber, weil sie schon so lange dabei sind dann wie gleich
33 arbeiten, wie die schulischen Heilpädagoginnen. Durch Weiterbildungen. Ja.

34 I: Ok. Dann, was zeichnet aus deiner Sicht den idealen Unterricht aus?

35 SR: ... (Pause) Der ideale Unterricht muss spannend sein, also nicht langweilig, abwechslungsreich,
36 muss ähm irgendwie wie einen Bogen haben vom Anfang bis zum Ende, muss eigentlich auch einen
37 roten Faden haben und die Kinder müssen begeistert werden können.

38 I: Und was verstehst du unter Integration?

39 SR: Integration, da verstehe ich, dass man das möglichste, dass Lehrpersonen das möglichste tun,
40 um die Kinder einzubeziehen in ihrer Klasse, in ihrer Gruppe, dass man nicht ein Kind quasi abschiebt

41 oder ausschliesst. Und einfach schon speziell fördern aber nicht so, dass es quasi ein Sonderfall ist.
42 Ich sehe aber auch ähm Grenzen der Integration, muss ich sagen. Also sehr stark. Es gibt Kinder, die
43 ich schon erlebt habe, wo dann wie irgendwie der Moment kommt, wo es dem Kind nicht mehr wohl
44 ist, sag ich so. Also sobald es dem Kind nicht mehr wohl ist, muss man die Eltern überzeugen, dass
45 es dem Kind nicht mehr wohl ist und dann muss man schauen, was das Beste für das Kind ist.

46 I: (kurze Pause) Dann, kennst du das aktuelle Förderkonzept der Schulgemeinde N:?

47 SR: Ja, das kenne ich. Ja, da habe ich mitgearbeitet. Man muss sagen es ist schon etwa das dritte
48 mindestens. Weil wir haben mal für da eins gemacht, dann haben wir beim Zusammenschluss eins
49 gemacht, dann ist der Kanton gekommen und hat wieder, wir haben immer wieder ein wenig
50 überarbeitet.

51 I: Also das dritte wäre also das, das jetzt...

52 SR: Ja, da bin ich jetzt, vielleicht ist es auch schon das vierte. Aber, aber ist egal. Das dritte oder
53 vierte.

54 I: Dann, wer ist dafür verantwortlich, dass die Lehrpersonen in den einzelnen Schulhäusern das
55 Konzept kennen?

56 SR: Die Schulleitungen. Das wird in, das kommt in die Teamsitzungen, also das wird ja, also wenn ein
57 neues Konzept kommt, kommt es in die Vernehmlassung in die Schulteams. Also es kommt in die
58 Vernehmlassung. Zuerst ist es immer in dieser Kommission, danach kommt es immer in die
59 Schulteams und dann ist es auch ein wenig glaube ich, die schulischen Heilpädagoginnen, die dann
60 das den anderen ein wenig näher bringen im Team.

61 I: Mhm.

62 SR: Aber das ist, die Verantwortung ist dann wirklich, dass das gemacht wird, das ist die Schulleitung.

63 I: Danke. Und wie wird sichergestellt, dass es auch alle kennen?

64 SR: Also wir haben im Konzept drin, hat es eigentlich, ähm, eine Rubrik in der steht, bei den
65 Schulleitungen, dass man auch immer wieder in einer Teamsitzung fördernde Massnahmen, also
66 nicht nur die Massnahmen, sondern wie schauen, wie machen wir es, wie halten wir es durch, dass es
67 allen immer bewusst ist, dass das ist.

68 I: Mhm, mhm.

69 SR: Und es ist schon so, mit dem einfach auch mit den schulischen Heilpädagoginnen, mit dem
70 Pensenpool immer wieder besprechen, jedes Semester zusammen mit Schulleitung und mir. Aber die
71 Umsetzung für alle Lehrpersonen ist dann glaube ich auch in der Zusammenarbeit der schulischen
72 Heilpädagogin. Sie muss ja auch schauen, welcher Lehrer arbeitet wie mit mir zusammen. Also es
73 gibt ja Lehrer, die Teamteaching supertoll finden, es gibt Lehrer, die ein wenig Zeit gebraucht haben,
74 bis sie gefunden haben Teamteaching das ist etwas Gutes, und dann gibt es auch Lehrer, die, ja oder
75 es gibt auch Heilpädagogen oder Förderlehrpersonen, die auch gerne die Kinder rausnehmen. Es ist,
76 es ist alles da.

77 I: () Dann, ähm, wie sieht das sonderpädagogische Angebot in der Schulgemeinde aus? Was
78 beinhaltet das alles, was gehört so rein?

79 SR: () Das sonderpädagogische Angebot bei uns. Also das ist, also du meinst jetzt zum Beispiel
80 Logopädie, solche Sachen?

81 I: Genau, ja.

82 SR: Also wir haben eine Logopädin, die wir auch, die eine gewisse Anzahl Stunden bei uns hat wo
83 man immer ein wenig abspricht, wie viel sinnvoll ist. Dann haben wir, ähm, einfach die
84 Förderlehrkräfte, die das ähm, (3 Sek.) ähm, die diese Stunden geben, die , äh, verordnet werden.
85 Dann hat es eine Psychomotoriktherapie, die ausserhalb ist von der Schule, wo die Eltern es
86 organisieren müssen, aber die Schule bezahlt diese Therapien. Dann hat es Ergotherapie, das läuft
87 aber gar nicht über die Schule. Das ist dann über die Krankenkasse glaube ich. () Und ähm, ja. Und
88 dann gibt es halt noch, auch, ich denke so die einzelnen Lehrpersonen, die sicher auch immer mit den
89 Kindern arbeiten oder vielleicht gehört auch die Hausaufgabenhilfe dazu. Das ist ja auch in teils
90 Schulhäusern ist es ein Bedürfnis, das wird immer abgeklärt, Umfragen gemacht. Manchmal gibt es
91 sie, dann gibt es vielleicht wieder einmal ein Jahr, in dem es sie nicht gibt. Das denke ich gehört auch
92 ein wenig dazu.

93 I: Dann. Wie werden die Kinder gefördert?

94 SR: Ja das ist jetzt auch eine umfassende Frage.

95 I: Ja, sehr.

96 SR: Wie werden die Kinder gefördert. Also im Unterricht jetzt? Also die Kinder, also die Kinder werden
97 gefördert in dem sie dort, in dem man schaut, wo hat sie eine Manko, oder eine Schw... Schwäche
98 nur oder wo hat sie Schwierigkeiten und dass man sie dort abholt und dort stützt, dass... Und
99 überhaupt eben merken, dass sie etwas brauchen das ist schon mal zuerst einmal so. Und dann eben
100 wirklich mit. Also ich meine, also für mich kann das auch sehr unterschiedlich sein. Es muss nicht
101 immer ein Kind jede Woche eine Förderlektion haben, sondern wenn man mal sieht, dass in einem
102 Thema jetzt das Kind dort einfach eine Schwierigkeit hat, dass man dort schaut und dass dann die
103 schulische Heilpädagogin dort dann in einer Gruppe speziell arbeitet. Das verstehe ich eigentlich unter
104 Förderung. Oder eben zuerst merken zum Beispiel auch, Kinder die mehr brauchen als nur eine
105 Förderung, merken, die muss man abklären. Die muss man, also die brauche vielleicht etwas mehr,
106 die brauchen vielleicht eine Sonderbeschulung oder so. Das ist auch noch wichtig. Und das sind
107 immer die Lehrpersonen zusammen mit den Förderlehrpersonen, die das merken müssen und dann
108 das mit den Eltern zusammen besprechen. Oder die Eltern können ja auch auf die Lehrer zukommen.
109 Das ist auch möglich.

110 I: Ähm, wenn. Fehlt aus deiner Sicht irgendetwas im sonderpädagogischen Grundangebot? Was jetzt
111 unbedingt rein müsste?

112 SR: Also wir hatten früher eine Einführungsklasse und diese fehlt. Die gibt es einfach nicht mehr, weil
113 es zu wenig Kinder hat. Jahrelang konnten wir es machen mit nur so sieben, acht oder neun,
114 manchmal hatte es 14 oder 15 gehabt, aber man hat das mit einer anderen Schulgemeinde
115 zusammen gemacht und dann hatte es einfach immer weniger Kinder, weil die Eltern ihre Kinder
116 eigentlich nicht in andere Ortschaften schicken wollen für die Beschulung. Und da finde ich so etwas,
117 oder eben Kleinklassen, also wobei wir können das auch nicht anbieten, aber, aber das so haben in
118 einer Schule, das wäre schon ideal. Und auch mit dem, dass es so wenig Kinder hat.

119 I: Dann. Wer profitiert in dieser Schulgemeinde vom sonderpädagogischen Grundangebot?

120 SR: Die Eltern und die Kinder, denke ich.

121 I: Dann, nach welchen Kriterien wird entschieden, ob ein Kind in der Sonderschule beschult wird oder
122 ob es in der Regelschule verbleibt?

123 SR: Das ist ähm, (), zuerst ist es immer so, dass die Eltern ja einverstanden sein müssen, dass sie,
124 nur schon einmal für eine Abklärung. Das ist, also es dünkt mich dort ganz speziell, weil wenn ein
125 Kindergartenkind, also bei denen wo man das erste Mal den Eltern überhaupt sagt, ihr Kind müsste
126 vielleicht ein wenig mehr haben, also dort ist es immer ganz, ganz schwierig, weil das sind ja auch so
127 kleine und dann werden die quasi einen Tag lang weggeschickt und ähm, jetzt muss du mir die Frage
128 noch einmal sagen.

129 I: Nach welchen Kriterien entschieden wird, ob ein Kind in die Sondersch...

130 SR: Also dann wenn die Eltern ja, wenn man wie merkt und in den Gesprächen mit den
131 Klassenlehrern, Eltern, Förderlehrpersonen, weil im Kindergarten ist ja immer Förderung auch, dann
132 muss man das Kind a, also beim Schulpsychologischen Dienst anmelden und der
133 Schulpsychologische Dienst stellt dann einen Antrag. Also er sagt dann ein Antrag auf
134 Sonderbeschulung. Und dann, wenn dieser Antrag da ist, dann ist es immer noch an der Schule um
135 zu schauen wo muss dieses Kind hin, also zum Beispiel Heilpädagogische, das ist jetzt ziemlich klar
136 oder. Und dort hat es auch immer Platz, dort muss man, also dort müssen sie ein Kind ja auch
137 nehmen. Sprachheilschule, dort nehmen sie sie nur, wenn sie einen gewissen IQ haben. Und da
138 muss dann der Schulrat entscheiden, ob man den Antrag bewilligt, Sonderbeschulung, und dann
139 muss man aber eben schauen, wo ist denn der beste Ort und hat es noch irgendwo Platz für dieses
140 Kind.

141 I: Mhm.

142 SR: Aber es ist wirklich nur auf Antrag des Schulpsychologischen Dienstes.

143 I: Und die Kriterien, auf Grund von was er das beantragt, sind die bekannt?

144 SR: Also es gibt einfach diese Abklärungen und dann machen sie so Profile und besprechen das mit
145 den Eltern, Lehrpersonen und sie merken dann halt irgendwie, also es ist ja dann schon so, wenn
146 man das Kind zur Anmeldung anmeldet im Kindergarten, dann, die Kindergärtnerin hat ja so viel
147 Erfahrung mit Kindern, dass sie schon einmal merkt, das Kind ist ein wenig anders oder reagiert
148 anders, vielleicht hatte das Kind sogar schon Früherziehung, könnte auch schon sein und dann tut
149 man es sicher, meistens nimmt man es und schaut und es sind immer auch die Eltern, die mit dem
150 einverstanden sein müssen, oder. Und dann gibt es so Tests und aus dem heraus sieht sie dann, wie
151 etwa das Kind, wo es steht. Oder, das sind ja auch Tests, die noch nicht mit Worten sind, sondern
152 anders. Und dann hat das Kind auch immer noch Chancen in diesem Alter glaube ich, dass es sich
153 relativ stark entwickeln kann. Dann haben wir eigentlich in der Schule, wenn das die Eltern nicht
154 möchten, wir haben schon einige Male Kinder genommen, die eigentlich den HPS Kindergarten hätten
155 haben müssen, haben wir in den Kindergarten genommen. Weil wir einfach finden, man schaut und
156 wie, man kann mal schauen, wie sich das Kind entwickelt in diesen zwei Jahren und wenn es nachher
157 immer noch ein HPS Kind ist, dann ist es so, ähm, dass die Eltern dann, ähm, auch noch immer
158 wieder überzeugt werden müssen.

159 I: Dann, besteht die Möglichkeit von der Zusammenarbeit mit einer Schule, wenn jetzt ein solches
160 Kind wie du vorhin gesagt hast, auch noch weiter hier in der Schule bleiben würde? Also mit einer
161 Sonderschule (13.54), dass diese irgendwie würden wie ein Unterstützungsangebot

162 SR: Also du meinst noch zusätzlich, dass sie die Betreuung übernehmen würden?

163 I: Ja, oder Unterstützungsgespräche mit Lehrpersonen, Beratung.

164 SR: Also das haben wir in diesem Sinne noch nie gehabt. Ich glaube, also, (4 Sek.), was zum Beispiel
165 mit, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel in die Sprachheilschule vorgesehen ist, dann, dann gehen
166 sicher, weisst du die Eltern würden dann ja immer zuerst dorthin gehen, um sich zu informieren und
167 sich auch beraten zu lassen, bevor sie dann einen Entscheid fällen. Und das sehe ich jetzt eigentlich
168 nur bei der Sprachheilschule. Es gibt sicher auch eine gute Zusammenarbeit. Und bei der
169 Heilpädagogischen Schule, das ist einfach, da muss man einfach die Schule, dort zeigen sie die
170 Schule eigentlich nicht, wenn Kinder dort sind, sondern nur am Abend, oder, weil der Eindruck, den
171 man hat, wenn man die Heilpädagogische Schule besucht, ist für die Eltern immer eher ein Schock,
172 oder, und darum ist es ja, dass, die müssen sich dann einfach entscheiden, ja es gibt gar nichts
173 Anderes. Aber Sprachheilschule denke ich, das ist immer auch gut, da kann man wie schauen. Ah,
174 das ist ja eine Kleinklasse, das ist noch gut und es gibt sicher auch noch zum Beispiel in D. haben sie
175 auch so eine spezielle Schule, jetzt weiss ich gerade nicht wie sie heisst. Eine Klasse, die eigentlich
176 einführungsklassenähnlich ist, das wäre jetzt auch noch ein Angebot, dass zum Beispiel ein Kind mal
177 nach D. könnte. Aber das haben wir noch nie, das wären eher die Kinder aus M., für die das in Frage
178 käme. Das haben wir noch nie in Anspruch genommen. Aber ich weiss, dass das Angebot, dass das
179 besteht.

180 I: Dann, ähm, ist es möglich, ein Kind mit Behinderung in der Schulgemeinde zu beschulen? Einfach
181 so grundsätzlich?

182 SR: Das ist jetzt eben, hm, das ist schwierig, also wir hatten ein Kind, eben, wir hatten ein Kind, das,
183 ähm, nachher in die Heilpädagogische Schule gekommen ist, das dann auch schlussendlich also
184 wirklich auch ein wenig körper, also körperbehindert war und ein wenig geistig behindert und sie ist
185 zum Beispiel mal drei Tage einfach in den Kindergarten gegangen. Weil ich weiss nicht mehr, das war
186 ziemlich am Anfang, da war ich glaube ich noch nicht im Schulrat, weil sie einfach dann glaube ich
187 nicht aus dem Dorf gehen wollte und dann hat man einfach gesagt, dann kann sie drei Morgen
188 kommen. Das hat man gemacht. Aber das kommt einfach auf die Situation drauf an und auf die
189 Lehrperson, ob sie das, also wenn du eben zum Beispiel nur 14 Kinder im Kindergarten hast, dann
190 kann man dort mal schauen, ist das möglich? Eben und so Kinder, die eigentlich in die HPS müssten,
191 die aber, das ist ja in diesem Sinne auch eine Behinderung, aber jetzt nicht so eine, sagen wir jetzt
192 keine körperliche, keine Behinderung, die die Kinder, die fallen dann auf den ersten Blick nicht so auf,
193 die fallen mehr beim Arbeiten der Kindergärtnerin auf. Dort haben wir ja auch eben die Möglichkeit vor
194 allem im Kindergarten haben wir das jetzt schon gemacht, dass wir Kinder dann eben wirklich
195 behalten im Kindergarten und wegen zusätzlicher Förderung schauen, wenn das irgendwie geht, sie
196 zu beschulen bis dann eben dieser Schritt kommt und zu schauen, können sie noch etwas aufholen.

197 I: Ja.

198 SR: Ist wie die Hoffnung von den Eltern, dass sie es doch noch aufholen. Manchmal ist es vielleicht
199 gerade so, es gibt viele Kinder, die so knapp HPS sind, das sind die schwierigsten.

200 I: Mhm. () Jetzt muss ich schnell schauen. () Wenn jetzt so ein Kind, wie das, das du vorhin gesagt
201 hast, diese drei Morgen in den Kindergarten gehen konnte, bekommt die Regelschule dann auch noch
202 irgendwie zusätzliche Unterstützung? Also eben, dass vielleicht mal jemand von der HPS kommen
203 würde und dann mal mit der Kindergärtnerin...

204 SR: Das haben wir, das weiss ich jetzt eben nicht. Also ich könnte mir, also was schon auch ein
205 Angebot war, ist glaube ich auch schon, dass zum Beispiel die Mutter sagt, dann komme ich auch

206 noch zusätzlich also um zu helfen. Oder eben, wenn ein Kind Früherziehung hat, dann also die geht
207 aber glaube ich nicht in den Kindergarten und dann kommt es einfach immer auf die Kindergärtnerin
208 drauf an glaube ich. Ich glaube wenn sie das möchte, dann würde man das organisieren. Aber es ist,
209 vielleicht denkt sie es geht ja, oder ich möchte nicht noch zu viel andere, oder dann einfach die
210 Schulische Heilpädagogin, die dann sagt, an diesem Morgen komme ich. Vielleicht dass man das so
211 plant, dass die zwei Lektionen mehr kommt oder etwas. Oder ich glaube wenn jetzt so ein Kind im
212 Turnen, entweder ging es nicht oder es ist jemand, eben noch eine Begleitperson, gekommen. Aber
213 nicht in diesem Sinne eine Fachperson. Mehr um das Kind zu begleiten und zu betreuen.

214 I: Dann, ähm, wie wird vorgegangen, jetzt bei einem Kind, bei dem ein sonderpädagogischer Bedarf
215 festgestellt wird. Was ist da so ein Ablauf?

216 SR: () Also das ist eben, das wird ja dann von der, also von der Lehrpersonen und von den
217 Schulischen Heilpädagogin weil die sind ja eigentlich in jeder Klasse ist immer eine Förderlehrperson.
218 Die merken das. Oder sagen wir ein Kind kommt neu in die Schulgemeinde, zieht neu hier hin. Sonst
219 hat man ja eben, begleitet man diese Kinder häufig schon vom Kindergarten her. Wenn einfach die
220 Elt, wenn die Lehrperson und die Schulische Heilpädagogin merken, vielleicht da müsste man mal
221 genauer hinschauen, dann besprechen sie das im Elterngespräch mit den Eltern und sagen vielleicht
222 das und das fällt uns auf und dann wartet man vielleicht noch einmal ein bisschen ab oder die Eltern
223 möchten keine Abklärung, dann wartet man wieder ein wenig, bis es sich dann vielleicht verändert.
224 Oder ja, bis man vielleicht den Eltern sagen kann es ist auch gut vielleicht einfach einmal eine
225 Abklärung zu machen, um zu merken, ja es ist nicht so schlimm oder. Und dann ist es wirklich so,
226 dass eine Schulpsychologische Abklärung gemacht wird und dort gibt es ja auch Gespräche mit Eltern
227 von der Schulpsychologin her und dann gibt es auch ein Gespräch im grossen Kreis und diese Tests
228 mit den Kindern und danach ist da ein Befund da. Und dann muss ja die Schule quasi entscheiden
229 was haben wir an Kapazität, nehmen wir das Kind einfach zusätzlich in eine Gruppe oder braucht es
230 da noch mehr oder eben wenn halt vielleicht etwas herauskommt wie ein Sonderbeschulungsantrag
231 dann kommt so ein Antrag und dann kann die Schule auch einen Antrag aussprechen und die Eltern
232 können Rekurs einlegen. Das gibt es ja auch. Und dann muss man wieder schauen. Aber das wäre so
233 der Lauf. Also ich glaube schon, die Lehrperson, die merkt das.

234 I: Und wenn jetzt Stunden zugesprochen werden, dem Kind, das abgeklärt worden ist, ist das dann
235 von Anfang an beschränkt auf eine Zeit oder läuft es einfach einmal..

236 SR: Es ist immer auf ein Jahr, also der Antrag kommt immer für ein Jahr und dann ist es aber so, dass
237 man selbst entscheidet, also dass die Schulische Heilpädagogin und Klassenlehrperson ohne dass
238 noch einmal der SPD zugezogen wird, sagen sie, das braucht es, das nehmen wir noch weiter in die
239 Gruppe. Also das braucht's und wenn man das einmal merkt, das Kind ist so, das haben wir
240 herausgefunden, dann muss man sich nicht erneut absprechen und eine Standortbestimmung
241 machen. Vielleicht wenn die Eltern das wünschen würden, würde man das vielleicht machen, aber im
242 Normalfall sieht man es. Da gibt es auch Kinder bei denen man zum Beispiel sagt, die haben vielleicht
243 drei Jahre in einer, immer wieder gefördert worden sind, hat es auch schon Kinder gegeben, die
244 wollten wir nicht mehr. Dann hat man gesagt, man fördert sie jetzt mal nicht, wartet mal ab und hat sie
245 dann vielleicht in einem Jahr wieder genommen. Also man geht schon sehr auf das ein, also wo man
246 eigentlich denkt, dass das Kind braucht. Und ich glaube die Eltern sind immer an diesen Gesprächen

247 beteiligt und sagen ja dann auch doch, es ist gut, wenn wir sie noch weiterhin fördern würden. Die
248 müssen ja immer einverstanden sein.

249 I: Merci. Jetzt geht es ein bisschen in eine andere Richtung. Findet eine Qualitätssicherung und –
250 entwicklung der sonderpädagogischen Massnahmen statt?

251 SR: (3 Sek.) Entwicklung und Sicherung. Also eine Qualitätssicherung findet eigentlich in dem Sinne
252 statt, dass ja auch die Schulischen Heilpädagoginnen verpflichtet sind, sich weiterzubilden. Dass zum
253 Beispiel auch von einer Schulleitung her ein spezielles Thema in den Raum gestellt werden kann, mit
254 dem sich dann das ganze Team befasst, zum Beispiel eben Begabungsförderung oder so. Und
255 Entwicklung, () ja Entwicklung weiss ich eigentlich nicht, weil das ist ja immer so im Bereich von dieser
256 Klasse in der es ist, also. Also Entwicklung denke ich hat bei uns jetzt zum Beispiel statt gefunden, in
257 dem dass die Begabungsförderung wichtiger geworden ist die letzten Jahre. Also dass das, dass das
258 einzelne Schuleinheiten jetzt, dass man das wirklich auch sagt jede Schuleinheit hat so viele Stunden
259 und macht das und das ist also vor ein paar Jahren noch nicht. Das ist jetzt die Entwicklung in diesem
260 Bereich ist ja auch Förderung.

261 I: Ja, auf jeden Fall.

262 I: Und dann noch die Letzte. Was erleben die Lehrpersonen, Schulischen Heilpädagogen und
263 Schulleitungen in der Umsetzung des Förderkonzeptes als unterstützend und wo denkst du, könnten
264 sie noch Hilfe wünschen?

265 SR: () Also sie, ich glaube unterstützend ist einfach, dass es klare Regeln gibt, also dass sie auch
266 genau wissen, was sie machen müssen. Zum Beispiel sagen wir jetzt Berichte Ende Semester oder
267 auch der Austausch immer wieder und (), oder eben die Besprechung des neuen Pensenpools und (3
268 Sek.) ich glaube jetzt nicht, dass sie mehr möchten an Strukturen. Also was ja auch immer ist, dass
269 ich immer, also ich tu ja alle Förderlehrpersonen, also ich muss so sagen, ich besuche alle
270 Schulischen Heilpädagogen in jeder Schuleinheit und spreche sie manchmal auch auf das an und
271 dann könnte ich mir vorstellen, oder es kommt sicher auch mal so etwas oder ein Telefon. Also man
272 kann auch sehr gut, ähm, einfach mal telefonieren, wenn man jetzt irgendwo, irgendwie oder es wird
273 gerade schon besprochen, ähm, mit der Schulleitung zusammen, ja.

274 I: Vielen Dank, das war's schon.

1 **Transkription Schulleitung B.**

2

3 Vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Wir beginnen gleich mit der ersten Frage.

4 I: Wie lange arbeitest du schon als Schulleiterin?

5 SL: Als Schulleiterin arbeite ich schon bald vier Jahre, also im Februar werden es vier Jahre.

6 I: Bist du auch noch als Lehrkraft tätig?

7 SL: Ich war als Lehrkraft tätig, als Klassenlehrkraft drei Jahre, aber das war schon 98 bis 01. Und
8 zwischendurch habe ich kleine Stellvertretungen gemacht.

9 I: Hast du auch Erfahrungen auf anderen Stufen?

10 SL: Nein.

11 I: Gibt es Anstellungsbedingungen für oder Qualifikationen für Lehrkräfte, die im
12 sonderpädagogischen Rahmen tätig sind an dieser Schule?

13 SL: (atmet ein) Diese gäbe es grundsätzlich wahrscheinlich. Ähm, es ist einfach so, dass wir wirklich,
14 es die letzten Jahre, sehr schwierig war, ausgebildete schulische Heilpädagoginnen zu finden und
15 dadurch auch andere Lehrpersonen angestellt haben. Ein Teil mit Förderausbildungen oder einfach
16 halt wirklich Lehrpersonen, die vielleicht einfach schon ein wenig Erfahrungen in diesem Bereich
17 gesammelt haben, aber nicht spezifisch ausgebildet sind. Was wir schauen ist, dass Kinder mit
18 individuellen Lernzielen von schulischen Heilpädagoginnen betreut werden.

19 I: Dann, was zeichnet den Unterricht von den Lehrpersonen, SHP's und Therapeutinnen in deinem
20 Schulhaus aus?

21 SL: (3 Sek.) Ähm... (4 Sek.) Ich finde, dass, jetzt habe ich glaube ich die Frage falsch... (nimmt Blatt)
22 Ich finde, dass sie fachlich sehr gut sind, gute Erfahrungen haben, oder, oder viele verschiedene
23 Erfahrungen schon gesammelt haben, auch von zum Teil Sonderschulen her kommen und darum
24 spezielle Erfahrungen mitbringen und, dass sie (), es ist natürlich nicht bei allen gleich. Also weisst du,
25 einige zeichnet das aus, andere das. Ähm, aber ich finde auch, dass Flexibilität da ist, gutes Eingehen
26 auf die Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson.

27 I: Ähm, was ist dir wichtig im Unterricht?

28 SL: Das die Kinder ernst genommen werden (3 Sek.) mit ihren () Stärken und Schwächen, die sie
29 haben, auch mit ihrem Verhalten und, dass eigentlich der Unterricht so gestaltet ist, dass sich ein Kind
30 wohlfühlen kann, so wie es halt eben ist.

31 I: Und was verstehst du unter Integration?

32 SL: (

33 () (einatmen) Darunter verstehe ich, dass man eigentlich so weit wie es geht Kinder in der
34 Regelschule beschulen kann, soweit wie es im Sinne aller Beteiligten wirklich richtig ist und das Kind
35 auch profitieren kann, dass man den Rahmen, den wir zur Verfügung haben bestmöglich
36 ausschöpfen.(5 Sek.) Ja.

37 I: Ja, weiter. Kennst du das aktuelle Förderkonzept...

38 SL: Ja, sehr gut.

39 I: ... von deiner Schulgemeinde?

40 SL: Gerade im Moment. Das ist nicht immer so, aber jetzt gerade kenne ich es sehr gut.

41 I: Kennen es die Lehrpersonen auch?

42 SL: Teilweise sicher. Die, die sich jetzt auch mit dem Q-Zyklus intensiver auseinander setzen oder die,
43 die gerade an einer Arbeit sind, in der sie sich darin vertiefen müssen. Ähm, aber nein, nicht alle
44 gleich gut. Ich finde es aber auch nicht zwingen, dass alle das so in- und auswendig kennen.

45 I: Ähm, was ist im Konzept für die Lehrpersonen relevant?

46 SL: Es gibt jetzt dann wahrscheinlich gerade diese Konzeptüberarbeitung hier bei uns und ich denke,
47 das was dann schlussendlich wirklich relevant ist für uns oder für die Lehrpersonen, ist, dass wir den
48 Pool, den wir zur Verfügung haben schulhausintern regeln, untereinander. Also das ist schon auch
49 stark von mir abhängig natürlich, von der Schulleitung im Austausch mit einzelnen, aber trotzdem
50 denke ich, dass das wirklich relevant ist für sie, dass sie wissen, hier ist die Grenze, also mehr ist,
51 mehr gibt es einfach nicht und man muss die Stunden selbst so sinnvoll wie möglich einsetzen und für
52 sie ist auch, für die Lehrpersonen ist sicher ganz wichtig die Abläufe, wie wird etwas dokumentiert, wie
53 wird die Zusammenarbeit mit den Eltern dokumentiert, Zielvereinbarungen und wer genau ist
54 zuständig für welches Problem oder auch für die Vorbereitung des Unterrichts. Das sind diese
55 Dinge, ja.

56 I: Wer ist dafür verantwortlich, dass die Lehrpersonen das Konzept kennen?

57 SL: Das wäre ich.

58 I: Und wie wird sichergestellt, dass sie es auch kennen?

59 SL: Also im... Das Förderkonzept, ähm, ist in unserer Schulgemeinde so festgelegt, dass es eigentlich
60 immer wieder periodisch evaluiert, überprüft werden sollte, angepasst werden sollte, was nötig ist und
61 ähm () jetzt muss ich noch einmal schnell, wer wie ist die Frage?

62 I: Wie wird sichergestellt, dass die Lehrpersonen das Konzept kennen?

63 SL: Ja, genau. Natürlich durch diese Evaluation oder, werden sie es immer wieder auch kennen
64 lernen müssen und ähm, jetzt gerade ist wirklich ein spezieller Fall, weil wir den Q-Zyklus gehabt
65 haben, darum kennen sie es bestimmt besser als vielleicht, ja, vor einigen Jahren. Man hat sicher
66 auch nicht gerade in letzter Zeit sich intensiv damit auseinandergesetzt, es war jetzt ziemlich lange
67 stillgelegt. Aber eigentlich durch diese Überprüfungen und das wäre auch wieder eine Aufgabe der
68 Schulleitung, dass diese Überprüfung auch stattfindet.

69 I: Wie sieht das sonderpädagogische Angebot an dieser Schule aus?

70 SL: Ja eben, wir haben einfach, ähm, Förderung in sprachlich-mathematischen Problemen bis eben
71 ILZ, das ist alles im Rahmen ISF. Dann hat es Logopädie, Begabungsförderung, ähm, Psychomotorik
72 werden die Kosten auch von der Schulgemeinde getragen. () Ja.

73 I: Und wie werden die Kinder gefördert?

74 SL: () Verschieden. Situativ. Das ist das, was wir uns jetzt auch so wünschen vom neuen Konzept.
75 Ähm, im Moment ist es noch fest so, dass die Kinder aus dem Schulzimmer raus gehen. Es ist aber
76 nicht mehr ganz bei allen Lehrpersonen gleich. Und ähm, ja, wir vertreten hier in B. glaube ich
77 ziemlich klar die Meinung, dass man auch situativ entscheiden können sollte. Also wir finden es nicht
78 das alleinige Gute, wenn die Heilpädagogin drin ist, ist das, oder, man muss im Zimmer drin sein. Es
79 gibt genauso auch eine Berechtigung, Grüppchen zu machen, Halbklassen zu machen,
80 Einzelförderung draussen. Aber wichtig ist glaube ich, dass einfach situativ entschieden werden kann,
81 wie man es macht.

82 I: Fehlt aus deiner Sicht etwas in diesem sonderpädagogischen Grundangebot?

83 SL: (4 Sek.) Ja, es gäbe bestimmt viel, das man erweitern könnte, aber eben, es ist auch die Frage,
84 wo dann die Grenzen sind. Oder wann hat man so ein Riesenangebot, das man auch sagen muss,
85 eigentlich gäbe es auch eine Schule, die das in den Personen hat, die dort unterrichten. Was ich
86 manchmal noch gut finden würde ist, dass es wie noch so ein Gefäss gäbe, für die Zusammenarbeit
87 mit der Schulsozialarbeit. Ich habe das Gefühl, dort drin wäre es ziemlich... es ist einfach vieles immer
88 verstrickt zusammen mit der Schulsozialarbeit und das fände ich gut, wenn es wie auch ein offizielles
89 Gefäss gäbe dafür, weil ich diesen Austausch wichtig finde.

90 I: Wer profitiert an deiner Schule von diesem sonderpädagogischen Angebot?

91 SL: () Das Hauptziel wäre ja möglichst alle Kinder, aber es ist eine Tatsache, dadurch, dass wir ja
92 eben irgendwo eine Grenze haben, dass vor allem diese Kinder, die Förderbedarf haben, profitieren.
93 Ein kleiner Teil ist Begabungsförderung. Aber ich denke, profitieren können in dem Sinne schon alle,
94 weil die Klasse entlastet wird, die Lehrperson wird entlastet, ja. Auch eben nicht nur diese Kinder, die
95 Förderbedarf haben, auch die anderen haben sicher teilweise etwas davon, weil eine Lehrperson
96 wieder mehr Kapazitäten haben kann.

97 I: Mhm. Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob ein Kind in der Sonderschule oder in der
98 Regelschule beschult wird?

99 SL: Da ist eine Abklärung durch den SPD nötig. Ja, die werden ...,die machen Tests.

100 I: Sind vom SPD genaue Zuweisungskriterien oder so bekannt?

101 SL: Ich kenne die jetzt nicht.

102 I: Besteht die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einer Sonderschule? () Wenn jetzt ein Kind
103 integriert würde mit einer Behinderung?

104 SL: Mhm, also dass die Möglichkeit bestehen würde, das könnte ich mir vorstellen, aber bis jetzt hat
105 es einfach noch nie so eine Situation gegeben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass eine H. (Anm.
106 Name einer Schule) oder ich glaube auch die S. G. (Anm. Name einer Schule) oder, also weil die sind
107 nicht so weit entfernt von hier, dass die Möglichkeit, wenn man das initiiert würde, vielleicht schon da
108 wäre.

109 I: Dann, ist es möglich, Kinder mit Behinderung an dieser Schule aufzunehmen?

110 SL: Nach dem jetzigen Konzept eigentlich nicht, nein. Also wir haben nicht, ich glaube man müsste
111 sich wie an einem Projekt des Kantons beteiligen wenn man so etwas machen möchte. Also nach
112 jetzigem Konzept bei uns kann man das nicht einfach so. Wobei, ja man müsste vielleicht, das wäre
113 vielleicht ein spezieller Anfang von einem Versuch und eben, so als Projekt müsste man es vielleicht
114 lancieren, dann ginge es.

115 I: Dann, wie wird vorgegangen, wenn bei einem Kind ein sonderpädagogischer Bedarf festgestellt
116 wird?

117 SL: Als aller erstes ist es immer das Gespräch mit den Eltern, also einfach, dass man, das kommt ja
118 von der Lehrkraft aus oder von den Eltern aus oder so. Sicher als allererstes ist das Gespräch, ähm,
119 in dem man auch vereinbart, wie es weitergeht. Eventuell eine Abklärung beim SPD, wenn man das
120 Gefühl hat, es ist etwas gravierendes oder so, oder wenn man eine echte Frage hat zu etwas, wo man
121 wie nicht mehr weiter kommt und sonst ist es eigentlich eine Sache von Eltern und Lehrpersonen und
122 der schulischen Heilpädagogin zu sagen, ja, wir machen diese und diese Zielvereinbarung und nach

123 einer gewissen Zeit auch wieder eine Standortbestimmung, um zu schauen wie es weitergeht. Also ja,
124 ob man Erfolg hat oder nicht und so ist eigentlich eine stete Weiterentwicklung, ein Austausch und
125 eben falls es nötig ist, auch einmal eine Abklärung durch den SPD.

126 I: Dann, findet eine Qualitätssicherung und –entwicklung im sonderpädagogischen Angebot statt?

127 SL: Mhm, nach Konzept sollte diese eben regelmässig eigentlich stattfinden. Jetzt muss ich noch
128 einmal schnell, sagst du mir noch einmal die Frage?

129 I: Ob eine Qualitätssicherung und –entwicklung von diesem sonderpädagogischen Angebot stattfindet.

130 SL: Mhm, genau, das ist () jetzt eigentlich gerade passiert. Also wir haben das jetzt wirklich
131 auseinandergenommen und weiterentwickelt auch der Schulrat hat das dann aufgegriffen und
132 eigentlich ist es festgelegt, aber das müsste ich irgendwo nachschauen. Ich meine es ist festgelegt,
133 alle vier Jahre dieses sonderpädagogische Konzept zu überarbeiten. Aber ich könnte nachschauen.

134 I: Und in welcher Form findet diese Sicherung und Entwicklung statt? Also du hast jetzt gesagt, bei der
135 Entwicklung setzt man sich zusammen.

136 SL: Ah, in welcher Form. () Das kann als Q-Zyklus gemacht werden oder () eben, je nach dem ob es
137 in einem Team einfach stattfindet oder in der ganzen Schulgemeinde. Das kann auch einmal sein,
138 dass das die ganze Schulgemeinde, dass es vom Schulrat auskommt, dass der sagt so, jetzt müssen
139 wir das wieder überprüfen. Es werden jetzt ja auch gewisse Anpassungen gemacht, die für die ganze
140 Gemeinde gelten. Ähm, dann kann es aber auch sein, dass man einfach die Abläufe innerhalb im
141 Kleinen, im Team, an Teamsitzungen das miteinander diskutiert.

142 I: Was empfindest du als Schulleiterin als unterstützend in der Umsetzung des Förderkonzepts und wo
143 würdest du dir noch weitere Unterstützung wünschen?

144 SL: (9 Sek.) (Atmet tief ein). Im Mo... () Ich muss sie schnell durchlesen. (5 Sek.) Unterstützend finde
145 ich (), dass wir eine gemeinsame Grundhaltung haben, ganz klare Richtlinien, klare Strukturen was
146 macht man in dieser Schulgemeinde, was hat man für Angebote und wo sind die Grenzen, dass die
147 Zuständigkeiten klar sind. Eben, im Moment finde ich unser Konzept nicht so unterstützend. Ich
148 erhoffe mir das von der Überarbeitung im neuen Konzept und ich fände, es müsste wirklich (4 Sek.)
149 vor allem die Strukturen und Abläufe müssten recht genau geregelt sein. Sonst finde ich den Rahmen,
150 die Umsetzung darf auch wirklich offen formuliert sein, dann finde ich es auch unterstützend, weil
151 dann hat man eben diese Möglichkeit, auch situativ die halt eben verschieden zu gestalten. Also, dass
152 zum Beispiel nicht festgelegt ist, Förderstunden müssen so und so ablaufen oder, das wäre mir dann
153 zu fest ins Detail. Mhm, ja.

154 I: Ähm, bist du mit dem Förderkonzept deiner Schulgemeinde grundsätzlich zufrieden oder würdest du
155 einen anderen Ansatz wählen?

156 SL: Mhm, eigentlich eben, mir ist es jetzt zu komplex im Moment. Es könnte viel kürzer gefasst sein.
157 Auch diese Pflichtenhefte müssten nicht so ausformuliert sein finde ich. Die gemeinsamen Grundsätze
158 würden reichen und ich würde darum dort einen anderen Ansatz wählen und so das, was ich oben
159 schon gesagt habe.

160 I: Super, vielen Dank

161 SL: Gerngeschen.

1 **Transkription Schulische Heilpädagogin B.**

2

3 I: Also, auf welcher Stufe arbeitest du?

4 SHP: Also ich arbeite eigentlich auf der Kindergarten- bis 6. Klasse-Stufe. Im Moment bin ich nur
5 gerade bei den 2., 3., 4. Und 5. Klässlern dran.

6 I: Und wie lange arbeitest du schon als Lehrkraft beziehungsweise Heilpädagogin?

7 SHP: Ähm, also Lehrkraft. Ich war zuvor zehn Jahre als Lehrkraft angestellt und dann habe ich die
8 Umschulung gemacht und jetzt bin ich auch wieder 10 Jahre heilpädagogisch tätig.

9 I: Und wie lange schon auf dieser Stufe in diesem Fall etwa?

10 SHP: Also immer eigentlich. Mehr oder weniger ist immer noch jemand dazugekommen weil wir zu
11 viele Stunden hatten und dann haben wir das halt irgendwie aufgeteilt. Je nach Lehrperson, das ist
12 das Hauptkriterium, dass also nicht zwei Förderlehrpersonen bei einer Lehrperson sind.

13 I: Ähm, hast du auch Erfahrungen auf anderen Schulstufen? Oberstufe oder so?

14 SHP: Ähm, ganz früher habe ich einmal ein halbes Jahr auf der Oberstufe gearbeitet, ja. Also ein
15 Vikariat, oder wie sagt man dem. Ja, nein, aber sonst eigentlich nie.

16 I: Dann, welche Ausbildungen hast du absolviert?

17 SHP: Ganz normal das Lehrersemi dazumal noch. Und dann die HfH.

18 I: Und was zeichnet deinen Unterricht aus? Die Lektionen die du gibst?

19 SHP: Es ist so verschieden. Also das kann man nicht so sagen. Ähm, ich weiss nicht genau was du
20 jetzt hören möchtest, was meine Besonderheiten sind oder...ähä. () Ähm, es kommt ein wenig drauf
21 an. Manchmal bin ich bei den Kindern in der Klasse drin und manchmal habe ich sie hier, manchmal
22 sind sie ganz, ganz selten alleine bei mir und manchmal kommen sie in vierer Gruppen, dreier
23 Gruppen, zweier Gruppen und deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen, oder. Aber ähm, was
24 ich das Gefühl habe, das ist bestimmt, dass ich einen guten Draht zu den Kindern habe und dass, ja
25 dass es mir wichtig ist, dass das Kind sich angenommen fühlt und dadurch auch motiviert ist
26 mitzumachen und danach kommt es je nach dem Drauf an, was man mit den Kindern machen muss,
27 oder. Mir ist auch wichtig, je nach dem halt, dass man auch ganzheitlich arbeitet, also auch
28 handlungsorientiert möglichst, je nach dem. Es kommt ein wenig darauf an, ob es ein Fünftklässler ist,
29 der Grafiken zeichnen muss oder so Sachen aber ich versuche immer Anschauungsmaterial zu
30 haben, ja.

31 I: Dann auf das nächste bist du eigentlich schon eingegangen. Das wäre was ist dir wichtig im
32 Unterricht?

33 SHP: Ah, ah gut, ja. In dem Fall kannst du es gleich miteinander nehmen.

34 I: Dann, was verstehst du unter Integration?

35 SHP: Ja, was verstehe ich darunter? Ähm, äh, ja, dass halt Kinder die vielleicht nicht gerade der Norm
36 entsprechen auch Platz in dieser Schule haben, dass man diese versucht hier aufzunehmen und so
37 gut wie möglich zu fördern.

38 I: Dann, kennst du das aktuelle Förderkonzept dieser Schulgemeinde?

39 SHP: Ja, ähä, ich habe auch daran mitgearbeitet.

40 I: Und wie bist du darüber informiert worden?

41 SHP: Ja eben, in dem dass ich natürlich mitgearbeitet habe, also dann bist du natürlich schon
42 ziemlich, ähä.

43 I: Und wo findet man es? Wenn sich jetzt jemand gerne darüber informieren möchte?

44 SHP: Ähm, ich glaube es ist auf dem Lehrer, äh, wie sagt man, Führungshandbuch sollte es glaube
45 ich drauf sein. Aber ich habe es eben kürzlich gesucht mit Irene und jetzt weiss ich es im Fall schon
46 wieder nicht mehr. Ich muss es jeweils auch suchen gehen. Aber irgendwo ist ist.

47 I: Also es ist auf dem Computer abgespeichert.

48 SHP: Ja.

49 I: Dann, wie sieht das sonderpädagogische Angebot an deiner Schule aus?

50 (4 Sek.)

51 I: So, was ist alles im Angebot?

52 SHP: Ähä, also nicht unbedingt von mir?

53 I: Nein, allgemein in der Schulgemeinde.

54 SHP: Ähä, ähä, ähä. Also sonderpädagogisch ist Logopädie, wenn das auch dazugehört natürlich
55 auch, ähm, was wir auch noch haben ist Ergotherapie in Wattwil, wobei das bietet eigentlich nicht die
56 Schule an und es ist auch, ähm, eine medizinische, ähm, Verrechnung. Und ähm, Psychomotorik
57 haben wir leider nicht, also nicht, es gibt es in Uznach, aber das ist ein bisschen weit. Es ist selten,
58 dass ein Kind in die Psychomotorik geht. Und sonst eigentlich Förderstunden.

59 I: Dann wie werden Kinder gefördert? Du bist eigentlich vorhin schon ein wenig darauf eingegangen,
60 du hast gesagt einzeln, in Gruppen, im Schulzimmer...

61 SHP: Genau, genau. Teamteaching zum Teil, je nach dem wenn es zwei Stufen, also zwei Klassen
62 sind, dass wir es einmal so aufteilen, oder ja, es gibt ganz verschiedene Formen. Oder eben einzeln,
63 aber einzeln ist selten. Im Moment habe ich ein Kind, das öfters alleine kommt, weil es wegen dem
64 Stundenplan einfach nicht anders gegangen ist.

65 I: Dann, fehlt aus deiner Sicht irgendetwas im sonderpädagogischen Grundangebot?

66 SHP: Ja für mich ist es einfach die Einführungsklasse. Das finde ich sehr schade, dass die nicht mehr
67 ist. Die fehlt.

68 I: Und wer profitiert an dieser Schule von diesem Angebot?

69 SHP: Von welchem?

70 I: Förderstunden, Logo, ...

71 SHP: Ah, überhaupt, ja, halt eben diese Kinder, die ein besonderes Bedürfnis haben. Also sprachlich,
72 mathematisch, ähm, bei den Kindergärtnern ist es jeweils auch noch Wahrnehmungsförderung. Ja,
73 was man halt so schul, heilpädagogisch macht.

74 I: Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob jetzt ein Kind in die Sonderschule geht oder ob es in
75 der Regelschule bleiben darf?

76 SHP: Also das kommt sehr stark auch auf die Lehrperson an. Äh, und ich muss manchmal wirklich
77 auch sagen, ähm, wehrt euch, wenn es nicht mehr geht. Also es ist manchmal auch schwierig, dass
78 sie dazu stehen können, dass sie es wie nicht persönlich nehmen, oder. Wenn es dann wirklich
79 Grenzen erreicht hat. Und ähm, wie jetzt dieser Fall von S., wo wir den Antrag auf Sonderschulung
80 gestellt haben und da läuft jetzt noch der Rekurs von den Eltern. Das sind für die Schule ganz blöde
81 Situationen wenn die Eltern auch nicht wirklich kooperieren und für uns war es eigentlich der

82 Ausschlag um zu sagen ähm, um den Antrag zu stellen, dass er einfach wie zu wenig Gelegenheit hat
83 hier um zu, also eigentlich zu wenig Betreuung hat hier. Das ist eigentlich der Ausschlag. Und er
84 müsste eigentlich fast überall einzeln betreut werden und das können wir nicht leisten. Ressourcen...

85 I: Besteht die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einer Sonderschule? Also wenn vielleicht jemand
86 hier integriert wird, dass man mehr für die Lehrer eine Unterstützung hätte oder so.

87 SHP: Ähm ich glaub von der H. (Anm. Name einer Schule) her wäre das sicher möglich und sonst ist
88 ja auch vom Kanton her, da gibt es ja auch so Angebote zur Unterstützung. Ja.

89 I: Dann, ist es möglich, an dieser Schule ein Kind mit Behinderung aufzunehmen?

90 SHP: Ich denke das ist ganz verschieden, also es kommt auf die Behinderung drauf an. Aber ich
91 denke schon. Also es gibt ja auch Kinder, die sehbehindert sind, die überhaupt nicht verhaltensmässig
92 auffallen. Ich denke schon, mit den nötigen Ressourcen und mit der nötigen Infrastruktur denke ich,
93 wäre das gut möglich. Und eben, es kommt immer auf die Lehrperson an. Das denke ich also wirklich.

94 I: Und dann, ja, hier ist wieder... Hätte die Regelschule Unterstützung oder was für Unterstützung
95 würde sie erfahren?

96 SHP: Wenn jetzt ein behindertes Kind hier wäre?

97 I: Ja.

98 SHP: Also eben Behinderung, es kommt ja immer drauf an. Ich meine ein lernbehindertes Kind ist
99 auch behindert. Du meinst auch körperlich?

100 I: Ja.

101 SHP: Ähm. Woher es Unterstützung gäbe?

102 I: Ja. Was für Unterstützung die Regelschule erfahren könnte.

103 SHP: Ähm, das kommt halt auch auf die Behinderung drauf an, oder. Wenn eben, wenn es ein
104 sehbehindertes ist, dann ist der Blindenverein, ich weiss nicht genau, die bieten ja dann auch so
105 Vergrösserungsding an und so. Ich muss sagen, ich bin in diesem Thema noch sehr unbedarft, also
106 wir hatten noch nie so etwas.

107 I: Ja, gut. (3 Sek.) Dann, wie wird vorgegangen, wenn jetzt bei einem Kind ein sonderpädagogischer
108 Bedarf festgestellt wird? Also Lehrperson und Heilpädagogin zusammen finden...

109 SHP: Mhm. Also jetzt im Moment läuft es ja so, dass sie... die Lehrperson, manchmal fragt sie mich,
110 ob ich einmal das Kind anschauen könnte und manchmal ist auch schon klar, wenn ich in der Klasse
111 bin, dass ein Bedarf da ist. Dann stellt sie einen Antrag an den Schulrat und beschreibt ein wenig, wie
112 es ist und dann wird dieser quasi genehmigt. Mhm, meistens wird er genehmigt. Meistens wird dann
113 geschaut, dass die Kinder irgendwo in ein Grüppchen können oder so und es sind auch überhaupt
114 keine besonderen Stunden mehr nötig, also weisst du, dazu noch nötig. Und dann wird das, 40
115 Lektionen hat es dann Förderung zu Gute und danach musste man es bis jetzt abklären lassen beim
116 Schulpsychologen, wenn man gesehen hat, dass es weiterhin Unterstützung braucht. Ja und dann je
117 nach dem, wenn wir das Gefühl haben, dass es noch zusätzlich irgendeine Abklärung nach vier
118 Jahren oder kurz vor dem Übertritt in die Oberstufe haben wir das gemacht und manchmal auch nicht.
119 Also je nach Bedarf. Oder wir haben die Schulpsychologin zu einem Gespräch hier hin eingeladen,
120 wenn wir sowieso ein Standortgespräch hatten. Jedes halbe Jahr ist das eigentlich so, weil ich muss
121 ja auch jedes halbe Jahr einen Bericht schreiben und die Eltern müssen diesen unterschreiben.

122 I: Mhm, danke. Dann, findet eine Qualitätssicherung und –entwicklung von diesem
123 sonderpädagogischen Angebot statt?
124 SHP: Ja, wir sind ja jetzt gerade dran. Dieses intensive Jahr glaube ich, an dem man jetzt dran ist
125 oder schon dran war. Und jetzt findet, jetzt hat man einmal den Fokus darauf gerichtet und das finde
126 ich auch gut. Ähä, nach zehn Jahren wieder einmal schauen wie es läuft.

127 I: Und dann, was empfindest du als unterstützend in der Umsetzung des Förderkonzepts oder würdest
128 du dir irgendwo noch weitere Hilfe wünschen?
129 SHP: (3 Sek.) Ähm, ja. Also ich finde es natürlich einfach gut, wenn es alle tragen, also wenn alle mit,
130 ähm, mittragen. Und was ich besonders wichtig finde ist einfach auch die Eltern, dass diese wirklich
131 auch dahinter stehen, hinter dem Ganzen. Und ja, da gibt es wirklich ganz verschiedene Situationen.
132 Ja, und auch die Lehrpersonen, also die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen finde ich wichtig,
133 sonst eigentlich weiss ich überhaupt nicht. Das habe ich mir noch nie so überlegt.

134 I: Bist du zufrieden?
135 SHP: Ja, doch schon.

136 I: Gut, tiptop. Vielen Dank. Das wars schon
137 SHP: Es ist gerngeschehen, ähä.

1 **Transkription Lehrperson B.**

2

3 Vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Ich beginne gleich mit der ersten Frage.

4 I: Auf welcher Stufe arbeitest du?

5 LP: Auf der Unterstufe.

6 I: Und wie lange arbeitest du schon als Lehrkraft?

7 LP: Ja, gut zwanzig Jahre.

8 I: Und wie lange schon auf dieser Stufe?

9 LP: Jetzt elf Jahre.

10 I: Hast du Erfahrungen auf anderen Stufen?

11 LP: Ja.

12 I: Auf welchen?

13 LP: Auf der Mittelstufe.

14 I: Und welche Ausbildung hast du absolviert?

15 LP: Ich habe das Lehrerseminar in S. gemacht.

16 I: Was denkst du, was zeichnet deinen Unterricht aus?

17 LP: Hmm, ja. Ich denke, dass ich vielfältige Unterrichtsmethoden einsetze und, dass ich möglichst ganzheitlich unterrichte, also wenn ich ein Thema habe, greife ich es in den verschiedenen Fächern auf, dass die Unterstufenkinder so in einer Welt von einem Sachunterrichtsthema sind.

20 I: () Was ist dir wichtig im Unterricht?

21 LP: Also mir ist wichtig, ähm, die Beziehungen zu den Kindern zu haben, weil ich denke, eine gute Lernatmosphäre, ja, das ist das wichtigste um lernen zu können und, dass ich die Unterrichtsziele erreiche und ähm, dass sich die Kinder diszipliniert verhalten während der Schule und das Sozialverhalten unter den Kindern ist mir wichtig.

25 I: Und was verstehst du unter Integration?

26 LP: Dass Kinder mit Lern- und Verhaltensstörungen in der Regelklasse integriert werden, also mit denen in die Klasse gehen.

28 I: Kennst du das aktuelle Förderkonzept dieser Schule?

29 LP: Ähm, nicht sehr genau.

30 I: Und weißt du, wo du es findest, wenn du jetzt etwas nachschlagen möchtest, wenn dich etwas Wunder nimmt?

32 LP: Ich habe es nicht gefunden und habe dann die schulische Heilpädagogin gefragt und sie hat es dann bei ihrem Ordner gefunden. Aber ich habe es nicht gefunden.

34 I: Gut, und seid ihr einmal darüber informiert worden? Einfach so über die groben Inhalte oder so.

35 LP: Ich gehe davon aus, dass man das einmal in Sitzungen, das Konzept einmal durchgearbeitet hat.

36 I: Weisst du, wie das sonderpädagogische Angebot an deiner Schule aussieht?

37 LP: Ja, also wir haben einerseits Galileo, das ist die Begabungsförderung. Und dann haben wir Förderstunden für Kinder, wir haben Kinder, die individuelle Lernziele haben und viele Förderstunden und zusätzlich haben wir Teamteachingstunden mit der schulischen Heilpädagogin.

40 I: Wie werden Kinder gefördert?

41 LP: Also die Kinder werden in der Klasse gefördert und separiert in Förderstunden.

42 I: Fehlt aus deiner Sicht irgendetwas in diesem Grundangebot, wo du jetzt denkst, das müsste
43 eigentlich auch noch angeboten werden von der Schule aus? Für Kinder, die gewisse Schwierigkeiten
44 haben oder so?

45 LP: Also ich bin sehr kritisch gegenüber diesem integrativen Schulsystem eingestellt. Ich finde es fehlt
46 sehr viel. Vor allem fehlt, dass wir zu grosse Klassen haben und zu wenig Stellenprozent für so ein
47 System.

48 I: () Wer profitiert an dieser Schule von diesem Angebot? Jetzt eben Förderstunden, Teamteaching, ...

49 LP: Also die Kinder mit Förderbedarf profitieren davon und ich finde eigentlich vor allem diese Kinder
50 mit Teilleistungsschwächen profitieren davon. Die Kinder mit den individuellen Lernzielen können zu
51 wenig davon profitieren, ja, weil sie einfach wirklich zu wenige Stunden mit der schulischen
52 Heilpädagogin haben und zu wenig auf ihre individuellen Bedürfnisse eingegangen werden kann.

53 I: Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob ein Kind, ähm, in der Sonderschule oder in einer
54 Regelschule beschult wird?

55 LP: (4 Sek.) Also die Kriterien (3 Sek.), die liegen, die sind, das ist mir nicht klar, ähm, die sind auch
56 nicht klar festgelegt in meinen Augen. Und an unserer Schule ist es eigentlich so, dass man zum SPD
57 geht, die Lehrer machen eine Empfehlung aber vor allem die Eltern entscheiden schlussendlich, ob
58 sie das Kind in eine Regelklasse geben oder nicht, oder in eine Sonderklasse geben oder nicht.

59 I: Der SPD hat ja auch so Zuweisungskriterien, also der macht ja dann Tests und auf Grund von
60 denen wird er wahrscheinlich zuweisen. Sind diese bekannt? Was sind da Grenzen?

61 LP: Nein. Das ist nicht bekannt.

62 I: Ähm, wenn jetzt ein Kind integriert wird, besteht die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einer
63 Sonderschule, dass die Lehrpersonen beraten werden oder so, dass externe Personen von
64 Sonderschulen kommen

65 LP: Nein, das ist mir nicht bekannt.

66 I: Ist es möglich, Kinder mit Behinderung an dieser Schule aufzunehmen?

67 LP: Es kommt drauf an, was für Behinderungen du meinst. Also zum Beispiel ein Kind mit Rollstuhl
68 wäre jetzt sehr schwierig an unserer Schule.

69 I: Mhm.

70 LP: Aber ich denke ein Kind das blind ist oder hörbehindert, das wäre sicher möglich.

71 I: Ja, und weisst du von einer Unterstützung, die dann die Regelschule hat?

72 LP: Nein.

73 I: Dann, wie wird vorgegangen, wenn jetzt bei einem Kind ein solcher sonderpädagogischer Bedarf
74 festgestellt wird? Also es ist ja wahrscheinlich einmal die Lehrperson, die findet, dass da etwas nicht
75 so ganz...

76 LP: Jawohl, also wir stehen ja sowieso im engen Austausch mit der schulischen Heilpädagogin. Und
77 dann besprechen wir das in den wöchentlichen Sitzungen und dann wird, eigentlich so, wie es da
78 beschreiben ist, dann geht man zu, also man muss dann eigentlich mit den Eltern sprechen, dann
79 macht man eine schulpsychologische Abklärung und dort wird dann festgestellt, wie viele Stunden
80 zugesprochen werden.

81 I: Und diese Stunden, sind die einfach einmal auf eine gewisse Zeit beschränkt, oder wie ist das
82 geregelt? Wenn jetzt äh

83 LP: Ja, also das ist jetzt gerade in der Änderung. Bisher war es so, dass der Schulpsychologische
84 Dienst einfach eine Empfehlung gemacht hat und dann hat man geschaut, ob man das überhaupt
85 erfüllen kann, ob wir den Pool dafür haben. Und jetzt wollen wir es eben neu so machen, dass wenn
86 dann Kinder einmal so Stunden zugesprochen haben, oder wenn wir finden, sie brauche es, dann
87 können wir das auch in Zusammenarbeit mit der schulischen Heilpädagogin abmachen welche Kinder
88 das brauchen.

89 I: Dann, findet eine Qualitätssicherung und –entwicklung vom sonderpädagogischen Angebot statt?
90 Wird das irgendwie überprüft?

91 LP: Ja, ich glaube im Team haben wir so ein Konzept wieder einmal durchgeschaut und angepasst.
92 Das ist auch eine Form der Qualitätssicherung und diese Kommission Sonderpädagogische
93 Massnahmen oder wie sie heisst, die schauen das auch immer wieder miteinander an.

94 I: Ja, gut. Und dann vielleicht noch als letzte Frage, so ein bisschen allgemein. Was empfindest du als
95 unterstützend in der Umsetzung des Förderkonzepts oder einfach halt ja von diesen
96 Sonderpädagogischen Massnahmen und wo würdest du dir noch weitere Unterstützung wünschen?

97 LP: Ja, also wenn ich Kinder mit individuellen Lernzielen habe, dann bräuchte ich eindeutig mehr
98 Heilpädagogenstunden in der Klasse.

99 I: Gut, tiptop. Vielen Dank.

100

C Dokumente zur Auswertung

Kodierleitfaden

Dimension	Definition	Kategorie	Ankerbeispiel
Ziel der sonderpädagogischen Angebote	Leitsatz 1 regelt die Ziele der sonderpädagogischen Angebote von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf.	Bedarfsgerechte Bildung	Die Primarschulgemeinde fördert die Kinder entsprechend ihren Bedürfnissen und ihren Ressourcen.
		Bedarfsgerechte Erziehung	
		Individuumsorientierte Bildung	Im Vordergrund stehen dabei (Anm. Einführungs-klassen) die individuelle Förderung in den verschiedenen Persönlichkeitsbereichen, die Schulung der Basisfunktionen sowie die Einführung in die Kulturtechniken.
		Individuumsorientierte Erziehung	
Sonderpädagogisches Grundangebot	Im Leitsatz 2 wird zusammengetragen, was das sonderpädagogische Grundangebot im Kanton St. Gallen umfassen soll	Logopädie	Also wir haben eine Logopädin, die wir auch, die eine gewisse Anzahl Stunden bei uns hat wo man immer ein wenig abspricht, wie viel sinnvoll ist.
		Psychomotorik	Dann hat es eine Psychomotoriktherapie, die ausserhalb ist von der Schule, wo die Eltern es organisieren müssen, aber die Schule bezahlt diese Therapien.
		Heilpädagogische Förderung ISF	Ja eben, wir haben einfach, ähm, Förderung in sprachlich-mathematischen Problemen bis eben ILZ, das ist alles im Rahmen ISF. Dann hat es Logopädie,

			Begabungsförderung, ähm, Psychomotorik werden die Kosten auch von der Schulgemeinde getragen.
		Heilpädagogische Förderung KK	(...) das Führen von den Kleinklassen, welches hier drin auch beschrieben wird (...)
		Begabungs- und Begabtenförderung	Ja, also wir haben einerseits Galileo, das ist die Begabungsförderung.
		Behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung in der Regelschule	
		Unterricht und Förderung in einer Sonderschule	Zuweisung in anerkannte Sonderschulen Neben der Zuweisung an die staatlich anerkannten Sonderschulen kann der Schulrat Kinder zeitlich begrenzt einer externen Time-out-Schule oder Integrationsklasse zuweisen.
		Frühförderung im Vorschulalter	ELKI (Eltern-Kind-Förderung im Vorschulalter)
Berechtigte	Im Leitsatz 3 wird geregelt, unter welchen Voraussetzungen ein Recht auf ein sonderpädagogisches Angebot besteht. Unter diesen Voraussetzungen versteht man eine eingeschränkte bzw. gefährdete Entwicklung oder einen anderen besonderen Förderbedarf (Behinderung, Hochbegabung), welcher es verunmöglicht, ohne spezifische Unterstützung dem Unterricht zu folgen.	Vor der Einschulung (0-4 Jahre)	Die Primarschulgemeinde geht davon aus, dass insbesondere jüngere Kinder innerhalb eines Jahres grosse Entwicklungsschritte machen können. Der Früherfassung und -förderung wird deshalb ein besonderes Augenmerk geschenkt.
		Während der obligatorischen Schulzeit	(...) Kinder welche vielleicht neben der Norm sind oder oder welche Probleme haben äh auf den verschiedensten, das kann im Sozialen wie im Intellektuellen sein (...)

		Nach der obligatorischen Schulzeit	Nachbetreuung während der Lehre oder Anlehre - Schüler mit individuellen Lernzielen im Rahmen der integrativen Schulungsform und Schüler der Kleinklassen werden während der Lehre oder Anlehre durch den Schulischen Heilpädagogen oder die Schulische Heilpädagogin in der Organisation des Lernens, in der Vorbereitung auf Prüfungen und im Erledigen von Hausaufgaben unterstützt.
Öffentlicher Bildungsauftrag	Im Leitsatz 4 wird festgehalten, dass sich die sonderpädagogischen Angebote am Bildungsauftrag der Regelschule orientieren und Teil des öffentlichen Bildungsauftrags sind.	Orientierung am Bildungsauftrag der Regelschule	Bei der Förderung werden sowohl der kognitive wie auch der emotionale und soziale Bereich gleichberechtigt berücksichtigt.
		Durchlässigkeit der verschiedenen Schulungsformen	Sie (Anm. die pädagogische Förderung) ist flexibel und durchlässig.
Beschulungsform	Aus Leitsatz 5 ist ersichtlich, dass sowohl eine Beschulung in der Regelschule als auch in der Sonderschule möglich ist. Hierbei sind das Wohl und die Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes unter Berücksichtigung des schulischen Umfeldes und der Schulorganisation ausschlaggebend.	Berücksichtigung unterschiedlicher Bedürfnisse	Ausschlaggebend für die Wahl des Angebots sind einerseits die individuellen Förderbedürfnisse der Kinder und Jugendlichen und andererseits die Bedürfnisse des Umfeldes (familiäre Situation, Schule).
		Berücksichtigung des Wohles des Kindes	Es gibt Kinder, die ich schon erlebt habe, wo dann wie irgendwie der Moment kommt, wo es dem Kind nicht mehr wohl ist, sag ich so. Also sobald es dem Kind nicht mehr wohl ist, muss man die Eltern überzeugen, dass es dem Kind nicht mehr wohl ist und dann muss man schauen, was das Beste für das Kind ist.

		Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes	Und dann hat das Kind auch immer noch Chancen in diesem Alter glaube ich, dass es sich relativ stark entwickeln kann. Dann haben wir eigentlich in der Schule, wenn das die Eltern nicht möchten, wir haben schon einige Male Kinder genommen, die eigentlich den HPS Kindergarten hätten haben müssen, haben wir in den Kindergarten genommen. Weil wir einfach finden, man schaut und wie, man kann mal schauen, wie sich das Kind entwickelt in diesen zwei Jahren und wenn es nachher immer noch ein HPS Kind ist, dann ist es so, ähm, dass die Eltern dann, ähm, auch noch immer wieder überzeugt werden müssen.
Sonderschulung	Im Leitsatz 6 wird die Sonderschulung als verstärkte Massnahme im Rahmen der sonderpädagogischen Angebote genauer beschrieben.	Unterricht und Förderung in einer Sonderschule	Schüler mit grösserem Förderbedarf können in Kleinklassen oder Sonderschulen platziert werden.
		Behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung in Regelschulen	Schüler mit intensivem oder spezifischem sonderpädagogischem Förderbedarf werden entweder in Sonderschulen oder im Rahmen des Klassenunterrichts mit zusätzlichen ambulanten Sonderschulmassnahmen unterstützt.
		Heilpädagogische Frühfördermassnahmen	
Regelschule	Im Leitsatz 7 steht geschrieben, dass grundsätzlich eine Aufnahme von Kindern mit Behinderung in der Regelschule möglich sein muss. Bedingung dafür ist, dass das Kind mit	Unterstützung durch sonderpädagogische Angebote und Fachpersonen vor Ort	Integrative Förderung durch die Lehrkraft und durch den punktuellen Einsatz einer Schulischen Heilpädagogin aus der Schulgemeinde

	<p>Behinderung einen Nutzen aus dieser Integration ziehen kann und die Klasse in der Förderung nicht beeinträchtigt wird.</p>	<p>Behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung</p>	<p>Externe Beratung Die Schule baut grundsätzlich auf die ihr zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen. Das von der Schule angestellte Therapiepersonal steht den Klassenlehrkräften, den Schulleitungen und dem Schulrat beratend zur Seite. Subsidiär steht der Schule die externe Unterstützung der gemeindeeigenen Erziehungs- und Jugendberatungsstelle zur Verfügung. Bei komplexen Störungsbildern greift die Schule auf externe Stellen (SPD, KJPD, Ärzte oder ähnliche Fachstellen) zurück.</p>
		<p>Aus- und Weiterbildung der Regelschullehrpersonen</p>	<p>Das Therapiepersonal bildet sich im Rahmen der Angebote der kant. Lehrerfortbildung und anderer Fachstellen weiter. Für die Weiterbildung im Förderbereich gelten die gleichen Regeln wie für die anderen Lehrkräfte der Schulgemeinde.</p>
<p>Angemessenheit</p>	<p>Leitsatz 8 regelt die Angemessenheit der sonderpädagogischen Massnahmen.</p>	<p>Verhältnismässigkeit</p>	<p>. Da gibt es auch Kinder bei denen man zum Beispiel sagt, die haben vielleicht drei Jahre in einer, immer wieder gefördert worden sind, hat es auch schon Kinder gegeben, die wollten wir nicht mehr. Dann hat man gesagt, man fördert sie jetzt mal nicht, wartet mal ab und hat sie dann vielleicht in einem Jahr wieder genommen. Also man</p>

			geht schon sehr auf das ein, also wo man eigentlich denkt, dass das Kind braucht.
		Zeitliche Begrenzung	Die Fördermassnahmen werden zeitlich befristet. In regelmässigen Abständen werden Standortbestimmungen zur Überprüfung der Massnahme durchgeführt. Hier wird festgelegt, ob eine Massnahme weitergeführt, angepasst oder abgebrochen wird.
		Regelmässige Überprüfung	Die Wirkung der Fördermassnahmen wird periodisch evaluiert.
Qualitätssicherung und Aufsicht	Leitsatz 9 beschreibt die Qualitätssicherung und Aufsicht der sonderpädagogischen Massnahmen.		Die Sicherung der Qualität der Fördermassnahmen geschieht im Grundsatz im Rahmen des gemeindeinternen Qualitätskonzeptes. Es können zusätzliche, geeignete Massnahmen zur Qualitätssicherung durch den Schulrat oder die von ihm bezeichnete Person getroffen werden.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Leitsatz 10 bezieht sich auf die Qualifikation des sonderpädagogischen Fachpersonals.	Erwähnung der Qualifikation	Die Therapien werden durch Lehrkräfte erteilt, die im entsprechenden Bereich eine spezifische Zusatzqualifikation erworben haben. Die Kleinklassen werden nach Möglichkeit von Lehrkräften geführt, welche eine Zusatzqualifikation als Schulische Heilpädagogen erworben haben.

Kodierschema

Zuordnung Konzepte zu den Dimensionen / Kategorien

Konzept A.	Schulrat A.	Schulleitung A.	SHP A.	Lehrperson A.
Konzept B.	Schulrat B.	Schulleitung B.	SHP B.	Lehrperson B.

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
1 Ziel der sonderpädagogischen Angebote	314 - 316	Im Vordergrund stehen dabei (Anm. Einführungs-klasse) die individuelle Förderung in den verschiedenen Persönlichkeitsbereichen, die Schulung der Basisfunktionen sowie die Einführung in die Kulturtechniken.	Individuelle Förderung in Persönlichkeitsbereichen, Schulung Basisfunktionen und Einführung in Kulturtechniken stehen in Einführungs-klasse im Vordergrund.	In der Einführungs-klasse werden: - Persönlichkeiten gefördert - Basisfunktionen geschult - Kulturtechniken eingeführt
	96 - 99	Also die Kinder, also die Kinder werden gefördert in dem sie dort, in dem man schaut, wo hat sie eine Manko, oder eine Schw... Schwäche nur oder wo hat sie Schwierigkeiten und dass man sie dort abholt und dort stützt, dass... Und überhaupt eben merken, dass sie etwas brauchen das ist schon mal zuerst einmal so.	Kinder abholen/stützen, wo sie Schwierigkeiten haben Merken wo Schwierigkeiten sind	Die Förderung erfolgt aufgrund der erkannten Schwierigkeiten.
	28 - 30	Das die Kinder ernst genommen werden (3 Sek.) mit ihren () Stärken und Schwächen, die sie haben, auch mit ihrem Verhalten und, dass eigentlich der Unterricht so gestaltet ist, dass sich ein Kind wohlfühlen kann, so wie es halt eben ist.	Kinder werden ernst genommen, Stärken und Schwächen akzeptiert, alle können sich im Unterricht wohlfühlen	Durch Akzeptanz jedes Kindes sollen sich im Unterricht alle wohlfühlen.
	38 - 39	Die Primarschulgemeinde fördert die Kinder entsprechend ihren Bedürfnissen und ihren Ressourcen.	Förderung nach Bedürfnissen und Ressourcen	Förderung nach Bedürfnissen und Ressourcen
	24 - 26	Der ideale Unterricht ist am Kind orientiert, die Lehrerin hat eine positive Erwartungshaltung gegenüber den Kindern, er ist so abgestimmt, dass man die innere Differenzierung machen kann, also dass eigentlich, ich denke 90 % der Kinder sicher auf ihre Kosten kommen.	Mit der Orientierung am Kind, einer positiven Erwartungshaltung der Lehrerin und innerer Differenzierung wird ein Grossteil der Bedürfnisse der Kinder abgedeckt.	Guter Unterricht beinhaltet: - Orientierung am Kind - positive Erwartungshaltung - innere Differenzierung
	28 - 29	Aber ein guter Unterricht macht aus, wenn er sich am Kind orientiert.	Orientierung am Kind	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
	28 - 31	Das Schwergewicht ist sicher, dass man sehr individuell die Kinder in ihrem einzelnen Förderbedarf stärken möchte, gleichzeitig dass sie aber auch lernen, in einer Gruppe zu funktionieren, dass man, also das Individuelle betont und gleichzeitig dass man sie auch an ein Gruppenbewusstsein heranführt (...)	Die Kinder werden individuell gefördert und an ein Gruppenbewusstsein herangeführt.	Die Kinder werden individuell und ressourcenorientiert gefördert. Dabei wird Wert gelegt auf die Stärkung des Verhaltens, der Selbst- und Sozialkompetenz. Es finden auch separative Förderungen in Einzel- oder Kleingruppensituationen statt.
	36 - 37	Also dass man sie auch in ihrem Verhalten stärkt und auch in ihrem ähm in der Sozialkompetenz stärkt, in der Selbstkompetenz stärkt.	Stärkung der Sozial- und Selbstkompetenz, Stärkung des Verhaltens	
	41 - 42	Also, dass man eigentlich vom individuellen ausgehen kann, also, dass man immer irgendwo schaut, wo steht dieses Kind, wo hat es wirklich auch die Ressourcen, dass man dort anknüpfen kann.	Die Kinder werden individuell und ressourcenorientiert gefördert.	
	94 - 95	(...) dass ich jedem Kind seine Ressourcen anschau und versuche dort Fragen zu entwickeln (...)	Ressourcenorientierte Förderung	
	202 - 203	Aber das ist dann immer, das Kind wird raus genommen und wird quasi alleine oder in einer Minigruppe betreut.	Separative Förderung allein oder in Kleingruppe	
	16 - 17	Mein Unterricht würde ich sagen zeichnet das individualisierte Arbeiten aus und strukturiert und organisiert (lächelt), dafür vielleicht weniger kreativ.	Der Unterricht ist individualisiert, strukturiert und organisiert.	Der Unterricht ist individualisiert, strukturiert und organisiert.
2 Sonderpädagogisches Grundangebot	93 - 94	Dazu gehören Lernende mit Schulschwierigkeiten und solche mit besonderen Begabungen.	Lernende mit Schulschwierigkeiten und besonderen Begabungen	Sowohl Kinder mit Schwierigkeiten, als auch mit besonderen Begabungen sollen gefördert werden.
	94 - 97	Die Fördermassnahmen umfassen einerseits Massnahmen im Rahmen des Klassenunterrichts und unterrichtsergänzende Massnahmen zusätzlich zum Klassenunterricht. Andererseits können Kleinklassen für Schüler mit grösserem Förderbedarf geführt werden.	Massnahmen im Klassenunterricht, unterrichtsergänzende Massnahmen, Kleinklassen	Die Massnahmen finden inner- oder ausserhalb des Unterrichts oder in Kleinklassen statt.
	139 - 142	Niederschwellige Massnahmen Die Fördermassnahmen sind so niederschwellig wie möglich. Bevor umfassende und weitergehende Massnahmen eingeleitet werden, sind vorgängig niederschwellige Lösungen zu prüfen und durchzuführen. Schüler mit grösserem Förderbedarf können in Kleinklassen oder Sonderschulen platziert werden.	niederschwellige Lösungen werden vor Platzierung in Kleinklasse oder Sonderschule geprüft	Niederschwellige Lösungsmöglichkeiten werden Separierung vorgezogen.
	144 - 147	Fördermassnahmen im Rahmen des Klassenunterrichts Das Ziel der Klassenlehrperson ist es, alle Schüler der Klasse optimal zu fördern und spezielle Förderbedürfnisse von Kindern zu erkennen und zu berücksichtigen. Der Klassenunterricht ist der primäre Ort zur Prävention von Schulschwierigkeiten und zur Durchführung erster Fördermassnahmen.	Die Lehrperson erkennt Förderbedürfnisse und berücksichtigt diese als Prävention von Schulschwierigkeiten im Unterricht.	Durch das Einleiten von Fördermassnahmen im Klassenunterricht können zukünftige

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
	149 - 152	<p>Unterrichtsergänzende Fördermassnahmen</p> <p>Zeigen die Massnahmen im Rahmen des Klassenunterrichts nicht den erwünschten Erfolg, nimmt die Klassenlehrperson das Gespräch mit den weiteren Beteiligten und den schulinternen zur Verfügung stehenden Fachpersonen auf. Gemeinsam werden mögliche Formen der Förderung geprüft und festgelegt.</p>	Erreichen die Fördermassnahmen im Klassenunterricht nicht den gewünschten Erfolg, werden in Gesprächen mit schulinternen Fachpersonen andere mögliche Formen der Förderung festgelegt.	<p>Schulschwierigkeiten teilweise verhindert werden.</p> <p>Ist eine zusätzliche Förderung nötig, wird dies in Absprache mit schulinternen Fachpersonen (SHP, Logopädin) veranlasst.</p>
	154 - 157	<p>Externe Fördermassnahmen</p> <p>Kann auf der Ebene des Klassenunterrichts mit zusätzlicher Unterstützung keine ausreichende Förderung für ein Kind bereitgestellt werden, müssen zusätzlich externe Stellen zur Beratung und zur Förderung beigezogen werden.</p>	Ist auch die zusätzliche Unterstützung zum Klassenunterricht keine ausreichende Förderung, werden externe Stellen zur Förderung und Beratung beigezogen.	<p>Ist die zusätzliche Förderung zum Klassenunterricht nicht ausreichend, werden externe Fachstellen beigezogen.</p> <p>Zum sonderpädagogischen Grundangebot der Schule gehören:</p>
	238 - 241	Schulische Heilpädagogik im Rahmen der integrierten Schülerförderung (ISF) - Im Rahmen der Schulischen Heilpädagogik werden Schüler mit Schwierigkeiten im Lern-, Leistungs- und Sozialbereich im Einzel-, Gruppen- oder Klassenunterricht zusätzlich gefördert. Die Schulische Heilpädagogik ist auf eine breite Förderung ausgerichtet.	Im Rahmen der ISF werden Kinder mit Schwierigkeiten im Lern-, Leistungs- und Sozialbereich situativ von der SHP gefördert.	<ul style="list-style-type: none"> - ISF - Legasthenietherapie - Dyskalkulietherapie - Nachhilfeunterricht - Begabungsförderung - Logopädie - Psychomotorik - Rhythmik - Einführungsklasse - Einschulungsjahr
	250 - 254	Förderung im schriftsprachlichen Bereich (Legasthenietherapie (...)) - Die Legasthenietherapie richtet sich an Schüler, die besondere Schwierigkeiten in den Grundlagen der geschriebenen und gelesenen Sprache aufweisen, die Probleme in der Wahrnehmungsverarbeitung sowie Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeitsspanne, in der Konzentrationsfähigkeit und/oder im Arbeitstempo haben.	Kinder mit Schwierigkeiten im schriftsprachlichen Bereich, Wahrnehmungsverarbeitung, Aufmerksamkeit, Konzentration und Arbeitstempo können die Legasthenietherapie besuchen	
	259 - 263	Förderung im mathematischen Bereich (Dyskalkulietherapie) – Die Dyskalkulietherapie richtet sich an Schüler, die besondere Schwierigkeiten in den mathematischen Grundlagen aufweisen, die Probleme in der Wahrnehmungsverarbeitung sowie Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeitsspanne, in der Konzentrationsfähigkeit, in der Abstraktionsfähigkeit und/oder im Arbeitstempo haben. Es können auch psychisch bedingte Rechenstörungen auftreten.	Kinder mit Schwierigkeiten im mathematischen Bereich, Wahrnehmungsverarbeitung, Aufmerksamkeit, Konzentration, Abstraktionsfähigkeit, Arbeitstempo oder psychisch bedingten Rechenstörungen können die Dyskalkulietherapie besuchen	Für Nachhilfeunterricht, den Deutschunterricht für Schüler mit Migrationshintergrund, besondere Massnahmen im Rahmen der Begabungsförderung und Massnahmen für die Klasse wird die kantonale Abklärungsstelle nicht beigezogen.

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
	268 - 272	<p>Nachhilfeunterricht</p> <p>Im Nachhilfeunterricht werden Schüler unterstützt, die wegen Fremdsprachigkeit, Krankheit, Wohnortswechsel, besonderer familiärer Verhältnisse oder aus ähnlichen Gründen Schulschwierigkeiten haben. Ziel des Nachhilfeunterrichts ist das Aufarbeiten von schulischen Lücken und Rückständen, um die Lernziele der entsprechenden Klasse wieder zu erreichen.</p>	schulische Lücken auf Grund von Fremdsprachigkeit, Krankheit, Wohnortswechsel, besonderer familiärer Verhältnisse oder ähnlichen Gründen können den Nachhilfeunterricht besuchen	
	274 - 278	<p>Förderung von Schülern mit besonderen Begabungen</p> <p>Begabungsförderung findet in erster Linie innerhalb der Regelklasse statt. In Einzelfällen, d.h. wenn die Fördermassnahmen innerhalb der Regelklasse ausgeschöpft sind, können spezielle Förderprogramme angeboten werden.</p> <p>In der Schule N. besteht ein spezielles Begabungsförderungskonzept.</p>	Ein Begabungskonzept beschreibt die Förderung von besonders begabten Kindern vor allem innerhalb, in Ausnahmen auch ausserhalb der Klasse.	
	280 - 286	<p>Deutschunterricht für Kinder mit Migrationshintergrund</p> <p>Im Deutschunterricht werden Schüler im Erwerb von Grundkenntnissen der deutschen Sprache unterstützt und gefördert. Ziel ist das Erarbeiten schriftlicher und mündlicher Deutschkenntnisse, damit sich das Kind im Alltag zurechtfinden und dem Unterricht in der Klasse folgen kann. Die Lerninhalte werden einerseits auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder und andererseits auf die Themen der Klasse abgestimmt.</p> <p>Es besteht ein Migrationskonzept der Schule B.</p>	Das Migrationskonzept regelt die Förderung der Deutschkenntnisse, damit Kinder mit Migrationshintergrund sich im Alltag zu Recht finden dem Unterricht und der Klasse folgen können.	
	288 - 294	<p>Logopädie</p> <p>Die logopädischen Massnahmen unterstützen Kinder im Vorschul- und Schulalter mit Kommunikations-, Spracherwerbs-, Stimm- und/oder Redeflussstörungen. Schwierigkeiten in der Wahrnehmungsverarbeitung, in den Bewegungsfunktionen oder im psychischen Bereich können diesen Störungen zu Grunde liegen. Eine Spracherwerbsstörung hat Auswirkungen auf das Sprachverständnis, den sprachlichen Ausdruck, den Erwerb des Lesens und Schreibens sowie auf das Lern-, Leistungs- und Sozialverhalten der betroffenen Kinder und Jugendlichen.</p>	Kinder mit Kommunikations-, Spracherwerbs-, Stimm- und/oder Redeflussstörungen, Schwierigkeiten in der Wahrnehmungsverarbeitung, Bewegungsfunktionen oder psychischen Bereich können die Logopädie besuchen	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
	296 - 300	<p>Psychomotorik</p> <p>In der Psychomotorik-Therapie werden Kinder und Jugendliche unterstützt, die in ihrem Bewegungsverhalten und damit in ihren Beziehungs- und Ausdrucksmöglichkeiten eingeschränkt sind. Sie haben Schwierigkeiten, sich angemessen zu bewegen und fallen beim Turnen, Schreiben und im Sozialverhalten auf. Dadurch kann ihre Entwicklung und auch ihr Lernen in anderen Bereichen erschwert sein.</p>	Kinder mit Schwierigkeiten im Bewegungsverhalten und daraus resultierenden Einschränkungen in Beziehungs- und Ausdrucksmöglichkeiten können die Psychomotorik besuchen	
	302 - 307	<p>Rhythmik</p> <p>Der Rhythmikunterricht richtet sich an Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, mit Wahrnehmungsschwierigkeiten, mit Verhaltensauffälligkeiten und Defiziten im Bewegungs- und Sozialbereich. Im Rhythmikunterricht wird mit Musik, Bewegung und verschiedenen Spielmaterialien die Persönlichkeitsentwicklung, die Beziehungsfähigkeit, das soziale Verhalten, die Wahrnehmung sowie die allgemeine Lernfähigkeit unterstützt und gefördert.</p>	Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, Wahrnehmungsschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten und Defiziten im Bewegungs- und Sozialbereich können den Rhythmikunterricht besuchen	
	311 - 317	<p>Einführungsklasse</p> <p>Die Einführungsklasse umfasst zwei Schuljahre, in denen die Lerninhalte der ersten Regelklasse erarbeitet werden. Hier werden Kinder, die zum Zeitpunkt der Einschulung nur teilweise schulfähig sind, unterrichtet. Das Ziel ist das Erreichen der Schulfähigkeit. Im Vordergrund stehen dabei die individuelle Förderung in den verschiedenen Persönlichkeitsbereichen, die Schulung der Basisfunktionen sowie die Einführung in die Kulturtechniken. Nach der Einführungsklasse treten die Kinder in die 2. Regelklasse ein. In Ausnahmefällen erfolgt der Übertritt in eine Sonderschule.</p>	Kinder, die zum Zeitpunkt der Einschulung nur teilweise schulfähig sind, besuchen die Einführungsklasse. Die Lerninhalte des ersten Schuljahres werden hier während zwei Jahren erarbeitet.	
	324 - 328	<p>Einschulungsjahr</p> <p>Das Einschulungsjahr ist ein Übergangsjahr zwischen dem Kindergarten und der ersten Klasse. Es wird empfohlen für Kinder, die schulisches Interesse aufweisen, aber zum Zeitpunkt der Einschulung aufgrund ihrer Entwicklungsverzögerung und/oder des sozialen Umfeldes oder aufgrund der Anforderungen einer ersten Regelklasse nur teilweise schulfähig sind.</p>	Weist ein Kind schulisches Interesse auf, ist zum Zeitpunkt der Einschulung jedoch nur teilweise schulfähig, kann es das Einschulungsjahr besuchen.	
	417 - 418	<p>Die Lehrperson für Schulische Heilpädagogik berät, begleitet und unterstützt die Lehrpersonen bei Fragen mit der Klasse oder mit einzelnen Schülern.</p>	Die SHP berät, begleitet und unterstützt die Lehrperson.	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
	453 - 454	Die Klassenlehrperson beantragt Stütz- und Fördermassnahmen nach Rücksprache mit der Lehrperson für Schulische Heilpädagogik.	Die Lehrperson beantragt Stütz- und Fördermassnahmen nach Rücksprache mit der SHP.	
	499	Die Logopädin führt Erstabklärungen, Beratungen, Kontrollen und Therapien durch.	Erstabklärungen, Beratungen, Kontrollen und Therapien durch Logopädin möglich	
	519 - 520	Schulinternes Zuweisungsverfahren bei Nachhilfeunterricht, Deutschunterricht für Schüler mit Migrationshintergrund, Begabungsförderung, Massnahmen zur Unterstützung der ganzen Klasse.	um Massnahmen einzuleiten, gibt es ein schulinternes Zuweisungsverfahren	
	557 - 559	Das Zuweisungsverfahren für den Nachhilfeunterricht, den Deutschunterricht für Schüler mit Migrationshintergrund und besondere Massnahmen im Rahmen der Begabungsförderung werden schulintern geregelt.	um Massnahmen einzuleiten, gibt es ein schulinternes Zuweisungsverfahren	
	560 - 562	Der Beizug der kantonalen Abklärungsstelle ist hier (Anm. siehe oben, 557 - 559) auch bei länger dauernden Massnahmen nicht notwendig. Bei fördernden Massnahmen, die sich auf die ganze Klasse beziehen (z.B. Teamteaching mit einer Schulischen Heilpädagogin), kann auf ein eigentliches Zuweisungsverfahren verzichtet werden.	Es gibt kein spezielles Zuweisungsverfahren für Nachhilfeunterricht, den Deutschunterricht für Schüler mit Migrationshintergrund, besondere Massnahmen im Rahmen der Begabungsförderung und Massnahmen für die Klasse.	
	686 - 687	Begabungsförderung findet in erster Linie innerhalb der Regelklasse statt. Es wurde ein separates Konzept Begabungsförderung erstellt.	Förderung von besonders begabten Kindern vor allem innerhalb der Klasse	
	82 - 83	Also wir haben eine Logopädin, die wir auch, die eine gewisse Anzahl Stunden bei uns hat wo man immer ein wenig abspricht, wie viel sinnvoll ist.	fixes Angebot an Logopädie	Zum sonderpädagogischen Grundangebot der Schule gehören:
	83 - 84	Dann haben wir, ähm, einfach die Förderlehrkräfte, die das ähm, (3 Sek.) ähm, die diese Stunden geben, die, äh, verordnet werden.	Unterstützung durch Förderlehrkräfte	- Logopädie
	85 - 86	Dann hat es eine Psychomotoriktherapie, die ausserhalb ist von der Schule, wo die Eltern es organisieren müssen, aber die Schule bezahlt diese Therapien.	externe Psychomotoriktherapie, Kostenträger ist Schule, Eltern organisieren	- Unterstützung durch Förderlehrkräfte
	86 - 87	Dann hat es Ergotherapie, das läuft aber gar nicht über die Schule. Das ist dann über die Krankenkasse glaube ich.	extern Ergotherapie, Kostenträger Krankenkasse	- Psychomotoriktherapie - SHP-Stunden
				Vermisst werden

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
	100 - 104	Es muss nicht immer ein Kind jede Woche eine Förderlektion haben, sondern wenn man mal sieht, dass in einem Thema jetzt das Kind dort einfach eine Schwierigkeit hat, dass man dort schaut und dass dann die schulische Heilpädagogin dort dann in einer Gruppe speziell arbeitet. Das verstehe ich eigentlich unter Förderung.	situativer Einsatz der SHP-Stunden	Einführungs- und Kleinklassen.
	105 - 106	Die muss man, also die brauchen vielleicht etwas mehr, die brauchen vielleicht eine Sonderbeschulung oder so.	Einige Kinder benötigen eine Sonderschulung	
	112 - 113	Also wir hatten früher eine Einführungsklasse und diese fehlt. Die gibt es einfach nicht mehr, weil es zu wenig Kinder hat.	leider keine Einführungsklasse aufgrund mangelnder Nachfrage	
	116 - 118	Und da finde ich so etwas, oder eben Kleinklassen, also wobei wir können das auch nicht anbieten, aber, aber das so zu haben in einer Schule, das wäre schon ideal.	leider keine Kleinklassen aufgrund mangelnder Nachfrage	
	70 - 72	Ja eben, wir haben einfach, ähm, Förderung in sprachlich-mathematischen Problemen bis eben ILZ, das ist alles im Rahmen ISF. Dann hat es Logopädie, Begabungsförderung, ähm, Psychomotorik werden die Kosten auch von der Schulgemeinde getragen.	Förderung im Rahmen ISF, Logopädie, Begabungsförderung, Psychomotorik	zum sonderpädagogischen Grundangebot der Schule gehören: - ILZ im Rahmen ISF - Logopädie - Begabungsförderung - Psychomotorik
	75	Ähm, im Moment ist es noch fest so, dass die Kinder aus dem Schulzimmer raus gehen.	separative Förderung	
	77 - 81	Also wir finden es nicht das alleinige Gute, wenn die Heilpädagogin drin ist, ist das, oder, man muss im Zimmer drin sein. Es gibt genauso auch eine Berechtigung, Grüppchen zu machen, Halbklassen zu machen, Einzelförderung draussen. Aber wichtig ist glaube ich, dass einfach situativ entschieden werden kann, wie man es macht.	situative Entscheidung über die Organisation der Förderung	Über die Form der Förderung soll situativ entschieden werden (Einzel, Gruppen, im Zimmer oder ausserhalb).
	20 - 23	Ähm, es kommt ein wenig drauf an. Manchmal bin ich bei den Kindern in der Klasse drin und manchmal habe ich sie hier, manchmal sind sie ganz, ganz selten alleine bei mir und manchmal kommen sie in vierer Gruppen, dreier Gruppen, zweier Gruppen und deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen, oder.	situative Entscheidung über die Organisation der Förderung (Einzel, Gruppen, im Zimmer oder ausserhalb)	zum sonderpädagogischen Grundangebot der Schule gehören: - Logopädie - Förderstunden - Psychomotorik
	54 - 58	Also sonderpädagogisch ist Logopädie, wenn das auch dazugehört natürlich auch, ähm, was wir auch noch haben ist Ergotherapie in A., wobei das bietet eigentlich nicht die Schule an und es ist auch, ähm, eine medizinische, ähm, Verrechnung. Und ähm, Psychomotorik haben wir leider nicht, also nicht, es gibt es in U., aber das ist ein bisschen weit. Es ist selten, dass ein Kind in die Psychomotorik geht.	zum schulischen Angebot zählen Logopädie, Förderstunden, Psychomotorik	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
		Und sonst eigentlich Förderstunden.		Die Einführungsklasse wird vermisst.
	61 - 64	Teamteaching zum Teil, je nach dem wenn es zwei Stufen, also zwei Klassen sind, dass wir es einmal so aufteilen, oder ja, es gibt ganz verschiedene Formen. Oder eben einzeln, aber einzeln ist selten. Im Moment habe ich ein Kind, das öfters alleine kommt, weil es wegen dem Stundenplan einfach nicht anders gegangen ist.	situative Entscheidung über die Organisation der Förderung (Einzel, Gruppen, im Zimmer oder ausserhalb)	
	66 - 67	Ja für mich ist es einfach die Einführungsklasse. Das finde ich sehr schade, dass die nicht mehr ist. Die fehlt.	leider keine Einführungsklasse	
	37 - 39	Ja, also wir haben einerseits Galileo, das ist die Begabungsförderung. Und dann haben wir Förderstunden für Kinder, wir haben Kinder, die individuelle Lernziele haben und viele Förderstunden und zusätzlich haben wir Teamteachingstunden mit der schulischen Heilpädagogin.	zum schulischen Angebot zählen: Begabungsförderung, Förderstunden, individuelle Lernziele, Teamteaching mit SHP	zum sonderpädagogischen Grundangebot der Schule gehören: - Begabungsförderung - Förderstunden - individuelle Lernziele - Teamteaching mit SHP
	41	Also die Kinder werden in der Klasse gefördert und separiert in Förderstunden.	situative Entscheidung über die Organisation der Förderung	Über die Form der Förderung soll situativ entschieden werden. Es braucht mehr SHP-Stunden für ILZ Kinder.
	97 - 98	Ja, also wenn ich Kinder mit individuellen Lernzielen habe, dann bräuchte ich eindeutig mehr Heilpädagogenstunden in der Klasse.	zu wenig SHP-Stunden für ILZ Kinder	
	38 - 43	Die Primarschulgemeinde fördert die Kinder entsprechend ihren Bedürfnissen und ihren Ressourcen, sei dies durch defizitorientierte Therapien, durch Begabungsförderung oder durch Integrationsförderung. Neben der Individual- oder Gruppenförderung ergreift die Schulgemeinde auch Massnahmen zur ganzheitlichen Verbesserung der Schulqualität wie zum Beispiel Aufgabenhilfe, erweiterte Differenzierung im Kindergarten, ELKI (Eltern-Kind-Förderung im Vorschulalter), Sprachkurs für fremdsprachige Mütter, Schulfreifeberatung. etc.	Bedürfnis- und ressourcenorientierte Förderung durch defizitorientierte Therapien, Begabungs- und Integrationsförderung in Gruppen oder einzeln. ELKI (Eltern-Kind-Förderung im Vorschulalter), Sprachkurs für fremdsprachige Mütter und Schulfreifeberatung tragen zur ganzheitlichen Verbesserung der Schulqualität bei.	In der Klasse wird durch Individualisierung integrativ gefördert. Reicht dies nicht aus stehen Bedürfnis- und ressourcenorientierte Förderung durch defizitorientierte Therapien wie Logopädie-, Legasthenie-, Dyskalkulietherapie und Psychomotorik, Begabungs- und Integrationsförderung in Gruppen oder einzeln, Einführungsklassen, Kleinklassen, punktuell
	55 - 70	In A. werden nach Möglichkeit die folgenden fördernden Massnahmen gemäss Volksschulverordnung angeboten. Falls die Schulgemeinde in bestimmten Fällen über kein eigenes Angebot	Es werden Nachhilfe, Aufgabenhilfe, Therapien, Deutschunterricht,	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
		<p>verfügt, ist die Zuweisung zu einem externen Angebot mit Kostenübernahme durch die Schulgemeinde möglich.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhilfe - Aufgabenhilfe - Therapien gemäss Art. 6 der Verordnung über den Volksschulunterricht - Deutschunterricht - Deutschklassen (bei Bedarf) - Begabungsförderung - Einführungsklassen - Kleinklassen - Punktuell Zuweisung zu anerkannten Sonderschulen und Schulen für Hochbegabte - Integrative Förderung durch die Lehrkraft und durch den punktuellen Einsatz einer Schulischen Heilpädagogin aus der Schulgemeinde - Bewilligung von zusätzlichen Lektionen mit Klassenteilung oder Teamteaching 	<p>Deutschklassen, Begabungsförderung, Einführungsklassen, Kleinklassen, punktuell Zuweisung zu anerkannten Sonderschulen und Schulen für Hochbegabte, integrative Förderung durch die Lehrkraft und punktueller Einsatz einer Schulischen Heilpädagogin aus der Schulgemeinde sowie zusätzliche Lektionen mit Klassenteilung oder Teamteaching als fördernde Massnahmen angeboten. Zuweisungen zu externen Angeboten werden durch die Schulgemeinde finanziell unterstützt.</p>	<p>Zuweisung zu anerkannten Sonderschulen und Schulen für Hochbegabte, integrative Förderung durch die Lehrkraft und punktueller Einsatz einer Schulischen Heilpädagogin aus der Schulgemeinde auf Antrag der IFFS sowie zusätzliche Lektionen mit Klassenteilung oder Teamteaching zur Verfügung.</p> <p>ELKI (Eltern-Kind-Förderung im Vorschulalter) trägt zur ganzheitlichen Verbesserung der Schulqualität bei. Bleiben die integrativen Massnahmen erfolglos, werden Kinder mit erheblichen intellektuellen Defiziten in der internen Kleinklasse separativ beschult.</p> <p>Die Einführungsklasse vereinfacht den Schuleinstieg für Kinder mit</p>
	81 - 83	<p>Auf Antrag der IFFS entscheidet die SLK im Rahmen des Pensenpools über den Einsatz von Schulischen Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen in bestimmten Klassen und legt deren Aufgaben und Pensen fest.</p>	<p>Punktuelle Einsatz der Schulischen Heilpädagogin erfolgt auf Antrag der Internen Förderfachstelle.</p>	<p>Entwicklungsverzögerungen. Die Schulreifeberaterin führt Abklärungen z.T. mit Unterstützung des Schulpsychologen durch.</p>
	85 - 86	<p>Bleibt der Erfolg von integrativen Bemühungen aus, können Kinder mit erheblichen intellektuellen Defiziten separativ in einer Kleinklasse beschult werden.</p>	<p>Bleiben die integrativen Massnahmen erfolglos, werden Kinder mit erheblichen intellektuellen Defiziten in der internen Kleinklasse separativ beschult.</p>	<p>Bei zwischenzeitlich auftretenden Schulschwierigkeiten, kann eine vorübergehende Nachhilfe als genutzt werden.</p>
	93 - 95	<p>Für die Einführungsklasse wird die Eintrittsschwelle niedrig gehalten, geht es doch hier nicht in erster Linie um intellektuelle Defizite,</p>	<p>Die Einführungsklasse vereinfacht den Schuleinstieg</p>	<p>Zuweisung an staatlich</p>

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
		sondern um das Ausgleichen von Entwicklungsverzögerungen normal begabter Kinder.	für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen.	anerkannte Sonderschulen, externe Time-out- Schulen (zeitlich begrenzt) und Integrationsklassen können vom Schulrat vorgenommen werden.
	137	Logopädietherapie, Legasthenietherapie, Dyskalkulietherapie, Psychomotorik	Es wird Logopädie-, Legasthenie-, Dyskalkulietherapie und Psychomotorik angeboten.	Die Schulischen Heilpädagoginnen unterstützen die Lehrkräfte der Regelklasse. Die Kleinklassenbeschulung ist bis in die Oberstufe geregelt.
	143 - 149	Nachhilfe Der Nachhilfeunterricht ist ein niederschwelliges Unterstützungs-Angebot für Schülerinnen und Schüler, welche wegen Krankheit, Wohnortwechsel, Fremdsprachigkeit oder bei besonderen familiären Verhältnissen Schulschwierigkeiten haben. Nachhilfeunterricht kann sowohl bei bestehenden Wissenslücken als auch beim Überspringen einer Klasse oder beim Schulhauswechsel in Betracht gezogen werden. Er sollte von eher kurzer Dauer sein und zielt nicht darauf ab, mögliche Nichtpromotionen zu verhindern.	Bei zwischenzeitlich auftretenden Schulschwierigkeiten, welche auf Umfeldfaktoren zurückzuführen sind, kann eine vorübergehende Nachhilfe als niederschwelliges Unterstützungsangebot genutzt werden.	Die Förderung findet grösstenteils durch innere Differenzierung in den Schulklassen statt. Für die Hochbegabten steht das Lernatelier im Rahmen der Begabungsförderung zur Verfügung. Kinder mit Defiziten erhalten Therapien in Form von Logopädie, Legasthenie oder Dyskalkulie. Psychomotorik muss extern besucht werden, wird jedoch von der Schulgemeinde finanziell gestützt. Finanziell läuft man mit dem Therapieangebot Gefahr, den Kostenrahmen zu sprengen, denn das jeweilige Therapieangebot wird vollumfänglich in Anspruch genommen.
	160 - 170	Deutschunterricht / Deutschklasse Kinder mit Migrationshintergrund erhalten eine zusätzliche Förderung in Deutsch, damit sie möglichst rasch die Grundkenntnisse der deutschen Sprache erwerben und dem ihrem Alter entsprechenden Unterricht folgen können. Der Deutschunterricht dient somit primär der individuellen Förderung der fremdsprachigen Kinder und sekundär der Qualitätssicherung in der zugewiesenen Regelklasse. Der Deutschunterricht findet in der Regel im Gruppenunterricht statt. Bei grossen Migrationsbewegungen kann der Schulrat die Einrichtung einer eigentlichen Deutschklasse beschliessen. Die Eltern werden im Rahmen der Lernzielvereinbarung auf ihre Mitverantwortung zur Integration und die Zusatzangebote in diesem Bereich (z.B. Deutschkurs für fremdsprachige Mütter etc.) aufmerksam gemacht.	Kinder mit Migrationshintergrund werden in Gruppen individuell gefördert. Bei Bedarf kann eine Deutschklasse eröffnet werden.	
	173 - 175	Begabungsförderung / Zuweisung zu Schulen für Hochbegabte Zur Begabungsförderung erlässt die Schulgemeinde ein spezielles Konzept, das dann integrativer Bestandteil dieses Förderkonzeptes ist.	Die Begabungsförderung wird in einem separaten Konzept festgehalten.	
	179 - 190	Einführungsklasse Die Primarschulgemeinde führt Einführungsklassen mit dem Ziel, Kindern mit Entwicklungsrückständen die Einschulung zu erleichtern. Dazu werden im Kindergarten vertiefte Abklärungen durch die Schulreifeberatung vorgenommen und auch intensive Elternkontakte	Die Einführungsklasse vereinfacht den Schuleinstieg für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen. Die Schulreifeberaterin führt	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
		<p>gepflegt. Bei vielschichtiger Problemstellung wird der Schulpsychologe beigezogen. Die Aufgabenteilung zwischen Schulpsychologe und Schullehrer/in wird jeweils vorgängig mit dem SPD abgesprochen.</p> <p>Die Einführungs-klassen sind keine verdeckte Deutsch-klassen, auch wenn die Differenzierung zwischen Entwicklungsrückständen und den sprachlichen Problemen bei Kindern mit Migrationshintergrund manchmal schwierig ist.</p> <p>Über die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern aus den umliegenden Gemeinden entscheidet der Schulrat auf ein entsprechendes Gesuch im Einzelfall.</p>	Abklärungen z.T. mit Unterstützung des Schulpsychologen durch.	
	193 - 195	<p>Zuweisung in anerkannte Sonderschulen</p> <p>Neben der Zuweisung an die staatlich anerkannten Sonderschulen kann der Schulrat Kinder zeitlich begrenzt einer externen Time-out-Schule oder Integrationsklasse zuweisen.</p>	Zuweisung an staatlich anerkannte Sonderschulen, externe Time-out-Schulen (zeitlich begrenzt) und Integrationsklassen können vom Schulrat vorgenommen werden.	
	198 - 205	<p>Punktuelle Beizug Schulischer Heilpädagoginnen</p> <p>Es gehört zum Lehrauftrag jeder Regelklassenlehrkraft, durch Individualisierung in der Klasse der integrativen Förderung das nötige Augenmerk zu schenken. Dadurch soll der sozialen Integration einzelner Kinder Rechnung getragen und gleichzeitig die kameradschaftliche Hilfe gefördert werden.</p> <p>Da die Primarschulgemeinde A. Standort der Kleinklassen des regionalen Zweckverbandes ist und ausserdem über zwei ausgebildete schulische Heilpädagoginnen für die Einführungs-klassen verfügt, (...)</p>	In der Klasse wird durch Individualisierung integrativ gefördert. Die in den Klein- und Einführungs-klassen angestellten Schulischen Heilpädagoginnen unterstützen die Lehrkräfte der Regelklasse.	
	209 - 216	<p>Kleinklassen</p> <p>Die Primarschulgemeinde ist Mitglied des regionalen Zweckverbandes Kleinklassen.</p> <p>Die Zuweisung zu den Kleinklassen richtet sich nach Art. 36 VSG und wird erst dann in Betracht gezogen, wenn die integrativen Massnahmen zu keinem Erfolg geführt haben.</p> <p>Die Kleinklassen werden derzeit in zwei jahrgangsgemischten Klassen von ausgebildeten schulischen Heilpädagoginnen geführt. Der Übertritt in die Oberstufe ist geregelt, führt doch die Regionale Oberstufenschulgemeinde ebenfalls eine Kleinklasse.</p>	Bleiben die integrativen Massnahmen erfolglos, werden Kinder mit erheblichen intellektuellen Defiziten in der schulhausinternen Kleinklasse separativ beschult. Auch die Oberstufe führt eine Kleinklasse, was einen reibungslosen Übertritt in die Oberstufe möglich macht.	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
	306 - 307	An Dritte vergebene Therapieaufträge (z.B. Psychomotorik) finden in der Regel am Ort des Anbieters statt. Die Schule kann in diesen Fällen Beiträge an die Transportkosten leisten.	Zuweisungen zu externen Angeboten werden durch die Schulgemeinde finanziell unterstützt.	
	26 - 28	Und dann haben wir noch die Hochbegabten und diejenigen, welche ein wenig mehr Probleme haben und dort denke ich müssen wir dann Hilfestellungen geben in Form von Therapie.	Hochbegabte und Kinder mit Defiziten werden durch Therapien unterstützt.	
	55 - 59	Wir haben Logopädie, Legasthenie, Dyskalkulie, wir haben (), wenn es einen Antrag gibt auf Psychomotorik gehen wir extern, da haben wir irgend eine Therapeutin, welche wir auch noch bedienen können oder uns anmelden, wir haben Deutsch für Fremdsprachige, wir können Deutschklassen bilden, wir haben Lernatelier im Bereich Begabungsförderung. Ich denke, dass ist es etwa.	Das Therapieangebot umfasst Logopädie, Legasthenie, Dyskalkulie. Psychomotorik wird extern angeboten. Zuweisungen zu externen Angeboten werden durch die Schulgemeinde finanziell unterstützt. Es gibt Deutsch für Fremdsprachige, es können Deutschklassen gebildet werden. Das Lernatelier deckt den Bereich der Begabungsförderung ab.	
	63 - 67	Der grösste Teil passiert nach meiner Ansicht durch die innere Differenzierung in der Klasse und dann haben wir ja das Begabungsförderungskonzept und dort hat der Schulrat entschieden, dass er sich im ersten Schritt mit dem Lernatelier, äh das als Bereicherung hineingeben, wo dann eine Lehrperson kann mit den Kindern in das Lernatelier und dann dort eigentlich Ressourcen abholen kann. Das ist das, was wir für die begabten Kinder haben.	Die Förderung findet grösstenteils durch innere Differenzierung innerhalb der Schulklassen statt. Das Lernatelier deckt den Bereich der Begabungsförderung ab.	
	74 - 75	Und es ist halt schon so, wenn wir Reittherapie anbieten würden, dann wäre diese auch ausgebucht.	Je mehr man anbietet, desto mehr wird genutzt.	
	88 - 89	Was noch nicht geregelt ist, ist das Thema Begabungsförderung.	Der Bereich der Begabungsförderung ist noch zu wenig genau definiert.	Im Bereich der defizitorientierten Förderung werden verschiedene Massnahmen geboten. Bisher wurden besonders begabte Kinder zu wenig gefördert, da hauptsächlich defizitorientiert gefördert wurde. Das Lernatelier deckt
	90 - 91	(...) da machen wir jetzt einmal so einen Schritt äh mit dem Lernatelier, wo wir schauen können, wie es weitergeht aber es ist sicher noch nicht das Ideale, die Idealform.	Das Lernatelier deckt den Bereich der Begabungsförderung ab. Die Ideallösung ist jedoch noch nicht gefunden worden.	
	113	(...) das Führen von den Kleinklassen, welches hier drin auch	Es werden Kleinklassen	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
		beschrieben wird (...)	geführt.	nun den Bereich der Begabungsförderung ab. Die Ideallösung ist jedoch noch nicht gefunden worden.
	133 - 135	Also, bei uns ist es so, das sind ja alle diese Defizitförderungen haben, die wir bieten müssen, ausser Psychomotorik, die bieten wir noch nicht oder nicht an, aber wenn jemand wirklich der Antrag kommt vom Schulpsychologen, dann müssen wir es anbieten (...)	Alle nötigen defizitorientierten Therapien werden angeboten. Psychomotorik wird extern angeboten. Zuweisungen zu externen Angeboten werden durch die Schulgemeinde finanziell unterstützt.	Psychomotorik muss extern besucht werden, wird jedoch von der Schulgemeinde finanziell gestützt.
	136 - 138	Dann haben wir die Logopädie, das ist klar, äh, die Kleinklassen, also wir haben Heilpädagoginnen, welche bei uns arbeiten, die beiden Einführungsklassen und die beiden Kleinklassen (...)	Logopädie wird angeboten. Es werden Einführungs- und Kleinklassen durch Heilpädagoginnen geführt.	Finanziell läuft man mit dem Therapieangebot Gefahr, den Kostenrahmen zu sprengen, denn das jeweilige Therapieangebot wird vollumfänglich in Anspruch genommen.
	152 - 154	Es ist einfach, das Thema Psychomotorik ist schon etwas, da haben wir auch schon ab und zu andiskutiert, und äh es immer so, wenn du etwas nicht hast, dann brauchst du es nicht, und wenn du etwas hast, dann füllst du es auf einmal. Also es ein wenig äh heikel (...)	Psychomotorik wird extern angeboten. Zuweisungen zu externen Angeboten werden durch die Schulgemeinde finanziell unterstützt.	Es werden Einführungs- und Kleinklassen durch Heilpädagoginnen geführt.
	158	Aber sonst denke ich sind wir recht gut abgedeckt.	Es werden viele Fördermassnahmen geboten.	
	159 - 161	Eben was noch ist, ist die ganze Begabungsförderung. Da hat man einfach in den letzten Jahren geschlafen eigentlich, man hat Defizitförderung gemacht und nicht Begabungsförderung und das ist etwas, das erst kommt.	Der Bereich der Begabungsförderung ist noch zu wenig genau definiert. Es wurde hauptsächlich defizitorientiert gefördert.	
	267 - 269	Was mir fehlt ist das ganze Thema Begabungsförderung. Eben das ist etwas, das wir allgemein in den letzten Jahren nicht gross angeschaut haben und ich denke wir haben auch diese Kinder, die ja, vielfach sind sie dann einfach da und machen mit aber es ist auch nicht ideal.	Der Bereich der Begabungsförderung ist noch zu wenig genau definiert. Die begabten Kinder wurden bisher zu wenig gefördert.	
	272 - 273	Einfach die Kleinklassen sind halt auch erwähnt, aber ich kann wirklich hinter denen stehen, so wie wir sie hier drin führen.	Es werden Kleinklassen geführt.	
	77 - 83	(...) sie (Anm. der Schulrat) sehen eine Wichtigkeit, dass Kinder mit grossen Lerndefiziten, dass man ihnen den langsamen Weg ermöglicht, wo sie in einer Kleingruppe enger betreut werden. Und gleichzeitig versuchen sie innerhalb von diesem Regelklassenbetrieb, versuchen sie die Sondermassnahmen so zu interpretieren, dass sie die Klassengrösse versuchen ganz niedrig zu halten, dass sie	Kinder mit erheblichen intellektuellen Defiziten werden in der Kleinklasse separativ beschult. In der Regelklasse wird durch Teamteaching, niedrige Klassengrösse und	Die Regelklassenlehrkraft erhält Unterstützung durch Teamteaching, niedrige Klassengrössen und Therapieformen. Kinder mit Defiziten gelangen rasch zu

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
		Teamteachingmodelle anbieten und dass sie eigentlich auch Therapiemöglichkeiten anbieten in einem Bereich, von, in dem ein Kinder aber gewisse Abklärungen haben muss, dass sie dann nachher quasi individuelle Therapiemöglichkeiten bekommt.	Therapieformen Unterstützung geleistet.	einer geeigneten Therapieform oder Nachhilfestunden. Kinder mit grösseren Defiziten können in der schulhausinternen Kleinklasse unterrichtet werden. Die Idee der Begabungsförderung ist noch relativ neu; sie besagt, jedes Kind in seiner Begabung zu fördern.
	86 - 89	(...) kann jetzt gerade ein Beispiel nennen, dass ähm ein Kind ähm Auffälligkeiten zeigt, weil sie mit dem Lernstoff äh verlangsamt ist und dann ist eigentlich die Hürde relativ klein, dass dieses Kind Nachhilfestunden bekommt oder über die Abklärung vom Schulpsychologen auch therapeutische Massnahmen bekommt.	Kinder mit Defiziten erhalten rasch Unterstützung durch Nachhilfe oder therapeutische Massnahmen.	Teameachingstunden sind gefragt, es werden mehr davon gewünscht. Eine Fachperson, z.B. eine Logopädin eignet sich ausgezeichnet als Teameachingpartnerin.
	91 - 93	Also man versucht es jetzt so zu machen, dass wir uns klar sind, dass wir eine Begabungsförderungsaufgabe haben, wir müssen also jedes Kind, also die Idee wäre, dass jedes Kind in seiner Begabung befördert wird.	Die Begabungsförderungsaufgabe ist noch recht neu. Jedes Kind sollte in seiner Begabung gefördert werden können.	Teameachingstunden sind gefragt, es werden mehr davon gewünscht. Eine Fachperson, z.B. eine Logopädin eignet sich ausgezeichnet als Teameachingpartnerin.
	258 - 261	(...) da würde ich mir eventuell noch mehr Teamteaching wünschen, wenn ich etwas wollen würde, denn das finde ich ein unendlich spannendes Gefäss. Das denke ich, ist jetzt, () ich habe eine Logopädin als Teamteachingpartnerin, das ist natürlich für mich ein unendlicher Vorteil.	Es werden mehr Teamteachingstunden gewünscht. Eine Logopädin als Teameachingpartnerin ist vorteilhaft.	Teameachingstunden sind gefragt, es werden mehr davon gewünscht. Eine Fachperson, z.B. eine Logopädin eignet sich ausgezeichnet als Teameachingpartnerin.
	39 - 40	Also wir haben Therapien, Dyskalkulie, Lega, Logo. Ja, das. Kleinklassen, Einführungsklassen. () Das wär's dann eigentlich.	Alle nötigen defizitorientierten Therapien werden angeboten: Dyskalkulie, Legasthenie und Logopädie. Es werden Einführungs- und Kleinklassen geführt.	Es werden Einführungs- und Kleinklassen geführt. Die nötigen defizitorientierten Therapien werden angeboten: Dyskalkulie, Legasthenie und Logopädie.
	50 - 53	Wenn man aber eine vierer/fünfundzwanziger Klasse hat, dann fehlen mit Teamteachinglektionen, dass ich wirklich so arbeiten kann wie ich will, dass ich es genau verlangen kann, dass ich es genau kontrollieren kann. Und dass sie auch wirklich diese Lernzeit als Lernzeit nutzen.	In grossen Klassen werden mehr Teamteachingstunden gewünscht, damit die Lernzeit genutzt und die Kinder möglichst du unterstützt werden können.	Es fehlt jedoch an Unterstützung im Schulzimmer durch vermehrtes Teamteaching in grossen Klassen und Therapieformen, welche über das vorhandene Angebot hinausgehen. Die externe Förderung wird nicht als Ideallösung betrachtet.
	115 - 117	(...) es ist wie einfach Dyskalkulie, Legasthenie und Logo, es ist einfach, es sind diese drei Sachen und so, es gibt wie nichts so eben, wenn ein Kind jetzt organisatorisch Probleme hat oder () graphomotorisch oder einfach in einem anderen Bereich (...)	Alle nötigen defizitorientierten Therapien werden angeboten: Dyskalkulie, Legasthenie und Logopädie. Leider gibt es für andere Bereiche wie Graphomotorik oder Organisationsprobleme keine	Es fehlt jedoch an Unterstützung im Schulzimmer durch vermehrtes Teamteaching in grossen Klassen und Therapieformen, welche über das vorhandene Angebot hinausgehen. Die externe Förderung wird nicht als Ideallösung betrachtet.

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
			Therapieformen.	
	125 - 128	Es ist wie für mich ein bisschen zu wenig differenziert, also es gibt einfach Lega, Logo und Dyskalkulie und dann wird man in dieses Schema irgendwie hinein getan und dann bekommt man da eine Stunde, dann geht man zweimal in der Woche und ja es ist für mich wie ein Machen, dass es gemacht ist und nicht so () ja. (7 Sek.) Weiss nicht wie effektiv es ist.	Alle nötigen defizitorientierten Therapien werden angeboten: Dyskalkulie, Legasthenie und Logopädie. Die Effektivität der externen Förderung wird angezweifelt.	
3 Berechtigte	134	Die Fördermassnahmen beruhen auf einer Abklärung des Förderbedarfs.	Für Massnahmen muss Förderbedarf abgeklärt werden	Bevor Massnahmen eingeleitet werden, wird der Förderbedarf abgeklärt.
	134 - 135	Bevor eine Massnahme eingeleitet wird, wird der Förderbedarf ermittelt.	Für Massnahmen muss Förderbedarf abgeklärt werden	
	179 - 181	Allgemeines Lernen Zuhören und zuschauen, wiederholen, verinnerlichen, üben und neue Fertigkeiten lernen, Aufmerksamkeit lenken und aufrechterhalten, nachdenken, Lösungen suchen und finden usw.	ICF – Allgemeines Lernen	Berechtigte sind Kinder vom Eintritt in den Kindergarten bis zum Übertritt in die berufliche Bildung, die in einem oder mehreren Bereichen nach ICF eingeschränkt sind und dadurch beeinträchtigt werden:
	183 - 185	Mathematisches Lernen Mengen- und Zahlraumvorstellung, mathematisches Verstehen und Handeln, rechnen lernen, Rechenfertigkeit usw.	ICF – Mathematisches Lernen	- Allgemeines Lernen - Mathematisches Lernen - Lesen und Schreiben - Kommunikation
	187 - 189	Lesen und Schreiben Lesen lernen, schreiben lernen, Lesefertigkeit und Lesestrategien, Lesesinnverständnis, Schreibfertigkeit, Rechtschreibung, schriftliche Ausdrucksfähigkeit usw.	ICF – Lesen und Schreiben	- Bewegung und Mobilität - Umgang mit Menschen - Umgang mit Anforderungen - Für sich selbst sorgen - Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
	191 - 193	Kommunikation Verstehen von gesprochener Sprache und Gestik, mündliche und gestische Ausdrucksfähigkeit, Darlegen von Sachverhalten, Gespräche und Diskussionen führen usw.	ICF - Kommunikation	
	195 - 197	Bewegung und Mobilität Körperkoordination, Bewegungsabläufe, grobmotorische Geschicklichkeit, feinmotorischer Handgebrauch, feinmotorische Geschicklichkeit usw.	ICF – Bewegung und Mobilität	
	199 - 201	Umgang mit Menschen Anderen Respekt, Wärme und Toleranz entgegenbringen, mit Kritik angemessen umgehen, der Situation angemessenen Kontakt aufnehmen, Beziehungen knüpfen und aufrechterhalten usw.	ICF – Umgang mit Menschen	Schüler der Kleinklassen oder mit ILZ werden während der Lehre von der SHP unterstützt.

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
	203 - 206	Umgang mit Anforderungen Auftragene Aufgaben selbständig erledigen, alleine oder in Gruppen eine Aufgabe lösen, Umgang mit Hausaufgaben, Tagesablauf einhalten, Verhalten und Energie regulieren, Verantwortung übernehmen usw.	ICF – Umgang mit Anforderungen	
	208 - 210	Für sich selbst sorgen Essen, trinken, anziehen, sich pflegen, Gesundheit und Wohlbefinden, sich vor gefährlichen Situationen schützen, keine schädlichen Substanzen konsumieren usw.	ICF – Für sich selbst sorgen	
	212 - 214	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft Familiäres Leben, teilnehmen an Aktivitäten, individuelles und gemeinschaftliches Spielen, spezielle Freizeitaktivitäten, Hobbys, kreativ tätig sein usw.	ICF – Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	
	218 - 220	Es gibt Merkmale, die zwar als individuelle Schwierigkeit auffallen, die jedoch das Kind nicht beeinträchtigen oder vom Umfeld nicht als Beeinträchtigung wahrgenommen werden. In diesem Fall ist keine besondere Förderung notwendig.	Gefördert wird nur bei Merkmalen, die das Kind beeinträchtigen.	
	330 - 334	Nachbetreuung während der Lehre oder Anlehre - Schüler mit individuellen Lernzielen im Rahmen der integrativen Schulungsform und Schüler der Kleinklassen werden während der Lehre oder Anlehre durch den Schulischen Heilpädagogen oder die Schulische Heilpädagogin in der Organisation des Lernens, in der Vorbereitung auf Prüfungen und im Erledigen von Hausaufgaben unterstützt.	Schüler der Kleinklassen oder mit ILZ werden während der Lehre in Form von Hausaufgabenhilfe, Prüfungsvorbereitung und Lernorganisation von der SHP unterstützt.	
	648 - 653	Grundsätzlich besteht ein Bedarf an Fördermassnahmen auf allen Stufen der Volksschule. Schulische Förderung im Rahmen der Volksschule beginnt mit dem Eintritt in den Kindergarten und endet mit dem Übertritt in eine berufliche Ausbildung oder in eine weiterführende Schule. Eine Ausnahme bilden Jugendliche mit individuellen Lernzielen. Diese werden bei der Suche nach einer Lehrstelle und während der Lehre oder Anlehre gemäss den Weisungen und Richtlinien des Erziehungsrates von der Schulischen Förderlehrperson begleitet.	Berechtigt sind Kinder mit Eintritt in den Kindergarten bis zum Übertritt in die berufliche Ausbildung. Schüler mit ILZ werden während der Lehre/Anlehre begleitet.	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
	91 - 96	Das Hauptziel wäre ja möglichst alle Kinder, aber es ist eine Tatsache, dadurch, dass wir ja eben irgendwo eine Grenze haben, dass vor allem diese Kinder, die Förderbedarf haben, profitieren. Ein kleiner Teil ist Begabungsförderung. Aber ich denke, profitieren können in dem Sinne schon alle, weil die Klasse entlastet wird, die Lehrperson wird entlastet, ja. Auch eben nicht nur diese Kinder, die Förderbedarf haben, auch die anderen haben sicher teilweise etwas davon, weil eine Lehrperson wieder mehr Kapazitäten haben kann.	Durch die Entlastung der Lehrperson alle Kinder vom Förderangebot, vor allem die Kinder mit Förderbedarf, ein kleiner Teil ist Begabungsförderung.	Durch die Entlastung der Lehrperson alle Kinder vom Förderangebot, vor allem die Kinder mit Förderbedarf, ein kleiner Teil ist Begabungsförderung.
	71 - 72	Ah, überhaupt, ja, halt eben diese Kinder, die ein besonderes Bedürfnis haben. Also sprachlich, mathematisch, ähm, bei den Kindergärtnerinnen ist es jeweils auch noch Wahrnehmungsförderung.	Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Sprache/Mathematik, im Kindergarten auch Wahrnehmung, profitieren vom Förderangebot.	Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Wahrnehmung, Sprache oder Mathematik profitieren vom Förderangebot.
	49 - 52	Also die Kinder mit Förderbedarf profitieren davon und ich finde eigentlich vor allem diese Kinder mit Teilleistungsschwächen profitieren davon. Die Kinder mit den individuellen Lernzielen können zu wenig davon profitieren, ja, weil sie einfach wirklich zu wenige Stunden mit der schulischen Heilpädagogin haben und zu wenig auf ihre individuellen Bedürfnisse eingegangen werden kann.	Aufgrund der wenigen SPH-Stunden profitieren vor allem die Kinder mit Teilleistungsschwächen, die mit ILZ nur beschränkt.	Vor allem die Kinder mit Teilleistungsschwächen profitieren vom Förderangebot, die mit ILZ nur beschränkt.
	76	- ELKI (Eltern-Kind-Förderung im Vorschulalter)	Es existiert eine Eltern- Kind-Förderung im Vorschulalter.	Da vor allem jüngere Kinder innert kurzer Zeit grosse Entwicklungsschritte machen können, spielt die Früherfassung und -förderung eine wichtige Rolle.
	114 - 116	Die Primarschulgemeinde geht davon aus, dass insbesondere jüngere Kinder innerhalb eines Jahres grosse Entwicklungsschritte machen können. Der Früherfassung und -förderung wird deshalb ein besonderes Augenmerk geschenkt.	Da vor allem jüngere Kinder innert kurzer Zeit grosse Entwicklungsschritte machen können, spielt die Früherfassung und -förderung eine wichtige Rolle.	Da vor allem jüngere Kinder innert kurzer Zeit grosse Entwicklungsschritte machen können, spielt die Früherfassung und -förderung eine wichtige Rolle. Zur Früherfassung gehören die logopädischen Reihenuntersuche im Kindergarten.
	346 - 353	Logopädische Reihenuntersuche Die Logopädinnen der Schulgemeinde führen im 2. Semester logopädische Reihenuntersuche durch. In einer Kurzabklärung werden dabei alle Kinder des ersten Kindergartenjahres untersucht, sofern sie nicht schon eine Logopädietherapie besuchen. Die Logopädinnen erstatten der IFFS und der SLK schriftlich Bericht über die Ergebnisse der Reihenuntersuche. Bei Bedarf finden im 2. Kindergartenjahr oder in den ersten Jahren der Unterstufe logopädische Nachkontrollen statt.	Die logopädischen Reihenuntersuche, welche im 2. Semester des ersten Kindergartenjahres durchgeführt werden, dienen der Früherfassung. Nachkontrollen können auch noch in der Unterstufe durchgeführt werden.	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
	81 - 85	() Alle Kinder, und zwar in dem Sinne, dass man Kinder, welche Unterstützung brauchen, rausnehmen kann und separat und wirklich fördern, in dem Bereich, wo sie es nötig haben und die anderen in dieser Zeit einfach weiterarbeiten können. Es gibt Hilfestellungen für die Kinder, die Defizite haben und das andere mit der ressourcenorientieren (...) da gehe ich davon aus, dass die Lehrkräfte das natürlich dem Kind geben können, also das wirklich alle profitieren.	Durch die separative Förderung wird den Kindern mit Defiziten ausserhalb des Schulzimmers geholfen. Die anderen Kinder arbeiten im Schulzimmer mit der Lehrkraft weiter, welche ressourcenorientiert arbeitet. Viele Kinder kommen so auf ihre Kosten.	Kinder mit Defiziten werden am besten separat gefördert. Die Klasse kann so im normalen Tempo am Stoff weiterarbeiten. Da die Lehrkraft ressourcenorientiert vorgeht, ist gewährleistet, dass möglichst viele Kinder ideal gefördert werden.
	72 - 73	(...) Kinder welche vielleicht neben der Norm sind oder oder welche Probleme haben äh auf den verschiedensten, das kann im Sozialen wie im Intellektuellen sein (...)	Anrecht auf fördernde Massnahmen haben Kinder, welche ausserhalb der definierten Norm liegen.	Kinder, welche Defizite aufweisen, gelangen rasch zu den nötigen fördernden Massnahmen. Auch das ELKI- Konzept hilft mit, in der Früherfassung und – förderung wichtige Schritte zu unternehmen.
	138 - 143	(...) und () ja () was vielleicht auch noch wichtig ist, die Früherfassung, ist jetzt zwar nicht sonderpädagogische Massnahme, aber ich denke schon noch wichtig, mit dem ELKI, also Eltern-Kind, wo man vor dem Kindergarten schon auf die Eltern zugeht, ihnen sehr günstige Kurse anbietet, zu welchen sie sogar das Kind mitnehmen können, dass man einfach, wenn sie eingeschult werden, dass die Eltern schon eine gewisse Ahnung haben von unserer Sprache und die Kinder allenfalls auch schon.	Das Konzept ELKI, Eltern-Kind-Förderung, dient der Früherfassung und Frühförderung.	
	163 - 164	Also bis jetzt denke ich, sind es vor allem Kinder mit Leistungsschwächen, wo man wo man wirklich viel hineingibt (...)	Anrecht auf fördernde Massnahmen haben Kinder, welche ausserhalb der definierten Norm liegen.	
	166 - 167	(...) da haben wir einen Schulrat der dahinter steht und sagt, den Kindern muss man helfen, also vor allem die Kinder mit Defiziten, die werden wirklich gefördert.	Kinder mit Defiziten erhalten rasch Unterstützung durch Nachhilfe oder therapeutische Massnahmen.	
	120 - 123	(4 Sek.) Ich pro..., also vom Angebot profitierten jetzt denke ich, also meine Kinder jetzt, von der Einführungsklasse, von den Sonder- von den Kleinklassen, die Regelklassenkinder kommen in meinen Augen zu kurz. Weil dort muss wirklich ausgewiesen sein, dass da ein Defizit vorhanden ist, und das ist auch sehr defizitorientiert.	Hauptsächlich profitieren die Kinder der Klein- und Einführungsklassen. Die Regelklassenkinder kommen zu kurz.	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
	126 - 128	Also es sind die separativen Gebiete, welche recht stark profitieren. Der Regelklassenbetrieb profitiert in nach meiner Meinung zu wenig.	Hauptsächlich profitieren die Kinder der Klein- und Einführungsklassen. Die Regelklassenkinder kommen zu kurz.	Kinder der Klein- und Einführungsklassen von den fördernden Massnahmen. Die Regelklassenkinder kommen zu kurz.
	135 -138	Was ich jetzt sehe, wenn ich dann Kinder weitergebe, dann gebe ich sie weiter, wenn ich wirklich sehe, dass sie in den Grundkompetenzen einem Regelklassenbetrieb höchstwahrscheinlich nicht folgen kann. Dann leite ich eigentlich auch schon den weiteren Kleinklassen ..., die weitere Kleinklassenbeschulung ein.	Die Überweisung von der Einführungs- in die Kleinklasse erfolgt nur, wenn das Kind höchstwahrscheinlich dem Regelklassenunterricht nicht folgen kann.	
	42 - 43	Also, wir haben jetzt im Moment das Lernatelier, welches ins Rollen kommt für die begabten Schüler, wir können etwa eins bis zwei schicken mal ein Semester lang (...)	Das Lernatelier deckt den Bereich der Begabungsförderung ab.	Seit Eröffnung des Lernateliers profitieren auch die begabten Kinder von einer Förderung. Zuvor galt die Förderung hauptsächlich den Kinder mit einem Defizit.
	58 - 59	Also jetzt finde ich, mit dem Lernatelier finde ich profitieren auch die Guten, vorher haben vor allem eigentlich die Schwachen, also ja, profitiert.	Von der Defizitorientierung zur Förderorientierung.	
4 Öffentlicher Bildungsauftrag	124	Sie (Anm. die pädagogische Förderung) ist flexibel und durchlässig.	Flexible, durchlässige Förderung	Bei der flexiblen und durchlässigen Förderung werden kognitive, emotionale und soziale Bereiche berücksichtigt.
	124 - 135	Bei der Förderung werden sowohl der kognitive wie auch der emotionale und soziale Bereich gleichberechtigt berücksichtigt.	Kognitive, emotionale und soziale Bereiche werden bei der Förderung berücksichtigt	
	106 - 107	Es (Anm. die Zusammenarbeit) ist eigentlich schon vorwiegend mit der Sprachheilschule, dort kommen die Kinder ja auch meistens wieder retour.	Der Wechsel von einer Sonderschule in die Regelschule ist möglich.	Die Rückführung aus der Sonderschule ist möglich, wird jedoch nur von der Sprachheilschule regelmässig getätigt.
	194 - 196	Und auch, vor allem auch wenn es vielleicht absehbar ist, dass wirklich ein Kind wieder zurück kommen kann, was eigentlich auch eine Idee wäre, aber das kommt ganz ganz selten vor.	Selten kommt ein Kind aus einer Sonderschule zurück in die Regelschule.	Die Durchlässigkeit der Schulungsformen ist zwar gegeben, wird jedoch äusserst selten genutzt.
	7 - 9	Also ich arbeite in der Einführungsklasse und zwar immer in einem Turnus von zwei Jahren und äh, die Idee dahinter ist, dass man sie dann quasi in eine Regelklasse, in der zweiten Klasse in die Regelklasse quasi integrieren kann.	Nach zwei Jahren sollen die Einführungsklässler in die zweite Regelklasse integriert werden.	Obwohl es das Ziel der Einführungsklasse ist, die Kinder an die Regelklasse heranzuführen, klappt dies nicht immer. Es gibt Kinder, die direkt in die Kleinklasse
	216 - 218	(...) bei gewissen Kindern, die gebe ich so quasi wie mit Probezeit weiter, und dann kann man schauen, ist diesem Kind dort ein	Einige Kinder starten mit einer Probezeit in die 2. Regelklasse,	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
		adäquates Betreuungsmodell.	um herauszufinden, ob das Betreuungssystem genügend intensiv ist.	überweisen werden oder mit einer Probezeit in die 2. Regelklasse starten.
5 Beschulungsform	114 - 115	Die Fördermassnahmen bauen auf einer ganzheitlichen Sichtweise auf und respektieren die individuellen Grenzen und die Grenzen des Umfelds.	Fördermassnahmen bauen auf ganzheitlicher Sichtweise auf und respektieren individuelle Grenzen und die des Umfelds	Das Unterrichtsklima unterstützt die Integration von Kindern mit Förderbedarf.
	227 - 228	In einem dritten Schritt werden die fördernden und hemmenden Umfeldbedingungen in Schule (...) berücksichtigt.	Berücksichtigung fördernder und hemmender Umfeldbedingungen in Schule	Fördermassnahmen bauen auf einer ganzheitlichen Sichtweise auf und berücksichtigen individuelle Grenzen und solche des Umfeldes. Auch die Wahl des Angebots findet unter Berücksichtigung des Umfeldes statt, da die
	231 - 233	Ausschlaggebend für die Wahl des Angebots sind einerseits die individuellen Förderbedürfnisse der Kinder und Jugendlichen und andererseits die Bedürfnisse des Umfeldes (familiäre Situation, Schule).	Angebot wird aufgrund individuelle Förderbedürfnisse und Bedürfnissen des Umfeldes gewählt	Wirksamkeit der Massnahme von der Unterstützung von Eltern und Lehrpersonen abhängig ist. Übertritte in die Sonderschule sind Ausnahmen.
	317	In Ausnahmefällen erfolgt der Übertritt in eine Sonderschule.	Übertritt in Sonderschule ist Ausnahme	
	450	Die Klassenlehrperson pflegt ein Unterrichtsklima, welches die soziale Integration der Schüler mit Förderbedarf unterstützt.	Unterrichtsklima unterstützt die Integration der Schüler mit Förderbedarf	
	570 - 572	In der Förderplanung werden möglichst alle an der Förderung eines Kindes beteiligten Personen einbezogen, da die Wirksamkeit einer Fördermassnahme von der Unterstützung der Lehrpersonen und der Eltern abhängig ist.	Fördermassnahmen bauen auf ganzheitlicher Sichtweise auf und ist abhängig von der Unterstützung von Eltern und Lehrpersonen	
	42 - 45	Es gibt Kinder, die ich schon erlebt habe, wo dann wie irgendwie der Moment kommt, wo es dem Kind nicht mehr wohl ist, sag ich so. Also sobald es dem Kind nicht mehr wohl ist, muss man die Eltern überzeugen, dass es dem Kind nicht mehr wohl ist und dann muss man schauen, was das Beste für das Kind ist.	das Wohl des Kindes ist ausschlaggebend	Bei Fördermassnahmen wird auf das Wohl des Kindes geachtet. Anträge des SPD (Sonderschulung, zusätzliche Förderung in der Schulgemeinde) können von den Eltern mit einem Rekurs angegriffen werden.
	130 - 137	Also dann wenn die Eltern ja, wenn man wie merkt und in den Gesprächen mit den Klassenlehrern, Eltern, Förderlehrpersonen, weil im Kindergarten ist ja immer Förderung auch, dann muss man das Kind a..., also beim Schulpsychologischen Dienst anmelden und der Schulpsychologische Dienst stellt dann einen Antrag. Also er sagt dann ein Antrag auf Sonderbeschulung. Und dann, wenn dieser Antrag da ist, dann ist es immer noch an der Schule um zu schauen wo muss dieses Kind hin, also zum Beispiel Heilpädagogische, das	Dem Antrag auf Sonderbeschulung geht eine Abklärung beim SPD voraus.	Aufgrund der Entwicklungsmöglichkeiten im Kindergarten wird z.T. auch potenziellen

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
		ist jetzt ziemlich klar oder. Und dort hat es auch immer Platz, dort muss man, also dort müssen sie ein Kind ja auch nehmen. Sprachheilschule, dort nehmen sie sie nur, wenn sie einen gewissen IQ haben.		Sonderschulkindern der Eintritt in einen Regelkindergarten ermöglicht.
	152 - 158	Und dann hat das Kind auch immer noch Chancen in diesem Alter glaube ich, dass es sich relativ stark entwickeln kann. Dann haben wir eigentlich in der Schule, wenn das die Eltern nicht möchten, wir haben schon einige Male Kinder genommen, die eigentlich den HPS Kindergarten hätten haben müssen, haben wir in den Kindergarten genommen. Weil wir einfach finden, man schaut und wie, man kann mal schauen, wie sich das Kind entwickelt in diesen zwei Jahren und wenn es nachher immer noch ein HPS Kind ist, dann ist es so, ähm, dass die Eltern dann, ähm, auch noch immer wieder überzeugt werden müssen.	Aufgrund der Entwicklungsmöglichkeiten in diesem Alter, werden teilweise auch Kinder, die in die HPS müssten, aufgenommen.	
	225 - 232	Und dann ist es wirklich so, dass eine Schulpsychologische Abklärung gemacht wird und dort gibt es ja auch Gespräche mit Eltern von der Schulpsychologin her und dann gibt es auch ein Gespräch im grossen Kreis und diese Tests mit den Kindern und danach ist da ein Befund da. Und dann muss ja die Schule quasi entscheiden was haben wir an Kapazität, nehmen wir das Kind einfach zusätzlich in eine Gruppe oder braucht es da noch mehr oder eben wenn halt vielleicht etwas herauskommt wie ein Sonderbeschulungsantrag dann kommt so ein Antrag und dann kann die Schule auch einen Antrag aussprechen und die Eltern können Rekurs einlegen. Das gibt es ja auch. Und dann muss man wieder schauen.	Dem Antrag auf Sonderbeschulung geht eine Abklärung beim SPD voraus. Die Eltern können rekurieren. Der SPD kann auch Förderung in der Schulgemeinde beantragen.	
	33 - 36	Darunter verstehe ich, dass man eigentlich so weit wie es geht Kinder in der Regelschule beschulen kann, soweit wie es im Sinne aller Beteiligten wirklich richtig ist und das Kind auch profitieren kann, dass man den Rahmen, den wir zur Verfügung haben bestmöglich ausschöpfen.	Kinder werden unter Berücksichtigung des Wohles in der Regelschule gefördert	Kinder werden soweit es geht (Wohl des Kindes) in der Regelschule beschult. Einem Übertritt in die Sonderschule geht eine Abklärung beim SPD voraus.
	99	Da (Anm. Sonderschule) ist eine Abklärung durch den SPD nötig. Ja, die machen Tests.	Dem Antrag aus Sonderbeschulung geht eine Abklärung beim SPD voraus.	
	35 - 37	Ähm, äh, ja, dass halt Kinder die vielleicht nicht gerade der Norm entsprechen auch Platz in dieser Schule haben, dass man diese versucht hier aufzunehmen und so gut wie möglich zu fördern.	Auch Kinder, die nicht der Norm entsprechen, sollen Platz in der Regelschule haben.	Auch Kinder, die nicht der Norm entsprechen, sollen Platz in der Regelschule haben. Es gibt aber hier auch
	76 - 79	Also das kommt sehr stark auch auf die Lehrperson an. Äh, und ich	Es gibt Grenzen der	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
		muss manchmal wirklich auch sagen, ähm, wehrt euch, wenn es nicht mehr geht. Also es ist manchmal auch schwierig, dass sie dazu stehen können, dass sie es wie nicht persönlich nehmen, oder. Wenn es dann wirklich Grenzen erreicht hat.	Beschulung in der Regelklasse	Grenzen.
	55 - 58	Also die Kriterien (3 Sek.), die liegen, die sind, das ist mir nicht klar, die sind auch nicht klar festgelegt in meinen Augen. Und an unserer Schule ist es eigentlich so, dass man zum SPD geht, die Lehrer machen eine Empfehlung aber vor allem die Eltern entscheiden schlussendlich, ob sie das Kind in eine Regelklasse geben oder nicht, oder in eine Sonderklasse geben oder nicht.	Vor dem Übertritt in eine Sonderschule machen die Lehrpersonen eine Empfehlung, der SPD eine Abklärung (Kriterien sind nicht bekannt), aber die Eltern entscheiden.	Dem Eintritt in eine Sonderschule gehen die Empfehlung der Lehrperson, die Abklärung beim SPD (Kriterien sind nicht bekannt) und die Entscheidung der Eltern voraus.
	80 - 81	Die Primarschulgemeinde arbeitet bei der schulischen Förderung niederschwellig nach dem integrativen Modell.	Die schulische Förderung erfolgt niederschwellig nach dem integrativen Modell.	Die schulische Förderung erfolgt niederschwellig nach dem integrativen Modell. Die
	303 - 305	In der Regel findet der Förderunterricht in jenem Schulhaus oder Kindergarten statt, in dem das Kind unterrichtet wird. Aus Infrastrukturgründen oder aus Gründen der Gruppenbildung können Förderstunden aber auch an einem Ort zentral zusammengefasst werden.	Die Kinder werden wenn immer möglich im Schulhaus gefördert.	Therapien finden während oder nach der Schule, wenn möglich im Schulhaus statt. Leidet die Lernentwicklung und die Integration in der
	309 - 312	Die Schule achtet darauf, dass die Therapie ergänzend zum ordentlichen Unterricht erfolgt. Die Therapie ist in Absprache zwischen der Lehrkraft und dem Therapiepersonal auch innerhalb des Stundenplans möglich, sofern die Lernentwicklung des Kindes und die Integration in die Klasse dadurch nicht beeinträchtigt werden.	Die Therapien finden ergänzend zum ordentlichen Unterricht statt. Werden Lernentwicklung und Integration in der Klasse nicht beeinträchtigt, kann die Therapie auch während der offiziellen Schulzeit stattfinden.	Klasse durch einen Therapiebesuch, sollte die Therapiestunde ausserhalb des Stundenplan gelegt werden. Zuweisungen an Sonderschulen und Kleinklassen erfolgen immer auf Antrag des SPDs.
	417 - 420	Kleinklassen und Sonderbeschulungen Zuweisungen zu einer Kleinklasse oder Anordnungen von Sonderbeschulungen erfolgen aufgrund eines SPD-Antrages. Eine Ausnahme bildet in bestimmten Fällen das Einschulungsverfahren.	Sonderschulzuweisungen und Zuweisungen zu Kleinklassen erfolgen aufgrund eines SPD-Antrages.	
	99 - 100	Nein, ich nehme an, die haben eigene, da ihre, wie sagt man dem, ihre Abklärungskoffer, welche sie hervor nehmen, aber was es effektiv ausmacht, kann ich dir nicht sagen.	Die SPD-Kriterien für die Sonderschulzuweisung sind nicht bekannt.	Die Kleinklasse bietet den Kindern die Möglichkeit, die Schule im Dorf zu besuchen und nicht direkt in eine
	114 - 115	(...) denn mit der Kleinklasse machen wir wirklich noch einmal so eine Selektion bevor es in eine Sonderschule geht.	Die Kleinklasse bietet die Möglichkeit, eine Sonderbeschulung hinauszuzögern.	externe Sonderschule gehen zu müssen. Die SPD-Kriterien für die

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
				Sonderschulzuweisung sind nicht bekannt.
	73 - 77	(...) dass man schaut, dass man die möglichst äh weit auch wirklich mitnimmt, dass man dass man sie intergiert, dass sie sich nicht als als als Aussenseiter vorkommen müssen. Äh, ich denke, das geht, das ist in sehr vielen Bereichen auch möglich und irgendwie gibt es auch die anderen Formen oder Kinder wo wir jetzt halt eben die Kleinklassen anbieten (...)	Die Kinder mit Defiziten werden möglichst lange in der Regelklasse mitgetragen. Sobald dies nicht mehr möglich ist, besuchen diese Kinder die Kleinklasse.	Die Interne Förderfachstelle (IFFS) und der Schulpsychologische Dienst gelten als Anlaufstelle bei Schulschwierigkeiten. Es wird versucht, die Kinder möglichst lange in der Regelkasse zu beschulen. Ist dies nicht mehr möglich, erfolgt auf Antrag des SPDs eine Umteilung in die Kleinklasse oder in eine Sonderschule. Leistungsschwache Schüler können in der Kleinklasse besser beschult werden als verhaltensauffällige Kinder. Diese besuchen eher eine Sonderschule.
	172 - 178	Also wir können das sicher nicht, das können nicht wir entscheiden, auch nicht die Schulleitung, nicht die Schulleitungskonferenz, sondern da braucht es wirklich äh Fachleute, also in erster Hand sicher den SPD, der uns Anträge stellt. Wir haben eigentlich, also wirklich Sonderschulen haben wir wenig, aber es ist vor allen, aber dort sind es meistens Sonderschulen aus äh Verhaltensauffälligkeiten und nicht aus äh wegen einer Leistungsschwäche und dort ist es äh schon der Schulpsychologe oder die Kriseninterventionsgruppe, welche wir auch schon gebraucht haben, welche dann eine Umteilung gemacht hat.	Sonderschulzuweisungen und Zuweisungen zu Kleinklassen erfolgen aufgrund eines SPD-Antrages. Kinder besuchen häufig aus Gründen der Verhaltensauffälligkeit und nicht aus Gründen der Leistungsschwäche eine Sonderschule.	
	216 - 219	(...) möglichst schnell, zuerst vielleicht sogar mit der Fachstelle, der internen geredet wird, aber dann vor allem sehr schnell mit dem T.H. (Anm. Schulpsychologe) mit dem Schulpsychologischen Dienst Kontakt aufgenommen wird und dann wird dort dann der weitere Schritt geplant.	Bei schulischen Schwierigkeiten wird Kontakt mit der Internen Förderfachstelle (IFFS) oder dem Schulpsychologischen Dienst aufgenommen.	
	54 - 60	Ich betreibe also in diesem separativen Modell betreibe ich beständig Integration. Dass man versucht, in diesem Modell drin, die Kinder mit ihrem Rucksack in der Gesamtheit zu integrieren, dass also jedes Kind seinen Platz hat. Und wenn ich das auf die Regelklasse transportieren, dann ist es eigentlich ähnlich, dass man, dass das individuelle dort Platz haben darf. Nur ist es dort höchstwahrscheinlich viel früher vielleicht die Frage, ist das noch eine Frage der Integration oder wäre dort vielleicht eine Separation besser. Bei mir hat einfach jedes Kind seinen Platz. Also in diesem separativen Rahmen eine Integration.	In der Einführungsklasse wird im separativen Rahmen eine Integration initialisiert, indem jedes Kind seinen Platz hat. In der Regelklasse kann nicht gleich weit auf die Individualität eingegangen werden, die Frage nach einer Separation stellt sich schneller.	Die Einführungsklasse vereinfacht den Schuleinstieg für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen. In der Einführungsklasse hat es mehr Platz für Individualität. Die Kinder können so genommen werden, wie sie sind. In der Regelklasse stellt sich hier schneller einmal die Frage nach einer Beschulung in der Kleinklasse. Nach zwei Jahren Einführungsklasse ist
	64 - 65	(...)also es ist so die Idee, die Einführungsklasse sollte diese Kinder in wirklich integrieren in einen Regelklassenbetrieb.	Nach zwei Jahren sollen die Einführungsklässler in die zweite Regelklasse integriert werden.	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
	131 - 135	Also wenn man jetzt von meiner Stufe ausgeht, werden im Kindergarten die Beobachtungen sehr für an die Eltern weitergeleitet und die Schulreifeberaterin, durch Kinder- äh durch die Logopädin festgestellt und im Gespräch mit den Eltern werden sie quasi wie überzeugt, dass dem Kind der langsame Einstieg, dass es bei diesem Kind sinnvoller wäre, einen langsameren Einstieg zu sehen.	Die Einführungsklasse vereinfacht den Schuleinstieg für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen. Abklärungen der Schulreifeberaterin und der Logopädin können beigezogen werden.	die Integration in eine Regelklasse wünschenswert. Werden Zielvereinbarungen nicht erreicht, wird mit den Eltern ein Gespräch geführt, z.T. unterstützt durch den Schulpsychologen. Sind integrative Massnahmen nicht zielbringend, kann eine Beschulung in der Kleinklasse oder Sonderschule erfolgen.
	139 - 143	(...) wenn ein Kind extrem abfällt, also in allen Bereichen, im Kognitiven, im Verhaltensbereich, dem Kind ist nicht mehr wohl, und wenn da wirklich auf den verschiedensten Ebenen gesehen wird, dem Kind ist in diesem Klassenrahmen nicht wohl und ich habe dann natürlich dann zu wenig Unterstützungsmöglichkeiten, dann wird die Kleinklassenbeschulung ins Auge gefasst.	Bleiben die integrativen Massnahmen erfolglos, werden Kinder mit erheblichen intellektuellen Defiziten in der schulhausinternen Kleinklasse separativ beschult.	
	145 - 154	Also sie hat wirklich so quasi wie eine klare Abfolge. Es müssen wirklich äh Zielvereinbarungen gemacht worden sein, sagen wir jetzt auf dem Sachbereich, wenn immer wieder dieses Ziel nicht erreicht wird, dann gibt es in dem Sinn wie Bericht, wo man sich dann mit den Eltern trifft, wo man das auch letztendlich dann durch den Schulpsychologen unterstützt bekommt und in diesem ganzen Gefäss, wenn man wirklich sieht, diese Ziele werden auf den verschiedensten Ebenen nicht erreicht, dann versucht man die Eltern auch dort wieder zu überzeugen dass eine langsamere Beschulung sinnvoll wäre. () Aber es müssen schon, es müssen schon einige Schritte erfolgen, auch dass verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten schon gelaufen sind, und wenn diese dann nicht wirklich zielbringen gewesen waren, dass man einfach sagt, diesem Kind wäre ein langsamerer Beschulungsweg eher, dort wäre es eher sinnvoll.	Werden Zielvereinbarungen vermehrt nicht mehr erreicht, wird das Gespräch mit den Eltern gesucht. Der Schulpsychologe kann unterstützende wirken. Bleiben die integrativen Massnahmen erfolglos, werden Kinder mit erheblichen intellektuellen Defiziten in der schulhausinternen Kleinklasse separativ beschult.	
6 Sonderschule	142	Schüler mit grösserem Förderbedarf können in Kleinklassen oder Sonderschulen platziert werden.	Grösserer Förderbedarf → Kleinklassen oder Sonderschule als Möglichkeit	Wenn ein grösserer Förderbedarf besteht, klärt der die Zuweisung in eine Sonderschule ab. Es besteht aber auch die Möglichkeit des Besuches der Regelklasse mit ambulanten Sonderschulmassnahmen.
	336 - 339	Sonderschulung und ambulante Sonderschulmassnahmen - Schüler mit intensivem oder spezifischem sonderpädagogischem Förderbedarf werden entweder in Sonderschulen oder im Rahmen des Klassenunterrichts mit zusätzlichen ambulanten Sonderschulmassnahmen unterstützt.	Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden entweder in Sonderschulen oder in Regelklassen mit ambulanten Sonderschulmassnahmen	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
	488 - 489	Die Schulpsychologin / der Schulpsychologe klärt insbesondere folgenden Bedarf ab: Zuweisung zu Kleinklassen (inkl. Einführungsklasse, drittes Kindergartenjahr und Einschulungsjahr) sowie in Sonderschulen.	beschult. Der SPD klärt die Zuweisung in eine Sonderschule ab	
	137 - 140	Und da muss dann der Schulrat entscheiden, ob man den Antrag bewilligt, Sonderbeschulung, und dann muss man aber eben schauen, wo ist denn der beste Ort und hat es noch irgendwo Platz für dieses Kind.	Schulrat bewilligt Antrag auf Sonderbeschulung des SPD und dann wird ein Platz gesucht	Nachdem der SPD ein Antrag auf Sonderbeschulung gestellt hat und dieser vom Schulrat bewilligt wurde, wird ein Platz in einer Sonderschule gesucht. Möglicherweise wird mit Nachbargemeinden zusammengearbeitet.
	142	Aber es ist wirklich nur auf Antrag des Schulpsychologischen Dienstes.	Sonderbeschulung nach Antrag des SPD	
	173 - 179	Ah, das ist ja eine Kleinklasse, das ist noch gut und es gibt sicher auch noch zum Beispiel in D. haben sie auch so eine spezielle Schule, jetzt weiss ich gerade nicht wie sie heisst. Eine Klasse, die eigentlich einführungsklassenähnlich ist, das wäre jetzt auch noch ein Angebot, dass zum Beispiel ein Kind mal nach D. könnte. Aber das haben wir noch nie, das wären eher die Kinder aus M., für die das in Frage käme. Das haben wir noch nie in Anspruch genommen. Aber ich weiss, dass das Angebot, dass das besteht.	Möglichkeit, dass Kinder eine Kleinklasse in der Nachbargemeinde besuchen	
	104 - 108	Mhm, also dass die Möglichkeit bestehen würde, das könnte ich mir vorstellen, aber bis jetzt hat es einfach noch nie so eine Situation gegeben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass eine H. (Anm. Name einer Schule) oder ich glaube auch die S. G. (Anm. Name einer Schule) oder, also weil die sind nicht so weit entfernt von hier, dass die Möglichkeit, wenn man das initiieren würde, vielleicht schon da wäre.	Die Zusammenarbeit mit einer Sonderschule war bisher nicht nötig, wäre womöglich mit nahegelegenen Schulen möglich.	Die Zusammenarbeit mit einer Sonderschule war bisher nicht nötig, wäre womöglich mit nahegelegenen Schulen möglich.
	87	Ähm ich glaub von der H. (Anm. Name einer Schule) her wäre das sicher möglich (...)	Möglicherweise könnte man mit einer nahegelegenen Sonderschule zusammenarbeiten.	Möglicherweise könnte man mit einer nahegelegenen Sonderschule zusammenarbeiten.
	65	Frage: Möglichkeit d. Zusammenarbeit mit einer Sonderschule; Antwort: Nein, das ist mir nicht bekannt.	Es gibt keine Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Sonderschulen.	Es gibt keine Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Sonderschulen.
	193 - 195	Zuweisung in anerkannte Sonderschulen Neben der Zuweisung an die staatlich anerkannten Sonderschulen kann der Schulrat Kinder zeitlich begrenzt einer externen Time-out-Schule oder Integrationsklasse zuweisen.	Zuweisung an staatlich anerkannte Sonderschulen, externe Time-out- Schulen (zeitlich begrenzt) und	Zuweisung an staatlich anerkannte Sonderschulen, externe Time-out- Schulen (zeitlich begrenzt) und

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
			Integrationsklassen können vom Schulrat vorgenommen werden.	Integrationsklassen können vom Schulrat vorgenommen werden.
	102 - 106	Ja, wir haben ein Kind, welches mit dem Gehör Probleme hat, wo mit der Sprachheilschule eine Zusammenarbeit eigentlich stattfindet, dass die Lehrerin sich dort weiterbilden musste und das das Kind anscheinend mit einem Gerät und die Lehrperson auch mit einem Gerät instruiert wurde, wie sie da am besten umgehen können miteinander, da hatten wir glaube ich etwa 3 Kinder, in meiner Zeit.	Zusammenarbeit findet jetzt aktuell mit der Sprachheilschule statt, da ein hörbeeinträchtigtes Kind integriert wird. Die Lehrperson und das Kind besuchten eine Weiterbildungsveranstaltung um zu lernen, die die Kommunikation am besten klappt.	Zusammenarbeit mit Sonderschulen findet aktuell nur mit einer Schule statt. Hauptsächlich findet mit der Sprachheilschule eine Zusammenarbeit statt.
	174 - 176	(...) wirklich Sonderschulen haben wir wenig, aber es ist vor allen, aber dort sind es meistens Sonderschulen aus äh Verhaltensauffälligkeiten und nicht aus äh wegen einer Leistungsschwäche (...)	Kinder besuchen häufig aus Gründen der Verhaltensauffälligkeit und nicht aus Gründen der Leistungsschwäche eine Sonderschule.	Häufig besuchen die Kinder eine Sonderschule aus Gründen der Verhaltensauffälligkeit. Der Austausch mit der Sonderschule erfolgt im Moment des Übertritts. Grundsätzlich wird die Zusammenarbeit mit Sonderschulen jedoch wenig gesucht.
	196 - 197	Oder bei dem Time-out-Schüler, der ist jetzt im P. (Anm. Name einer Schule), der, da ist es einfach wirklich nicht gegangen.	Nach einem Time-out war die Wiederaufnahme an der Regelschule nicht mehr möglich, das Kind besucht nun eine Sonderschule.	
	185 - 188	() Ja () es kommt noch drauf, also was wir einfach haben, dann wenn wir ein Kind abgeben, ist schon zuerst einmal ein Austausch da, also damit die wissen, warum kommt dieses Kind überhaupt, aber nachher, also die Möglichkeit besteht, das tut sie sicher, die Frage ist einfach, ob sie, ob es, ob es auch gesucht wird.	Der Austausch erfolgt in bei Übertritt in eine andere Schule. Die Möglichkeit der Zusammenarbeit würde bestehen, wird jedoch nicht gesucht.	
	201 - 202	Nein, was einfach so, () wir bekommen von diesen Schulen, von welchen wir Kinder haben, bekommen wir zum Beispiel einen Jahresbericht, aber das ist ganz offiziell, also das ist nicht, es geht nicht um das Kind sondern um die Schule selber, was sie gemacht haben und so aber sonst nicht.	Die Zusendung des Jahresbericht einiger Sonderschule informieren über das vergangene Schuljahr.	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
	161 - 167	Also, wir haben das auch schon gehabt, dass wir dann mit dem Kind und dem B. S. (Anm. Name einer Schule) zusammen arbeiten zum Beispiel, dass wir dann sagen, ähm, mir kennen dieses Modell, wir kennen die verschiedensten Modelle und dass man dann dort versucht einen Platz zu finden. Aber Zusammenarbeiten in diesem Sinn () man ist einfach informiert über, über, über so quasi das Bild dieser Schule, was sie uns bietet und zum Beispiel die Sprachheilschule ist so etwas. Man schaut dann mit den verschiedensten Personen um einen runden Tisch, was wäre jetzt für dieses Kind am geeignetsten.	Die Modelle der Sonderschulen sind bekannt. Bei der Suche nach einem geeigneten Platz kommen Regelschule und Sonderschule ins Gespräch.	Nur bei einer Platzzuweisung findet ein Austausch zwischen Regel- und Sonderschule statt. Ansonsten wird nicht zusammengearbeitet.
	174	Nein, es ist keine Zusammenarbeit in dem Sinne.	Es findet keine Zusammenarbeit mit Sonderschulen statt.	
	70 - 71	Also, mir ist jetzt nichts bekannt. Wäre wahrscheinlich schon möglich, wenn wir es wollen würden, ich weiss es nicht.	Es findet keine Zusammenarbeit mit Sonderschulen statt. Die Möglichkeit dazu würde wahrscheinlich bestehen.	Mit den nahe gelegenen Sonderschulen findet keine Zusammenarbeit statt, obwohl diese wahrscheinlich möglich wäre.
	75 - 76	Ja gut, vielleicht das J. (Anm. Name einer Schule), ähm, ja, wir haben die Heilpädagogische Schule, Sprachheilschule, so jetzt hier in der Nähe, vielleicht ja, die.	Es gibt Sonderschulen in der Nähe.	
7 Regelschule	98 - 99	(...) oder im Rahmen des Klassenunterrichts mit zusätzlichen ambulanten Sonderschulmassnahmen gefördert.	Förderung durch zusätzliche ambulante Sonderschulmassnahmen zum Klassenunterricht	Fördermassnahmen unterstützen und stärken den Umgang mit Heterogenität. Möglichst viele Schüler mit besonderem Förderbedarf sollen die Volksschule besuchen können. Es gibt es die Möglichkeit, zusätzliche ambulante Sonderschulmassnahmen oder notwendige Fachpersonen beizuziehen, wenn trotz Unterstützung keine ausreichende Förderung erzielt wird.
	108 - 109	Die Fördermassnahmen sind so ausgestaltet, dass möglichst viele Schüler mit besonderem Förderbedarf die Volksschule besuchen können.	Möglichst viele Schüler mit besonderem Förderbedarf sollen dank Fördermassnahmen die Volksschule besuchen	
	111 - 112	Die Unterschiedlichkeit von Kindern und Jugendlichen ist eine Gegebenheit. Die Fördermassnahmen stärken und unterstützen die Regelklassen im Umgang mit der Heterogenität.	Fördermassnahmen stärken und unterstützen Umgang mit Heterogenität	
	135 - 146	Dazu werden die Beteiligten und die notwendigen Fachpersonen beigezogen.	Beizug notwendiger Fachpersonen	
	150 - 152	Zeigen die Massnahmen im Rahmen des Klassenunterrichts nicht den erwünschten Erfolg, nimmt die Klassenlehrperson das Gespräch	Beizug von Fachpersonen	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
		mit den weiteren Beteiligten und den schulintern zur Verfügung stehenden Fachpersonen auf.		Die Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrperson, SHP, Fachpersonen, Fachstellen, SPD, Logopädin, Fachlehrpersonen und Eltern ist nötig.
	155 - 157	Kann auf der Ebene des Klassenunterrichts mit zusätzlicher Unterstützung keine ausreichende Förderung für ein Kind bereitgestellt werden, müssen zusätzlich externe Stellen zur Beratung und zur Förderung beigezogen werden.	Bei nicht ausreichender Förderung Beizug von Fachpersonen	
	341 - 346	Ambulante Stütz- und Beratungsdienste Ambulante Dienste unterstützen und begleiten Kinder, die trotz spezifischen sonderpädagogischen Förderbedarfs bzw. Behinderung die Volksschule besuchen. Die ambulanten Dienste sind einerseits zuständig für die individuelle behinderungsspezifische Unterstützung der Kinder, aber auch für die Beratung der Eltern, der Lehrpersonen und der Schulbehörde.	Förderung durch zusätzliche ambulante Sonderschulmassnahmen zum Klassenunterricht	
	433 - 434	Die Lehrperson für Schulische Heilpädagogik arbeitet mit den Fachpersonen und Fachstellen zusammen und bespricht mit diesen bei Bedarf Ziele und Massnahmen.	Zusammenarbeit SHP und Fachpersonen / Fachstellen	
	451 - 452	Die Klassenlehrperson zieht die Lehrperson für Schulische Heilpädagogik und/oder eine Person des Schulpsychologischen Dienstes und/oder die Logopädin zur Beratung und Unterstützung bei.	Zusammenarbeit Klassenlehrperson und SHP / SPD / Logopädin	
	455 - 457	Die Klassenlehrperson arbeitet mit der Lehrperson für Schulische Heilpädagogik, Fachlehrpersonen, Fachpersonen und Eltern zusammen und ist für eine laufende Absprache der Lernziele, Förderpläne und Beurteilungen besorgt.	Zusammenarbeit Klassenlehrperson SHP , Fachlehrpersonen, Fachpersonen und Eltern zusammen	
	182 - 188	Das ist jetzt eben, hm, das ist schwierig, also wir hatten ein Kind, eben, wir hatten ein Kind, das, ähm, nachher in die Heilpädagogische Schule gekommen ist, das dann auch schlussendlich also wirklich auch ein wenig körper..., also körperbehindert war und ein wenig geistig behindert und sie ist zum Beispiel mal drei Tage einfach in den Kindergarten gegangen. Weil ich weiss nicht mehr, das war ziemlich am Anfang, da war ich glaube ich noch nicht im Schulrat, weil sie einfach dann glaube ich nicht aus dem Dorf gehen wollte und dann hat man einfach gesagt, dann kann sie drei Morgen kommen. Das hat man gemacht.	Ein leichtbehindertes Kind wurde schon in der Regelschule beschult.	
	188 - 196	Aber das kommt einfach auf die Situation drauf an und auf die Lehrperson, ob sie das, also wenn du eben zum Beispiel nur 14	Es kommt stark auf den Willen der Lehrperson und die	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
		Kinder im Kindergarten hast, dann kann man dort mal schauen, ist das möglich? Eben und so Kinder, die eigentlich in die HPS müssten, die aber, das ist ja in diesem Sinne auch eine Behinderung, aber jetzt nicht so eine, sagen wir jetzt keine körperliche, keine Behinderung, die die Kinder, die fallen dann auf den ersten Blick nicht so auf, die fallen mehr beim Arbeiten der Kindergärtnerin auf. Dort haben wir ja auch eben die Möglichkeit vor allem im Kindergarten haben wir das jetzt schon gemacht, dass wir Kinder dann eben wirklich behalten im Kindergarten und wegen zusätzlicher Förderung schauen, wenn das irgendwie geht, sie zu beschulen bis dann eben dieser Schritt kommt und zu schauen, können sie noch etwas aufholen.	Klassengrösse an, ob ein behindertes Kind integriert werden kann.	
	204 - 213	Das haben wir, das weiss ich jetzt eben nicht. Also ich könnte mir, also was schon auch ein Angebot war, ist glaube ich auch schon, dass zum Beispiel die Mutter sagt, dann komme ich auch noch zusätzlich also um zu helfen. Oder eben, wenn ein Kind Früherziehung hat, dann also die geht aber glaube ich nicht in den Kindergarten und dann kommt es einfach immer auf die Kindergärtnerin drauf an glaube ich. Ich glaube wenn sie das möchte, dann würde man das organisieren. Aber es ist, vielleicht denkt sie es geht ja, oder ich möchte nicht noch zu viel andere, oder dann einfach die Schulische Heilpädagogin, die dann sagt, an diesem Morgen komme ich. Vielleicht dass man das so plant, dass die zwei Lektionen mehr kommt oder etwas. Oder ich glaube wenn jetzt so ein Kind im Turnen, entweder ging es nicht oder es ist jemand, eben noch eine Begleitperson, gekommen. Aber nicht in diesem Sinne eine Fachperson. Mehr um das Kind zu begleiten und zu betreuen.	Integrierte Kinder werden zusätzlich von der Mutter, SHP oder einer Begleitperson unterstützt.	
	85 - 89	Was ich manchmal noch gut finden würde ist, dass es wie noch so ein Gefäss gäbe, für die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit. Ich habe das Gefühl, dort drin wäre es ziemlich... es ist einfach vieles immer verstrickt zusammen mit der Schulsozialarbeit und das fände ich gut, wenn es wie auch ein offizielles Gefäss gäbe dafür, weil ich diesen Austausch wichtig finde.	Ein Gefäss für den Austausch mit der Schulsozialarbeit würde die Integration unterstützen.	Im momentanen Konzept ist die Integration von Kindern mit Behinderung nicht vorgesehen. Für die Integration wäre ein Gefäss für den Austausch mit der Schulsozialarbeit hilfreich.
	110 - 114	Frage: Ist es möglich, Kinder mit Behinderung an dieser Schule aufzunehmen? Nach dem jetzigen Konzept eigentlich nicht, nein. Also wir haben nicht, ich glaube man müsste sich wie an einem Projekt des Kantons beteiligen wenn man so etwas machen möchte. Also nach jetzigem Konzept bei uns kann man das nicht einfach so. Wobei, ja man	Im Schulkonzept ist die Integration von Kindern mit Behinderung nicht geregelt.	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
		müsste vielleicht, das wäre vielleicht ein spezieller Anfang von einem Versuch und eben, so als Projekt müsste man es vielleicht lancieren, dann ginge es.		
	87 - 88	(...) und sonst ist ja auch vom Kanton her, da gibt es ja auch so Angebote zur Unterstützung. Ja.	Unterstützungsangebote vom Kanton	Mit den nötigen Ressourcen und Infrastruktur und einer positiven Einstellung der Lehrperson wäre die Integration von behinderten Kindern möglich. Es gibt Unterstützungsangebote des Kantons, z.B. der Blindenverein.
	90 - 93	Ich denke das ist ganz verschieden, also es kommt auf die Behinderung drauf an. Aber ich denke schon. Also es gibt ja auch Kinder, die sehbehindert sind, die überhaupt nicht verhaltenmässig auffallen. Ich denke schon, mit den nötigen Ressourcen und mit der nötigen Infrastruktur denke ich, wäre das gut möglich. Und eben, es kommt immer auf die Lehrperson an. Das denke ich also wirklich.	Mit den nötigen Ressourcen und Infrastruktur und einer positiven Einstellung der Lehrperson wäre die Integration von behinderten Kindern möglich.	
	104 - 107	Ähm, das kommt halt auch auf die Behinderung drauf an, oder. Wenn eben, wenn es ein sehbehindertes ist, dann ist der Blindenverein, ich weiss nicht genau, die bieten ja dann auch so Vergrösserungsding an und so. Ich muss sagen, ich bin in diesem Thema noch sehr unbedarft, also wir hatten noch nie so etwas.	Je nach Behinderung gibt es Unterstützung von aussen, z.B: vom Blindenverein.	
	26 - 27	Dass Kinder mit Lern- und Verhaltensstörungen in der Regelklasse integriert werden, also mit denen in die Klasse gehen.	Kinder mit Lern- und Verhaltensstörungen werden integriert.	
	67 - 68	Es kommt drauf an, was für Behinderungen du meinst. Also zum Beispiel ein Kind mit Rollstuhl wäre jetzt sehr schwierig an unserer Schule.	Das Schulhaus ist nicht rollstuhlgängig.	In der Schule werden Kinder mit Lern- und Verhaltensstörungen integriert. Die Integration von seh- und hörbehinderten wäre auch möglich. Ein gehbehindertes Kind zu integrieren ist schwierig, da das Schulhaus nicht rollstuhlgängig ist.
	70	Aber ich denke ein Kind das blind ist oder hörbehindert, das wäre sicher möglich.	Integration eines seh- oder hörbehinderten Kindes möglich	
	68 - 70	<ul style="list-style-type: none"> - Integrative Förderung durch die Lehrkraft und durch den punktuellen Einsatz einer Schulischen Heilpädagogin aus der Schulgemeinde - Bewilligung von zusätzlichen Lektionen mit Klassenteilung oder Teamteaching 	Unterstützung der Lehrkraft durch den punktuellen Einsatz einer Heilpädagogin und zusätzlichen Teamteachingstunden.	
	205 - 206	(...) ist Gewähr geboten, dass die Lehrkräfte der Regelklassen jederzeit auf deren fachliche Unterstützung zurückgreifen können.	Unterstützung der Lehrkraft durch den punktuellen Einsatz einer Heilpädagogin.	Das Therapiepersonal wie auch die Schulischen Heilpädagoginnen stehen den Lehrkräften beratend zur Seite. Das Therapiepersonal nimmt auch eine Beraterfunktion gegenüber der Schulleitung und den Schulrat ein. Weitere Unterstützung für die

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
	325 - 334	Externe Beratung Die Schule baut grundsätzlich auf die ihr zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen. Das von der Schule angestellte Therapiepersonal steht den Klassenlehrkräften, den Schulleitungen und dem Schulrat beratend zur Seite. Subsidiär steht der Schule die externe Unterstützung der gemeindeeigenen Erziehungs- und Jugendberatungsstelle zur Verfügung. Bei komplexen Störungsbildern greift die Schule auf externe Stellen (SPD, KJPD, Ärzte oder ähnliche Fachstellen) zurück.	Das Therapiepersonal steht den Klassenlehrkräften, den Schulleitungen und dem Schulrat beratend zur Seite. Unterstützend wirkt die gemeindeinterne Erziehungs- und Jugendberatungsstelle. Externe Fachstellen wie SPD, KJPD und Ärzte werden bei komplexen Störungsbildern hinzugezogen.	Lehrkraft zeigt sich in zusätzlichen Teamteachingstunden, Möglichkeit der Einbeziehung von Fachstellen wie Erziehungs- und Jugendberatung, SPD, KJPD und Ärzten. Auch die Therapeutinnen unterliegen einer Weiterbildungspflicht.
	523 - 525	Das Therapiepersonal bildet sich im Rahmen der Angebote der kant. Lehrerfortbildung und anderer Fachstellen weiter. Für die Weiterbildung im Förderbereich gelten die gleichen Regeln wie für die anderen Lehrkräfte der Schulgemeinde.	Das Therapiepersonal bildet sich auch gleiche Weise wie die anderen Lehrkräfte der Gemeinde weiter.	
	111- 114	Kommt drauf an, mit welcher Behinderung. () Wenn es jetzt körperlich behindert ist, denke ich, ist das kein Problem. Man müsste sicher schauen in den alten Schulhäusern wegen Rollstuhl und so, S. (Anm. Name eines Schulhauses) ist eigentlich gelöst, dort ist alles rollstuhlgängig, geistig behinderte haben wir keine, nein. Also sehe ich auch eher nicht (...)	Die Integration körperlich behinderter Kinder wäre kein Problem, da das Schulhaus rollstuhlgängig ist. Die Integration geistig behinderter Kinder ist nicht denkbar.	Körperlich behinderte Kinder könnten dank rollstuhlgängigem Schulhaus integriert werden. Es besucht aber kein körperlich behindertes Kind diese Schule. Bei geistig behinderten Kindern besteht keine Integrationsbemühung.
	64 - 65	(...) dass sich die Lehrkräfte auch weiterbilden dort wo sie das Gefühl haben, man sollte es auch machen (...)	Weiterbildung der Lehrkräfte nach Bedarf.	Die Förderung der Kinder spielt sich hauptsächlich im Schulzimmer durch die Lehrperson ab. Die Lehrperson bildet sich entsprechend weiter.
	145 - 146	Also, ich denke, grundsätzlich müssen sie zuerst einmal im Klassenzimmer gefördert werden von der einzelnen Lehrkraft und dort passiert, denke ich, ein Hauptteil der Förderung (...)	Die Förderung der Kinder findet hauptsächlich durch die Lehrperson im Schulzimmer statt.	Die Bereitschaft der Lehrperson entscheidet massgebend über die Integrationsmöglichkeit eines behinderten Kindes. Die Integration körperbehinderter Kinder wäre gut möglich, da die passende Infrastruktur
	205 - 212	Ja. Ja. Also ich muss jetzt sagen, wir haben, die Frage ist jetzt noch, wie weit die Behinderung geht, aber wir haben jetzt ein Kind gehabt, äh oder haben jetzt ein Kind mit einer starken Epilepsie äh, mir hatten ein Kind letztes Jahr, welches äh aus psychischen Gründen stark eingekotet hat den ganzen Tag, einfach das ist klar vielleicht keine Behinderung aber wirklich eine ganz starke Störung gewesen und da haben da hat niemand dieser Lehrerinnen oder Lehrer, nein Lehrerinnen gesagt, das geht nicht. Also ich muss sagen, das sind	Die Integration körperlich behinderter Kinder wäre kein Problem, da das Schulhaus rollstuhlgängig ist. Die Bereitschaft der Lehrkraft trägt massgebend dazu bei, ob ein Kind mit Behinderung integriert werden kann oder nicht.	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
		sehr sehr offen und ich denke da könntest du auch das könnte auch eine andere Behinderung sein. Auch, auch körperliche, wir haben ja einen Lift, also da sehe ich jetzt überhaupt nicht, was dagegen spricht.		gegeben ist. Bis jetzt wurde jedoch noch kein körperbehindertes Kind integriert.
	254 - 257	Ich denke, die Unterstützung ist das, dass ich weiss als Lehrer, äh, wenn ich ein Kind habe, welches mir einfach auffällt auf eine Art und Weise, kann ich Hilfe holen und ich bin nicht alleine und ich kann schnell reagieren und ich denke das ist auch, das ist auch wichtig, also äh, die Wege sind eigentlich kurz und äh ich weiss, im Rücken, dass der Schulrat uns unterstützt.	Die Lehrkraft wird unterstützt, indem sie sich Hilfe holen kann. Die Wege sind klar geregelt und kurz.	Der Lehrkraft stehen sowohl die Heilpädagoginnen wie auch die internen und externen Fachstellen beratend zu Seite.
	260 - 262	Ja () also ich denke, so wie es jetzt, so wie das Verfahren jetzt ist und vor allem mit diesen, also wir sind wirklich gesegnet mit diesen ausgebildeten Heilpädagoginnen, welche man auch einmal etwas fragen kann, äh, da denke ich, läuft es recht gut.	Die Schulischen Heilpädagoginnen stehen den Klassenlehrkräften und der Schulleitung beratend zur Seite.	
	110 - 118	Also für mich jetzt persönlich fehlt ein Gefäss, was man aber auch letztthin schon besprochen haben, ich würde jetzt ganz wichtig finden, dass man zum Beispiel eine kollegiale Beratung installiert. Das liegt aber nicht unbedingt dran, dass es äh rein von der Struktur von der Primarschulgemeinde nicht da ist, sondern dass wir das nicht auch wie von uns her so quasi entwickeln, weil ich denke die Schule stände uns hier nicht im Weg. Also wir sind noch relativ stark so in unseren Schulzimmern und jeder arbeitet, viele Leute sehe ich, die arbeiten bestens aber sie holen sich nicht diese Gefässe, (3 Sek.) wo ich finde, da würden unendlich viele Ressourcen liegen, so dass man das Gefäss der kollegialen Beratung noch mehr nutzen könnte. Das wäre für mich eines der wichtigsten Gefässe, von welchem ich denke, es könnte extrem viel bringen.	Das Gefäss der kollegialen Beratung wird gewünscht, um die vorhanden Ressource besser nutzen zu können.	Die Ressourcen könnten durch das Modell der kollegialen Beratung, den geregelten Austausch untereinander und den Einsatz gewisser Fachkräfte im Unterricht vermehrt genutzt werden. Für die Integration behinderter Kinder fehlt ein geeignetes Betreuungsmodell.
	176 - 181	Im Kindergarten wurde dies bereits einmal so gehandhabt. Und so viel ich informiert bin, ist es aber nicht zur Beschulung gekommen, man hat dann einen anderen Weg gesucht. Weil man da ja dann auch in diesem Sinn wie kein Gefäss hat, () weil eigentlich bei mir wäre ja so ein Kind mit einer körperlichen Behinderung wäre es bei mir eigentlich falsch. Und in diesem Sinn eine geistige Behinderung wäre es eigentlich auch falsch, weil mein Ziel ist es ja immer, dass ich es an die Regelklasse, an die Norm einer Regelklasse bringe.	In der Schule fand noch keine Integration eines behinderten Kindes statt. Die Einführungsklasse scheint nicht geeignet, körper- oder geistig behinderte Kinder aufzunehmen.	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
	229 - 235	(6 Sek.) Hm () ja unterstützend finde ich, dass ich mir selber Tandems aufbaue. Also, dass ich mir ganz konkret sage, ich baue mir mein optimales Modell, indem ich mir Leute hole, indem ich selber reduziere und mir denn einfach meine Leute hole, die mir wirklich das bringen, indem ich mich mit ihnen austauschen kann, indem sie bei mir in der Beobachterfunktion sind, indem ich auch äh, () meine Stärken gewichten kann und dass ich auch gewisse Schwächen an meine Leute abgeben kann oder üb... mit ihnen diese so quasi „händle“ kann. Also ich mache mir eigentlich mein Modell wie selber, in dem Sinn.	Die Möglichkeit, durch Reduzierung der eigenen Lehrtätigkeit ein definiertes Pensum an andere, in gewissen Bereichen kompetente Personen abgeben zu können, kann sehr entlastend und bereichernd sein.	
	238 - 243	(...) dass ich gerne noch den grösseren Bezug hätte zur Regelklasse, weil man verliert mit der Zeit so wie den Fokus, was ist eigentlich Regelklasse und dort wäre ich jetzt sehr sehr interessiert, dass wir uns eine kollegiale Beratung aufbauen. Dass wir und auch Gefässe schaffen, sei es jetzt Teams, welche sich einmal im Monat treffen, wo wir Fallbeispiele anschauen, wo wir uns dort enger vernetzen mit der Regelklassenlehrerin äh, EK-Lehrerinnen, dass man dort eigentlich Austausch (3 Sek.) enger knüpfen.	Das Gefäss der kollegialen Beratung wird gewünscht, um die vorhanden Ressource besser nutzen zu können. Es fehlt der enge Austausch zwischen Regelklasse und Einführungs- / Kleinklasse.	
	45 - 46	Ja, und sonst halt von der einzelnen Lehrkraft () individuell, wie diese das dann halt macht. () Ja.	Die Förderung der Kinder findet auch durch die Lehrperson im Schulzimmer statt.	Die Lehrperson übernimmt einen gewissen Teil der Förderung im Schulzimmer.
	54 - 55	() Und zum Teil vielleicht auch die Zusammenarbeit, dass diese ein wenig enger ist mit Therapeuten oder vielleicht mehr auch im Schulzimmer als nur separat arbeiten würde.	Die Therapiestunden werden hauptsächlich separativ geführt. Die Zusammenarbeit mit den Therapeutinnen könnte intensiver sein und vermehrt im Schulzimmer stattfinden.	Die Therapiestunden finden noch oft ausserhalb des Schulzimmers statt. Die engere Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Therapeutin wäre
	80 - 82	(5 Sek.) Also ich weiss jetzt nicht wie es, also wir haben das glaube ich noch nie gehabt. Ich weiss jetzt nicht wie es wäre, () wenn jetzt das eine Familie wünschen würde und dann eben nicht Sonderschule wählen würde. Keine Ahnung.	Es ist nicht klar, ob eine Integration eines behinderten Kindes auf Wunsch der Eltern möglich wäre.	wünschenswert, so könnte die Therapiestunde auch im Schulzimmer stattfinden. Eine positive
	85 - 90	Gut, also die ganze Einstellung vom Team finde ich, müsste wirklich stimmen und dem gegenüber positiv sein und auch einmal eben halt finden, ok. wir probieren es. Und dann einfach auch halt eine fachliche Person, also Heilpädagogin da, ja, irgendwie in diese Richtung, welche uns dort unterstützen könnte. Weil da habe ich das Gefühl würde mir jetzt fehlen, ich hätte, ja, eigentlich nicht gross Ahnung wie dann damit umzugehen. Ja. Das denke ich wäre so die	Eine positive Grundeinstellung des Schulteams und die Unterstützung durch eine Heilpädagogin als Fachperson würde die Integration eines behinderten Kindes unterstützen.	Grundeinstellung des Schulteams und die Unterstützung durch eine Heilpädagogin als Fachperson würde die Integration eines behinderten Kindes unterstützen.

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
		Hauptsache, einfach auch eine positive Grundeinstellung von allen und dann, ja.		Bisher hat jedoch noch keine solche Integration sattgefunden.
8 Angemessenheit	130	Die Wirkung der Fördermassnahmen wird periodisch evaluiert.	periodische Überprüfung der Wirkung von Fördermassnahmen	Die zeitlich befristeten Fördermassnahmen und -ziele werden mit einer Standortbestimmung und Lernberichten periodisch (halbjährlich) evaluiert und angepasst. Die Zuweisung der Fördermassnahmen bis 40 Lektionen bzw. ½ Jahr werden schulintern geregelt, ab einem halben Jahr werden die Massnahmen vom SPD geregelt.
	159 - 162	Zielgerichtete Fördermassnahmen Zu Beginn einer Massnahme werden aufgrund des ermittelten Förderbedarfs die Förderziele festgelegt. Diese Ziele werden regelmässig überprüft und neu festgelegt. Daraus erfolgt eine regelmässige Anpassung der Fördermassnahme.	Regelmässige Überprüfung und Anpassung der Förderziele	
	164 - 167	Zeitlich befristete Fördermassnahmen Die Fördermassnahmen werden zeitlich befristet. In regelmässigen Abständen werden Standortbestimmungen zur Überprüfung der Massnahme durchgeführt. Hier wird festgelegt, ob eine Massnahme weitergeführt, angepasst oder abgebrochen wird	zeitlich befristete Fördermassnahmen, regelmässige Überprüfung und Anpassung	
	165 - 166	Die Fördermassnahmen werden zeitlich befristet. In regelmässigen Abständen werden Standortbestimmungen zur Überprüfung der Massnahme durchgeführt.	zeitlich befristete Fördermassnahmen, regelmässige Überprüfung	
	482 - 484	Die Schulpsychologin / der Schulpsychologe klärt insbesondere folgenden Bedarf ab: lang dauernde Fördermassnahme (Abklärung von Schülern, bei denen ein Förderbedarf von mehr als sechs Monaten absehbar ist).	Förderbedarf von über sechs Monaten wird vom SPD abgeklärt.	
	517 - 518	Schulinternes Zuweisungsverfahren bei voraussichtlich kurz dauernde unterrichtsergänzende Massnahme (max. 40 Lektionen oder ein halbes Jahr)	Schulinternes Zuweisungsverfahren bis max. 40 Lektionen bzw. ½ Jahr	
	601 - 602	Die Standortbestimmung hat zum Ziel, nach Ablauf der vereinbarten Dauer die Fördermassnahme hinsichtlich des Verlaufs und der Wirksamkeit zu überprüfen.	periodische Überprüfung der Wirkung v. Fördermassnahmen	
	608 - 609	Eine Standortbestimmung wird auch bei länger dauernden Massnahmen (Kleinklassen usw.) in der Regel jedes Semester einmal durchgeführt.	halbjährliche Standortbestimmung	
	612 - 613	Über den Verlauf einer Unterstützung erfolgt halbjährlich ein Lernbericht, der den Beteiligten zugestellt wird. Es sind die Regeln des Datenschutzes zu beachten.	halbjährlicher Lernbericht	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
	236 - 248	Es ist immer auf ein Jahr, also der Antrag kommt immer für ein Jahr und dann ist es aber so, dass man selbst entscheidet, also dass die Schulische Heilpädagogin und Klassenlehrperson ohne dass noch einmal der SPD zugezogen wird, sagen sie, das braucht es, das nehmen wir noch weiter in die Gruppe. Also das braucht's und wenn man das einmal merkt, das Kind ist so, das haben wir herausgefunden, dann muss man sich nicht erneut absprechen und eine Standortbestimmung machen. Vielleicht wenn die Eltern das wünschen würden, würde man das vielleicht machen, aber im Normalfall sieht man es. Da gibt es auch Kinder bei denen man zum Beispiel sagt, die haben vielleicht drei Jahre in einer, immer wieder gefördert worden sind, hat es auch schon Kinder gegeben, die wollten wir nicht mehr. Dann hat man gesagt, man fördert sie jetzt mal nicht, wartet mal ab und hat sie dann vielleicht in einem Jahr wieder genommen. Also man geht schon sehr auf das ein, also wo man eigentlich denkt, dass das Kind braucht. Und ich glaube die Eltern sind immer an diesen Gesprächen beteiligt und sagen ja dann auch doch, es ist gut, wenn wir sie noch weiterhin fördern würden. Die müssen ja immer einverstanden sein.	Der Antrag für Fördermassnahmen gilt für ein Jahr. Danach entscheiden die SHP und Lehrperson mit dem Einverständnis der Eltern über die weitere Förderung. Eine erneute Abklärung erfolgt nur auf Wunsch der Eltern. Es kann auch eine Pause eingeschaltet und die Förderung zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden.	Der Antrag für Fördermassnahmen gilt für ein Jahr. Danach entscheiden die SHP und Lehrperson mit dem Einverständnis der Eltern über die weitere Förderung. Eine erneute Abklärung erfolgt nur auf Wunsch der Eltern. Es kann auch eine Pause eingeschaltet und die Förderung zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden.
	117 - 125	Als aller erstes ist es immer das Gespräch mit den Eltern, also einfach, dass man, das kommt ja von der Lehrkraft aus oder von den Eltern aus oder so. Sicher als allererstes ist das Gespräch, ähm, in dem man auch vereinbart, wie es weitergeht. Eventuell eine Abklärung beim SPD, wenn man das Gefühl hat, es ist etwas gravierendes oder so, oder wenn man eine echte Frage hat zu etwas, wo man wie nicht mehr weiter kommt und sonst ist es eigentlich eine Sache von Eltern und Lehrpersonen und der schulischen Heilpädagogin zu sagen, ja, wir machen diese und diese Zielvereinbarung und nach einer gewissen Zeit auch wieder eine Standortbestimmung, um zu schauen wie es weitergeht. Also ja, ob man Erfolg hat oder nicht und so ist eigentlich eine stete Weiterentwicklung, ein Austausch und eben falls es nötig ist, auch einmal eine Abklärung durch den SPD.	In regelmässigen Gesprächen mit Eltern, SHP, Lehrperson findet eine Standortbestimmung und Zielvereinbarung statt. Der SPD kann falls nötig beigezogen werden.	In regelmässigen Gesprächen mit Eltern, SHP, Lehrperson findet eine Standortbestimmung und Zielvereinbarung statt. Der SPD kann bei Bedarf beigezogen werden.
	109 - 121	Mhm. Also jetzt im Moment läuft es ja so, dass die Lehrperson, manchmal fragt sie mich, ob ich einmal das Kind anschauen könnte und manchmal ist auch schon klar, wenn ich in der Klasse bin, dass ein Bedarf da ist. Dann stellt sie einen Antrag an den Schulrat und beschreibt ein wenig, wie es ist und dann wird dieser quasi	Die Lehrperson wendet sich an die SHP, welche sich mit dem betroffenen Kind auseinandersetzt. Bei Bedarf wird ein Antrag an den Schulrat	Die Lehrperson wendet sich an die SHP, welche sich mit dem betroffenen Kind auseinandersetzt. Bei Bedarf wird ein Antrag an den

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
		genehmigt. Mhm, meistens wird er genehmigt. Meistens wird dann geschaut, dass die Kinder irgendwo in ein Grüppchen können oder so und es sind auch überhaupt keine besonderen Stunden mehr nötig, also weisst du, dazu noch nötig. Und dann wird das, 40 Lektionen hat es dann Förderung zu Gute und danach musste man es bis jetzt abklären lassen beim Schulpsychologen, wenn man gesehen hat, dass es weiterhin Unterstützung braucht. Ja und dann je nach dem, wenn wir das Gefühl haben, dass es noch zusätzlich irgendeine Abklärung nach vier Jahren oder kurz vor dem Übertritt in die Oberstufe haben wir das gemacht und manchmal auch nicht. Also je nach Bedarf. Oder wir haben die Schulpsychologin zu einem Gespräch hier hin eingeladen, wenn wir sowieso ein Standortgespräch hatten. Jedes halbe Jahr ist das eigentlich so, weil ich muss ja auch jedes halbe Jahr einen Bericht schreiben und die Eltern müssen diesen unterschreiben.	gestellt. Dieser wird meist bewilligt und das Kind in eine Fördergruppe eingeteilt. Halbjährlich wird ein Lernbericht geschrieben und es gibt eine Standortbestimmung. Bei Massnahmen ab 40 Lektionen oder anderem Bedarf (z.B. Übertritt in Oberstufe) erfolgt eine Abklärung beim SPD.	Schulrat gestellt. Dieser wird meist bewilligt und das Kind in eine Fördergruppe eingeteilt. Halbjährlich wird ein Lernbericht geschrieben und es gibt eine Standortbestimmung. Bei Massnahmen ab 40 Lektionen oder anderem Bedarf (z.B. Übertritt in Oberstufe) erfolgt eine Abklärung beim SPD.
	76 - 80	Jawohl, also wir stehen ja sowieso im engen Austausch mit der schulischen Heilpädagogin. Und dann besprechen wir das in den wöchentlichen Sitzungen und dann wird, eigentlich so, wie es da beschreiben ist, dann geht man zu, also man muss dann eigentlich mit den Eltern sprechen, dann macht man eine schulpsychologische Abklärung und dort wird dann festgestellt, wie viele Stunden zugesprochen werden.	Wöchentlicher Austausch mit SHP, Einbezug der Eltern, Abklärung beim SPD, Anzahl Stunden	Wird ein spezieller Förderbedarf vermutet, besprechen dies die SPH und Lehrperson. Danach werden die Eltern mit einbezogen und nach der Abklärung gibt der SPD eine Empfehlung für Förderstunden ab. Im Schulhaus wird abgeklärt, ob das Kind im Förderpool untergebracht werden kann.
	83 - 88	Ja, also das ist jetzt gerade in der Änderung. Bisher war es so, dass der Schulpsychologische Dienst einfach eine Empfehlung gemacht hat und dann hat man geschaut, ob man das überhaupt erfüllen kann, ob wir den Pool dafür haben. Und jetzt wollen wir es eben neu so machen, dass wenn dann Kinder einmal so Stunden zugesprochen haben, oder wenn wir finden, sie brauche es, dann können wir das auch in Zusammenarbeit mit der schulischen Heilpädagogin abmachen welche Kinder das brauchen.	SPD macht eine Empfehlung und danach wird abgeklärt, ob das Kind im Pool untergebracht werden kann.	Empfehlung für Förderstunden ab. Im Schulhaus wird abgeklärt, ob das Kind im Förderpool untergebracht werden kann.
	370 - 371	Die verfügbaren Massnahmen werden periodisch überprüft und es werden wenn nötig Korrekturen am Förderprogramm vorgenommen.	Es findet eine periodische Überprüfung der verfügbaren Massnahmen statt, welche Anpassungen am Förderprogramm mit sich bringen kann.	Periodisch werden die verfügbaren Massnahmen überprüft und bei Bedarf angepasst.
	120 - 121	Also, das ist ja so, dass wir die interne Förderfachstelle haben, welche äh Zuweisungen bis 40 Lektionen selber intern beantragen	Die Interne Förderfachstelle macht Verfügungen bis 40	Die interne Förderfachstelle kann nur über Massnahmen

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
		kann und was drüber hinausgeht, geht an den SPD.	Lektionen. Umfangreichere Fördermassnahmen müssen durch den SPD beantragt werden.	über 40 Lektionen verfügen. Bei umfangreicheren Massnahmen muss der SPD beigezogen werden.s
	234 - 235	Im Prinzip jedes halbe Jahr haben wir so ähm Berichte, wobei wir jeden Bericht nochmals anschauen, ob er abgeschlossen ist dieser Fall oder nicht.	Halbjährlich erstatten die Therapeutinnen der Schulleiterkonferenz schriftlichen Bericht.	Halbjährliche Überprüfung der Entwicklungsfortschritte durch schriftliche Berichterstattung von Seiten der Therapeutinnen.
	29 - 31	(...) dass man sie dahin schickt um die Kinder, eine erste Abklärung machen zu können, sie dann diese zuweisen kann für glaube ich mindestens 40 Lektionen.	Die Interne Förderfachstelle macht Verfügungen bis 40 Lektionen.	Die Interne Förderfachstelle kann 40 Lektionen verfügen. Weiterführende und
	62 - 65	Also jetzt für den Therapiebereich kann man eben das Kind bei F.P. (Anm. Logopädin, intere Förderfachkraft) anmelden, dann wird es in dem Bereich angeschaut, in welchem wir es anmelden und sie bekommen dann für die 40 Lektionen gut, gutgesprochen, nachher geht es über den Schulpsychologen. Das Lernatelier, die begabten Schüler, die schicken eigentlich wir, Lehrer, ja.	Die Interne Förderfachstelle macht Verfügungen bis 40 Lektionen. Umfangreichere und weiterführende Fördermassnahmen müssen durch den SPD beantragt werden. Die Lernateliereinteilung für die begabten Schüler erfolgt durch die Lehrkraft.	umfangreichere Fördermassnahmen verfügt der SPD. Die Lehrkraft entscheidet selbst, welche Kinder sie in die Begabungsförderung schickt.
9 Qualitätssicherung und Aufsicht	120 - 121	Die Beteiligten legen die Ziele der Fördermassnahmen gemeinsam und verbindlich fest und sind mitverantwortlich für die Qualitätssicherung.	Beteiligte legen die Ziele der Massnahmen fest und sind für die Qualitätssicherung mitverantwortlich	Die Beteiligten an Fördernden Massnahmen, die Schulbehörde und die Kommission Fördernde Massnahmen sind für die Qualitätssicherung verantwortlich. Die Schulleitung organisiert im
	170 - 171	Die Förderziele werden regelmässig schriftlich festgehalten. Ein Lernbericht gibt Auskunft über den Lernstand des Schülers.	Förderziele festhalten, Lernberichte verfassen	Zeitraumen von 2-4 Jahren eine Evaluation der Massnahmen. Lernziele werden festgehalten und
	349 - 350	Sie (Anm. Schulbehörde) regelt die Verfahren und ist verantwortlich für die Organisation und die Überprüfung der Massnahmen.	Schulbehörde überprüft Massnahmen	halbjährliche Berichte verfasst.
	382 - 383	Die Kommission Fördernde Massnahmen leitet und organisiert die fördernden Massnahmen.	Kommission Fördernde Massnahmen leitet und organisiert diese	
	405 - 406	Die Schulleitung organisiert periodisch, im Zeitrahmen von zwei bis vier Jahren, eine Evaluation der fördernden Massnahmen.	Schulleitung organisiert im Zeitrahmen von 2-4 Jahren eine Evaluation	
	435	Die Lehrperson für Schulische Heilpädagogik erstellt für Schüler mit	SHP verfasst halbjährlichen	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
		besonderem Förderbedarf halbjährlich einen Lernbericht.	Lernbericht	
	251 -254	Also eine Qualitätssicherung findet eigentlich in dem Sinne statt, dass ja auch die Schulischen Heilpädagoginnen verpflichtet sind, sich weiterzubilden. Dass zum Beispiel auch von einer Schulleitung her ein spezielles Thema in den Raum gestellt werden kann, mit dem sich dann das ganze Team befasst, zum Beispiel eben Begabungsförderung oder so.	SHP müssen sich weiterbilden, Schulleitung kann Themen im Team aufnehmen und besprechen	Im Rahmen der Qualitätssicherung müssen sich SHP weiterbilden. Themen der fördernden Massnahmen können von der Schulleitung ins Team gegeben und besprochen werden. Die zuständige Schulrätin besucht die Förderlehrpersonen und SHP regelmässig. Die Entwicklung fand in der vermehrten Begabungsförderung und dem Aufteilen des SHP-Pools durch die einzelnen Schuleinheiten statt.
	254 - 260	Und Entwicklung, () ja Entwicklung weiss ich eigentlich nicht, weil das ist ja immer so im Bereich von dieser Klasse in der es ist, also. Also Entwicklung denke ich hat bei uns jetzt zum Beispiel statt gefunden, in dem dass die Begabungsförderung wichtiger geworden ist die letzten Jahre. Also dass das, dass das einzelne Schuleinheiten jetzt, dass man das wirklich auch sagt jede Schuleinheit hat so viele Stunden und macht das und das ist also vor ein paar Jahren noch nicht. Das ist jetzt die Entwicklung in diesem Bereich ist ja auch Förderung.	Begabungsförderung wurde in den letzten Jahren wichtiger, Schuleinheiten können Pool selber verteilen	
	268 - 271	Also was ja auch immer ist, dass ich immer, also ich tu ja alle Förderlehrpersonen, also ich muss so sagen, ich besuche alle Schulischen Heilpädagogen in jeder Schuleinheit und spreche sie manchmal auch auf das an und dann könnte ich mir vorstellen, oder es kommt sicher auch mal so etwas oder ein Telefon.	Zuständige Schulrätin besucht SHP und Förderlehrpersonen und ist für Rückmeldungen offen	
	42 - 43	Die, die sich jetzt auch mit dem Q-Zyklus intensiver auseinander setzen oder die, die gerade an einer Arbeit sind, in der sie sich darin vertiefen müssen	Q-Zyklus setzt sich mit Förderkonzept auseinander	Im Rahmen der periodischen Überprüfung und Anpassung des Förderkonzepts befasst sich der momentane Q-Zyklus damit, deswegen kennen es jetzt alle Mitarbeiter.
	59 - 60	Das Förderkonzept, ähm, ist in unserer Schulgemeinde so festgelegt, dass es eigentlich immer wieder periodisch evaluiert, überprüft werden sollte, angepasst werden sollte, was nötig ist	periodische Überprüfung und Anpassung des Förderkonzepts	Durch die Auseinandersetzung mit dem Konzept fand nun eine Weiterentwicklung statt, es wird angepasst.
	63 - 65	Natürlich durch diese Evaluation oder, werden sie es immer wieder auch kennen lernen müssen und ähm, jetzt gerade ist wirklich ein spezieller Fall, weil wir den Q-Zyklus gehabt haben, darum kennen sie es bestimmt besser als vielleicht, ja, vor einigen Jahren.	alle kennen das Konzept, da es im Rahmen des Q-Zyklus überprüft wird	Abläufe können auch im Team angeschaut und angepasst werden.
	130 - 133	Mhm, genau, das ist () jetzt eigentlich gerade passiert. Also wir haben das jetzt wirklich auseinandergenommen und weiterentwickelt auch der Schulrat hat das dann aufgegriffen und eigentlich ist es festgelegt, aber das müsste ich irgendwo nachschauen. Ich meine es ist festgelegt, alle vier Jahre dieses sonderpädagogische Konzept zu überarbeiten. Aber ich könnte nachschauen.	Das Förderkonzept wurde gerade weiterentwickelt.	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
	136 - 141	Das kann als Q-Zyklus gemacht werden oder () eben, je nachdem ob es in einem Team einfach stattfindet oder in der ganzen Schulgemeinde. Das kann auch einmal sein, dass das die ganze Schulgemeinde, dass es vom Schulrat auskommt, dass der sagt so, jetzt müssen wir das wieder überprüfen. Es werden jetzt ja auch gewisse Anpassungen gemacht, die für die ganze Gemeinde gelten. Ähm, dann kann es aber auch sein, dass man einfach die Abläufe innerhalb im Kleinen, im Team, an Teamsitzungen das miteinander diskutiert.	Q-Zyklus setzt sich mit Förderkonzept auseinander, eine Überprüfung kann aber auch im kleinen Rahmen/im Team stattfinden	
	125 - 127	Ja, wir sind ja jetzt gerade dran. Dieses intensive Jahr glaube ich, an dem man jetzt dran ist oder schon dran war. Und jetzt findet, jetzt hat man einmal den Fokus darauf gerichtet und das finde ich auch gut. Äh, nach zehn Jahren wieder einmal schauen wie es läuft.	Nach zehnjährigem Bestehen des Förderkonzeptes wurde der Fokus der Qualitätsentwicklung dieses Jahr darauf gelegt.	Nach zehnjährigem Bestehen des Förderkonzeptes wurde der Fokus der Qualitätsentwicklung dieses Jahr darauf gelegt.
	91 - 93	Ja, ich glaube im Team haben wir so ein Konzept wieder einmal durchgeschaut und angepasst. Das ist auch eine Form der Qualitätssicherung und diese Kommission sonderpädagogische Massnahmen oder wie sie heisst, die schauen das auch immer wieder miteinander an.	In der Qualitätssicherung im Team und von der Kommission sonderpädagogische Massnahmen wird das Konzept durchgeschaut und angepasst.	In der Qualitätssicherung im Team und von der Kommission sonderpädagogische Massnahmen wird das Konzept durchgeschaut und angepasst.
	46 - 48	Die Schulgemeinde führt eine interne Förderfachstelle (IFFS). Diese unterstützt im Bereich der Fördermassnahmen die Schulleitungskonferenz (SLK), welche im Sinne einer pädagogischen Kommission den gesamten Förderbereich überwacht.	Die Schulleiterkonferenz überwacht den gesamten Förderbereich und wird durch die IFFS im Bereich der Fördermassnahmen unterstützt.	Die Schulleiterkonferenz überwacht den gesamten Förderbereich und wird durch die IFFS als gemeindeinternes Kompetenzzentrum im Bereich der Fördermassnahmen unterstützt. Die SLK und die IFFS wird durch ein zuständiges Schulratsmitglied überwacht.
	123 - 128	Über Fördermassnahmen, die einzeln oder in Kleingruppen erteilt werden, erstattet die Förderlehrkraft in Absprache mit den Klassenlehrkräften halbjährlich schriftlich Bericht zuhanden der SLK. Der Bericht enthält Angaben über den Therapieverlauf, die Erreichung der im Voraus festgelegten Ziele und Anträge zum weiteren Vorgehen. Die SLK kann neben den Berichten der Förder- und Klassenlehrkräfte weitere Fachgutachten einholen.	Halbjährlich erstatten die Therapeutinnen der Schulleiterkonferenz schriftlichen Bericht über den Therapieverlauf, die Zielerreichung und die Anträge zum weiteren Vorgehen. Es können durch die Schulleiterkonferenz weitere Fachgutachten eingeholt werden.	Halbjährlich erstatten die Therapeutinnen der Schulleiterkonferenz schriftlichen Bericht. Weitere Fachgutachten können
	227	Die Schulgemeinde erlässt ein Pflichtenheft für die Lehrkräfte im	Ein Pflichtenheft für die	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
		Förderbereich.	Lehrkräfte im Förderbereich ist vorhanden.	eingeholt werden. Das Pflichtenheft regelt die Kompetenzen und Aufgaben der Förderlehrkräfte.
	242 - 244	Der Schulrat bestimmt ein Ratsmitglied, welches innerhalb des Schulrates für den Bereich Fördermassnahmen zuständig ist. Dieses Ratsmitglied überwacht insbesondere die Rolle der IFFS und die Geschäftsführung der SLK im Bereich der Fördermassnahmen.	Ein Schulratsmitglied überwacht als Zuständiger für den Bereich Fördermassnahmen die Rolle der IFFS und die Geschäftsführung der SLK im Bereich der Fördermassnahmen.	Durch das gemeindeinterne Qualitätskonzept wird die Qualitätssicherung im Förderbereich sichergestellt.
	274 - 377	Interne Förderfachstelle (IFFS) Die Schulgemeinde führt eine Interne Förderfachstelle. Diese ist das schulgemeindeinterne Kompetenzzentrum für alle Fragen im Förderbereich und unterstützt namentlich die SLK bei der Behandlung von Therapieanträgen und Förderberichten.	Die Interne Förderfachstelle unterstützt als schulgemeindeinternes Kompetenzzentrum die SLK bei der Behandlung von Therapieanträgen und Förderberichten.	
	511 - 513	Die Sicherung der Qualität der Fördermassnahmen geschieht im Grundsatz im Rahmen des gemeindeinternen Qualitätskonzeptes. Es können zusätzliche, geeignete Massnahmen zur Qualitätssicherung durch den Schulrat oder die von ihm bezeichnete Person getroffen werden.	Das gemeindeinterne Qualitätskonzept sichert die Qualität der Fördermassnahmen.	
	128 - 129	Das Konzept ist ja im 2008 erlassen worden, oder, um man sagt ja so, alle drei Jahre sollte man etwas wieder einmal evaluieren.	Alle drei Jahre sollte in Konzept evaluiert werden.	Das Konzept wird evaluiert werden müssen.
	135 - 136	Aber man wird es evaluieren müssen, ja.	Das bestehende Konzept wird evaluiert werden müssen.	Normalerweise geschieht dies alle drei Jahre.
	41 - 42	(...) ich ging auch schon schauen bei gewissen Unterrichtsformen (...)	Schulbesuch vom Schulleiter	Schulbesuche des Schulleiters,
	65 - 67	Dafür sind natürlich auch die Mitarbeitergespräche wirklich auch gut, wo man schauen drauf schauen kann, wo möchte jemand die Hebel ansetzen.	Zielvereinbarungen beim Mitarbeitergespräch	Zielvereinbarungen und das Mitarbeitergespräch tragen zur Qualitätssicherung im Förderbereich bei.
	102 - 105	Also, was was viele glaube ich nicht wissen, ist die Interne Förderfachstelle, welche wir haben, welche eigentlich eine grosse Hilfe für eine Lehrkraft ist, wenn sie verunsichert ist, wenn sie vielleicht nicht gerade möchte beim Schulpsychologen anmelden, welche eine sehr niederschwellige Stufe ist, welche wirklich viel helfen kann (...)	Die Interne Förderfachstelle ist eine niederschwellige Massnahme, welche eine Abklärung beim Schulpsychologen vorübergehend unnötig macht.	Die Interne Förderfachstelle unterstützt als schulgemeindeinternes Kompetenzzentrum die SLK bei der Behandlung von

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
	108 - 111	(...) es ist eine gute Sache eben diese IFFS-Stelle. Das ist für mich eigentlich so etwas, vieles ist ja auch vorgegeben vom Kanton äh und man hat dann mit dieser Fachstelle Förderfachstelle eine Schulgemeindeinterne Stelle geschaffen, bei der einfach wirklich die Hemmschwelle viel tiefer ist.	Die Interne Förderfachstelle ist eine niederschwellige Massnahme, welche eine Abklärung beim Schulpsychologen vorübergehend unnötig macht.	Therapieanträgen und Förderberichten, welche halbjährlich verfasst werden. Das jährliche Treffen mit dem SPD trägt zur Qualitätssicherung und zur Optimierung gewisser Abläufe bei.
	240 - 244	Was wir einfach haben ist zweimal im Jahr äh, kommen wir zusammen mit der äh F.P. (Anm. Logopädin, interne Förderfachkraft) und äh gehen im Prinzip eben die einzelnen, wirklich jede einzelne Therapie durch und die Therapeutinnen schreiben uns ja immer einen Bericht jedes halbe Jahr und dort sehen wir einmal wie der Verlauf ist der Therapie mit dem Kind und äh ob wir es verlängern müssen oder nicht.	Halbjährlich erstatten die Therapeutinnen der Schulleiterkonferenz schriftlichen Bericht über den Therapieverlauf, die Zielerreichung und die Anträge zum weiteren Vorgehen. Die Interne Förderfachstelle unterstützt als schulgemeindeinternes Kompetenzzentrum die SLK bei der Behandlung von Therapieanträgen und Förderberichten.	
	244 - 246	Und was wir auch kommen, einmal im Jahr kommen wir mit T.H. (Anm. Schulpsychologe) zusammen, mit dem Schulpsychologen, einfach mit der Schulleiterkonferenz lädt man ihn ein und tut auch über die Abläufe, schaut sie mal an was ist gut gegangen, was nicht (...)	Einmal jährlich findet ein Treffen zwischen SLK und SPD statt, bei welchem das letzte Jahr evaluiert wird.	
	208 - 209	Ja, hmm (5 Sek.) beim Schulrat ist es eigentlich ein traditionelles Verständnis. Sie nehmen einmal an, dass das für A. das geeignete Modell ist.	Das vorhandene Schulsystem wird als richtig betrachtet.	
	224 - 225	Also es wird vom Schulrat her wie einfach dieser Bedarf, es wird nicht gefragt, weil für sie ist es in Stein gemeisselt dass es so das richtige ist.	Das vorhandene Schulsystem wird als richtig betrachtet. Es besteht kein Bedarf an Überprüfung.	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
	107 - 111	(5 Sek.) Also, man steht ja schon immer im Austausch mit den Therapeutinnen () und wir haben dann auch schon entschieden, dass man jetzt nicht mehr weitermacht, auch die Eltern informiert hat wenn man findet, es bringt nicht mehr gross etwas, man sieht keine Fortschritte, oder eben man hört auf, weil es dann genug gut ist, aber wie jetzt das wirklich evaluiert wird, dass das wirklich Qualitätssicherung ist, weiss ich nicht und habe ich nicht da Gefühl, werde wirklich gemacht.	Der Austausch zwischen Lehrperson und Therapeutin findet statt. Eine Qualitätssicherung findet jedoch nicht statt.	Es findet keine Qualitätssicherung statt. Die Therapieanträge werden von den Therapeutinnen im Austausch mit der Lehrperson besprochen.
10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	27 - 33	Also es gibt natürlich einfach diese, ähm, schulischen Heilpädagoginnen die wir haben müssen und dann haben wir aber sehr viele Förderlehrpersonen, also weil es einfach nicht genügend schulische Heilpäd... Heilpädagoginnen gibt, die sich überhaupt melden, haben wir eigentlich seit Jahren, hat es in jeder Schuleinheit hat es auch noch Förderlehrpersonen, die vielleicht irgendwie eine Legasthenieausbildung haben oder sonst sich irgendwie in Begabungsförderung ausgebildet haben, die so ein wenig reingekommen sind und die aber, weil sie schon so lange dabei sind dann wie gleich arbeiten, wie die schulischen Heilpädagoginnen. Durch Weiterbildungen. Ja.	Aufgrund des Mangels an SHP's werden auch Lehrpersonen als Förderlehrpersonen eingestellt, die Weiterbildungen haben.	Aufgrund des Mangels an SHP's werden auch Lehrpersonen als Förderlehrpersonen eingestellt, die Weiterbildungen haben.
	13 - 18	Diese gäbe es grundsätzlich wahrscheinlich. Ähm, es ist einfach so, dass wir wirklich, es die letzten Jahre, sehr schwierig war, ausgebildete schulische Heilpädagoginnen zu finden und dadurch auch andere Lehrpersonen angestellt haben. Ein Teil mit Förderausbildungen oder einfach halt wirklich Lehrpersonen, die vielleicht einfach schon ein wenig Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt haben, aber nicht spezifisch ausgebildet sind. Was wir schauen ist, dass Kinder mit individuellen Lernzielen von schulischen Heilpädagoginnen betreut werden.	Aufgrund des Mangels an SHP's werden auch andere Lehrpersonen angestellt, zum Teil mit Förderausbildung oder viel Erfahrung im Bereich. ILZ Kinder werden jedoch von ausgebildeten SHP's betreut.	Aufgrund des Mangels an SHP's werden auch andere Lehrpersonen angestellt, zum Teil mit Förderausbildung oder viel Erfahrung im Bereich. ILZ Kinder werden jedoch von ausgebildeten SHP's betreut.
	17	Ganz normal das Lehrersemi dazumal noch. Und dann die HfH.	Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin	Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin
	15	Ich habe das Lehrerseminar in S. gemacht.	Ausbildung als Regelklassenlehrperson	Ausbildung als Regelklassenlehrperson
	86 - 88	Die Kleinklassen werden nach Möglichkeit von Lehrkräften geführt, welche eine Zusatzqualifikation als Schulische Heilpädagogen erworben haben.	Wenn möglich wird die Kleinklasse von qualifizierten Schulischen Heilpädagoginnen geführt.	Schulische Heilpädagoginnen und Therapeutinnen verfügen über eine spezifische Zusatzqualifikation.
	139 - 140	Die Therapien werden durch Lehrkräfte erteilt, die im entsprechenden Bereich eine spezifische Zusatzqualifikation erworben haben.	Die Therapeutinnen verfügen über eine spezifische	

Dimension	Zeilen	codierte Textstelle	Reduktion 1	Reduktion 2
			Zusatzqualifikation.	
	19 - 22	Wir haben ja im Förderkonzept festgelegt, das äh die Lehrperson, welche die Kleinklasse führt, nach Möglichkeit eine heilpädagogische Ausbildung haben sollte, waren aber auch schon in der Situation, dass wir niemanden gefunden haben und dann hat eine Regelklassenlehrerin das übernommen.	Nach Möglichkeit wird die Kleinklasse durch Heilpädagogin mit Ausbildung geführt. Wird keine qualifizierte SHP gefunden, wird die Klasse von einer Regelklassenlehrperson unterrichtet.	Nach Möglichkeit wird die Kleinklasse durch Heilpädagogin mit Ausbildung geführt.
	29 - 31	(...) bei den Anstellungsgesprächen oder bei den Anstellungen geht es dann schon vor allem auf stufenspezifische Sachen, also weniger auf den heilpädagogisch äh oder schaut man weniger (...)	Die heilpädagogische Ausbildung steht nicht im Vordergrund beim Anstellungsgespräch.	Beim Anstellungsgespräch steht die heilpädagogische Ausbildung nicht im Vordergrund.
	23 - 26	Die HfH habe ich gemacht, die habe ich 2002 abgeschlossen. Und dann habe ich, ähm, die Legasthenietherapeutinnenausbildung gemacht, Primarlehrerinnendiplom habe ich (4 Sek.) ich denke, das sind die wichtigsten Stationen.	Ausbildung als Schulische Heilpädagogin mit Zusatzqualifikation als Legasthenietherapeutin.	Ausbildung als Schulische Heilpädagogin mit Zusatzqualifikation als Legasthenietherapeutin
	14	Ich habe das Lehrerseminar gemacht, sechs Jahre sind das gewesen, ja.	Ausbildung als Regelklassenlehrperson	Ausbildung als Regelklassenlehrperson

Vergleich der Gemeinden

Leitsatz 1 – Ziel der sonderpädagogischen Angebote A.

Konzept A.	Schulrat A.	Schulleitung A.	SHP A.	Lehrperson A.
- bedarfsgerechte Bildung - individuumsorientierte Bildung	- individuumsorientierte Bildung - bedarfsgerechte Bildung		- bedarfsgerechte Bildung - individuumsorientierte Bildung	- bedarfsgerechte Bildung

Leitsatz 1 – Ziel der sonderpädagogischen Angebote B.

Konzept B.	Schulrat B.	Schulleitung B.	SHP B.	Lehrperson B.
-individuumsorientierte	- bedarfsgerechte Bildung	- individuumsorientierte Bildung		

Leitsatz 2 – Sonderpädagogisches Grundangebot A.

Konzept A.	Schulrat A.	Schulleitung A.	SHP A.	Lehrperson A.
- Logopädietherapie - Legasthenietherapie - Dyskalkulietherapie - Psychomotorik - Begabungs- und Begabtenförderung - Heilpädagogische Förderung KK - Heilpädagogische Förderung ISF - Frühförderung im Vorschulalter (Eltern-Kind-Förderung) - Unterricht und Förderung in einer Sonderschule	- Begabungs- und Begabtenförderung - Logopädietherapie - Legasthenietherapie - Dyskalkulietherapie - Psychomotorik	- Begabungs- und Begabtenförderung - Psychomotorik - Heilpädagogische Förderung KK	- Logopädietherapie - Begabungs- und Begabtenförderung - Heilpädagogische Förderung KK	- Logopädietherapie - Legasthenietherapie - Dyskalkulietherapie - Heilpädagogische Förderung KK

Leitsatz 2 – Sonderpädagogisches Grundangebot B.				
Konzept B.	Schulrat B.	Schulleitung B.	SHP B.	Lehrperson B.
<ul style="list-style-type: none"> - Heilpädagogische Förderung ISF - Logopädietherapie - Legasthenietherapie - Dyskalkulietherapie - Psychomotorik - Begabungs- und Begabtenförderung - Heilpädagogische Förderung KK 	<ul style="list-style-type: none"> - Logopädietherapie - Psychomotorik - Heilpädagogische Förderung ISF 	<ul style="list-style-type: none"> - Heilpädagogische Förderung ISF - Begabungs- und Begabtenförderung - Logopädietherapie - Psychomotorik 	<ul style="list-style-type: none"> - Logopädietherapie - Psychomotorik 	<ul style="list-style-type: none"> - Begabungs- und Begabtenförderung - Heilpädagogische Förderung ISF

Leitsatz 3 – Berechtigte A.				
Konzept A.	Schulrat A.	Schulleitung A.	SHP A.	Lehrperson A.
- während der obligatorischen Schulzeit	- während der obligatorischen Schulzeit	<ul style="list-style-type: none"> - vor der obligatorischen Schulzeit - während der obligatorischen Schulzeit 	- während der obligatorischen Schulzeit	- während der obligatorischen Schulzeit

Leitsatz 3 – Berechtigte B.				
Konzept B.	Schulrat B.	Schulleitung B.	SHP B.	Lehrperson B.
<ul style="list-style-type: none"> - während der obligatorischen Schulzeit - nach der obligatorischen Schulzeit 		- während der obligatorischen Schulzeit	- während der obligatorischen Schulzeit	- während der obligatorischen Schulzeit

Leitsatz 4 – Öffentlicher Bildungsauftrag A.				
Konzept A.	Schulrat A.	Schulleitung A.	SHP A.	Lehrperson A.
	- Durchlässigkeit	- Durchlässigkeit	- Orientierung am Bildungsauftrag der Regelschule	

Leitsatz 4 – Öffentlicher Bildungsauftrag B.				
Konzept B.	Schulrat B.	Schulleitung B.	SHP B.	Lehrperson B.
- Durchlässigkeit	- Durchlässigkeit			

Leitsatz 5 – Beschulungsform A.				
Konzept A.	Schulrat A.	Schulleitung A.	SHP A.	Lehrperson A.
- Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes	- Berücksichtigung des Wohles des Kindes	- Berücksichtigung unterschiedlicher Bedürfnisse - Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes	- Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes - Berücksichtigung des Wohles des Kindes	

Leitsatz 5 – Beschulungsform B.				
Konzept B.	Schulrat B.	Schulleitung B.	SHP B.	Lehrperson B.
- Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes	- Berücksichtigung des Wohles des Kindes	- Berücksichtigung des Wohles des Kindes - Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes	- Berücksichtigung unterschiedlicher Bedürfnisse	- Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes

Leitsatz 6 – Sonderschulung A.				
Konzept A.	Schulrat A.	Schulleitung A.	SHP A.	Lehrperson A.
- Unterricht und Förderung in einer Sonderschule	- Behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung in Regelschulen	- Unterricht und Förderung in einer Sonderschule	- Unterricht und Förderung in der Sonderschule	

Leitsatz 6 – Sonderschulung B.				
Konzept B.	Schulrat B.	Schulleitung B.	SHP B.	Lehrperson B.
- Unterricht und Förderung in einer Sonderschule - behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung in Regelschulen	- Unterricht und Förderung in einer Sonderschule	- Unterricht und Förderung in einer Sonderschule		

Leitsatz 7 – Regelschule A.				
Konzept A.	Schulrat A.	Schulleitung A.	SHP A.	Lehrperson A.
- Unterstützung durch sonderpädagogische Angebote und Fachpersonen vor Ort - behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung - Aus- und Weiterbildung der Regelschullehrpersonen		- Aus- und Weiterbildung der Regelschullehrpersonen - Unterstützung durch sonderpädagogische Angebote und Fachpersonen vor Ort - behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung	- Unterstützung durch sonderpädagogische Angebote und Fachpersonen vor Ort	

Leitsatz 7 – Regelschule B.				
Konzept B.	Schulrat B.	Schulleitung B.	SHP B.	Lehrperson B.
- Unterstützung durch sonderpädagogische Angebote und Fachpersonen vor Ort - behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung	- Unterstützung durch sonderpädagogische Angebote und Fachpersonen vor Ort		- behinderungsspezifische Unterstützung und Beratung	

Leitsatz 8 – Angemessenheit A.				
Konzept A.	Schulrat A.	Schulleitung A.	SHP A.	Lehrperson A.
- regelmässige Überprüfung	- zeitliche Begrenzung	- regelmässige Überprüfung		- zeitliche Begrenzung

Leitsatz 8 – Angemessenheit B.				
Konzept B.	Schulrat B.	Schulleitung B.	SHP B.	Lehrperson B.
- zeitliche Begrenzung - regelmässige Überprüfung	- zeitliche Begrenzung - regelmässige Überprüfung	- regelmässige Überprüfung	- regelmässige Überprüfung - zeitliche Begrenzung	

Leitsatz 9 – Qualitätssicherung und Aufsicht A.				
Konzept A.	Schulrat A.	Schulleitung A.	SHP A.	Lehrperson A.
- Qualitätssicherung findet statt	- Qualitätssicherung findet statt - Qualitätsentwicklung findet statt	- Qualitätssicherung findet statt - Qualitätsentwicklung findet statt		

Leitsatz 9 – Qualitätssicherung und Aufsicht B.				
Konzept B.	Schulrat B.	Schulleitung B.	SHP B.	Lehrperson B.
- Qualitätssicherung findet statt - Qualitätsentwicklung findet statt	- Qualitätssicherung findet statt - Qualitätsentwicklung findet statt	- Qualitätssicherung findet statt - Qualitätsentwicklung findet statt	- Qualitätsentwicklung findet statt	- Qualitätssicherung findet statt - Qualitätsentwicklung findet statt

Leitsatz 10 – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter A.				
Konzept A.	Schulrat A.	Schulleitung A.	SHP A.	Lehrperson A.
- Erwähnung der Qualifikation	- Erwähnung der Qualifikation		- Erwähnung der Qualifikation	

Leitsatz 10 – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter B.				
Konzept B.	Schulrat B.	Schulleitung B.	SHP B.	Lehrperson B.
	- Erwähnung der Qualifikation	- Erwähnung der Qualifikation	- Erwähnung der Qualifikation	

D Literatur

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 enthält eine Erklärung der universalen Menschenrechte. Bis zum zweiten Weltkrieg waren die Menschenrechte eine Angelegenheit auf nationaler Ebene. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 ist eine Reaktion auf die Schrecken des zweiten Weltkrieges. Sie ist der Grundstein des internationalen Menschenrechtsschutzes. Es war bereits 1945 die Idee der gegen Deutschland kämpfenden Alliierten, Bedingungen zu schaffen, dass alle in Frieden und ohne Furcht leben können. Im Dezember 1948 wurde die allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die Generalversammlung der UNO verabschiedet. Juristisch ist sie nicht verbindlich, politisch und moralisch hingegen hat sie ein grosses Gewicht. (Informationsplattform humanrights.ch, 2011)

Es ist hier zu erwähnen, dass die Antidiskriminierungsklausel der Menschenrechtskonvention unvollständig ist. Sie besagt, dass nicht nach Alter, Geschlecht und ethnischer Herkunft diskriminiert werden soll. Behinderungen bzw. Beeinträchtigungen werden nicht erwähnt. Auf „andere Gründe“ wird zwar verwiesen, Menschen mit Behinderungen wurden ihre Menschenrechte trotzdem vielfach nicht anerkannt. (Schulze, 2011) Im Folgenden wird auf die wichtigsten Artikel für Menschen mit Behinderungen eingegangen.

Im Artikel 1 wird darauf eingegangen, dass alle Menschen mit Vernunft und Gewissen begabt und so auch alle frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind. Alle Menschen sollen gleiche Entwicklungsmöglichkeiten haben. Artikel 2 zielt darauf ab, dass zwischen einzelnen Personen kein Unterschied gemacht wird. Staaten sind verpflichtet, Minderheiten vor Diskriminierung bei der Anwendung der Artikel dieser Menschenrechtserklärung zu schützen. Das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person wird in Artikel 3 festgehalten. Mit der Anerkennung der Rechtsfähigkeit aller Personen in Artikel 6 soll verhindert werden, dass Menschen als Objekte betrachtet werden. Jeder Mensch hat das Recht, Verträge abzuschliessen oder auch ein Stimmrecht und Niederlassungsrecht wahrzunehmen. Artikel 7 erwähnt, dass vor dem Gesetz alle Menschen gleich sind und alle Anspruch auf Schutz durch das Gesetz haben. Dieser Artikel zielt darauf ab, dass Staaten ihre eigenen Gesetze für alle Menschen gleich anwenden und keine Unterscheidungen machen. Das Recht auf Bildung wird in Artikel 26 geregelt. Die grundlegende Bildung soll unentgeltlich und der Grundschulunterricht obligatorisch für alle sein.

Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muss zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassistischen oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein. (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 1948, S. 6)

Die Eltern haben das Recht, die Ausbildung ihrer Kinder zu bestimmen, sofern sie ihnen keine ausreichende und den Fähigkeiten entsprechende Ausbildung verunmöglichen (humanrights.ch)

Übereinkommen über die Rechte der Kinder von 1989

Menschen mit Behinderungen werden in den meisten seit 1948 beschlossenen Menschenrechtsverträgen nicht erwähnt. Eine Ausnahme bildet die Kinderrechtskonvention (CRC). In dem 1989 beschlossenen Übereinkommen über die Rechte des Kindes, kurz Kinderrechtskonvention

genannt, wird in einem der 54 verfassten Artikel speziell auf die Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen eingegangen.

Da der Artikel 23 eine wichtige Rolle in hinsichtlich der Rechte von Kindern mit einer Behinderung einnimmt, wird der ganze Artikel aufgeführt:

(1) Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein geistig oder körperlich behindertes Kind ein erfülltes und menschenwürdiges Leben unter Bedingungen führen soll, welche die Würde des Kindes wahren, seine Selbständigkeit fördern und seine aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft erleichtern.

(2) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des behinderten Kindes auf besondere Betreuung an und treten dafür ein und stellen sicher, dass dem behinderten Kind und den für seine Betreuung Verantwortlichen im Rahmen der verfügbaren Mittel auf Antrag die Unterstützung zuteil wird, die dem Zustand des Kindes sowie den Lebensumständen der Eltern oder anderen Personen, die das Kind betreuen, angemessen ist.

(3) In Anerkennung der besonderen Bedürfnisse eines behinderten Kindes ist die nach Absatz 2 gewährte Unterstützung soweit irgend möglich und unter Berücksichtigung der finanziellen Mittel der Eltern oder anderer Personen, die das Kind betreuen, unentgeltlich zu leisten und so zu gestalten, dass sichergestellt ist, dass Erziehung, Ausbildung, Gesundheitsdienste, Rehabilitationsdienste, Vorbereitung auf das Berufsleben und Erholungsmöglichkeiten dem behinderten Kind tatsächlich in der Weise zugänglich sind, die der möglichst vollständigen sozialen Integration und individuellen Entfaltung des Kindes einschliesslich seiner kulturellen und geistigen Entwicklung förderlich ist.

(4) Die Vertragsstaaten fördern im Geist der internationalen Zusammenarbeit den Austausch sachdienlicher Informationen im Bereich der Gesundheitsvorsorge und der medizinischen, psychologischen und funktionellen Behandlung behinderter Kinder einschliesslich der Verbreitung von Informationen über Methoden der Rehabilitation, der Erziehung und der Berufsbildung und des Zugangs zu solchen Informationen, um es den Vertragsstaaten zu ermöglichen, in diesen Bereichen ihre Fähigkeiten und ihr Fachwissen zu verbessern und weitere Erfahrungen zu sammeln. Dabei sind die Bedürfnisse der Entwicklungsländer besonders zu berücksichtigen. (Übereinkommen über die Rechte des Kindes, 1989, S. 9 f.)

Obwohl die Kinderrechtskonvention in fast allen Staaten anerkannt ist, wird sie nur bruchstückweise umgesetzt.

Die Erklärung von Salamanca 1994

Im Juni 1994 fand die UNESCO-Weltkonferenz „Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität“ in Salamanca (Spanien) statt. An der Konferenz nahmen über 300 Vertreter aus 92 Regierungen und 25 internationalen Organisationen teil. In der Schlusssitzung nahmen diese Vertreter die Salamanca Erklärung und den Aktionsrahmen an. Der Aktionsrahmen, der auf den folgenden Zeilen erläutert wird, soll die Politik durchdringen und internationale, nationale und nichtstaatliche Organisationen bei der Umsetzung der Salamanca Erklärung zu Prinzipien, Politik und Praxis der Pädagogik besonderer Bedürfnisse unterstützen. Gegliedert wird der Aktionsrahmen in drei Abschnitte.

Das Neue Denken in der Pädagogik für besondere Bedürfnisse

In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde gegen die Aussonderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen angekämpft. Besuchen alle Kinder die Schule in der Wohngemeinde, können sie die besten Lernfortschritte und die vollste soziale Inklusion erfahren. Damit eine inklusive Schule erfolgreich ist, braucht es Anstrengungen seitens der Lehrpersonen, Schulpersonal, Kindern, Eltern, Familien und Freiwilligen. Grundlegend in inklusiven Schulen ist, dass alle Kinder gemeinsam lernen. Unterschiedliche Bedürfnisse sollen anerkannt und es soll darauf eingegangen werden. Alle Kinder sollen jene Unterstützung bekommen, die ihnen eine erfolgreiche Bildung ermöglichen. Nur in seltenen Fällen, wenn die Regelschule den Bedürfnissen nicht gerecht werden kann oder wenn es für das Wohl erforderlich ist, soll ein Kind eine Sonderschule oder eine spezielle Klasse innerhalb der Schule besuchen. Bestehende Sonderschulen sollen Ressourcen für inklusive Schulen sein, indem sie ihr Fachwissen weitergeben. Die Regierung soll bei der Planung von Bildung so vorgehen, dass alle Personen in allen Regionen und unter allen wirtschaftlichen Bedingungen gleichermassen beschult werden.

Leitlinien für Massnahmen auf nationaler Ebene

Politik und Organisation:

Die Gleichstellung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung in der Bildung, der Gesundheit, der Wohlfahrt und der Arbeit sollte durch die Gesetzgebung anerkannt werden. Jedem Kind mit Behinderung soll es möglich sein, die Schule in der Nachbarschaft zu besuchen. Wenn nur die Beschulung in einer Sonderschule den Bedürfnissen eines Kindes gerecht wird, muss es von Fall zu Fall abgeklärt werden. Auch wenn ein Kind in einer Sonderschule beschult wird, kann es teilweise die Regelschule besuchen. Gibt es Hindernisse beim Wechsel von einer Sonderschule in eine Regelschule, sollten diese beseitigt werden.

Schulfaktoren:

Für die Entwicklung von inklusiven Schulen ist es wichtig, dass die Öffentlichkeit informiert wird und somit Vorurteile abgeschafft werden. Zudem müssen Stellen vorhanden sein, die Unterstützung anbieten und eine angemessene finanzielle Versorgung muss gewährleistet sein. Der Lehrplan, die Schulorganisation, die Pädagogik, die Werthaltung der Schule und ausserschulische Aktivitäten müssen verändert werden. Es sollen höhere Leistungen bei allen Schülerinnen und Schülern erreicht werden, nicht nur bei jenen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Es sollte eine Anpassung der Lehrpläne an die Kinder stattfinden, nicht umgekehrt. Kinder mit besonderen Bedürfnissen sollten nicht einen eigenen Lehrplan bekommen, sondern im Rahmen des regulären Lehrplans unterstützt werden. Das Durch formale Beurteilungsverfahren sollten die Fortschritte jedes Kindes verfolgt werden. Auch technische Hilfsmittel sollen dort, wo es notwendig ist, zum Einsatz kommen. Nicht eine einzelne Lehrperson, sondern ein pädagogisches Team sollte die Verantwortung für ein Kind mit besonderen Bedürfnissen tragen. Erfahrungen und Beispiele von gelungener und bewährter Unterrichtspraxis sollten verbreitet werden.

Die Rekrutierung und Ausbildung pädagogischen Personals:

Nicht nur die Vorbereitung des gesamten pädagogischen Teams ist in der Entwicklung zur inklusiven Schule wichtig, mehr und mehr sollte man Lehrpersonen mit Behinderung einbeziehen, die als Rollenvorbilder dienen. Studentinnen und Studenten wird durch Bildungsprogramme ein positives Bild von Behinderung vermittelt. In der Lehrerbildung soll darauf hingewiesen werden, dass man die Autonomie im Beruf nutzen soll, um den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden und mit Spezialisten und Eltern zusammenzuarbeiten. Angebotene Fortbildungen sollen die sehr unterschiedlichen und schwierigen Bedingungen thematisieren. Auch die reguläre Lehrerbildung soll die Pädagogik besonderer Bedürfnisse beinhalten. Universitäten und Stellen höherer Bildung sollen netzwerkorientiert zusammenarbeiten und diese Zusammenarbeit auch in Entwicklungsländern fördern.

Externe unterstützende Systeme:

Für die inklusive Bildung ist es sehr wichtig, dass Unterstützung vorhanden ist. Diese kann von Lehrerbildungsstellen, sowie von Sonderschulen bereit gestellt werden. Sonderschulen könnten als Ressourcenzentren für Regelschulen zum Einsatz kommen und einen Zugang zu speziellen Geräten und Materialien, sowie besonderen Methoden anbieten. Die Koordination von ausserschulischer Unterstützung sollte auf lokaler Ebene stattfinden. Es bietet sich an, Schulen zu sogenannten Schulkollektiven zusammen zu legen, die die pädagogischen Bedürfnisse der Kinder einer Region vertreten und pädagogische Ressourcen zu teilen.

Prioritäten:

Um die Effizienz und den Erfolg der Inklusion zu fördern, müssten auch die Frühförderung, die Bildung von Mädchen und der Übergang von der Schule ins Berufsleben berücksichtigt werden. Bis zum sechsten Lebensjahr sollten mit Hilfe der Frühförderung die physische, intellektuelle und soziale Entwicklung und die Schulreife gefördert werden. Durch ihr Geschlecht sind Mädchen mit einer Behinderung zweifach benachteiligt. Es muss dafür gesorgt werden, dass für Mädchen mit Behinderung die Bildung oder Ausbildung möglich ist und sie müssen Beratung und den Kontakt zu Vorbildern haben, um sich auf ihre zukünftige Rolle als erwachsene Frauen einzustellen. Zudem sollten alle Kinder mit Behinderung beim Wechsel vom Schul- ins Berufsleben unterstützt werden. Es sollen die Fertigkeiten vermittelt werden, die im Alltagsleben gebraucht werden, soziale und kommunikative Anforderungen sollen vermittelt werden und Erfahrungen ausserhalb der Schule sollen gesammelt werden können. Auch sollten Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen den Zugang zu Erwachsenen- und Fortbildungsprogrammen haben.

Perspektiven in der Gemeinde:

Die Bildung von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen ist nicht alleine die Aufgabe der Schule. Eine Zusammenarbeit von Eltern, Gemeinde und freiwilligen Organisationen ist unerlässlich. Auch sollte die Politik ihre Verpflichtung zur Inklusion bekunden. Durch die Politik und Massenmedien können positive Haltungen gegenüber der Inklusion und behinderten Menschen gefördert werden.

Erforderliche Mittel:

Um zusätzliche Mittel durchzusetzen und bestehende zu verschieben, braucht es politisches Engagement auf Bundes- und auf Gemeindeebene. Benötigte Mittel müssen an Schulen verteilt werden, z.B. sollen Schulen, die die inklusive Pädagogik befürworten und an Pilotprojekten teilnehmen, unterstützt werden. Des Weiteren braucht es Mittel, um Inklusionslehrer und –lehrerinnen auszubilden und Ressourcenzentren einzurichten. Personelle, institutionelle, logistische, materielle und finanzielle Ressourcen von verschiedenen Landes- und Lokalbehörden, speziellen Institutionen und ministerieller Abteilungen müssen zusammengefasst werden, um ihre Wirkung zu steigern. Kräfte von öffentlichen Behörden und verwandten Organisationen sollen zusammengeschlossen werden, verschiedene Dienste sollen auf staatlicher und lokaler Ebene zusammenarbeiten.

Leitlinien für Massnahmen auf regionaler und internationaler Ebene

Es gibt verschiedene strategische Ansätze, die eine Bewegung hin zu einer inklusiven Schule unterstützen. Wichtig hierbei ist eine internationale und interregionale Kooperation. (UNESCO, 1994)

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Konvention)

Eine Konvention ist eine Vereinbarung von Regeln zwischen Staaten. Die UN-Konvention wurde vereinbart, da die Menschenrechte von Menschen mit einer Behinderung oft übersehen werden. Ziel der UN-Konvention ist es, dass Menschen mit Behinderungen eine volle und gleichberechtigte Ausübung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten erfahren. Ihre angeborene Würde soll gefördert werden. Trotz vieler Verfassungen, Verträge und Gesetze, welche festhalten, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben und dieselben Chancen haben sollen, wird diesem Anspruch im Alltag nur schlecht Rechnung getragen. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zwar Alter, Geschlecht und ethnische Herkunft als Grund aufgeführt werden, weswegen Menschen nicht diskriminiert werden sollen, Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen werden hier jedoch nicht explizit erwähnt. Die unvollständige Antidiskriminierungsklausel ist möglicherweise ein Grund dafür, dass Menschen mit Behinderung in den letzten Jahrzehnten wenig Beachtung fanden. Auf „andere Gründe“ wird zwar hingewiesen, jedoch nicht vertieft eingegangen.

Menschen mit Behinderungen werden in den meisten seit 1948 beschlossenen Menschenrechtsverträgen nicht erwähnt. Eine Ausnahme bildet die Kinderrechtskonvention (CRC). Die beschlossene Konvention von 1989 geht in einem eigenen Artikel (23 CRC) auf die Bedürfnisse von Kindern mit Behinderung ein. Unter 3.4. in dieser Arbeit kann ausführlicher über diese Konvention nachgelesen werden.

2001 machte Mexiko einen Vorstoss, eine eigene Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung auszuarbeiten. Nach neuen Verhandlungsrunden konnte die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 13.12.2006 die Konvention verabschieden.

Die Kernaussage der Konvention ist, dass man Menschen mit Behinderungen nicht als Objekte sehen und bemitleiden soll, sondern als Subjekte. Sie sollen alle Menschenrechte barrierefrei und selbst verwirklichen (wo notwendig mit Unterstützung).

Es soll ein Paradigmenwechsel stattfinden, der den Fokus weg von den medizinischen Parametern hin zu sozialen Aspekten von Behinderung verschiebt. Menschen mit Behinderungen sollen nicht

mehr von der sozialen Umwelt „behindert werden“. Auf dem Weg zur Überwindung von sozialen Barrieren soll die Inklusion der Schlüssel sein. Weitere Aspekte der Barrierefreiheit sind die Kommunikation, die Sprache, bauliche und ökonomische Zugänglichkeit.

Die Präambel dient als eigentlicher Überblick über die Konvention. In der Konvention werden die Aspekte von Behinderung aufgezeigt. Es wird beschrieben, dass soziale Ursachen eine Exklusion herbeiführen. Alle Vertragsstaaten verpflichten sich, ihre Gesetze, Verordnungen und Verwaltungspraktiken auf die Konformität zu überprüfen und wo nötig der Konvention anzupassen. Die generellen Bestimmungen beinhalten auch eine umfassende Antidiskriminierungsklausel. Es wird auf das Problem der Mehrfachdiskriminierung hingewiesen (Frauen mit Behinderungen). Einer barrierefreien und inklusiven Gewährleistung der Menschenrechte liegt ein Bewusstseinswandel zu Grunde. Vor allem in den Bereichen inklusive Bildung, inklusive Arbeit und chancengleiche politische Partizipation soll die Inklusion von Menschen mit Behinderungen gewährleistet sein. Die Artikel der Konvention haben alle eine Verbindung miteinander, können jedoch grob in vier Gruppen unterteilt werden. **Personenschutzrechte:** Die Personenschutzrechte gewährleisten das Recht auf Leben, Freiheit von Folter, grausamer, erniedrigender oder unmenschlicher Behandlung, Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch, Schutz der Unversehrtheit der Person. Auch vor medizinischen und wissenschaftlichen Experimenten müssen Menschen mit Behinderung geschützt werden. Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sollen kontrolliert werden. **Selbstbestimmungsrechte:** In den Selbstbestimmungsrechten wird darauf eingegangen, dass Menschen mit Behinderungen über sämtliche Belange des Lebens selbstständig verfügen dürfen. Ziel ist es, die maximale Unabhängigkeit und soziale Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu erreichen. **Freiheitsrechte und Recht auf Familienleben:** In den Freiheitsrechten werden die persönliche Mobilität, die Bewegungsfreiheit und das Recht auf Nationalität angesprochen. Im Recht auf Privat- und Familienleben ist verankert, dass Eltern selbst für ihre behinderten Kinder sorgen dürfen und behinderte Eltern für ihre Kinder sorgen dürfen. Auch die Privatsphäre und der Datenschutz finden hier Einzug. **Wirtschaftliche und soziale Rechte:** Zu den wirtschaftlichen und sozialen Rechten zählen die Bildung, Gesundheitsversorgung, Arbeit und adäquater sozialer Schutz. Inklusive Bildung und inklusive Arbeit werden in der Konvention als Menschenrecht angesehen. Die Durchsetzung der Rechte und Ahndung von Verletzungen sollen auf mehreren Ebenen ermöglicht werden: international behandelt ein ExpertInnen-Gremium Beschwerden über Verletzungen der Konventionsrechte, national sorgen unabhängige Behörden für die Überwachung von Einrichtungen und Programmen für Menschen mit Behinderungen, eine Stabstelle zur Durchführung des Übereinkommens und ein Koordinierungsmechanismus zwischen den einzelnen Stellen soll eingerichtet werden, und zu Letzt soll die Einhaltung der Rechte und Pflichten auf nationaler Ebene von einer unabhängigen Stelle überprüft werden (Flieger & Volker, 2011).

Abbildung 1: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (allgemein) (Mayring, 2010)

Interpretationsregeln zitiert nach Mayring (2010), S.70:

Z1: Paraphrasierung

- Z 1.1: Streiche alle nicht (oder wenig) inhaltstragenden Textbestandteile wie ausschmückende, wiederholende, verdeutlichende Wendungen!
- Z 1.2: Übersetze die inhaltstragenden Textstellen auf eine einheitliche Sprachebene!
- Z 1.3: Transformiere sie auf eine grammatikalische Kurzform!

Z2: Generalisierung auf das Abstraktionsniveau

- Z 2.1: Generalisiere die Gegenstände der Paraphrasen auf die definierte Abstraktionsebene, sodass die alten Gegenstände in der neu formulierten impliziert sind!
- Z 2.2: Generalisiere die Satzaussagen (Prädikate) auf die gleiche Weise!
- Z 2.3: Belasse die Paraphrasen, die über dem angestrebten Abstraktionsniveau liegen!
- Z 2.4: Nimm theoretische Vorannahmen bei Zweifelsfällen zu Hilfe!

Z3: Erste Reduktion

- Z 3.1: Streiche bedeutungsgleiche Paraphrasen innerhalb der Auswertungseinheiten!
- Z 3.2: Streiche Paraphrasen, die auf dem neuen Abstraktionsniveau nicht als wesentlich inhaltstragend erachtet werden!
- Z 3.3: Übernehme die Paraphrasen, die weiterhin als zentral inhaltstragend erachtet werden (Selektion)!
- Z 3.4: Nimm theoretische Vorannahmen bei Zweifelsfällen zu Hilfe!

Z4: Zweite Reduktion

- Z 4.1: Fasse Paraphrasen mit gleichem (ähnlichem) Gegenstand und ähnlicher Aussage zu einer Paraphrase (Bündelung) zusammen!
- Z 4.2: Fasse Paraphrasen mit mehreren Aussagen zu einem Gegenstand zusammen (Konstruktion / Integration)!
- Z 4.3: Fasse Paraphrasen mit gleichem (ähnlichem) Gegenstand und verschiedener Aussage zu einer Paraphrase zusammen (Konstruktion / Integration)!
- Z 4.4: Nimm theoretische Vorannahmen bei Zweifelsfällen zu Hilfe!